

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

ROZPRAWA DOKTORSKA

NA TEMAT:

ORGANIZACJA MASOWEJ EWAKUACJI LUDNOŚCI W POLSCE

Opracował:

Mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK

Pod kierunkiem naukowym:

Płk. dr. hab. inż. Grzegorza SOBOLEWSKIEGO, prof. AON

Warszawa 2014

Spis treści

Wstęp.....	6
Rozdział 1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE.....	10
1.1. Przedmiot badań.....	10
1.2. Cel badań.....	10
1.3. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe	10
1.4. Wstępne hipotezy badawcze	11
1.5. Przebieg badań.....	12
1.6. Metody, techniki i narzędzia badawcze.....	14
Rozdział 2. ISTOTA MASOWEJ EWAKUACJI LUDNOŚCI.....	20
2.1. Masowa ewakuacja ludności jako organizacja	20
2.2. Środowisko wewnętrzne i otoczenie organizacji masowej ewakuacji ludności .	41
2.2.1. Organizacje nadrzędne	46
2.2.2. Organizacje współrzędne i podrzędne.....	50
2.2.3. Podmioty kooperujące	53
2.2.4. Wyzwania i zagrożenia	56
2.2.5. Założenia normatywne.....	61
2.3. Strategia organizacji masowej ewakuacji ludności	63
2.3.1. Wizja i misja	64
2.3.2. Cele strategiczne	65
2.3.3. Domena działania	67
2.3.4. Funkcjonalne programy działania.....	70
2.4. Potencjał organizacji masowej ewakuacji ludności.....	71
2.4.1. Zasoby ludzkie i rzeczowe	73
2.4.2. Zasoby finansowe	75
2.4.3. Zasoby informacyjne.....	76
2.5. Struktura organizacji masowej ewakuacji ludności	79
2.6. Zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności	86
2.6.1. Planowanie	88
2.6.2. Organizowanie.....	90
2.6.3. Motywowanie.....	91
2.6.4. Kontrolowanie	92
2.7. Modelowe ujęcie organizacji masowej ewakuacji ludności	94
2.7.1. Wybrane modele organizacji.....	95

2.7.2.	Model organizacji masowej ewakuacji ludności	96
2.8.	Sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności	98
2.8.1.	Mechanizmy determinowania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności	101
2.8.2.	Określanie sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności.....	106
2.8.3.	Wytyczne sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności.....	112
Rozdział 3.	AKTUALNY STAN WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI MASOWEJ EWAKUACJI LUDNOŚCI W POLSCE	117
3.1.	Wybrane elementy środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce	117
3.1.1.	Organizacja masowej ewakuacji ludności w strukturach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego	118
3.1.2.	Organizacje oraz systemy współrzędne i podrzędne	126
3.1.3.	Podmioty kooperujące	129
3.1.4.	Założenia normatywne.....	133
3.1.5.	Wyzwania i zagrożenia	138
3.2.	Strategia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.....	140
3.2.1.	Wizja i misja	141
3.2.2.	Cele	141
3.2.3.	Domena działania	142
3.2.4.	Funkcjonalne programy działania.....	144
3.3.	Potencjał organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce	146
3.3.1.	Zasoby ludzkie i rzeczowe	146
3.3.2.	Zasoby finansowe	153
3.3.3.	Zasoby informacyjne.....	157
3.4.	Struktura organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.....	166
3.5.	Zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności w Polsce.....	171
3.5.1.	Planowanie	171
3.5.2.	Organizowanie.....	179
3.5.3.	Motywowanie.....	184
3.5.4.	Kontrolowanie	186
3.6.	Sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce	191
3.6.1.	Mechanizmy determinowania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.....	193

3.6.2. Określanie sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce ...	196
3.6.3. Stan wdrożenia wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności	199
Rozdział 4. WYBRANE ROZWIĄZANIA ZAGRANICZNE Z ZAKRESU MASOWEJ EWAKUACJI LUDNOŚCI	202
4.1. Determinanty wyboru rozwiązań zagranicznych	202
4.2. Opis rozwiązań zagranicznych	203
4.2.1. Rozwiązania konceptualne	204
4.2.2. Rozwiązania szczegółowe	211
4.3. Potencjał wpływu implementacji wybranych rozwiązań na sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce	217
4.3.1. Rozwiązania konceptualne	217
4.3.2. Rozwiązania szczegółowe	221
Rozdział 5. DOSKONALENIE ORGANIZACJI MASOWEJ EWAKUACJI LUDNOŚCI W POLSCE	224
5.1. Uzasadnienie konieczności modyfikacji bądź wdrożenia nowej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce	224
5.2. Nowa koncepcja organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce	231
5.2.1. Obszary podnoszenia sprawności	231
5.2.2. Propozycje zmian koncepcyjnych	232
5.3. Wytyczne do nowej instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie masowej ewakuacji ludności	236
5.3.1. Założenia ogólne	236
5.3.2. Założenia szczegółowe	238
5.4. Nowa instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie masowej ewakuacji ludności a sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.	240
PODSUMOWANIE	241
BIBLIOGRAFIA	251
SPIS RYSUNKÓW	265
SPIS TABEL	268
ZAŁĄCZNIK 1	271
ZAŁĄCZNIK 2	316

Spis użytych skrótów:

Wytyczne	Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia
Instrukcja	Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju z czerwca 2008 r. w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia
PSP	Państwowa Straż Pożarna
KDR	Kierujący działaniami ratowniczymi
KSRG	Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy
SGSP	Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
RCB	Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
KG PSP	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
RM	Rada Ministrów
RZZK	Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
WZZK	Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
PZZK	Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
GZZK	Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
WCZK	Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
PCZK	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
GCZK	Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
KCKRiOL	Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Kom. Pom..	dla ewakuacji II stopnia: komórka organizacyjna urzędu właściwa w sprawach zarządzania kryzysowego, dla ewakuacji III stopnia: zespół pracowników urzędu, powoływany według decyzji właściwego im szefa obrony cywilnej
NIK	Najwyższa Izba Kontroli
GIS	Systemy Informacji Przestrzennej

Wstęp

Psychika człowieka dopuszcza dwie formy przeciwstawiania się bezpośredniemu zagrożeniu – ucieczkę bądź atak. Uwidacznia się to szczególnie w okolicznościach krytycznie niskiego poczucia bezpieczeństwa. Ludzie od dawien dawna uciekają bądź walczą. Właściwe wzorce zachowań stale ulegają implementacji z płaszczyzny *vel directo* życiowej (przetrwania), na płaszczyzny m. in. biznesową, rodzinną, a nawet wewnętrzną. Nie mniej jednak ta pierwsza – pierwotna zdaje się mieć największe znaczenie w toku rozważań o bezpieczeństwie w wymiarze narodowym i międzynarodowym.

Ewakuacja może być przejawem obu wspomnianych rodzajów behawioralnej odpowiedzi. W obu również przypadkach wpisuje się w formy ochrony ludności. Traktowana przez pryzmat narzędzia w rękach podmiotów zarządzających w sytuacjach kryzysowych, nabiera na znaczeniu zwłaszcza współcześnie, w dobie nieustannych dynamicznych zmian środowiskowych bezpieczeństwa współczesnego obywatela zglobalizowanego świata, dodatkowo napędzanych rozwojem technicznym, technologicznym i ideowym, a także niesłabnącym widmem terroryzmu.

Pierwszym motywatorem podjęcia niniejszego tematu badawczego było zafascynowanie przedmiotem rozważań. Autor na początku swojej pracy naukowej stanął przed dylematem wyboru kierunku prowadzenia badań naukowych, specjalizacji naukowej. Z uwagi na straszakie fundamenty wiedzy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, wybór padł na ewakuację, początkowo ewakuację ze złożonych, wielokubaturowych obiektów budowlanych. Gwałtowny rozwój tego obszaru wiedzy, wyrażany w stosowaniu coraz to doskonalszych narzędzi inżynierii bezpieczeństwa, poruszania owej problematyki podczas praktycznie każdej, krajowej i międzynarodowej, konferencji dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych oraz, kolokwialnie ujmując, wysyp przedmiotowych specjalistów, skutkowałą łącznie ukierunkowaniem w obszary zdecydowanie mniej uczęszczane – ewakuację z terenów, zagadnienie poruszane holistycznie przez niewiele osób na świecie.

W tym miejscu motywacja wewnętrzna została spotęgowana przez motywację zewnętrzną. Już wyniki badań wstępnych przedmiotu niniejszych rozważań zaowocowały konkluzjami bardzo istotnymi z punktu widzenia ochrony ludności:

1. Masowa ewakuacja ludności jest przedsięwzięciem niezwykle złożonym i wieloaspektowym, nierozpoznanym naukowo, generującym potencjalne zagrożenia wtórne, w tym nawet śmierć osób ewakuowanych.
2. Współczesna koncepcja masowej ewakuacji ludności jest niekompletna, zawiera luki merytoryczne i formalne.
3. Odczuwalny jest brak pomysłu na holistyczne jej ujęcie.
4. Zdaje się być coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

5. Charakter współczesnych zagrożeń i trendy jego rozwoju sprzyjają wzrostowi owej powszechności.

Wyjściem naprzeciw powyższym konkluzjom jest postawienie pytań o to, *w jaki sposób traktować o masowej ewakuacji ludności, w jaki sposób ukierunkować podejście do niej, aby rozwiązywać przedmiotowe, niezwykle złożone i wieloaspektowe problemy, rozpoznać je naukowo i ograniczać dzięki temu powstawanie ewentualnych zagrożeń wtórnych, uzupełnić jej współczesną koncepcję poprzez wypracowanie podejścia całościowego, uwzględniającego uwarunkowania współczesności, w tym wyzwania i zagrożenia.*

Owym holistycznym ujęciem okazało się podejście organizacyjne. Praca ta nie miała jednak na celu zdiagnozowania obecnego stanu organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Autor postanowił pójść w swoich badaniach zdecydowanie dalej – skupić się na sposobach podnoszenia sprawności tej organizacji w kontekście jej organizacyjnych uwarunkowań (szczególnie wyzwań i zagrożeń).

Podjęcie powyższego zadania zostało dokonane dzięki nowatorskiemu, łącznie czynnościowemu, atrybutowemu i rzeczowemu opisowi organizacji masowej ewakuacji ludności. Analiza literatury przedmiotu pozwala sądzić, że zasadnym jest więc mówić o przejawach innowacyjności. Omawianą formę ochrony ludności opisano w sposób charakterystyczny dla czynności organizowania (znaczenie czynnościowe), skutku takiej czynności (znaczenie atrybutowe), a także obiektu zorganizowanego (znaczenie rzeczowe). Dodatkowo zaproponowano działania usprawniające, a także przedstawiono bardziej sprawne sposoby osiągnięcia celów organizacji masowej ewakuacji ludności – celów umożliwiających jej doskonalenie, jako usługi publicznej¹.

Dotychczasowe prace na temat masowej ewakuacji ludności traktują o niej jedynie czynnościowo, przez pryzmat zespołu działań ludzkich. Obecne to jest zarówno w polskich i zagranicznych opracowaniach. Ponadto, pomimo opracowywania przez naukowców coraz doskonalszych narzędzi optymalizacji zarządzania, w tym systemów wspomaganie decyzji i narzędzi symulacyjnych, przedmiotowa problematyka zdaje się odnosić do aspektów jedynie historycznych i bieżących. Wyniki niniejszej rozprawy umożliwiają niejako spojrzenie w przyszłość, poprzez predykcyjne ocenianie sprawności elementów omawianej organizacji i narzędzi poprawy tej sprawności.

Rozdział 1 pracy obejmuje założenia metodologiczne badań, które zostały prowadzone w ramach przedmiotu – organizacji masowej ewakuacji ludności. Opisano w nim przedmiot badań, cel badań, ogólny problem badawczy i wynikające z niego problemy szczegółowe,

¹ Zob., T. Kotarbiński, *Traktat o dobrej robocie*, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa, Kraków 1969, J. Kurnal, *Zarys teorii organizacji i zarządzania*, PWE, Warszawa 1970, s. 120-122, J. Zieleniewski, *Organizacja i zarządzanie*, PWN, Warszawa 1975, s. 267-269, W. Kieżun, *Podstawy organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1980, s. 26-28, M. Dworczyk, R. Szlaska, *Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 74.

a także zbudowane na ich podstawie wstępne hipotezy badawcze. Odniesiono się również do przebiegu badań, metod, technik i narzędzi badawczych.

Nadmienia się, że dociekania teoretyczne miały postać analizy, syntezy, abstrahowania, porównania, uogólniania, klasyfikowania, wnioskowania indukcyjnego i wnioskowania dedukcyjnego. Były prowadzone przez cały czas trwania procesu badawczego.

Badania empiryczne zrealizowano w okresie październik – listopad 2013 r. i styczeń 2014 r., poprzez dwukrotne zastosowanie metody sondażu diagnostycznego. W pierwszym przypadku grupę respondentów stanowili pracownicy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, a także Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W drugim przypadku byli to studenci wszystkich rodzajów studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Rozdział 2 zawiera syntetyczny opis organizacji masowej ewakuacji ludności. Skupiono się na jej środowisku wewnętrznym i otoczeniu (organizacjach nadrzędnych, współrzędnych i podrzędnych, podmiotach kooperujących, wyzwaniach i zagrożeniach, a także założeniach normatywnych), strategii (wizji, misji, celach, domenie działania, funkcjonalnych programach działania), potencjale (zasobach ludzkich, rzeczowych, finansowych, informacyjnych), strukturze statycznej, zarządzaniu (planowaniu, organizowaniu, motywowaniu, kontrolowaniu), ujęciu modelowym i aspektach sprawności (mechanizmach determinowania, sposobie określania i wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności). Struktura niniejszego rozdziału ukonstytuowała strukturę poznania polskiego odpowiednika omawianej organizacji.

W rozdziale 3 opisano polską koncepcję organizacji masowej ewakuacji ludności. Dokonano tego z uwzględnieniem wspomnianego opisu syntetycznego, z jednoczesnym ukierunkowaniem na problematykę podnoszenia sprawności, w tym diagnozowania odpowiadających jej obszarów.

Rozdział 4 przedstawia wybrane dobre praktyki zagraniczne – rozwiązania koncepcyjne i szczegółowe, wypracowane w krajach częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska. Opisano je pod kątem zasadności implementacji na grunt środowiska wewnętrznego i otoczenia systemu bezpieczeństwa narodowego RP, a także prawdopodobieństwa przyjęcia się w terenowych jednostkach administracji publicznej.

Rozdział 5 spaja i niejako podsumowuje rozważania poczynione w rozdziałach poprzednich. Zawiera uzasadnienie konieczności modyfikacji bądź wdrożenia nowego dokumentu normującego kwestie organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, obszary wymagające podnoszenia sprawności, propozycje zmian koncepcyjnych, wytyczne projektowe do nowej instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie masowej ewakuacji ludności i opis potencjalnego wpływu proponowanych rozwiązań na organizacyjną sprawność.

Podsumowanie stanowi rodzaj streszczenia poszczególnych elementów pracy. Jego treść podkreśla fakt uprawdopodobnienia wszystkich wstępnych hipotez badawczych. Zawiera także odpowiedź na pytanie o to, jaka organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce zapewni jej sprawne funkcjonowanie w kontekście współczesnych uwarunkowań – odpowiedź bę-

dając wyrazem odniesienia do ogólnego problemu badawczego i wynikających z niego problemów szczegółowych.

W załączeniu znajdują się opisy metod badań empirycznych (Załącznik 1 właściwy metodzie sondażu diagnostycznego nr 1, Załącznik 2 właściwy metodzie sondażu diagnostycznego nr 2), uzupełnione o szczegółowe wyniki tychże badań i odpowiadające im kwestionariusze ankiet, kolejno pocztowej i audytoryjnej.

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

1.1. Przedmiot badań

Przedmiotem badań jest organizacja masowej ewakuacji ludności, funkcjonująca w obszarze współczesnych, właściwych jej determinantów, w szczególności wyzwań i zagrożeń. Doprecyzowując, badania prowadzą do opracowania syntetycznego ujęcia tej formy ochrony ludności, implementacji go na płaszczyznę polskich uwarunkowań, przy jednoczesnym ukierunkowaniu na podnoszenie sprawności organizacyjnej i uwzględnieniu wybranych rozwiązań funkcjonujących w państwach częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska.

1.2. Cel badań

Zamierzeniem autora było takie zaprojektowanie badań, aby ich wyniki umożliwiły osiągnięcie dwóch zasadniczych celów:

1. celu poznawczego – opisu masowej ewakuacji ludności jako organizacji w świetle właściwych jej uwarunkowań, a także zdiagnozowania przesłanek świadczących o konieczności wprowadzenia rozwiązań zmierzających ku poprawie sprawności tej organizacji w Polsce, z jednoczesnym wskazaniem potencjalnie wartych uwzględnienia dobrych praktyk zagranicznych, funkcjonujących w państwach częściej dotykanych negatywnymi skutkami zagrożeń masowych,
2. celu praktycznego – zaproponowania właściwych propozycji rozwiązań usprawniających, za odzwierciedlenie czego przyjmuje się propozycję zmian we współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce, w tym w instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju właściwej ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia.

1.3. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe

Ogólny problem badawczy został wyrażony pytaniem:

Jaka organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce zapewni jej sprawne funkcjonowanie w kontekście współczesnych uwarunkowań?

Do udzielenia odpowiedzi na ogólne pytanie problemowe należy, poprzez badania, uzyskać odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:

1. *Na czym polega istota masowej ewakuacji ludności, kształtowana przez konieczność wychodzenia naprzeciw właściwym jej, współczesnym uwarunkowaniom?*

2. *Jaki jest aktualny stan elementów organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, istotnych z punktu widzenia podnoszenia sprawności tej organizacji, istotnych w świetle współczesnych jej uwarunkowań?*
3. *Jaki jest aktualny stan wybranych elementów organizacji masowej ewakuacji ludności w państwach częścię dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska oraz jaki może być potencjalny wpływ implementacji tych rozwiązań na sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce?*
4. *Jakie wymagania powinna spełniać organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce w kontekście dostosowania do współczesnych uwarunkowań, z jednoczesnym uwzględnieniem rozwiązań funkcjonujących w państwach częścię dotykanych skutkami zagrożeń masowych?*
5. *W jakich kierunkach należy doskonalić organizację masowej ewakuacji ludności w Polsce?*

1.4. Wstępne hipotezy badawcze

Działalność naukowo – badawcza zmierzająca do osiągnięcia wskazanych uprzednio celów badań została oparta na następujących hipotezach badawczych:

1. Założono, że masowa ewakuacja ludności może być rozpatrywana w kontekście organizacji, której istota polega na dostosowaniu tej organizacji do charakteru współczesnych uwarunkowań. Przypuszczam, że owo dostosowanie powinno wynikać z charakteru środowiska, w którym funkcjonuje ta organizacja, a także wyrażać się w jej strategii, potencjale, strukturze oraz zasadach zarządzania nią.
2. Najprawdopodobniej masowa ewakuacja ludności w Polsce odzwierciedla wspomniane modelowe ujęcie organizacyjne. Przypuszczam ponadto, że istnieją obszary właściwe działaniom zmierzającym ku podniesieniu sprawności tej organizacji w Polsce.
3. Przyjęto, że wybrane elementy organizacji masowej ewakuacji ludności w państwach częścię dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska mogą zostać zaimplementowane do polskiej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności, celem zwiększenia jej sprawności w kontekście właściwych jej współczesnych uwarunkowań.
4. Prawdopodobnie organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce wymaga zmian, które wpłyną na zwiększenie jej sprawności, celem dostosowania do współczesnych uwarunkowań. Przypuszczam, że zmiany te powinny obejmować wszystkie elementy tej organizacji, wpływać na jej środowisko wewnętrzne i otoczenie, w których ona funkcjonuje, a także czerpać ze zbioru rozwiązań opracowanych w państwach częścię dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska.
5. Założono, że proponowane zmiany powinny być podstawą do opracowania nowej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Przypuszczam ponadto,

że koncepcję tę powinna odzwierciedlać Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia bądź jej odpowiednik.

Należy nadmienić, że sformułowane powyżej wstępne hipotezy badawcze wynikają z problemów szczegółowych, odzwierciedlają również strukturę rozdziałów merytorycznych niniejszej pracy.

1.5.Przebieg badań

Przebieg badań koresponduje z realizacją następujących etapów procedury badawczej, opisującej metodę badań naukowych²:

1. Etapu konceptualizacji.
2. Etapu realizacji badań właściwych.
3. Etapu finalizacji badań.

Etap pierwszy objął czynności skutkujące określeniem ogólnego problemu badawczego, formułowanie tego problemu i wynikających z niego problemów szczegółowych, określenie przedmiotu i celu badań, identyfikację zmiennych i formułowanie wstępnych hipotez badawczych, określanie wskaźników (danych, na podstawie których można orzec o występowaniu poszczególnych zmiennych), opracowanie metody badań naukowych, a także metod, narzędzi i technik badawczych, określenie próby badawczej i organizacji badań³.

Etap kolejny polegał na organizacyjnym przygotowaniu badań i przeprowadzeniu ich.

W przypadku etapu ostatniego, należy pamiętać, że niniejsza praca naukowo – badawcza stanowi połączenie dociekań teoretycznych z badaniami empirycznymi. Dlatego też ich finalizacja w ramach metody badań naukowych zawierała nie tylko porządkowanie, selekcję i eliminację, klasyfikowanie, segregowanie oraz grupowanie informacji i elementów wiedzy, lecz również przygotowanie danych do analiz i obliczeń statystycznych, właściwą analizę z wykorzystaniem różnych technik pracy myślowej (metod w ujęciu węższym), wnioskowanie, udzielanie odpowiedzi na postawione pytania problemowe, weryfikację hipotez, a także przygotowanie opracowania naukowego⁴.

Teoretyczne metody badawcze towarzyszyły procesowi badawczemu przez cały czas jego trwania. Zainicjowane już w pierwszym etapie analizy literatury przedmiotu, miały swój udział w opracowywaniu treści właściwych wszystkim elementom niniejszej pracy, na podsumowaniu kończąc. Do metod tych należały analiza, synteza, abstrahowanie, porównanie,

² Zob., M. Cieślarczyk, Z. Chojnacki, *Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w pracach magisterskich i doktorskich*, [w:] *Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich*, M. Cieślarczyk (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2006, s. 22.

³ Tamże.

⁴ Szerzej, Z. Stachowiak, *Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych)*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2000, s. 29-32, M. Cieślarczyk, *Stosowanie metod badawczych...*, s. 22-23.

uogólnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie indukcyjne oraz wnioskowanie dedukcyjne. Wyraźne rezultaty ich wykorzystania dostrzegalne są praktycznie we wszystkich elementach rozprawy.

Metoda sondażu diagnostycznego nr 1 została zrealizowana w okresie październik – listopad 2013 r. (opracowanie założeń do kwestionariusza ankiety pocztowej, przygotowanie jego treści, wybór respondentów i sporządzenie właściwej im bazy kontaktów) oraz w styczniu 2014 r. (nawiązanie kontaktu z respondentami, właściwe przeprowadzenie badań).

Wykorzystanie techniki ankiety pocztowej polegało na wykonaniu następujących czynności:

1. Nawiązaniu kontaktu telefonicznego z właściwymi dyrektorami biur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich lub Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Przedstawieniu prośby o pomoc i przekazaniu drogą poczty elektronicznej kwestionariusza ankiety pocztowej.
3. Wypełnieniu kwestionariuszy ankiety pocztowej przez wyznaczonych pracowników biur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wybranych urzędów wojewódzkich i Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
4. Zebraniu uzupełnionych kwestionariuszy, odesłanych do autora drogą poczty elektronicznej.
5. Zebraniu i skatalogowaniu uzyskanych wyników w bazie danych.

Dane zgromadzone w toku realizacji niniejszej metody zostały poddane procesowi analizy statystycznej w stopniu korespondującym z założeniami badawczymi. Dokonano tego przy użyciu oprogramowania Microsoft Excel 2013®.

Metoda sondażu diagnostycznego nr 2 została zrealizowana również w okresie październik – listopad 2013 r. (przygotowanie założeń do kwestionariusza i sporządzenie jego treści) oraz w styczniu 2014 r. (właściwe przeprowadzenie badań). Termin badań został dobrany z uwzględnieniem możliwie najwyższego prawdopodobieństwa osiągnięcia pełnego składu grup respondentów na zajęciach dydaktycznych, w przerwach między którymi wypełniane były kwestionariusze ankiet audytoryjnych. Z tego też względu odpowiadał on okresowi prowadzonych w SGSP zaliczeń treści programowych studiów.

Zgodnie z założeniami przeprowadzania badań naukowych metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety audytoryjnej, przebieg czynności badawczych każdorazowo⁵ polegał kolejno na:

1. Wprowadzeniu organizacyjnym respondentów (przedstawieniu się, a także omówieniu celu, przebiegu i przypuszczalnych efektów ogólnych badania).
2. Zapoznaniu respondentów ze strukturą i treścią kwestionariusza ankiety audytoryjnej.

⁵ Każda grupa studentów była traktowana oddzielnie, tzn. badana osobno.

3. Wprowadzeniu teoretycznym, z uwypukleniem kwestii wyjaśnienia istoty poszczególnych elementów organizacji.
4. Uzupełnieniu przez respondentów udostępnionych im kwestionariuszy ankiety audytoryjnej.
5. Oficjalnym zakończeniu badania z podziękowaniem za udział.
6. Skatalogowaniu uzyskanych wyników w bazie danych.

Nadmienia się, że kwestionariusz ankiety audytoryjnej udostępniany był za pośrednictwem internetu, pod linkiem: <https://docs.google.com/forms/d/145J6DtTpE40ZWI8jI8HGSgIXmdRAjJSxZ3o6OQIQTvI/viewform>. W związku z powyższym, każdy respondent posiadał indywidualny dostęp do komputera stacjonarnego, będącego na stanie Pracowni Analizy Ryzyka SGSP. Wszystkie grupy przebadane były w pomieszczeniu Pracowni.

Zaakceptowanie uzupełnionego kwestionariusza poprzez naciśnięcie przycisku „Submit” było równoznaczne z przesłaniem zawartych w nim danych do dysku sieciowego Google® autora. Dysk ten stanowił właściwą bazę danych.

Zebrałe w ten sposób dane zostały poddane procesowi analizy statystycznej w stopniu korespondującym z założeniami badawczymi. Dokonano tego przy użyciu oprogramowania Microsoft Excel 2013®.

Również w przypadku empirycznych metod badawczych, ich wykorzystanie miało realny wpływ na treści poszczególnych części niniejszej rozprawy.

Harmonogram realizacji opisanej w niniejszym rozdziale metody badań naukowych został zilustrowany poniżej.

Zastosowana metoda badawcza lub ich grupa	2013											2014		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II		
Grupa metod teoretycznych														
Sondaż diagnostyczny nr 1														
Sondaż diagnostyczny nr 2														

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1. Harmonogram realizacji elementów metody badań naukowych

1.6. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Z uwagi na dualistyczne rozumienie terminu *metoda badań*, zasadnym wydaje się odniesienie do jego obydwóch ujęć, tj. szerokiego i wąskiego⁶.

⁶ Szerzej, M. Cieślarczyk, *Stosowanie metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie*, [w:] *Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych*, Wiśniewski B. (pod red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczyt-no 2011, s. 136-148.

Metoda badań w szerokim ujęciu to, innymi słowy, sposób poznania naukowego⁷, zwany także metodą badań naukowych⁸. Wyrazem jej realizacji jest treść niniejszej rozprawy doktorskiej.

Do pełnego zrozumienia sposobu osiągnięcia założonych celów badań niezbędne jest omówienie metod badań w wąskim rozumieniu, zwanych również metodami badawczymi, kojarzonymi z metodami – sposobami działania⁹. Definiowane jako zalecane bądź faktycznie stosowane w naukach o bezpieczeństwie schematy czynności, które służą do udzielania odpowiedzi na formułowane w nich pytania¹⁰, zdają się bardziej szczegółowo nazywać grupy czynności prowadzące do osiągania zamierzonych celów badawczych niż metoda w rozumieniu szerokim.

W toku realizacji przedmiotowej pracy naukowo – badawczej wykorzystano następujące teoretyczne metody badawcze:

- analizę,
- syntezę,
- abstrahowanie,
- porównanie,
- uogólnianie,
- klasyfikowanie,
- wnioskowanie indukcyjne,
- wnioskowanie dedukcyjne.

Podczas analizowania organizacji masowej ewakuacji ludności patrzono na nią przez pryzmat zbioru pojedynczych, szczególnych elementów (cech, zdarzeń, działań, oddziaływań, itp.). Sama analiza (gr. *analysis* – rozbiór) polegała natomiast na rozłożeniu przedmiotu badań na części i badaniu każdej z nich oddzielnie. Służyła także identyfikacji składników tegoż przedmiotu, celem ich indywidualnego, wszechstronnego zbadania i poznania ich istoty.

Wychodząc naprzeciw ogólnemu problemowi badawczemu oraz problemom szczegółowym, zastosowano następujące rodzaje analizy, z odpowiadającymi im przykładowymi wynikami tegoż zastosowania:

- analizę elementarną (identyfikacja elementów właściwych holistycznemu opisowi organizacji masowej ewakuacji ludności w ujęciu syntetycznym, stanowiących strukturę poznania przedmiotu badań),
- analizę strukturalną (określenie elementów struktury statycznej organizacji masowej ewakuacji ludności),

⁷ Por., J. Apanowicz, *Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo WSAiB, Gdynia 2000, s. 87.

⁸ Szerzej, S. Nowak, *Metodologia badań społecznych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 29007, s. 19.

⁹ Por., M. Cieślarczyk, *Stosowanie metod...*, s. 137.

¹⁰ Por., S. Nowak, dz. cyt., s. 22.

- analizę funkcjonalną (opis zadań podmiotów kooperujących w ramach omawianej organizacji),
- analizę przyczynową (stworzenie macierzy obszarów występowania więzi organizacyjnych pomiędzy elementami strukturalnymi),
- analizę pojęciową (zdefiniowanie pojęcia masowej ewakuacji ludności oraz przedmiotowych systemu i organizacji),
- analizę porównawczą (określenie rozbieżności między syntetycznym ujęciem organizacji masowej ewakuacji ludności a jej polskim odpowiednikiem),
- analizę jakościowo – ilościową (opis aktualnego stanu elementów organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce),
- analizę systemową (umiejscowienie organizacji masowej ewakuacji ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, systemie zarządzania kryzysowego oraz systemie ochrony ludności).

Kolejną zastosowaną teoretyczną metodą badawczą była synteza (gr. *synthesis* – zgoda, *synthēnai* – składać). Polegała na wiązaniu zdarzeń, działań, oddziaływań, relacji, więzi, itp. z jednoczesnym odsiewem części z nich. Przejawiała się również w uogólnianiu tych elementów według ustalonych uprzednio kryteriów, w następstwie zaś powiązywaniu i uogólnianiu tak tworzonych bytów w jeszcze większe całości. Proces ten był prowadzony aż do osiągnięcia uzasadnionego badawczo poziomu ogólności¹¹.

Egzemplifikacją wyników zastosowania syntezy są definicje masowej ewakuacji ludności, a także właściwych jej organizacji i systemu.

Abstrakcja, jako element metody naukowej właściwej niniejszym rozważaniom, podobnie jak w naukach społecznych (w tym naukach o bezpieczeństwie), przybrała formę złożonej metody badawczej – abstrakcji i kolejnych przybliżeń. W tym rozumieniu była ona sposobem tworzenia modelu przedmiotu badań i prowadzenia na nim dociekań teoretycznych¹².

Metoda abstrakcji i stopniowych przybliżeń była przewodnią w procesie tworzenia syntetycznego ujęcia organizacji masowej ewakuacji ludności, a także stopniowego przystosowywania go do uwarunkowań polskich, z uwzględnieniem wybranych rozwiązań funkcjonujących w państwach częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych. Model wzorcowy (abstrakcyjny) został więc skonkretyzowany, dostosowany do rzeczywistości, w jakiej sugerowane jest stosowanie go użytkowo.

Metoda badawcza porównania polegała na wykrywaniu cech podobieństwa i odmienności w przedmiocie traktowania poprzez odniesienie go do innych przedmiotów tak, by działanie to przybliżało do osiągnięcia założonych celów badawczych. Wspomnianym przedmiotem była organizacja masowej ewakuacji ludności rozumiana jako całość, a także jej poszczególne

¹¹ M. Cieślarczyk, Z. Chojnacki, *Metody, techniki...*, s. 49, [za:] M. Handelsman, *Historyka*, Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Warszawa 1928, s. 202.

¹² Por., M. Cieślarczyk, Z. Chojnacki, *Metody, techniki...*, s. 50,51, M. Pelc, *Elementy metodologii badań naukowych*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2012, s. 68-70.

elementy (komórki organizacyjne, zachodzące między nimi więzi, procedury współdziałania podmiotów kooperujących, zasady zarządzania, itp.).

Wyniki zastosowania porównania służyły m.in. identyfikacji rozwiązań zagranicznych, a także potencjału wpływu ich implementacji na sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, w świetle współczesnych uwarunkowań.

Kolejna teoretyczna metoda badawcza – uogólnianie, znalazła zastosowanie głównie w procesie podsumowywania prowadzonych rozważań. Uwypuklona została w ten sposób istotność przechodzenia od twierdzeń szczegółowych do bardziej ogólnych, w konsekwencji zaś do stopniowego osiągnięcia uzasadnionego badawczo poziomu ogólności.

Stwierdzanie podobieństw pod jakimś względem, które umożliwiało łączenie przedmiotów, relacji, zdarzeń, itp., skutkowało m.in. określeniem ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludności oraz wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności.

Klasyfikowanie, rozumiane przez pryzmat tworzenia zbiorów „nazw o określonych stosunkach między ich zakresami oraz o określonych stosunkach między ich zakresem a zbiorem klasyfikowanym”¹³, było kluczową metodą badawczą w procesie podziału ewakuacji na ewakuację interwencyjną i masową ewakuację ludności.

Nie sposób pominąć w tym miejscu metod wnioskowania. Pierwsza z nich to wnioskowanie indukcyjne. Polegała na wyprowadzaniu konkluzji ogólnych z przesłanek, które były ich poszczególnymi przypadkami¹⁴. Innymi słowy, była wnioskowaniem od szczegółu do ogółu. Im więcej przypadków szczegółowych przemawiało za zasadnością przyjętego przypadku ogólnego, tym mocniej był on uprawdopodobniony. Nie zmienia to faktu, że wnioskowanie indukcyjne to wnioskowanie zawodne (niededukcyjne), tj. takie, które zapewnia jedynie satysfakcjonujące badacza prawdopodobieństwo pewności wysnuwanego przez niego wniosku¹⁵.

Za przykład wykorzystania wnioskowania indukcyjnego niech posłuży zidentyfikowanie cech charakterystycznych masowej ewakuacji ludności na podstawie definicji naukowych i użytkowych, krajowych i zagranicznych, co w konsekwencji umożliwiło zdefiniowanie jej pojęcia.

Swoistą przeciwwagą dla indukcji w procesie wnioskowania była dedukcja, czyli metoda wnioskowania niezawodnego. Z uwagi na obecność związku lub związków zachodzących pomiędzy przesłankami a wnioskiem, do których prowadziły, można było mówić o pewności tego związku i dostatecznie dużym prawdopodobieństwie tej pewności. Dedukcja reprezentowała mechanizm konkludowania odwrotny w porównaniu do indukcji. Realizowana była w myśl zasady „od ogółu do szczegółu”.

¹³ Szerzej, T. Pilch, *Zasady badań pedagogicznych*, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995, s. 36.

¹⁴ J. Apanowicz, dz. cyt., s. 26.

¹⁵ M. Pelc, dz. cyt., s. 70.

Zastosowanie dedukcji w praktyce skutkowało m. in. zbudowaniem struktury organizacji masowej ewakuacji ludności na podstawie struktury systemu bezpieczeństwa narodowego, z którą, z logicznego i praktycznego uzasadnienia, ta pierwsza powinna być spójna.

W toku niniejszej pracy badawczej zastosowano następujące empiryczne metody badawcze, a także odpowiadające im techniki (stosowania danej metody) i narzędzia zbierania danych:

1. Metodę sondażu diagnostycznego nr 1 – ankietę pocztową – kwestionariusz ankiety pocztowej.
2. Metodę sondażu diagnostycznego nr 2 – ankietę audytoryjną – kwestionariusz ankiety audytoryjnej.

Metoda sondażu diagnostycznego nr 1 polegała na zebraniu opinii na temat elementów mechanizmów sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce, właściwych jej wyzwań i zagrożeń, a także zasadności implementacji zagranicznych rozwiązań usprawniających na grunt polskiego środowiska bezpieczeństwa.

Kwestionariusz ankiety pocztowej (patrz: Załącznik 1) składał się z siedmiu poleceń. Ich forma i treść były ukierunkowane na rozwianie wątpliwości w kwestiach odpowiadających pytaniom:

1. W jakim stopniu elementy mechanizmów sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce są istotne z punktu widzenia projektowania działań usprawniających tą ewakuację?
2. W jakim stopniu wybrane współczesne wyzwania organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce są istotne z punktu widzenia jej sprawności?
3. W jakim stopniu wybrane współczesne zagrożenia wtórne organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce są istotne z punktu widzenia jej sprawności?
4. W jakim stopniu podejmowane są obecnie działania, które mogą przyczynić się do wychodzenia naprzeciw zidentyfikowanym wyzwaniom?
5. W jakim stopniu podejmowane są obecnie działania, które mogą przyczynić się do wychodzenia naprzeciw zidentyfikowanym zagrożeniom?
6. Jak bardzo zasadne jest wprowadzanie poszczególnych dobrych praktyk zagranicznych z zakresu masowej ewakuacji ludności, celem poprawy polskiej koncepcji organizacji tej ewakuacji?
7. Jak można skategoryzować prawdopodobieństwo przyjęcia się wspomnianych dobrych praktyk zagranicznych z zakresu masowej ewakuacji ludności, w Polsce?

Metoda sondażu diagnostycznego nr 1 była jakościową metodą badawczą. Uzyskane wyniki uprawdopodobniły wszystkie postawione w jej kontekście hipotezy szczegółowe. Były również niezbędne w toku identyfikowania mechanizmów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, a także podczas prac nad propozycją jej nowej koncepcji.

Metoda sondażu diagnostycznego nr 2 polegała na zebraniu opinii respondentów na temat współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Uwagę zwrócono na zasad-

ność wprowadzania uproszczeń w terminologii ewakuacyjnej, stopień zrozumienia owej koncepcji, a także identyfikację jej obszarów właściwych poprawie bądź uzupełnieniu celem większej zrozumiałości przedmiotowych kwestii.

Kwestionariusz ankiety audytoryjnej (patrz: Załącznik 2) składał się z czterech poleceń bądź pytań. Ich forma i treść ukierunkowane były na rozwianie wątpliwości w następujących kwestiach, odpowiadających kolejnym pytaniom:

1. Jak przedstawia się hierarchia grup terminów ewakuacyjnych w optyce intuicyjności ich rozumienia? Gdzie w tej hierarchii są umiejscowione terminy *ewakuacja interwencyjna* i *masowa ewakuacja ludności*?
2. Czy zasadne jest uproszczenie terminologii związanej z tematyką ewakuacji?
3. W jakim stopniu współczesna koncepcja masowej ewakuacji ludności w Polsce jest znana, rozumiana oraz satysfakcjonująco opisana?
4. Które elementy współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce i w jakim stopniu wymagają poprawy bądź uzupełnienia, aby były łatwiej poznawalne, zrozumiałe i satysfakcjonująco opisane?

Liczba respondentów wynika z przyjętego założenia o dobraniu ich w taki sposób, by zachować możliwie jak największą reprezentatywność wszystkich rodzajów studiów realizowanych w SGSP.

Metoda sondażu diagnostycznego nr 2 miała również charakter badań jakościowych. Można mówić w tym przypadku o reprezentatywności tematycznej uzyskanych wyników. Owe wyniki wyczerpywały bowiem poruszane zagadnienia tematyczne (zasadność uproszczenia terminologii ewakuacyjnej i wskazanie obszarów koncepcyjnych do ewentualnego uzupełnienia bądź modyfikacji). Uprawdopodobniły również wszystkie właściwe hipotezy szczegółowe.

Nadmienia się, że zastosowane metody empiryczne pełniły funkcję jedynie pomocniczą względem uprawdopodobniania wstępnych hipotez badawczych. Były natomiast niezbędne w procesie przechodzenia z obszaru teorii na grunt rzeczywistych uwarunkowań środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Rozdział 2. ISTOTA MASOWEJ EWAKUACJI LUDNOŚCI

2.1. Masowa ewakuacja ludności jako organizacja

Ewakuacja (łac. *evacuatio* – opróżnienie) w znaczeniu słownikowym to wywożenie ludności cywilnej lub wojska, dobytku, majątku, mienia, itp. z terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela lub nawiedzonych klęską żywiołową, a także likwidacja zakładów oraz urzędów, które się na tych terenach znajdują¹⁶. Uwidacznia się w tym miejscu bezpośrednio zrelatywizowanie ewakuacji zarówno z jej przedmiotem (ludność cywilna, wojsko, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa) oraz z charakterem zagrożeń, które skutkują koniecznością rozważenia przeprowadzenia ewakuacji.

Szerzej traktują o niej funkcjonujące w Polsce dokumenty z zakresu obrony cywilnej. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia¹⁷ oraz przedmiotowa instrukcja¹⁸, zwane dalej *Wytycznymi* oraz *Instrukcją*, ewakuacją definiują przemieszczenie się ludności i transport mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych (obszarów, na których w danym czasie nie występują zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia)¹⁹. Rozumiana jest ona przy tym, jako jedno z podstawowych działań, ukierunkowanych na ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń²⁰. Nie ma tu już ograniczenia jedynie do zagrożeń militarnych i klęsk żywiołowych. Ewakuacja w tym znaczeniu może zostać bowiem zainicjowana w kontekście każdego zagrożenia.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy polskich aktów prawnych oraz ich projektów, mowa w nich co prawda o ewakuacji, jako elemencie zarządzania kryzysowego (w szczególności fazy reagowania)²¹, nakazie wydawanym celem ochrony zagrożonych wartości (np. ludzkiego życia i zdrowia) w myśl prawa do ograniczenia wolności, praw człowieka i obywatela w czasie klęski żywiołowej²², formie ochrony użytkowników budynków, innych obiektów budowlanych lub terenów przed zagrożeniami²³ oraz ochrony ludności²⁴, nie jest ona jednak w nich definiowana.

¹⁶ *Uniwersalny słownik języka polskiego*, S. Dubisz (pod red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 1, Warszawa 2003, s. 863.

¹⁷ z dnia 17 października 2008 r.

¹⁸ Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju z czerwca 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

¹⁹ Tamże, s. 3, 5.

²⁰ Tamże, s. 4.

²¹ Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 2.

²² Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558, z późn. zm.), art. 21 ust. 1.

²³ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), rozdział 4.

Z pewną pomocą przychodzą tu opracowania naukowe i popularyzatorskie, krajowe i zagraniczne.

Według *Leksykonu wiedzy wojskowej*²⁵ ewakuacja to proces celowego i zorganizowanego wywożenia lub wynoszenia chorych i porażonych żołnierzy, usuwanie ludności cywilnej i jeńców wojennych z terenu działań i terenu zagrożonego zajęciem przez nieprzyjaciela.

K. Przeworski rozszerza zaprezentowany powyżej punkt widzenia. Jego zdaniem o ewakuacji można mówić w kontekście zorganizowanego przemieszczania, czyli usuwania, wynoszenia, wywożenia bądź wyprowadzania, nie tylko ludności, lecz również wszelkiego rodzaju dóbr materialnych oraz zwierząt hodowlanych. Następuje ono z obszarów lub obiektów zagrożonych, objętych skutkami działań zbrojnych i katastrof. Ukierunkowane jest natomiast na ochronę przedmiotu ewakuacji, udzielenie pomocy i ograniczenie strat materialnych²⁶.

Zespół autorów *Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego*, potwierdza i jeszcze bardziej uogólnia owe rozszerzenie. Ewakuacja według nich to jeden ze sposobów zbiorowej ochrony ludności, polegający po prostu na zorganizowanym jej przemieszczaniu z rejonów zagrożonych lub porażonych (takich, w których przebywanie zagraża z jakichś względów życiu lub zdrowiu ludzi) do bezpiecznych²⁷.

Nawiązują do tego Cz. Krawiec i J. Pokryszko²⁸. Mówią oni o ewakuacji, jako formie wypełniania ochronnych funkcji państwa wobec własnego narodu w sytuacjach występowania szczególnych zagrożeń, sytuacji kryzysowych, znamion kryzysu, a także ochrony określonej zbiorowości ludzkiej. Pomimo braku doprecyzowania stwierdzenia „szczególne zagrożenia”, wskazują oni na bardzo istotny fakt. Odpowiedzialność za organizację ewakuacji spoczywa na organach decyzyjnych w państwie (rządowych i samorządowych). Prezentowane w ten sposób podejście zdaje się nawiązywać do uniwersalizmu bezpieczeństwa, które wplata się w praktycznie wszystkie dziedziny życia obywateli i funkcjonowania państwa, jako całości.

Ciekawe ujęcie ewakuacji zostało przedstawione w dokumentach wydanych przez organy obrony cywilnej Nowej Zelandii²⁹. Poprzez ewakuację rozumie się tu instruowanie ludności do opuszczania niebezpiecznych bądź potencjalnie niebezpiecznych miejsc, a następnie zapewnienie jej wsparcia w procesie odpowiedzi na zaistniałe lub potencjalne zagrożenia. Przejawia się w tym przypadku niezwykła troska o obywateli, połączona z obowiązkiem perma-

²⁴ Projekt ustawy o ochronie ludności, http://www.ock.gov.pl/portal/ock/7/307/Projekt_ustawy_o_ochronie_ludnosci.html (03.04.2013 r., 12:23).

²⁵ Por., *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego*, W. Łepkowski (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2002, s. 33, [za:] *Leksykon wiedzy wojskowej*, M. Laprus (pod red.), Wydawnictwo MON, Warszawa 1979, s. 115.

²⁶ Zob., K. Przeworski, *Ewakuacja jako sposób ochrony ludności*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2002, s. 8.

²⁷ Zob., *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa...*, s. 33.

²⁸ Zob., Cz. Krawiec, J. Pokryszko, *Ewakuacja aglomeracji miejskiej (na przykładzie Rzeszowa)*, „Zeszyt problemowy TWO” 2002, nr 3(29), s. 14.

²⁹ Szerzej, *Mass evacuation planning. Director's Guideline for Civil Defence Emergency Management Groups*, b.w., Wellington 2008, s. 9.

mentnego zaangażowania podmiotów realizujących działania z zakresu ewakuacji przez cały czas jej trwania.

Ewakuacja może być również rozumiana przez pryzmat strategii zarządzania ryzykiem, czyli sposobu ograniczania negatywnych skutków zagrożenia oddziałującego na społeczeństwo (a przynajmniej społeczności lokalne). Warto zaznaczyć, że polega ona w tym ujęciu na opuszczeniu przez ludność strefy zagrożenia i udaniu się do miejsc nie tyle bezpiecznych, co bardziej bezpiecznych niż te, w których występują zagrożenia skutkujące koniecznością rozpoczęcia omawianej formy ochrony ludności.³⁰ Definicja ta odrzuca nacechowane subiektywizmem determinowanie miejsc bezpiecznych, które, w kontekście dynamizmu zagrożeń, mogą przestać być bezpieczne.

Powyższe założenie potwierdzają Feng Wang, Chao Li, Xuesong Zhou, Mahesh Nayak i Xiaomin Chen³¹. P. Mozumder, N. Raheem, J. Talberth i R.P. Berrens uzupełniają je ponadto o informację, że tak rozumiana ewakuacja dotyczy przeważnie dużych zbiorowości ludzkich.³²

Wyniki analizy definicji przytoczonych w toku niniejszych rozważań wskazują na ich elementy wspólne, na podstawie których można wysnuć następujące wnioski:

- Ewakuacja jest formą ochrony ludności w szerokim ujęciu tego zagadnienia.
- Ewakuacja może dotyczyć ludzi, zwierząt i mienia, rozłącznie bądź łącznie.
- Prowadzona jest z miejsc, w których występują zagrożenia, do miejsc bardziej bezpiecznych.
- Ludność ewakuowana może przemieszczać się samodzielnie lub pod nadzorem podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie ewakuacji.
- Kolejne definicje zdają się stopniowo rozbudowywać katalog zagrożeń – determinantów rozpoczęcia ewakuacji. Uwidacznia się przy tym tendencja rozszerzania katalogu zagrożeń niemilitarnych kosztem militarnych.

Wyjaśnienia na tym etapie wymaga aspekt szerokiego ujęcia ochrony ludności. Jego wąski odpowiednik, zdaniem autora, sprowadza się do rozumienia ochrony ludności przez pryzmat projektu ustawy *o ochronie ludności*³³, a w szczególności treści art. 4 tego dokumentu. Nie uwzględnia ona bowiem obywateli w grupie podmiotów realizujących cele i zadania z zakresu ochrony ludności. Wiąże się to z brakiem możliwości wpisania samoewakuacji zorganizowanej oraz samoewakuacji spontanicznej do grona opisanych prawnie form ochrony ludności. Co prawda treść art. 16 projektu tejże ustawy nakłada na osoby zaalarmowane lub

³⁰ Szerzej, *Evacuation planning. Manual 11*, Wydawnictwo Emergency Management Australia, Dickson 2005, s. 1.

³¹ Zob., Feng Wang, Chao Li, Xuesong Zhou, Mahesh Nayak, Xiaomin Chen, *Effectiveness of Traffic Management Strategies at Destination during Emergency Evacuation*, "Journal of Transportation Safety & Security" 2010, nr 2, s. 152.

³² Szerzej, P. Mozumder, N. Raheem, J. Talbert, R.P. Berrens, *Investigating intended evacuation from wild-fires in the wildland-urban interface: Application of a bivariate probit model*, "Forest Policy and Economics" 2008, nr 10, s. 416.

³³ Zob., Projekt ustawy *o ochronie ludności...*, art. 4.

poinformowane o zagrożeniu obowiązek podjęcia we własnym zakresie działań mogących zmniejszyć skutki tegoż zagrożenia, a mających na celu ochronę zdrowia, życia i mienia, stwierdzony jednak brak jednoznaczności w ujęciu kwestii tak rozumianej samoobrony³⁴ skutkuje przyjęciem przez autora rozumienia ochrony ludności jako jednej z głównych misji realizowanych w ramach bezpieczeństwa narodowego przez organy administracji publicznej, inne organy i instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i poszczególnych obywateli, a w uzasadnionych przypadkach również siły zbrojne, która polega na realizacji działań zapobiegawczych, przygotowawczych, interwencyjnych oraz przywracających stan normalny, ma na celu ochronę życia i zdrowia osób oraz cennego mienia, dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska w zakresie niezbędnym do przeżycia, a także udzielanie pomocy humanitarnej i prawnej w obliczu wszelkiego rodzaju zagrożeń (przed ich wystąpieniem, w trakcie i bezpośrednio po ich ustąpieniu)³⁵.

Należy nadmienić, że z przytoczonych definicji przemawia atrybut masowości przedmiotu ewakuacji. Może ona bowiem dotyczyć znacznej liczby osób. Cecha masowości wpisuje się również w charakter zagrożeń, które, dotykając znacznej liczby osób jednocześnie, mogą skutkować koniecznością rozpoczęcia ewakuacji.

Brak jest jednoznacznej definicji określenia *znaczna liczba osób*. Stwarza to płaszczyznę wolnych interpretacji powyższego zagadnienia. Więcej, wyniki analizy intuicyjnej również nie pozwalają jednoznacznie wyjaśnić tej kwestii.

Atrybut masowości dotyczy nie tylko ludzi. Potwierdza to zawarta w *Uniwersalnym słowniku języka polskiego* definicja terminu *masowy*, jako tego, który obejmuje również dużą liczbę zwierząt i rzeczy (mienia)³⁶. Analizowanie go pod kątem liczby ludności, a nawet znacznej bądź dużej liczby ludności, zdaje się jednak najpełniej oddawać kontekst bezpieczeństwa, stanowiącego płaszczyznę niniejszych rozważań.

Warto w tym miejscu zadać pytanie o zasadność ujmowania masowości przez pryzmat tej tzw. „dużej liczby”. Niedookreślenie jej wartości skutkuje wieloma nieścisłościami. Opierając się na doświadczeniach własnych autora niniejszej pracy można nawet dojść do wniosku, że owe nieścisłości mogą skutkować nieporozumieniami pomiędzy osobami, których przedmiotem zainteresowań jest właśnie ewakuacja.

Niektórzy naukowcy zajmujący się problematyką ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych traktują o jej masowym odpowiedniku w optyce liczości tłumu. Masowa ewakuacja

³⁴ W oparciu o wyniki analizy intuicyjnej terminu *samoobrona*, traktowana jest ona tu jako indywidualna odpowiedź osoby lub osób, które znajdują się w stanie zagrażającym zdrowiu bądź życiu na zaistniałe okoliczności, będące wyrazem uwarunkowań środowiska, w którym ta osoba bądź osoby się znajdują.

³⁵ Zob., W. Kitler, *Ochrona ludności*, [w:] *Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny*, W. Kitler, A. Skrabacz, Wydawnictwo TWO, Warszawa 2010, s. 67-68.

³⁶ Zob., *Uniwersalny słownik języka polskiego*, S. Dubisz (pod red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 2, Warszawa 2003, s. 578.

ludności ma miejsce wtedy, gdy osoby stanowiące czoło tłumy nie są w stanie, z uwagi na jego licznosc, dostrzec osób stanowiących koniec strumienia ewakuowanych³⁷.

Z drugiej strony, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dywersyfikuje zdarzenia obsługiwane przez podmioty ratownicze na trzy grupy:

- zdarzenia pojedyncze – dotyczące jednej osoby poszkodowanej,
- zdarzenia mnogie, w sytuacji gdy stan nagłego zagrożenia zdrowotnego dotyczy więcej niż jednej osoby poszkodowanej, jednak określone w wyniku segregacji poszkodowanych zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czynności ratunkowe realizowane w trybie natychmiastowym nie przekracza możliwości sił i środków³⁸ podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia,
- zdarzenie masowe – przekraczające możliwości zasobów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia w powyższym kontekście³⁹.

Próby określenia licznosci ludzi, którym przypisywać można atrybut masowości, podjęte zostały również w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Dokument ten nazywa nimi przedsięwzięcia artystyczno-rozrywkowe bądź sportowe (do grupy tej zaliczane są mecze piłki nożnej). W pierwszym przypadku liczba osób konstytuująca masowy charakter imprezy wynosi 1000 (jeśli odbywa się ona na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym jej przeprowadzenie, na których liczba ta dla udostępnionych przez organizatora miejsc ustalona została zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej) bądź 500 dla odpowiednio hali lub innego budynku. W drugim przypadku wartość ta również wynosi 1000, o ile mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej impreza organizowana jest na stadionie bądź w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona została zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Jeśli masowa impreza sportowa odbywa się w hali sportowej bądź w innym budynku, omawiana wartość równa jest 300, dla terenu natomiast ponownie 1000 (temu wymaganiu odpowiadają mecze piłki nożnej)⁴⁰.

³⁷ Opinia ta została przedstawiona podczas seminarium otwartego Katedry Badań Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Seminarium odbyło się w dniu 19 grudnia 2012 r., dotyczyło zaś tematyki z obszaru *wybranych elementów problematyki masowej ewakuacji ludności w Polsce oraz masowej ewakuacji budynków wysokościowych biurowych*.

³⁸ Mianem *sił i środków* określa się w żargonie ratowniczym zasoby ratownicze, odpowiednio osobowe i rzeczowe.

³⁹ Zob., rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie *szczególonych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego* (Dz. U. z 2011 r. nr 46, poz. 239), § 2 pkt. 15-17.

⁴⁰ Szerzej, ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o *bezpieczeństwie imprez masowych* – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o *bezpieczeństwie imprez masowych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 611), art. 3 pkt. 1-3.

Ponadto, próba opisanego atrybutu masowości zagrożeń znajduje swój wyraz w definicji zagrożenia masowego. Powołując się na treść *Instrukcji*, to „sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalną możliwość utraty zdrowia, życia ludzkiego lub wystąpienia szkody w mieniu albo/i środowisku, charakteryzująca się dużym obszarem objętym zagrożeniem i/lub dużą (znaczą – P.G.) liczbą zagrożonych osób”⁴¹.

Uwidaczniają się w tym miejscu, ponownie, nieścisłości dotyczące rozumienia terminu *duża (znacząca) liczba osób*. Pojawiają się również, dodatkowo, kolejne ich odpowiedniki wynikające z braku jednoznaczności terminu *duży obszar objęty zagrożeniem*.

Zdaniem autora rozpatrywanie problematyki masowej ewakuacji ludności jedynie przez pryzmat opuszczania przez ewakuowanych obiektów budowlanych może prowadzić do mylnego wyobrażenia na jej temat. Tłum jest bowiem tworem dynamicznym, stale podatnym na przeobrażenia podczas trwania ewakuacji⁴². W związku z powyższym, grupy ewakuowanych, którzy nie będą widziały końca konstytuowanego przez siebie strumienia mogą liczyć kilkadziesiąt, a nawet kilka tysięcy osób, zakładając przykładowo powszechną ewakuację pieszą obszaru zurbanizowanego. Kryterium to zdaje się być więc niejednoznaczne w kontekście niniejszych rozważań.

Ponadto, jak trafnie wskazuje I. Baumberg – Krajowy koordynator ds. ratownictwa medycznego Państwowej Straży Pożarnej (PSP), liczba poszkodowanych nie może być jedynym kryterium określania natury zdarzenia. Decydujący wpływ na przyjęcie określonych procedur działania ma stosunek możliwości obecnych na miejscu zdarzenia zasobów ratowniczych do zapotrzebowania na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym (w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia ludzkiego), natomiast natura zdarzenia może ulec zmianie już nawet w czasie trwania działań ratowniczych⁴³.

Jeszcze więcej nieścisłości wprowadzają zapisy ustawy *o bezpieczeństwie imprez masowych*. Podane w niej wartości są tymi progowymi. Uzależnienie natomiast możliwości przypisywania cechy masowości na podstawie liczby miejsc spełniających wymogi przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych (zarówno w odniesieniu do obszarów zagrożonych oraz tzw. *stref bezpiecznych*) również i w tym przypadku zdaje się mijać z charakterem zdarzeń o znamionach przykładowo klęski żywiołowej lub konfliktu o podłożu militarnym.

W oparciu o powyższe spostrzeżenia, można dojść do wniosku, że dotychczasowe próby zdefiniowania ewakuacji masowej na podstawie jej atrybutu masowości budzą wiele wątpliwości. Zasadnym w kontekście niniejszych rozważań zdaje się być więc odejście od niego,

⁴¹ s. 3.

⁴² Zob., Fasheng Qiu, Xiaolin Hu, *Modeling group structures in pedestrian crowd simulation*, “Simulation Modelling. Practice and Theory” 2010, nr 18, s. 190-191.

⁴³ <http://www.kwpsp.wroc.pl/doc/aktualnosci/manewry/dydaktyka.pdf> (10.06.2013 r., 11:45).

jako kryterium podziału ewakuacji, według którego wyodrębniona zostanie masowa ewakuacja ludności.

Odpowiedzi na pytanie o istotę masowej ewakuacji ludności warto poszukać w jej rodzajach, tych historycznie i współcześnie określonych, nazwanych oraz realizowanych w kraju i na świecie.

K. Przeworski dzieli rodzaje ewakuacji w oparciu o następujące kryteria⁴⁴:

1. formę przebiegu:
 - rozproszenie,
 - rozśrodkowanie (wyprowadzenie),
 - wycofanie (oddalenie),
 - przejazd (tranzyt) ewakuacyjny,
 - ewakuację anarchiczną (ucieczkę),
2. czas wystąpienia zagrożenia:
 - profilaktyczną,
 - ratunkową,
3. tryb uruchomienia:
 - alarmową,
 - sukcesywną (etapami, rzutami),
4. cel:
 - ludzi,
 - zwierząt,
 - materiałową,
 - dóbr kultury, archiwów, dokumentacji,
5. przygotowanie organizacyjne:
 - planową,
 - doraźną,
6. motyw ludności:
 - naturalną (samoewakuację),
 - zarządną.

Rozproszenie polega na samodzielnym przemieszczaniu się ludności z obszarów zagrożonych do miejsc bardziej bezpiecznych – miejsc wybranych przez ewakuantów. Może zostać zainicjowana jeszcze przed ogłoszeniem rozpoczęcia ewakuacji, będąc jej pierwszym, a nawet jedynym etapem⁴⁵.

Rozśrodkowanie (wyprowadzenie) ma postać zorganizowanych i kierowanych przemieszczeń ludności pod nadzorem właściwych organów obrony cywilnej. Wykorzystuje się tu dostępne zasoby transportowe własne (samochody osobowe osób zagrożonych) i komunikacji

⁴⁴ Zob., K. Przeworski, *Ewakuacja jako...*, s. 50.

⁴⁵ Tamże, s. 9.

zbiorowej (np. autobusy, pociągi). Rozśrodkowanie może przybrać postać głównego rzutu ewakuacji ludzi⁴⁶.

Wycofanie (oddalenie) to opróżnianie strefy zagrożenia zgodnie z ustaleniami dowódców przygotowujących walkę lub operację oraz osób kierujących działaniami ratowniczymi (KDR). Ma miejsce w czasie realizacji działań o charakterze militarnym bądź ratowniczym, a także w okresie ich przygotowywania⁴⁷.

Przejazd (tranzyt) ewakuacyjny dotyczy ludności, która korzysta z danego terenu jako jedynie miejsca czasowego schronienia lub odpoczynku w drodze do miejsca przeznaczenia, a także jako obszaru przejazdu po wyznaczonych drogach⁴⁸.

Ewakuacja anarchiczna to najmniej korzystny rodzaj ewakuacji z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Obejmuje ludność, która nie przestrzega rygorów, zasad i instrukcji związanych z przemieszczaniem się z terenów zagrożonych do miejsc bardziej bezpiecznych. Cechuje się niskim stopniem zorganizowania, a nawet jego brakiem. W skrajnych okolicznościach może nawet prowadzić do paniki⁴⁹.

Kolejne zidentyfikowane podziały ewakuacji wskazują, że może być ona zapoczątkowana przed lub po wystąpieniu zagrożenia, w odniesieniu do ogółu osób zagrożonych lub określonych ich grup, ukierunkowana na ochronę ludzi, zwierząt i/lub mienia, w oparciu o działania zaplanowane oraz doraźne, inicjowana przez organy lub podmioty właściwe zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom bądź też przez samych ewakuowanych.

Biorąc pod uwagę rozważania na temat przytoczonego przez K. Przeworskiego podziału rodzajów ewakuacji, można dojść do wniosku, że z prawdopodobieństwem bliskim jedności:

- terminy określające poszczególne formy ewakuacji, tj. rozproszenie, rozśrodkowanie, wycofanie, tranzyt ewakuacyjny i ewakuacja anarchiczna nie posiadają, zdaniem autora, atrybutu intuicyjności, co w konsekwencji może wiązać się z występowaniem obszarów rozbieżności w interpretowaniu przedmiotowych zagadnień przez osoby, których ta problematyka dotyczy bezpośrednio,
- wskazane rodzaje ewakuacji pokrywają się znaczeniowo, niektóre z nich przybierają postać jedynie zjawisk społecznych (rozproszenie, ewakuacja anarchiczna),
- rozśrodkowanie, wycofanie i tranzyt ewakuacyjny wymagają zaangażowania w sprawną ich organizację zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych i informacyjnych) podmiotów administracji państwowej (w tym decydentów), przedstawicieli służb, straży i inspekcji, przedsiębiorstw prywatnych, wolontariuszy, itp.,
- ewakuacja stanowi niezwykle złożone przedsięwzięcie, na które składają się co najmniej podjęcie decyzji o ewakuacji, alarmowanie, przemieszczanie się po drogach

⁴⁶ Zob., K. Przeworski, *Ewakuacja jako...*, s. 9.

⁴⁷ Tamże.

⁴⁸ Tamże, s. 10.

⁴⁹ Tamże.

ewakuacji i zakwaterowanie na terenach uważanych za bardziej bezpieczne niż strefa zagrożenia,

- problematyka ewakuacji powinna uwzględniać zachowania grup społecznych oraz pojedynczych obywateli, którzy mają prawo, chroniąc zdrowie lub życie, swoje lub osób im bliskich, postępować nawet irracjonalnie z punktu widzenia podmiotów prowadzących ewakuację,
- ewakuacja powinna być, w miarę możliwości, przedsięwzięciem zaplanowanym, wszelkie plany muszą być natomiast dostępne w sytuacji konieczności natychmiastowego ich użycia, gotowe do ewentualnej implementacji na grunt zbliżonych bądź zupełnie odmiennych okoliczności sytuacji zagrożenia niż te ujęte w dokumentach planistycznych.

Z kolei wyniki analizy indukcyjnej literatury przedmiotu, a także ratownicze doświadczenia własne autora wskazują, że obecność zagrożeń (w ogóle) może skutkować koniecznością rozpoczęcia ewakuacji w dwojakiej skali: mikro bądź makro. Skala mikro obejmuje ewakuację właściwą budynkom lub innym obiektom budowlanym. Egzemplifikacją zagrożeń jej właściwych są przede wszystkim pożar (ogień, zadymienie) oraz groźna zamachu terrorystycznego. Ewakuację ludności z obszaru osiedla, dzielnicy, miejscowości, gminy, powiatu, województwa bądź terenu zawierającego się w dwóch lub więcej wymienionych jednostkach terytorialnych można nazwać natomiast ewakuacją w skali makro⁵⁰.

Prowadzenie ewakuacji w skali mikro jest przeważnie domeną przybyłych na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy służb publicznych (strażaków, policjantów, itp.) bądź samych zagrożonych. Ingerencja przedstawicieli administracji państwowej ogranicza się w tym przypadku najczęściej do zapewnienia ewakuowanym i wszystkim zaangażowanym w ich ratowanie osobom koców i ciepłej odzieży, napojów i posiłków regeneracyjnych, doraźnych miejsc czasowego schronienia, a także do kontaktów z mediami.

Nieco szerszy katalog zadań administracji państwowej występuje w sytuacji, gdy decydenci i inni jej przedstawiciele muszą stawić czoła ewakuacji w skali makro. Konstytucyjny obowiązek zapewniania przez państwo bezpieczeństwa obywateli zdaje się być w tym przypadku determinantem przypisującym zadanie zarządzania ewakuacją w skali makro właśnie administracji państwowej⁵¹. Jest więc ona domeną m. in. wojewodów, starostów, burmistrzów, prezydentów miast i wójtów, którzy zobowiązani są zapewnić obywatelom bezpieczeństwo w obliczu zagrożenia.

Za kolejne, wyróżnione na podstawie wyników analizy indukcyjnej literatury przedmiotu, a także ratowniczych doświadczeń własnych autora, kryterium podziału ewakuacji przyjmuje się stopień jej zorganizowania. W najprostszym ujęciu mowa tu o ewakuacji zorganizowanej

⁵⁰ Zob., P. Gromek, *Istota masowej ewakuacji ludności w Polsce*, „Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON” 2012, nr 3(4), s. 229.

⁵¹ Por., *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej* z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), art. 5.

bądź niezorganizowanej (spontanicznej). Pierwszy przypadek dotyczy przedsięwzięcia prowadzonego z użyciem środków komunikacji zbiorowej (pociągów, tramwajów, trolejbusów, autobusów, busów, samolotów, statków, itp.) bądź pieszo, pod nadzorem osób wyposażonych w wiedzę na temat przebiegu tras ewakuacji, miejsc przyjęcia ludności oraz innych przedmiotowych elementów organizacyjnych. Może przybierać również formę samoewakuacji, czyli zaplanowanych działań, które polegają na samodzielnym przemieszczaniu się z rejonów objętych zagrożeniem do miejsc bezpiecznych, w oparciu o własne możliwości transportowe i/lub kwaterunkowe ludności. Ewakuację spontaniczną traktuje się również przez pryzmat samoewakuacji ludności, rozumianej jednak jako behawioralna odpowiedź ludzi na krytycznie niskie poczucie bezpieczeństwa w okolicznościach, które pozostawiają do wyboru wyłącznie dwa psychologicznie uzasadnione zachowania: ucieczkę lub atak⁵².

Nawiązaniem i uzupełnieniem powyższych rozważań jest propozycja podziału ewakuacji, zaprezentowana przez M. Simanovą i P. Polednaka na potrzeby referatu pt. *Rescue and evacuation operations in the intervention* podczas konferencji *Emergency Evacuation of People from Buildings*, która odbyła się w dniach 31.03.-01.04.2011 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie⁵³. Pomimo ukierunkowania prelegentów na problematykę ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych, przedstawili oni holistyczne ujęcie tego zagadnienia. Zostało ono zobrazowane na rysunku 41.

Kryterium zasięgu ewakuacji dzieli ją na dwie grupy – tę prowadzoną z obiektów budowlanych oraz ewakuację z terenów. W obu przypadkach może dotyczyć ogółu osób zagrożonych (ewakuacja niezwłoczna lub powszechna) lub jedynie wybranych ich grup (ewakuacja stopniowa i fazowa)⁵⁴.

Czas trwania ewakuacji to kryterium kluczowe z powodu konieczności możliwie jak najszybszego opuszczenia strefy zagrożenia. Szybkie i sprawne przemieszczenie osób zagrożonych do miejsc bardziej bezpiecznych niż strefa zagrożenia jest bowiem jednym z głównych celów ewakuacji, bez względu na jej formę i uwarunkowania⁵⁵.

W słowackim stanie prawnym (patrz: Dekret Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej nr 75/1995 SB. 13 kwietnia 1995 r. w sprawie zabezpieczenia ewakuacji)⁵⁶ zawarte są kryteria przydziału ewakuacji do jej krótkookresowego bądź długookresowego odpowiednika. Rozgraniczenie takie jest bardzo istotne z punktu widzenia przykładowo za-

⁵² Zob., P. Gromek, *Samoewakuacja ludności jako niewygodny aspekt optymalizacji czasu masowej ewakuacji ludności*, [w:] *Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego*, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2012, s. 175.

⁵³ Szerzej, M. Simanova, P. Polednak, *Rescue and evacuation operations in the intervention*, [w:] *Emergency evacuation of people from buildings*, P. Kępka, W. Jaskółowski (pod red.), Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 328.

⁵⁴ Oznacza to nie tyle celowe pominięcie z jakichś powodów wybranych grup potencjalnych osób ewakuowanych, co wprowadzenie priorytetyzacji w ustalaniu kolejności ich ewakuacji w rozpatrywanych okolicznościach.

⁵⁵ Zob., Feng Wang i in., dz. cyt., s. 152.

⁵⁶ Szerzej, Vyhľáška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. z. 13. apríla 1995 o zabezpečovaní evakuácie, § 2 pkt 1.

bezpieczenia logistycznego. W związku z powyższym, o ewakuacji krótkookresowej mówi się w sytuacji wymuszającej na takich osobach konieczność opuszczenia miejsc swojego przebywania (domów, miejsca pracy, itp.) na czas nie dłuższy niż 72 godziny. Dotyczy ona zagrożeń o charakterze nie skutkującym przeważnie koniecznością uruchamiania przez władze miejsc przyjęcia ewakuowanych oraz zapewniania im wyżywienia. W przypadku ewakuacji długookresowej, ewakuowani są zmuszeni do przemieszczenia się w miejsca bardziej bezpieczne na czas dłuższy niż 3 doby. Skutkuje to koniecznością zapewnienia im przykładowo żywności, wody do picia, wody do celów sanitarnych, suchej odzieży, artykułów codziennego użytku, itp. Można więc mówić w tym kontekście o uruchamianiu lokalnych, regionalnych a nawet krajowych mechanizmów zabezpieczenia logistycznego ewakuacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Simonova, P. Polednak, *Rescue and evacuation operations in the intervention*, [w:] *Emergency evacuation of people from buildings*, red. P. Kępka, W. Jaskółowski, Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 328.

Rysunek 2. Propozycja podziału rodzajów ewakuacji w oparciu o kryteria zasięgu, sposobu prowadzenia, czasu trwania, charakteru zagrożeń i zarządzania

Podział na ewakuację z obiektów oraz terenów znajduje swoje odzwierciedlenie również w charakterystyce właściwych zagrożeń. Jeśli odnoszą się one do pojedynczych obiektów budowlanych, z prawdopodobieństwem bliskim jedności można mówić o ich ograniczonym zasięgu (obiekt budowlany i ewentualnie bezpośrednio przylegające do niego tereny), dynamizmie rozwoju i potęgowaniu negatywnego oddziaływania zagrożenia na ewakuowanych

przez uwarunkowania techniczne⁵⁷. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest przede wszystkim jak najszybsze, bezpośrednie opuszczenie strefy zagrożenia. W drugim przypadku – podczas ewakuacji z zagrożonych terenów – charakter zagrożeń (np. opadu radioaktywnego) może warunkować konieczność okresowego schronienia się przed ich negatywnym wpływem we wszelkiego rodzaju budowlach ochronnych (np. schronach). Budowle takie mogą pełnić rolę bufora bezpieczeństwa – czasowej *poczekalni* w sytuacji, gdy kontynuacja ewakuacji z jakichś względów (np. wysokiego ryzyka okresowego, bezpośredniego oddziaływania zagrożenia na ewakuowanych) jest niemożliwa przez bliżej nieokreślony czas.

Ostatnie kryterium podziału ewakuacji zdaje się odzwierciedlać spostrzeżenia własne autora. Dotyczy zarządzania ewakuacją, czyli może być kojarzone pośrednio ze stopniem jej zorganizowania. Ze względu na sposób zarządzania ewakuacją wyróżnia się:

- ewakuację zorganizowaną
- samoewakuację zorganizowaną,
- samoewakuację spontaniczną⁵⁸.

Zaznacza się przy tym, że samoewakuacja spontaniczna to nie jest rodzaj, lecz raczej zjawisko, jakie należy mieć na uwadze w toku zarządzania (planowania, organizowania, przeprowadzenia, kontrolowania) ewakuacją. Wszystkie powyższe elementy zostały szczegółowo opisane w toku prezentacji spostrzeżeń na temat wyników analizy indukcyjnej literatury przedmiotu, a także ratowniczych doświadczeń własnych autora niniejszej rozprawy.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania, stwierdza się, że z prawdopodobieństwem bliskim jedności zasadnym jest mówić o ewakuacji w oparciu o podział na ewakuację z obiektów oraz terenów. Modyfikacji należy poddać jednak nie tyle charakter, co właściwą terminologię oraz kryterium tegoż podziału.

Konieczność modyfikacji terminologii spowodowana jest brakiem jednoznaczności i intuicyjności w rozumieniu terminów *ewakuacja z obiektów* (obiektem może być bowiem budynek, inny obiekt budowlany, akwen, wysokie drzewo, a nawet zatopiony na ulicy samochód)⁵⁹, a także *ewakuacja z terenów* (terenów sąsiadujących ze zidentyfikowanymi właśnie obiektami, terenów zalewowych, obszarów gmin, powiatów, województw, itp.). Spowodowane jest to niedookreśleniem zaproponowanego przez M. Simanovą, P. Polednaka podstawowego kryterium podziału ewakuacji. Słowo zasięg jest tu niezwykle mylące i niejednoznaczne w optyce problematyki ewakuacji. Poddaje pod wątpliwość słuszność stosowania tego kryterium w praktyce.

⁵⁷ Szerzej, Zhi-Ming Fang, Wei-Guo Song, Hao Wu, Jun Zhang, *A Multi-Grid Model for Evacuation Coupling with the Effects of Fire Products*, "Fire Technology" 2012, nr 48, s. 102.

⁵⁸ P. Gromek, *Mass evacuation of people*, prezentacja z wykładu, który odbył się 18 lutego 2013 r. w Mykolas Romeris University w Wilnie (Litwa).

⁵⁹ <http://tvn.warszawa.tvn24.pl/informacje,news,dramatyczna-sytuacja-na-trasie-ak-ludzie-na-dachach-samo-chodow,90016.html> (11.06.2013 r., 08:21).

W celu nazwania kryterium podziału ewakuacji wymaga się więc odejścia w rozważaniach od przesłanki zasięgu (ewakuacji bądź zagrożeń). Zwraca się natomiast uwagę na cechy odróżniające jeden rodzaj ewakuacji od drugiego. Są to:

- Ewakuacja z obiektów wymaga przeważnie mniejszego zaangażowania zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych i informacyjnych). Ich potencjał opiera się w tym przypadku głównie na publicznych służbach, strażach i inspekcjach.
- Ewakuacja z terenów związana jest z koniecznością uruchomienia mechanizmów zabezpieczenia logistycznego ludności. Włączane są punkty przyjęcia ludności, łańcuchy dostaw środków spożywczych, ubrań, rzeczy codziennego użytku, itp.
- Organem kierującym działaniami ewakuacyjnymi jest przeważnie, w przypadku ewakuacji z obiektów, KDR. Podczas ewakuacji z terenów właściwe zadania realizuje decydynt funkcjonujący z ramienia systemu zarządzania kryzysowego, systemu ochrony ludności, szef obrony cywilnej, itp.

W związku z powyższym przyjmuje się, że kryterium podziału ewakuacji jest fakt uruchamiania ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludności, polegającego na realizacji łącznie i kolejno następujących elementów:

1. przejęcia odpowiedzialności za ewakuację przez właściwe organy administracji państwowej i podjęcie decyzji o ewakuacji,
2. alarmowania ludności,
3. przemieszczania (się) ludności po zewnętrznych (w kontekście obiektów budowlanych) drogach ewakuacji,
4. rozlokowania ludności w punktach jej przyjęcia,
5. powrotu ludności do domów.

Nadmienia się, że w świetle tak pojmowanej ewakuacji należy liczyć się z koniecznością uruchamiania zabezpieczenia logistycznego dla ewakuowanych i ewakuujących się, w tym uruchamiania punktów przyjęcia ludności, zapewnienia środków transportu na potrzeby opuszczania strefy zagrożenia, włączania w działania przedstawicieli ogółu państwowych służb, straży i inspekcji, wolontariuszy, organizacji pozarządowych, itp., a także prowadzenia działań w oparciu o funkcjonujące lub uruchomione odpowiednio centra i zespoły właściwe zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych.

Dla tak nazwanego kryterium podziału ewakuacji zasadnym wydaje się przededefiniowanie ewakuacji z obiektów i terenów na odpowiednio ewakuację interwencyjną i masową ewakuację ludności. Ewakuacją interwencyjną nazywać się będzie przemieszczanie ludności z miejsc, gdzie występują zagrożenia do miejsc bardziej bezpiecznych, niewymagające uruchamiania ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludności. Atrybut interwencyjności może kojarzyć się bowiem interwencjami służb ratowniczych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. To ich domeną właśnie jest organizowanie w większości przypadków ewakuacji z budynków i innych obiektów budowlanych.

Natomiast *masowa ewakuacja ludności to przemieszczanie (się lub jej) z miejsc, gdzie występują zagrożenia do miejsc bardziej bezpiecznych, wymagające uruchamiania ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludności*. Atrybut masowości kojarzy się co prawda z „dużą ilością” przedmiotu traktowania. Służyć ma jednak jedynie celowi praktycznemu – intuicyjnemu powiązaniu z obszarowością zagrożeń, ich negatywnych skutków, a także makro-skala ewakuacji.

Podstawowy podział ewakuacji w myśl przedstawionej koncepcji obrazuje rysunek 3, poniżej.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Podział ewakuacji na podstawie rodzaje

Należy nadmienić, że w świetle rozumienia intuicyjnego wyniki badań empirycznych (metoda sondażu diagnostycznego nr 2) wskazują zdecydowaną przewagę terminów *masowa ewakuacja ludności* i *ewakuacja interwencyjna* nad ich historycznymi (rozproszenie, rozśrodkowanie, wycofanie, przejazd ewakuacyjny, ewakuacja anarchiczna) i współczesnymi (ewakuacja I, II i III stopnia) odpowiednikami. Ponad 80% respondentów przypisało im najwyższą rangę intuicyjności. W połączeniu z uzyskanym 92% poparciem faktu zasadności uproszczenia aktualnej terminologii ewakuacyjnej, stwarza to wyjątkowe możliwości wdrożeniowe.

Relatywizacja pojęcia masowej ewakuacji ludności z charakterem zagrożeń współczesności, koniecznością uruchamiania ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludności, mnogością właściwych form, o zasadności zastosowania których decyduje wiele czynników, skłaniają ku stwierdzeniu, że zasoby osobowe w nią zaangażowane, funkcjonują w niezwykle złożonym, charakterystycznym dla siebie otoczeniu. Wymienione relacje mogą konstituować również potężny katalog zadań z zakresu masowej ewakuacji ludności – zadań, przy realizacji których wykorzystywane są również zasoby rzeczowe, finansowe i informacyjne.

Przesłanki te, a także zidentyfikowane powiązania masowej ewakuacji ludności z systemem zarządzania kryzysowego i systemem ochrony ludności, wskazują, że zasadnym jest rozpatrywać ją w kontekście zbioru elementów, które wyróżnione zostały w przedmiocie form ochrony ludności przed wszelkimi zagrożeniami ze względu na zachodzące między nimi stosunki, wyrażające z kolei pewne uporządkowanie, czyli w kontekście systemu⁶⁰.

Na przestrzeni lat zostało sformułowanych wiele definicji systemu – definicji, w oparciu o które nazywa się nim m.in.:

⁶⁰ Zob., L. Krzyżanowski, *Podstawy nauki zarządzania*, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985, s. 150-151.

- „celowo określony zbiór elementów i zbiór sprzężeń między nimi, które wspólnie określają właściwości całości” (J. Habr, J. Veprek)⁶¹,
- złożoną całość, rozpatrywaną jako wyodrębniającą się pod jakimś względem z innej całości strukturę, której elementy charakteryzują się pewnym uporządkowaniem (J. Zieleniewski)⁶²,
- część otaczającej rzeczywistości, wyodrębnioną i mającą pewną wewnętrzną strukturę, tzn. składającą się z części uporządkowanych według ustalonych reguł, które określają ich wzajemne relacje (W. Kieżun)⁶³,
- zestaw składników i zachodzących między nimi interakcji, gdzie każdy składnik połączony jest z każdym innym bezpośrednio lub pośrednio (A. K. Koźmiński i W. Piotrowski za R. L. Ackhoffem)⁶⁴,
- każdy obiekt złożony, który wyróżniony z analizowanej rzeczywistości przedstawiony jest jako pewna całość, tworzony przez zbiór elementów i relacji między nimi (P. Sienkiewicz)⁶⁵,

Implementując treści powyższych definicji na grunt przedmiotu niniejszych rozważań, stwierdza się, że *system masowej ewakuacji ludności to celowo określona, wyodrębniona z płaszczyzny form ochrony ludności przed zagrożeniami⁶⁶, złożona całość, stanowiąca fragment otaczającej rzeczywistości, składająca się natomiast ze zbioru elementów i relacji między nimi, które wspólnie określają właściwości tego systemu.*

Systemowe ujęcie ewakuacji potwierdza K. Ficoń, który wpisuje zidentyfikowany przez siebie system ratownictwa i ewakuacji w grupę czterech głównych systemów funkcjonalnych, obsługujących procesy informacyjno – decyzyjne oraz energetyczno – materiałowe, w ramach modelowej struktury organizacyjno – funkcjonalnej systemu reagowania kryzysowego⁶⁷. Owe modelowe ujęcie może być implementowane na grunt ochrony ludności w sytuacji, gdy rutynowe działania z tego zakresu okażą się niewystarczające, zaś okoliczności będą wymagać

⁶¹ J. Habr, J. Veprek, *Systemowa analiza i synteza, Nowoczesne podejście do zarządzania i podejmowania decyzji*, A. Kusto (przeł.), PWE, Warszawa 1976, s. 32.

⁶² Zob., J. Zieleniewski, *O problemach organizacji*, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1970, s. 31.

⁶³ Zob., W. Kieżun, *Podstawy...*, s. 30.

⁶⁴ Zob., *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (pod red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 761.

⁶⁵ Zob., M. Paszynin, *System ratownictwa medycznego*, [w:] *Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego*, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2012, s. 88 [za:] P. Sienkiewicz, *Teoria efektywności systemów kierowania*, t.1 – *Wstęp do systematologii*, rozprawa habilitacyjna, Warszawa 1979, s. 82.

⁶⁶ Uwzględnia się przy tym ogół sytuacji, w których może zająć konieczność przeprowadzenia masowej ewakuacji ludności, odchodząc jednocześnie od ograniczania jej do relacji wyłącznie z fazą reagowania kryzysowego (głównie przemieszczanie się po drogach ewakuacji) i odbudowy (powrót ewakuantów do domów po ustąpieniu zagrożenia).

⁶⁷ Szerzej, K. Ficoń, *Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe*, Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 244.

uruchomienia przedsięwzięć wykraczających poza sferę permanentnego czuwania i doraźnego reagowania, skutkując reagowaniem w świetle faz zarządzania kryzysowego⁶⁸.

Do cech ogólnych systemu masowej ewakuacji ludności zalicza się⁶⁹:

- kompleksowość wzajemnie powiązanych elementów,
- specyficzność jedności z otoczeniem,
- możliwość równoczesnego stanowienia elementu systemu wyższego rzędu (np. systemu zarządzania kryzysowego, systemu ochrony ludności),
- możliwość składania się z elementów, które są jednocześnie systemami niższego rzędu (np. podsystemu zabezpieczenia logistycznego, podsystemu transportowego).

Nie sposób zaprzeczyć słuszności twierdzenia, że głównymi kryteriami pomyślnego działania systemu masowej ewakuacji ludności powinny być jego elastyczność (rozumiana jako zdolność do odpowiednich zmian determinowanych wpływem czynników z zewnątrz i od wewnątrz tego systemu), a także zdolność wyciągania wniosków z doświadczeń (własnych i tych implementowanych z obszaru funkcjonowania innych systemów, w uzasadnionych zakresach). Jest to bowiem bezpośrednio powiązane ze stanem jego zdrowia. Więcej, należy dążyć, by system masowej ewakuacji ludności był zdrowy, tzn.:

- posiadał zdolność prawidłowego rozpoznawania siebie samego oraz swojego otoczenia,
- składał się z podsystemów, które znają cele całości systemu oraz akceptują je,
- panował nad swoim otoczeniem (był elastyczny oraz zdolny do wyciągania wniosków z doświadczeń)⁷⁰.

Podejście systemowe do kwestii masowej ewakuacji ludności jest uzasadnione z uwagi na bardziej kompleksowe, w porównaniu do jego klasycznego odpowiednika analitycznego, traktowanie o swoim przedmiocie. W. Piotrowski wskazuje na następujące elementy przewagi podejścia systemowego nad klasycznym podejściem analitycznym⁷¹:

- koncentrację na oddziaływaniach między elementami, nie zaś jedynie na elementach,
- badanie efektów działań, w oparciu o spojrzenie ogólne, całościowe,
- możliwość równoczesnej modyfikacji nawet grup zmiennych,
- sprawdzalność wyników dokonywana na podstawie porównania modeli z wyrażaną przez nie rzeczywistością,
- skuteczność w kontekście badania oddziaływań nieliniowych, a także problemów o słabo określonej strukturze,
- nawiązanie do interdyscyplinarności przedmiotu traktowania,

⁶⁸ Zob., W. Kitler, *Zarządzanie kryzysowe*, [w:] *Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny*, tenże, A. Skrabacz, wyd. cyt., s. 78.

⁶⁹ Por. J. Habr, J. Veprek, dz. cyt., s. 31.

⁷⁰ Tamże, s. 104-105.

⁷¹ Zob., W. Piotrowski, *Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia*, [w:] *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, tenże, A. K. Koźmiński (pod red.), wyd. cyt., s. 696-697.

- ukierunkowanie na cel,
- prowadzenie do określania reguł działania, których celem jest zmiana danego systemu (np. jego optymalizacja) lub stworzenie innych (np. identyfikacja podsystemów).

Założeniem autora nie jest jednak ograniczanie się do rozważań na temat masowej ewakuacji ludności w optyce jej systemowego ujęcia. Podnoszenie efektywności systemów opiera się bowiem na dążeniu do osiągnięcia *efektu* $2+2=4$, czyli maksymalizacji efektów, jakie ten system daje – efektów konstytuowanych przez cząstkowe efekty elementów go stanowiących⁷².

Z uwagi na istotność masowej ewakuacji ludności, zasadnym wydaje się dążyć do przekraczania jej systemowych możliwości. Wyrazem tego dążenia powinno być poszukiwanie zależności, które charakteryzowane by były przez tzw. *efekt* $2+2=5$, czyli efekt synergii.

Za P. Banaszykiem, „efekt synergiczny oraz w szczególności jego odmiana potencjalnie realizowana w organizacjach społecznych, mianowicie efekt organizacyjny działania zespołowego, to wartości nadrzędne, dla których tworzy się, utrzymuje i rozwija organizacje”⁷³.

Zdecydowanie mocniej akcentuje to L. Krzyżanowski twierdząc, że sensem tworzenia wszelkich organizacji jest właśnie osiągnięcie efektu synergii⁷⁴.

Podobnie jak w przypadku systemu, sformułowano wiele definicji organizacji. Poniżej zostały zebrane te najbardziej, zdaniem autora, popularne:

- „Cóż to jest organizacja? To scalenie czynności lub elementów czynności tak, by lepiej – w poszczególnym przypadku jak najlepiej – współdziałały dla wspólnego celu” (T. Kotarbiński)⁷⁵.
- Organizacja jest wielością części, z których każda dąży do osiągnięcia szczególnego celu (celów). Części te utrzymują się dzięki wzajemnym powiązaniom, przystosowując się jednocześnie do otoczenia, utrzymując w ten sposób stan wzajemnego powiązania części (T. Pszczołowski)⁷⁶.
- Organizacja to całość, system, którego uporządkowanie polega w szczególności na zróżnicowaniu funkcjonalnym jego części w taki sposób, by w zasadzie współprzyczyniały się do powodzenia całości, przy czym powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia poszczególnych części (J. Zieleniewski)⁷⁷.

⁷² Słuszność tego założenia występuje jedynie w przypadku rozpatrywania systemów, których, z uwagi na ich charakter, nie można traktować jako organizacji.

⁷³ P. Banaszyk, *Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania*, [w:] *Podstawy organizacji i zarządzania*, K. Krzakiewicz (pod red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993, s. 42.

⁷⁴ Zob., L. Krzyżanowski, *Podstawy nauki...*, s. 157.

⁷⁵ T. Kotarbiński, *Sprawność i błąd*, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966, s. 73.

⁷⁶ Zob., T. Pszczołowski, *Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1978, s. 151.

⁷⁷ P. Banaszyk, dz. cyt., s. 42 za J. Zieleniewski, *Podstawowe pojęcia teorii i systemów, organizacji, sterowania i zarządzania*, [w:] *Współczesne problemy zarządzania*, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974, s. 355.

- „Organizacja jest to taka sieć działań, której moc jest większa od sumy mocy poszczególnych części” (K. Perechuda)⁷⁸.
- „Przez organizację, *ORG*, rozumiemy zorientowany na realizację jakichś celów, *G*, realny przedmiot, *P*, stanowiący kolektywny, uporządkowany zbiór elementów, *e*, między którymi zachodzą więzi współdziałania, *V*”, co wyrażane jest wzorem:

$$ORG = [G\{e(P)\}, V],$$
 (L. Krzyżanowski)⁷⁹.
- Organizacje to zespoły złożone z ludzi, którzy przeważnie posługują się wyposażeniem i techniką, tworzone są natomiast do realizacji misji i osiągnięcia założonych celów (A. K. Koźmiński, D. Jemielniak)⁸⁰.

Istotny z punktu widzenia opisu organizacji masowej ewakuacji ludności jest również podział jej znaczeń zgodnie z propozycją J. Zieleniewskiego na⁸¹:

- znaczenie rzeczowe (ukierunkowane na opis rzeczy zorganizowanych),
- znaczenie atrybutowe (gdzie termin organizacja traktuje o cesze rzeczy, jej atrybucie zorganizowania),
- znaczenie czynnościowe (odnoszące się do takiego przekształcania struktury organizacyjnej, by elementy ją stanowiące przyczyniały się w możliwie jak najwyższym stopniu do powodzenia całości).

J. Kurnal rozszerza przytoczone powyżej opisy poszczególnych znaczeń. Tak więc, w znaczeniu rzeczowym organizacją (ludzką) nazywa on celową całość działania, która została wyodrębniona w stosunku do innych całości, składającą się z części powiązanych ze sobą tak, by każda z nich mogła we właściwy sobie sposób przyczynić się do osiągnięcia celu całości. Organizacja w sensie atrybutowym to celowo wyodrębniona z otoczenia całość, która charakteryzuje się określonym sposobem zorganizowania (atrybutem organizacyjności bądź po prostu zorganizowania). Ostatnie zaś znaczenie czynnościowe traktuje o całości procesu tworzenia całości organizacyjnej, w tym doboru i odpowiedniego łączenia jej części⁸². T. Pszczołowski uzupełnia ten sposób pojmowania organizacji o twierdzenie, że „organizacja w sensie czynnościowym może być też rozumiana nie jako organizowanie, lecz jako organizacja czynów, czyli system, którego uporządkowanymi elementami są czynności, działania, praca”⁸³.

Zestawiając dotychczasowe spostrzeżenia na temat masowej ewakuacji ludności z trzema znaczeniami organizacji w sensie ogólnym, można dojść do wniosku, że słusznym jest traktowanie jej w rozumieniu rzeczowym, atrybutowym i czynnościowym. Ujęcie czynnościowe

⁷⁸ P. Banaszyk, dz. cyt., s. 37 [za:] K. Perechuda, *Rekonstrukcja tektologicznej teorii organizacji A. Bogdanowa*, „Prakseologia” 1984, nr 3-4, s. 68.

⁷⁹ L. Krzyżanowski, *Podstawy nauki ...*, s. 156.

⁸⁰ Zob., A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, *Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 15.

⁸¹ Szerzej, J. Zieleniewski, *O problemach ...*, s. 32-38.

⁸² Szerzej, J. Kurnal, dz. cyt., s. 120-122.

⁸³ T. Pszczołowski, *Organizacja od dołu i od góry*, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1984, s. 22.

ponadto, odnoszące się do sposobu przekształcania przedmiotowej struktury organizacyjnej tak, by elementy masowej ewakuacji ludności przyczyniały się w możliwie wysokim stopniu do powodzenia całości, stanowi element niniejszej rozprawy. Ma bowiem na celu opisanie procesu organizowania (tworzenia, bądź opisu istniejącej organizacji) masowej ewakuacji ludności.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, przyjmuje się, że organizacja masowej ewakuacji ludności, na najwyższym poziomie abstrakcji, to *określona z uwagi na zdolność osiągnięcia efektu synergii, wyodrębniona z płaszczyzny form ochrony ludności przed zagrożeniami, złożona całość, stanowiąca fragment otaczającej rzeczywistości, składająca się natomiast ze zbioru elementów i relacji między nimi, które wspólnie określają jej właściwości, a także wpływają na jej powodzenie, ona zaś wpływa na powodzenie elementów ją konstytuujących.*

Definicja ta zdaje się uwzględniać zaproponowany przez W. Kieżuna ciąg pojęciowy (kolejno od zagadnienia najbardziej do najmniej obszernego):

1. Otaczająca rzeczywistość.
2. System (układ).
3. Organizacja⁸⁴.

Rozwijając opis relacji systemu masowej ewakuacji ludności i właściwej organizacji, należy przytoczyć w tym miejscu definicję organizacji społecznej. Organizacje, jako systemy, są bowiem celowymi tworem ludzkimi⁸⁵. Tworzone przez ludzi, służą, pośrednio bądź bezpośrednio, ludziom.

Organizacja społeczna to względnie trwałe system zróżnicowanych i skoordynowanych działań ludzkich. Polegają one na wykorzystywaniu, przekształcaniu i zespalaniu celowo ustrukturyzowanego zbioru zasobów (ludzkich, kapitałowych, ideowych i naturalnych), zaś sam system pozostaje we wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności ludzkiej, a także z zasobami otoczenia⁸⁶.

Organizację masowej ewakuacji ludności w tym kontekście należy rozumieć jako *względnie trwałe system zróżnicowanych i skoordynowanych działań w obszarze ochrony ludności, wykorzystujących, przekształcających i zespalających celowo ustrukturyzowany zbiór zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych i informacyjnych), pozostający w relacji z innymi systemami związanymi przedmiotowo z ochroną ludności, a także z zasobami otoczenia, w którym funkcjonuje.*

Tak rozumiana organizacja składa się z elementów przybierających postać jednostek i zespołów ludzkich o różnorodnym charakterze. Są one rozmieszczone i działają codziennie w różnych organizacjach. Jednak w razie konieczności przeprowadzenia masowej ewakuacji ludności, konstytuują one doraźnie nowy zespół. Stanowią więc strukturę sieciową, gotową

⁸⁴ Szerzej, W. Kieżun, *Podstawy ...*, s. 30.

⁸⁵ Zob., A. K. Koźmiński, *Organizacja – zbiór problemów do rozwiązania*, [w:] *Decyzje. Analiza systemowa organizacji*, tenże (pod red.), PWN, Warszawa 1979, s. 21.

⁸⁶ Por., P. Banaszyk, dz. cyt., s. 38.

do zjednoczenia w określonych sytuacjach. Będzie miała wtedy miejsce transformacja zasilenia i informacji, skutkiem czego powstanie nowa, doraźna struktura (formalna i dynamiczno-czynnościowa) zespołu realizującego masową ewakuację ludności w pełnym przekroju jej domeny. Wyodrębnione z sieci funkcjonujących organizacji zespoły osobowe zmieniają w takich okolicznościach swoje przyporządkowanie, wykonując czynności w innym podmiocie organizacyjnym. Dzięki tak rozumianemu przetworzeniu energomaterii otrzymuje się nowy produkt – organizację masowej ewakuacji ludności⁸⁷.

W oparciu o dotychczasowe rozważania, można podjąć próbę opisanie podstawowych cech organizacji masowej ewakuacji ludności, rozumianej w ujęciu społecznym jako system:⁸⁸

- Organizacja masowej ewakuacji ludności jest systemem otwartym, co wiąże się z permanentną wymianą materii, energii i informacji na drodze pomiędzy nią a otoczeniem.
- Organizacja masowej ewakuacji ludności to ustrukturyzowany system społeczno-techniczny.
- Organizacja masowej ewakuacji ludności to celowy system ukierunkowany na realizację funkcji ochrony ludności przed zagrożeniami. Jest przedmiotem działań projektowych, tzn. można ją projektować lub przeprojektowywać.
- Organizacja masowej ewakuacji ludności ma zdolność doskonalenia się, podnoszenia swojej sprawności i stopnia zorganizowania.
- Organizacja masowej ewakuacji ludności charakteryzuje się ekwiwalentnością. Podobne efekty jej działań i oddziaływań mogą być osiągnięte w wyniku różniących się od siebie procesów organizacyjnych. Fakt ten uwydatnia możliwość projektowania organizacji elastycznych.

Warto podkreślić w tym miejscu ostatnią wymienioną cechę organizacji masowej ewakuacji ludności, mianowicie jej ekwiwalentność, a w konsekwencji elastyczność. Organizacja ta, podobnie jak przedmiotowy system, powinna być elastyczna. G. Osbert-Pociecha, prowadząc rozważania na temat organizacji przedsiębiorstw, dochodzi bowiem do bardzo uniwersalnego wniosku, mianowicie, że „dzisiaj *bycie elastycznym* nie jest już przedmiotem wyboru dla organizacji, elastyczność stała się swoistym przymusem, czyli czymś niezbędnym dla zapewnienia funkcjonowania organizacji w warunkach nasilającej się turbulencji otoczenia i narastającej złożoności i związanej z nią entropii wewnątrz organizacji”⁸⁹. Jest to szczególnie widoczne w kontekście dynamizmu zagrożeń współczesności.

Elastyczność organizacyjna, do urzeczywistnienia się w organizacji, powinna dotyczyć w równie wysokim stopniu wielu elementów jednocześnie, w tym m. in. obszarów, procesów,

⁸⁷ Na podstawie korespondencji autora z W. Kieżunem.

⁸⁸ Por., P. Banaszyk, dz. cyt., s. 39.

⁸⁹ G. Osbert-Pociecha, *Proaktywne zarządzanie elastycznością organizacji*, „Organizacja i kierowanie” 2008, nr 3(133), s. 23.

funkcji, zadań i czynności, zasobów, struktur i mechanizmów funkcjonowania⁹⁰. Jest to o tyle istotne, że ma wpływ na zdrowie tejże organizacji. Według W. G. Bennis, podstawowym miernikiem zdrowia organizacji jest właśnie jej zdolność przystosowawcza do przemian zachodzących w jej otoczeniu⁹¹. Przejawia się ona ponadto w optymalizacji swojej efektywności⁹².

M. Lisiecki przytacza założenia koncepcji zdrowia organizacji R. Likerta. Skupia się ona na zasobach ludzkich, ponieważ to od ludzi właśnie zależą główne walory praktyczne sprawnego działania całej organizacji (skuteczność, ekonomiczność i korzystność)⁹³.

Pewnego uzupełnienia w tym aspekcie dokonali wcześniej J. Habr i J. Veprek. Wskazali oni fakt możliwości współistnienia na systemie sterującym określonym na obiekcie ekonomicznym kilku rodzajów organizacji, mianowicie⁹⁴:

- organizacji jawnej – przedstawionej na schemacie organizacyjnym i stosowanej w systemie,
- organizacji domniemanej – takiej, jak pojmują i rozumieją ją poszczególni pracownicy,
- organizacji rzeczywistej – stwierdzonej na podstawie przeanalizowanego stanu rzeczywistego,
- organizacji pożądanej – traktowanej jako najskuteczniejsza, biorąc pod uwagę cele systemu i jego obecny stan.

Zwracają przy tym uwagę, że „w optymalnych przypadkach wszystkie cztery koncepcje organizacji powinny być zgodne”, o ile system, na którym są one rozpięte jest zdrowy⁹⁵.

Sprowadzając rozważania na grunt organizacji masowej ewakuacji ludności, w związku z rozpowszechnianiem się w nauce swoistego metajęzyka (języka wspólnego dla różnych dyscyplin naukowych, np. ekonomii i nauk o zarządzaniu), można domniemywać o współistnieniu czterech koncepcji tejże organizacji. W związku z tym przyjmuje się, że organizacja masowej ewakuacji ludności może być rozumiana przez pryzmat:

- przedstawionego i stosowanego w przedmiotowym systemie schematu organizacyjnego,
- obrazu widzianego oczyma i doświadczanego przez osoby zaangażowane w jej funkcjonowanie,
- stanu rzeczywistego, orzeczonego na podstawie kompleksowych analiz,

⁹⁰ Tamże, s. 24.

⁹¹ Zob., W. Kieżun, *Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności*, [w:] *Bariery sprawności organizacji*, tenże (pod red.), PWE, Warszawa 1978, s. 25.

⁹² Szerzej, K. Dyrbuś-Graca, M. Bartnicki, *Operacjonalizacja zdrowia organizacji i jego związek z efektywnością* (online), XVI Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji – materiały pokonferencyjne, Zakopane 2013, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/026_Dyrbus-Graca_Bratnicki.pdf (07.07.2013 r, 18:21), s. 235.

⁹³ Zob., M. Lisiecki, *Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym*, Wydawnictwo Łośgraf, Warszawa 2011, s. 292.

⁹⁴ Zob., J. Habr, J. Veprek, dz. cyt., s. 104.

⁹⁵ Tamże.

- ujęcia modelowego, potencjalnie najskuteczniejszego (najsprawniejszego) przy uwzględnieniu celów systemu masowej ewakuacji ludności i jego bieżącego stanu.

Opierając się na powyższym ujęciu, wydaje się oczywistym, że określenie zdrowia organizacji masowej ewakuacji ludności w państwie to przedsięwzięcie niezwykle złożone i czasochłonne. Niniejsza praca, z założenia, ma na celu opis schematu organizacyjnego, przedstawionego i stosowanego w istniejącym, przedmiotowym systemie, a także ujęcia modelowego – potencjalnie najsprawniejszego. Bazować on będzie na identyfikacji i opisie elementów obrazu właściwej organizacji w Polsce – obrazu widzianego oczyma i doświadczanego przez osoby zaangażowane w jej funkcjonowanie. Owe elementy natomiast związane będą z aspektami przedmiotowej sprawności w optyce współczesnych organizacyjnych wyzwań i zagrożeń. Zamiarem autora jest bowiem dostarczenie podstaw ku praktycznej realizacji oceny zdrowia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce na dalszym etapie rozwoju naukowego, w toku kolejnych przedsięwzięć o charakterze badawczym.

Dotychczasowe rozważania służyły przedstawieniu argumentów świadczących o zasadności rozpatrywania masowej ewakuacji ludności jako organizacji. Wynika z nich, że do pełnego jej opisu zasadne jest omówienie zagadnień środowiska wewnętrznego i otoczenia, struktury, strategii, potencjału, zasad zarządzania, modelowego ujęcia, a także aspektów sprawności. Pozwoli to, zdaniem autora, na holistyczne podejście do rozpatrywanego zagadnienia w świetle konieczności wychodzenia naprzeciw właściwym organizacyjnym uwarunkowaniom.

2.2. Środowisko wewnętrzne i otoczenie organizacji masowej ewakuacji ludności

Ze wstępnych wyników analizy problematyki organizacji masowej ewakuacji ludności wynika, że charakteryzuje się ona rozbudowanym środowiskiem wewnętrznym. Funkcjonuje również w złożonym, dynamicznym otoczeniu.

Środowisko wewnętrzne organizacji definiuje się jako warunki panujące i siły działające w jej wnętrzu. Determinowane są one przez ogół członków organizacji, fizyczne środowisko ich pracy oraz kulturę organizacyjną⁹⁶.

Rozwijając rozważania na temat wymienionych powyżej elementów, można przyjąć, z prawdopodobieństwem bliskim jedności, że:

- na ogół członków organizacji składają się podmioty osobowe właściwe wszystkim stanowiskom zadaniowym w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności,
- fizyczne środowisko pracy członków organizacji jest niezwykle zróżnicowane, obejmuje bowiem różnorodne stanowiska pracy, umiejscowione m. in. w centrach zarzą-

⁹⁶ Zob., R. W. Griffin, *Podstawy zarządzania organizacjami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 75, 87-89.

dzania w sytuacjach kryzysowych, na otwartym terenie strefy zagrożenia, na drogach ewakuacji i w miejscach przyjęcia ewakuowanych,

- kultura organizacyjna⁹⁷ przejawia się w ubiorze służbowym wpisujących się w omawianą organizację podmiotów (szczególnie tych umundurowanych), językiem porozumiewania się nasyconym terminologią charakterystyczną dla masowej ewakuacji ludności i podmiotów w nią zaangażowanych, przestrzeganiem rygorów dyscypliny służbowej, a także klimacie organizacyjnym, odczuwalnym m. in. przez pryzmat atmosfery panującej między członkami organizacji.

Należy dodać, że tak postrzegana kultura organizacyjna składa się z filozoficznych i światopoglądowych założeń zachowania członków organizacji, wartości przez nich wyznaczanych w świetle działań organizacyjnych, norm określających sposoby i granice realizacji tychże wartości, a także postaw, rozumianych w kontekście pozytywnych lub negatywnych ocen przedmiotów, ludzi lub zdarzeń⁹⁸.

Szczególne znaczenie w toku niniejszych rozważań ma otoczenie organizacji masowej ewakuacji ludności. Wyniki analizy intuicyjnej tego zagadnienia wskazują, że jest ono przeważnie trudniej przewidywalne i bardziej dynamiczne niż jej środowisko wewnętrzne. Z tego powodu może zdecydowanie mocniej wpływać na funkcjonowanie organizacyjnego ujęcia omawianej formy ochrony ludności.

Otoczenie organizacji to rozpatrywany w przyjętym przedziale czasu i miejsca kompleks (przedmiot złożony z rzeczy materialnych, zdarzeń, cech, relacji, ocen, itp.) z wyłączeniem elementu, o którego otoczenie chodzi⁹⁹. Otoczenie takie może być również rozumiane przez pryzmat zbiorów zdarzeń, które tworzą swego rodzaju nieprzerwaną sieć czasowo – przestrzenną przyczyn i skutków¹⁰⁰.

A.K. Koźmiński twierdzi wprost, że „otoczenie organizacji to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią”. Zwraca przy tym uwagę na dwie istotne kwestie. Są to umowność wyraźnego rozgraniczenia między organizacją i jej otoczeniem oraz zjawisko przenikania się różnych organizacji (bądź systemów będących organizacjami) wskutek ich wzajemnej współpracy. Biorąc je pod uwagę, wspomina o następujących elementach otoczenia organizacji:

- sieci współpracujących ze sobą organizacji,
- otoczeniu ogólnym,
- otoczeniu międzynarodowym i globalnym¹⁰¹.

⁹⁷ Szerzej, A. Wójtowicz, *Istota i modele kultury organizacyjnej – przegląd koncepcji*, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2004, nr 5, s. 160-161.

⁹⁸ Tamże, s. 162-164.

⁹⁹ Zob., T. Pszczołowski, *Mała encyklopedia...*, s. 156, 192.

¹⁰⁰ Zob., P. Banaszyk, dz. cyt., s. 42.

¹⁰¹ Zob., A. K. Koźmiński, *Organizacja, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, dz. cyt., s. 34.

Implementując wyniki powyższych rozważań na grunt problematyki organizacji masowej ewakuacji ludności, za M. J. Hatch¹⁰², można przyjąć, że:

- sieć współpracujących ze sobą organizacji stanowiona jest przez organy i instytucje rządowe i samorządowe odpowiedzialne za funkcjonowanie organizacji masowej ewakuacji ludności, podmioty poddawane takiej ewakuacji (w teorii organizacji i zarządzania nazywane klientami), partnerów (organizacje współrzędne i podrzędne), grupy nacisku (eksponujące swoje interesy na wszystkich etapach zarządzania masową ewakuacją ludności), a także dostawców produktów i usług wsparcia (np. środków spożywczych, wody do picia, namiotów do budowy miasteczek namiotowych, pojazdów komunikacji zbiorowej),
- otoczenie ogólne określa warunki funkcjonowania organizacji masowej ewakuacji ludności, kształtując jej bariery, zagrożenia i szanse, składają się na nie natomiast sektor prawny (regulacje dotyczące funkcjonowania organizacji), sektor środowiska fizycznego (z katalogiem zagrożeń współczesności, urbanistykę, system transportowy), sektor środowiska ekonomicznego (obszary wytwarzanych i nabywanych dóbr), sektor środowiska technologicznego (z wiedzą i informacjami odnośnie technologii stosowanych na potrzeby masowej ewakuacji ludności), sektor środowiska społecznego (struktura społeczna potencjalnych ewakuantów i jej zmiany), sektor środowiska politycznego (krajowe regulacje prawne), a także sektor środowiska kulturowego (źródło obowiązujących norm, w tym norm etycznych, wartości, rytuałów, symboli, zasad tzw. *dobrej praktyki*),
- otoczenie międzynarodowe i globalne organizacji masowej ewakuacji ludności obejmuje międzynarodowe porozumienia oraz sojusze, a także globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną, które ułatwiają przepływ dóbr, usług, wartości, informacji, wiedzy i ludzi.

K. Oblój przychyliła się do koncepcji podziału otoczenia organizacji na te dalsze i bliższe. W pierwszym przypadku organizacja nie ma wpływu na elementy tego obszaru otoczenia, stanowionego przez m. in. uwarunkowania polityczne, regulacje prawne i trendy demograficzne. Wpływ ten, w mniejszym bądź większym stopniu, jest dostrzegalny natomiast w kontekście otoczenia bliższego, konstytuowanego przez przykładowo elementy sieci współpracujących ze sobą organizacji¹⁰³. Bezpośrednie powiązanie otoczenia organizacji z możliwością wpływania jego elementów na stan tejże organizacji przemawia za zasadnością implementacji zaprezentowanego podejścia na grunt rozważań właściwych masowej ewakuacji ludności.

Relacje pomiędzy organizacją masowej ewakuacji ludności i rodzajami jej otoczenia przedstawia rysunek 4 na następnym stronie.

¹⁰² Por., M. J. Hatch, *Organization Theory*, Wydawnictwo Oxford University Press, NowyJork 1996, s. 64-76.

¹⁰³ Zob., K. Oblój, *Strategia organizacji*, PWE, Warszawa 1999, s. 108.

Biorąc pod uwagę wszystkie elementy otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności (sieć organizacji współpracujących, otoczenie ogólne, otoczenie międzynarodowe i globalne, w ich zakresie natomiast otoczenie bliższe i dalsze) oraz występujące między nimi i rozpatrywaną organizacją relacje wpływu (w niektórych przypadkach wpływu obustronnego), zasadnym wydaje się zadać w tym miejscu, za R. W. Griffinem¹⁰⁴, następujące pytania:

- *Jak otoczenie organizacji masowej ewakuacji ludności może na nią oddziaływać?*
- *Jak ta organizacja powinna reagować na swoje otoczenie?*

gdzie:

OMEL – organizacja masowej ewakuacji ludności

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Relacje pomiędzy organizacją masowej ewakuacji ludności i poszczególnymi rodzajami jej otoczenia

Udzielenie pierwszej odpowiedzi wymaga skupienia uwagi na zagadnieniach zmienności i złożoności otoczenia, a także pojawiającymi się w nim zakłóceniami.

Złożoność i zmienność wyrażane są przez stopień jednorodności (rozcłonkowania otoczenia), a także stopień zmienności (charakteryzujący jego stabilność bądź dynamizm). Stanowią one dwa wymiary, które nakładając się na siebie, wspólnie określają poziom niepewności, jaką napotyka organizacja¹⁰⁵. Trafnie obrazuje to rysunek 5.

Organizacje muszą liczyć się z możliwością pojawiania się w ich otoczeniu zmian naruszających jego ustalony bądź ustabilizowany porządek. Nazywane zakłóceniami, mogą przy-

¹⁰⁴ Zob., R. W. Griffin, dz. cyt., s. 89-96.

¹⁰⁵ Tamże.

bierać formę sytuacji kryzysowych, a w niekorzystnych dla organizacji i jej otoczenia okolicznościach nawet kryzysów. Z tego też względu, w toku określania relacji wpływu na drodze *otoczenie – organizacja*, należy mieć na względzie wszystkie sytuacje nacechowane obecnością realnych lub wiarygodnych zagrożeń, nagłością i nieprzewidywalnością, presją wydarzeń i deficytem czasu na działania reagowania, brakiem pewności co do rozwoju sytuacji, brakiem pewności w zakresie skutecznych sposobów, metod i technik reagowania, eskalacją zdarzeń¹⁰⁶. W kontekście organizacji masowej ewakuacji ludności należy podkreślić, że „pojawienie się symptomów kryzysu nie musi wywoływać zmian w istocie organizacji, lecz stanowi wyzwanie dla subiektywnego poczucia normalności jej funkcjonowania”¹⁰⁷.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. W. Griffin, *Podstawy zarządzania organizacjami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 90.

Rysunek 5. Macierz niepewności otoczenia organizacyjnego, zrelatywizowanego pod kątem atrybutów jednorodności i zmienności

Z prawdopodobieństwem bliskim jedności zakłada się, że środowisko wewnętrzne i otoczenie organizacji masowej ewakuacji ludności mogą być źródłem wyzwań i zagrożeń – wyzwań i zagrożeń rozpatrywanych w optyce podmiotów, dla bezpieczeństwa których ona funkcjonuje, jak też dla organizacji samej w sobie. Mogą one determinować występowanie sytuacji kryzysowych a nawet kryzysów dotyczących tejże organizacji bezpośrednio (wpływając na jej elementy i relacje między nimi) bądź pośrednio (poprzez zmiany stanu otoczenia). Jest to o tyle istotne, że z uwagi na stopień jednorodności i stopień zmienności zarówno środowiska wewnętrznego i otoczenia, należy mówić o niemożliwej wręcz do pominięcia niepewności, jakiej stawiają czoła podmioty zarządzające organizacją masowej ewakuacji ludności. Podkreślane w *Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Pol-*

¹⁰⁶ Zob., J. Gołębiowski, *Podręcznik menadżera programów kryzysowych*, Wydawnictwo SA PSP w Krakowie, Kraków 2003, s. 10.

¹⁰⁷ B. Kosowski, *Sprawne i elastyczne zarządzanie w kryzysie*, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2008, s. 24.

skiej 2022 dynamizm i złożoność zagrożeń we współczesnym, globalnym środowisku bezpieczeństwa zdają się potwierdzać to założenie¹⁰⁸.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, za uzasadnione przyjmuje się opisanie środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności z uwzględnieniem następujących aspektów:

- opisu organizacji i systemów nadrzędnych, współrzędnych i podrzędnych w stosunku do organizacji masowej ewakuacji ludności, jako pozostałych elementów sieci współpracujących ze sobą organizacji i systemów, których jest ona integralnym elementem,
- wskazania podmiotów kooperujących w optyce współdziałania (prowadzenia działań wielopodmiotowych, których uczestnicy wzajemnie sobie pomagają)¹⁰⁹ i współpracy (współdziałania polegającego na skoordynowanym wykonywaniu zadań cząstkowych, które przewidziane zostały podziałem pracy)¹¹⁰ na rzecz ochrony ludności poprzez jej ewakuację masową,
- wyzwań i zagrożeń płynących z otoczenia, a dotyczących tej organizacji bezpośrednio bądź pośrednio,
- założeń normatywnych, które powinny konstituować organizację masowej ewakuacji ludności.

Umożliwi to wieloaspektowe spojrzenie na omawianą organizację, uzupełniając jednocześnie odpowiedź na pytania o to, jakie są jej geneza i istota.

2.2.1. Organizacje nadrzędne

Problematyka masowej ewakuacji ludności wyrasta na gruncie zagadnień związanych z ochroną ludności przed zagrożeniami. Ma więc bezpośredni związek z kwestiami bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze lokalnym (odpowiadającym podstawowej jednostce terytorialnej) i ponadlokalnym.

Wykraczanie rozważaniami poza granice kraju, mimo iż uzasadnione z holistycznego punktu widzenia, nie pokrywa się z praktyką organizowania masowej ewakuacji ludności. Na przestrzeni lat bowiem, poszczególne kraje wypracowały swoje własne, indywidualne podejścia do tego zagadnienia¹¹¹. Próba ich całkowitej integracji wydaje się bezcelowa, zbyt głęboko ingerująca w systemy bezpieczeństwa różnych państw, a także może prowadzić do zmniejszenia sprawności tychże systemów, przekładając się na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa obywateli. Z tego to powodu atrybut nadrzędności rozpatrywany będzie w odniesieniu do co najwyżej bezpieczeństwa narodowego. Jego międzynarodowy wymiar natomiast przejawiać się będzie w ewentualnych zobowiązaniach sojuszniczych i wspólnotowych.

¹⁰⁸ Zob., załącznik do uchwały nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M.P. poz. 377), s. 4.

¹⁰⁹ Zob., T. Pszczołowski, *Mała encyklopedia...*, s. 273.

¹¹⁰ Tamże.

¹¹¹ Szerzej, Cz. Krawiec, J. Pokryszko, dz. cyt., s. 12-13.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy literatury przedmiotu, a także dotychczasowych rozważań, w poszukiwaniach organizacji nadrzędnych względem tej będącej przedmiotem niniejszej rozprawy, należy skierować uwagę na następujące systemy i wyrastające z nich organizacje:

1. stopień nadrzędności:
 - system i organizacja bezpieczeństwa narodowego,
2. stopień nadrzędności:
 - system i organizacja zarządzania kryzysowego,
 - system i organizacja ochrony ludności.

Jak twierdzi W. Kitler, system bezpieczeństwa narodowego można traktować przez pryzmat wewnętrznie skoordynowanego zbioru elementów organizacyjnych (w tym również organizacji), który, wyodrębniony ze struktury państwowej, ukierunkowany jest na ochronę bytu i rozwoju narodowego. System ten funkcjonuje również, by przeciwdziałać wszelkim, godzącym w wartości, cele i interesy narodowe, zagrożeniom¹¹².

Postrzegany jest jako nadsystem wobec wszystkich elementów, które składają się na jego strukturę¹¹³. Struktura ta stanowiona jest w modelowym ujęciu funkcjonalnym przez:

1. nadrzędny podsystem kierowania bezpieczeństwem:
 - nadrzędny organ doradczy,
 - nadrzędny organ decyzyjny,
 - nadrzędny organ sztabowy,
2. nadrzędny podsystem relacji porządkujących,
3. nadrzędny podsystem wykonawczy, obejmujący szczegółowe podsystemy funkcjonalne, które realizują typowe i sformalizowane proceduralnie działania, czerpią natomiast ze wspólnego zbioru środków i narzędzi bezpieczeństwa narodowego dla realizacji określonych sobie funkcji¹¹⁴.

Na szczególną uwagę w kontekście rozważań na temat organizacji masowej ewakuacji ludności zasługuje nadrzędny podsystem wykonawczy. Zróżnicowany jest on ze względu na poziomy wykonawcze, zrelatywizowane z poziomami decyzyjności w państwie (w najbardziej oczywistym ujęciu poziomy te odzwierciedlają strukturę administracyjną państwa). W ramach poszczególnych poziomów wykonawczych można mówić o funkcjonowaniu szczegółowych podsystemów funkcjonalnych, które czerpią w ramach swojej działalności ze środków i narzędzi bezpieczeństwa narodowego.

Mnogość tychże podsystemów, a także związany z nią fakt istnienia ich wielu rozdzielnych i niepowiązanych ze sobą przedstawicieli szczegółowych (systemów operacyjnych) uniemożliwiają postrzeganie systemu bezpieczeństwa narodowego jako zbioru części wspól-

¹¹² Zob., W. Kitler, *Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2011, s. 251.

¹¹³ Tamże, s. 313.

¹¹⁴ Tamże, s. 325.

przyczyniających się do powodzenia konstytuowanej przez siebie całości. Niemożliwe jest więc w tym przypadku, za W. Kitlerem, zaistnienie efektu synergicznego (efektu organizacyjnego). Nie można więc mówić o organizacji bezpieczeństwa narodowego w ujęciu syntetycznym¹¹⁵.

Z prawdopodobieństwem bliskim jedności stwierdza się, że jednym ze wspomnianych podsystemów jest system masowej ewakuacji ludności, a w nim przedmiotowa organizacja. Masowa ewakuacja ludności jest bowiem egzemplifikacją wypełniania funkcji ochronnej państwa wobec swoich obywateli – funkcji, dla realizacji której omawiane system i organizacja czerpią ze wspólnego zbioru środków i narzędzi bezpieczeństwa narodowego, w charakterystycznych dla siebie okolicznościach i zakresie.

Podobny charakter relacji można zaobserwować w przypadku systemu zarządzania kryzysowego. Ten specyficzny rodzaj zarządzania stanowi integralną część bezpieczeństwa narodowego. Polega na gospodarowaniu zasobami państwa tak, aby w rezultacie realizować działania zapobiegawcze sytuacjom kryzysowym, przygotowawcze do przejmowania nad nimi kontroli, sprawnego reagowania w momencie bądź po ich wystąpieniu, a także jak najszybszego przywrócenia stanu równowagi funkcjonowania państwa¹¹⁶.

W związku z powyższym, systemem zarządzania kryzysowego nazywa się „skoordynowany wewnętrznie układ wydzielanych przez państwo[...] zasobów ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań i sprawnym reagowaniu w przypadku ich wystąpienia oraz odtwarzaniu (odbudowy) i przywróceniu równowagi funkcjonowania”¹¹⁷.

W nawiązaniu do wcześniejszych rozważań przyjmuje się, że jest on bytem podrzędnym w stosunku do systemu bezpieczeństwa narodowego. Dlatego też, za D. Majchrakiem, podkreśla się, że omawiany system jest integralną częścią podsystemu wykonawczego systemu bezpieczeństwa narodowego. Więcej, jest instrumentem, z którego korzysta administracja państwowa w okolicznościach występowania sytuacji kryzysowych¹¹⁸.

Na bazie definicji systemu zarządzania kryzysowego wyrasta to, czym nazywać można przedmiotową organizację. Traktuje się ją bowiem przez pryzmat modelu organizacji utworzonego z zasobów państwa i społeczeństwa, które stanowią pewną całość, dającą się wyodrębnić z istniejącego otoczenia, ukierunkowaną na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego¹¹⁹.

¹¹⁵ Szerzej, W. Kitler, *Bezpieczeństwo narodowe RP...*, s. 277.

¹¹⁶ Por., G. Sobolewski, *Ujęcie systemowe zarządzania kryzysowego w Polsce*, [w:] *Zarządzanie kryzysowe*, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2013, s. 15.

¹¹⁷ Tamże, s. 16.

¹¹⁸ Szerzej, D. Majchrzak, *Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego*, [w:] *Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego*, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2011, s. 58.

¹¹⁹ Zob., G. Sobolewski, *Ujęcie systemowe...*, s. 13.

Za jeden z celów szczegółowych zarządzania kryzysowego uważa się ochronę ludności przed sytuacją kryzysową, kryzysem oraz ich negatywnymi następstwami¹²⁰. Uwidacznia się w tym miejscu swego rodzaju wspólny mianownik organizacji masowej ewakuacji ludności oraz systemu i organizacji zarządzania kryzysowego. Jest nim ochrona ludności. Uwypukleniu ulega więc kwestia nadrzędności systemu i organizacji zarządzania kryzysowego wobec organizacji masowej ewakuacji ludności. Ta druga może być traktowana nawet jako narzędzie podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w procesie realizacji celów tego zarządzania, czyli m. in. ochrony ludności.

Samo pojęcie ochrony ludności zdaje się być znaczeniowo szersze niż zarządzanie kryzysowe. Nazywa się nią bowiem ogół działań wszystkich podmiotów prawa państwowego (nawet poszczególnych obywateli), z uwzględnieniem ich statusu prawnego, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa, mienia, dóbr dziedzictwa narodowego i środowiska w sytuacji klęsk i katastrof naturalnych oraz spowodowanych przez człowieka¹²¹.

M. Fleming, J. Gołębiowski i S. Olbryś zauważają nawet, że ochrona ludności służy zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom, mieniu i środowisku w kontekście wszystkich rodzajów wypadków, klęsk, itp., czyli ogólnie wszystkich zagrożeń współczesności¹²².

W związku z powyższym zasadnym wydaje się zdefiniować system ochrony ludności jako celowo określoną, wyodrębnioną z płaszczyzny bezpieczeństwa narodowego, złożoną całość, stanowiącą fragment otaczającej rzeczywistości, składającą się natomiast ze zbioru elementów i relacji między nimi, które wspólnie określają właściwości tego systemu.

Z uwagi na zidentyfikowaną powyżej relację nadrzędności, struktura systemu ochrony ludności powinna być spójna ze strukturą systemu bezpieczeństwa narodowego. Z tego też względu można mówić w tym przypadku o nadrzędnym podsystemie kierowania ochroną ludności oraz nadrzędnym podsystemie wykonawczym ochrony ludności¹²³.

Podobnej relacji należy się dopatrywać w kontekście organizacji ochrony ludności, w ujęciu syntetycznym, rozumianej przez pryzmat określonej z uwagi na zdolność osiągnięcia efektu synergii, wyodrębnionej z płaszczyzny bezpieczeństwa narodowego, złożonej całości, stanowiącej fragment otaczającej rzeczywistości, składającej się natomiast ze zbioru elementów i relacji między nimi, które wspólnie określają jej właściwości, a także wpływają na jej powodzenie, ona zaś wpływa na powodzenie elementów ją konstytuujących.

Z uwagi na fakt stanowienia przez masową ewakuację ludności jednej z form ochrony ludności, oczywistym wydaje się istnienie relacji nadrzędności systemu i organizacji ochrony ludności nad ich odpowiednikami traktującymi o masowej ewakuacji ludności.

¹²⁰ Zob., L. Simak, K. Holla, J. Ristvej, *Crisis Management in Public Administration. Crisis Management I. Theory of Crisis Management*, Wydawnictwo Uniwersytetu w Żilinie, Žilina 2013, s. 45.

¹²¹ Por., W. Kitler, *Ochrona ludności...*, s. 64.

¹²² Szerzej, M. Fleming, J. Gołębiowski, S. Olbryś, *Ochrona ludności – wybrane zagadnienia*, Wydawnictwo Firex, Warszawa 1997, s. 7.

¹²³ Zob., W. Kitler, *Założenia systemu ochrony ludności*, [w:] *Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny*, W. Kitler, A. Skrabacz, dz. cyt., s. 180-181.

Ponadto, skoro systemy i organizacje nadrzędne względem organizacji masowej ewakuacji ludności są ukierunkowane na ogół zagrożeń współczesności, to również organizacja będąca przedmiotem niniejszych rozważań powinna być w tym kontekście rozważana. Jest to szczególnie zasadne w świetle wszelkich działań usprawniających.

Podsumowaniem tego etapu rozważań jest zobrazowanie na poniższym rysunku relacji zachodzących pomiędzy systemem i organizacją masowej ewakuacji ludności a systemami i organizacjami w stosunku do nich nadrzędnymi.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6. Relacje pomiędzy systemem i organizacją masowej ewakuacji ludności a systemami i organizacjami nadrzędnymi

2.2.2. Organizacje współrzędne i podrzędne

Z psychologicznego punktu widzenia sposoby zachowania się ludności w obliczu zagrożenia wpisują się przeważnie do jednej z następujących grup¹²⁴:

- przemieszczanie się do miejsc bardziej bezpiecznych,
- pozostanie w miejscu aktualnego przebywania (z ang. *shelter-in-place*)¹²⁵.

O ile w pierwszym przypadku mowa jest o ewakuacji (w ogóle), o tyle w drugim nacisk kładzie się na miejsca, w których zagrożona ludność może się schronić w granicach strefy zagrożenia. Stanowi to przesłankę poszukiwań systemu i organizacji współrzędnej względem tej omawianej.

¹²⁴ L. Pietrantonio, E. Saccinto, *Psychological Models and Evacuation Behavior* [w:] *Emergency evacuation of people from buildings*, P. Kępka, W. Jaskółowski (pod red.), Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa 2011, s. 281.

¹²⁵ Zob., G.D. Yantosik, K. Lerner, D.M. Maloney, *Temporary Shelter-In-Place as Protection Against a Release of Airborne Hazardous Material: Report of a Literature Search*, Argonne 2001 (online), lbr.covalentwords.com, 01.07.2013 r., s. 5.

Wyniki analizy intuicyjnej tematyki miejsc schronienia jako formy ochrony ludności przed zagrożeniami wskazują, że przedmiotowy system, a także budowana na nim organizacja, powinny uwzględniać nie tylko specjalnie przygotowane budowle ochronne (schrony i ukrycia), lecz ogólnie wszystkie miejsca, zdolne do przyjęcia i zapewnienia schronienia ludności przed zagrożeniami (np. podpiwniczenia, obiekty podziemne, itp.).

Należy dodać, że miejsca takie mogą być wykorzystywane również przez ewakuantów, jako przystanki w trakcie ewakuacji (szczególnie ewakuacji pieszej), a także punkty schronienia przed zagrożeniami bezpośrednio oddziałującymi na osoby przemieszczające się ze strefy zagrożenia do miejsc bardziej bezpiecznych (m. in. opadem radioaktywnym, kwaśnymi deszczami po awaryjnym uwolnieniu do atmosfery toksycznej substancji chemicznej).

Na kolejne systemy oraz odpowiadające im organizacje współrzędne wskazuje K. Ficoń. Wymienia on wśród elementów systemu reagowania kryzysowego podsystem ratownictwa i ewakuacji, jako ten najważniejszy i najbardziej spektakularny. Relatywizuje w ten sposób bezpośrednio aspekt masowej ewakuacji ludności z problematyką działań prowadzonych przez wyspecjalizowane podmioty ratownicze w zakresie ratownictwa medycznego, technicznego, ekologicznego i specjalnego¹²⁶.

Mimo iż K. Ficoń przypisał realizację zadań z zakresu ewakuacji jedynie do pierwszego, wskazanego powyżej elementu, ratownicze doświadczenia własne autora wskazują na zasadność implementacji aspektu ewakuacji, w tym masowej ewakuacji ludności, na grunt wszystkich wskazanych rodzajów ratownictwa. Do systemów i organizacji współrzędnych można więc zaliczyć również te odpowiadające ratownictwu medycznemu, technicznemu, ekologicznemu i specjalnemu.

Celem określenia organizacji podrzędnych względem organizacji masowej ewakuacji ludności, warto skupić się na:

- umownym podziale systemu gospodarczego (organizacji) na podsystemy,
- zakresie działań w ramach masowej ewakuacji ludności.

Przenosząc rozważania o umownym podziale systemu gospodarczego (organizacji) na grunt niniejszych rozważań, można mówić o następujących podsystemach i odpowiadających im organizacjach podrzędnych względem systemu i organizacji masowej ewakuacji ludności¹²⁷:

- przygotowania masowej ewakuacji ludności,
- prowadzenia masowej ewakuacji ludności,
- gospodarowania zasobami ludzkimi,
- zaopatrzenia i gospodarowania materiałowego,

¹²⁶ K. Ficoń, *Inżynieria...*, s. 259-261.

¹²⁷ W. Kieżun, *Podstawy...*, s. 210-211, za: H. Mreła, *Metody racjonalizacji i badania pracy jako narzędzia zarządzania*, Wydawnictwo TNOiK, Bydgoszcz 1973, s. 41 i Z. Wiszniewski, *Podstawowe pojęcia dotyczące Wielkiej Organizacji Gospodarczej i cele jej działalności*, [w:] *Model zarządzania WOG w przemyśle maszynowym*, Wydawnictwo IOPM, Warszawa 1973, s. 27.

- gospodarowania transportowego,
- gospodarowania zasobami informacyjnymi,
- gospodarowania finansami,
- administracji,
- zarządzania.

Podsystem i organizacja przygotowania masowej ewakuacji ludności traktują o działaniach charakterystycznych dla pierwszej fazy zarządzania kryzysowego, tj. przygotowania. Cel nadrzędny stanowi tu zapewnienie warunków do, w miarę możliwości, najbardziej sprawnego przeprowadzenia (w tym kontroli nad przebiegiem) masowej ewakuacji ludności.

Kolejne podsystemy i organizacje podrzędne skupiają się wokół kwestii gospodarowania, czyli procesu polegającego na decydowaniu o rodzaju i ilości pozyskiwanych rzadkich (o ograniczonej dostępności) zasobów (ludzkich, rzeczowych, informacyjnych i finansowych), a także o sposobach wykorzystywania ich do realizacji konkurencyjnych celów (celów nie dających się osiągnąć jednocześnie przy danych ograniczeniach zasobowych)¹²⁸. Z uwagi na charakter działań ewakuacyjnych, szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie logistyczne miejsc przyjęcia ewakuowanych (zaopatrzenie i gospodarowanie materiałowe) oraz zapewnienie dostępu do środków lokomocji i paliw na drogach ewakuacji (zaopatrzenie i gospodarowanie transportowe).

Dopełnieniem katalogu omawianych podsystemów i organizacji podrzędnych są podsystemy administracji i zarządzania. Mają na celu zapewnienie realizacji celów organizacji masowej ewakuacji ludności, przy jednoczesnym zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania.

Zdaniem autora, z uwagi na charakter masowej ewakuacji ludności oraz dążenie do umacniania jej atrybutu elastyczności, zasadnym jest ograniczanie wszelkich działań administracyjnych do niezbędnego minimum, czyli na potrzeby realizacji jedynie żywotnych celów organizacji masowej ewakuacji ludności. Może to wpłynąć pozytywnie na dostępność zasobów ludzkich, najprawdopodobniej i tak mocno ograniczonych przez uwarunkowania sytuacji skłaniającej ku przeprowadzaniu masowej ewakuacji ludności oraz konieczność równoległego prowadzenia innych działań z zakresu ochrony ludności.

Nawiązując natomiast do zakresu działań w ramach masowej ewakuacji ludności, z prawdopodobieństwem bliskim jedności przedmiotowe systemy i organizacje będą się odnosiły do elementów domeny organizacji masowej ewakuacji ludności, omówionych szczegółowo w dalszej części niniejszej pracy.

¹²⁸ K. Krzakiewicz, *Zarządzanie i jego funkcje*, [w:] *Podstawy organizacji i zarządzania*, K. Krzakiewicz (pod red.), wyd. cyt., s. 49.

Podsumowując, zaproponowany podział systemu i organizacji masowej ewakuacji ludności zdaje się trafnie wskazywać na ich najbardziej istotne elementy – elementy, które powinny zostać uwzględnione w toku zarządzania analizowaną organizacją¹²⁹.

2.2.3. Podmioty kooperujące

Dotychczasowe rozważania przemawiają za słusznością tezy, iż masowa ewakuacja ludności to przedsięwzięcie niezwykle złożone. Przedmiotowa organizacja charakteryzuje się złożonym środowiskiem wewnętrznym. Jest również elementem sieci współpracujących organizacji, funkcjonując przy tym w złożonym otoczeniu.

Otoczenie to konstytuowane jest między innymi przez podmioty realizujące działania kooperacyjne, czyli wielopodmiotowe, celowe, świadome i dowolne zachowania, przy których każdy z uczestników liczy się z czynami pozostałych. W przypadku masowej ewakuacji ludności wskazane, by mówić jedynie o kooperacji pozytywnej, mianowicie o współdziałaniu¹³⁰. W jego kontekście, na skutek transformacji energomaterii, wywołanej koniecznością przeprowadzenia masowej ewakuacji ludności, dochodzi do zmiany przyporządkowania podmiotów kooperujących (jako całości bądź jedynie ich części) z otoczenia do środowiska wewnętrznego omawianej organizacji.

W związku z relacją podrzędności organizacji masowej ewakuacji ludności względem organizacji zarządzania kryzysowego i organizacji ochrony ludności, zakłada się spójność odpowiadających sobie katalogów podmiotów kooperujących. Wskazane, by wśród nich, w ramach omawianej organizacji, znalazły się następujący ich przedstawiciele¹³¹:

- decydenci (w tym lokalni reprezentanci administracji publicznej wszystkich szczebli),
- oddziały i pododdziały sił zbrojnych,
- policja i pozostałe służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. straże gminne, służby graniczne),
- straże pożarne (państwowe i ochotnicze),
- zespoły ratownictwa medycznego,
- specjalistyczne podmioty ratownicze (ratownictwa wodnego, górskiego, kopalnianego, itp.),
- instytucje i przedsiębiorstwa transportowe,
- podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia,
- podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia,

¹²⁹ Por., *Mass Evacuation Incident Annex to the National Response Framework (NRF)*, Wydawnictwo FEMA, Waszyngton 2008.

¹³⁰ Por., T. Pszczołowski, *Mała encyklopedia...*, s. 56, 106.

¹³¹ Por., *Evacuation and Shelter Guidance. Non-statutory guidance to complement Emergency Preparedness and Emergency Response & Recovery*, Wydawnictwo Emergency Planning College, York 2006, s. 30-31, K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski, *Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej*, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 70, W. Kitler, *Założenia systemu...*, s. 179-180.

- stacje sanitarno-epidemiologiczne,
- instytucje ochrony środowiska,
- służby więzienne,
- instytucje i grupy wyznaniowe,
- przedsiębiorcy (pracodawcy),
- organizacje medialne,
- wolontariusze i ich zorganizowane grupy.

Truizmem jest stwierdzenie, że odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie organizacji masowej ewakuacji ludności spoczywa na właściwych miejscowo decydentach. To oni właśnie stanowią główny pion decyzyjny, realizujący zadania z zakresu ochrony ludności (w tym masową jej ewakuację). Są najważniejszą z tego punktu widzenia grupą podmiotów kooperujących.

Współdziałanie między oddziałami i pododdziałami sił zbrojnych, policją, pozostałymi służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, strażami pożarnymi, zespołami ratownictwa medycznego, a także specjalistycznymi podmiotami ratowniczymi będzie przeważnie najbardziej widocznym przejawem kooperacji pozytywnej. Posiadanie specjalistycznego sprzętu i wyszkolonych funkcjonariuszy przemawiają za formą ich wykorzystania w praktyce – działaniach wymierzonych w zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w każdym stanie funkcjonowania organizacji masowej ewakuacji ludności, zdwersyfikowanych natomiast przez ustawowe i społecznie oczekiwane powinności poszczególnych służb i straży oraz ograniczenia płynące z dynamicznego otoczenia rozpatrywanej organizacji.

Szczególne miejsce w gronie podmiotów kooperujących zajmują instytucje i przedsiębiorstwa transportowe. Oczywistym jest, że szeroki dostęp do środków komunikacji zbiorowej (autobusów, busów, pociągów, samolotów, statków, tramwajów, itp.) może znacznie usprawnić działania z zakresu masowej ewakuacji ludności. Rozwija możliwości ewakuacji zorganizowanej, różnicuje kierunki i drogi ewakuacji, a także zwiększa elastyczność procesu planowania ochrony ludności, w tym masowej jej ewakuacji.

Specyficzną grupę podmiotów kooperujących konstituują te świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz ochrony mienia, stacje sanitarno-epidemiologiczne i instytucje ochrony środowiska. Można w ich przypadku mówić o działalności pomocniczej w stosunku do działań podstawowych (tj. opuszczania obszarów zagrożonych, przemieszczania się po drogach ewakuacji, rozlokowania na terenach bardziej bezpiecznych, przy zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ewakuantów i osób ich przyjmujących). Jeśli chodzi natomiast o szpitale, należy mieć na względzie szczególnie te wymagające ewakuacji. Zdaniem

ekspertów jest to bowiem jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć masowej ewakuacji ludności w ogóle¹³².

Obecność w powyższym zestawieniu służb więziennych wskazuje na istotny fakt – nie wszystkie osoby ewakuowane będą potencjalnie bezpieczne dla innych ewakuowanych oraz ludności ich przyjmującej. Kooperacja ze służbami więziennymi oraz porządkowymi w zakresie ewakuacji przykładowo więzień i ośrodków poprawczych to nie lada wyzwanie, któremu musi sprostać organizacja masowej ewakuacji ludności.

Instytucje i grupy wyznaniowe to nierzadko bardzo znaczące podmioty kooperujące. Ich wpływ na omawianą organizację przejawia się w społecznym autorytecie ich przedstawicieli, kojarzonym nawet z atrybutem władzy¹³³. Ratownicze doświadczenia własne autora wskazują, że skuteczne z nimi współdziałanie może znacznie usprawnić ogół działań w ramach masowej ewakuacji ludności poprzez zwiększenie udziału wolontariuszy, rozbudowanie bazy miejsc przyjęcia ewakuowanych oraz kształtowanie chęci pomocy (rzeczowej, finansowej, itp.) osobom w jakikolwiek sposób poszkodowanym na arenie lokalnej, krajowej, a nawet międzynarodowej¹³⁴.

Wspomniane prowadzenie działalności pomocniczej w stosunku do działań podstawowych ma swój przejaw w funkcjonowaniu przedsiębiorców na rzecz organizacji masowej ewakuacji ludności. Szczególnie cenni są ci, będący w posiadaniu zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych i informacyjnych) istotnych z punktu widzenia sprawności działań tejże organizacji, przy holistycznym ujęciu stanów jej funkcjonowania. Są to m. in. właściciele ośrodków wczasowych, hoteli, schronisk – ogólnie potencjalnych punktów zakwaterowania, właściciele zakładów produkcyjnych i magazynów artykułów żywnościowych, odzieży i artykułów higieniczno-sanitarnych.

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów organizacji masowej ewakuacji ludności ma działalność mediów. Pełnią one istotną rolę w procesie komunikacji społecznej i edukacji. „Mogą kształtować i ugruntować opinię publiczną, zbiorowe zachowania, ludzką świadomość, kulturę masową”¹³⁵. Są nierzadko pośrednikiem pomiędzy decydentami a obywatelami (w tym również ludnością zagrożoną). Pełniąc funkcje informacyjną, opiniotwórczą i edukacyjną, mają realny wpływ na funkcjonowanie wspomnianej organizacji¹³⁶.

Wpływ ten egzemplifikuje się poprzez m. in. zachęcanie obywateli do podejmowania akcji w ramach wolontariatu na rzecz osób ewakuowanych. Wolontariusze, a nawet ich grupy,

¹³² Opinia ta pojawiła się podczas zorganizowanego w dniu 19 grudnia 2012 r. przez autora otwartego seminarium Katedry Badań Bezpieczeństwa nt. *Wybrane elementy problematyki masowej ewakuacji ludności*. Wypłynęła ze strony osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację masowej ewakuacji ludności na terenie Warszawy.

¹³³ Szerzej, Ch. Hadnagy, *Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami*, M. Witkowska (przeł.), Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 241.

¹³⁴ Doświadczenia te zostały zebrane w toku prowadzenia działań ratowniczych w latach 2005-2013, w tym podczas powodzi w Polsce w 2010 r.

¹³⁵ T. Białek, *Terroryzm. Manipulacja strachem*, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005, s. 195.

¹³⁶ Zob., P. Gromek, K. Kulasza, *Media podczas masowej ewakuacji ludności – rola i zagrożenia*, „Zeszyty Doktoranckie WBN AON” 2012, nr 4(5), s. 335-339.

pełnią rolę pomocniczą względem wspomnianych działań podstawowych. Uzupełniają zasoby ludzkie organizacji masowej ewakuacji ludności, rozbudowując tym samym możliwości gospodarowania nimi.

Wszystkie opisane podmioty kooperujące (współdziałające) w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności należy traktować jako interesariuszy. Mogą mieć zróżnicowany wpływ na tą organizację – wpływ uzależniony dodatkowo od etapu jej funkcjonowania oraz stanu pozostałych elementów właściwego środowiska wewnętrznego i otoczenia. Należy więc przykładać uwagę do bieżącej analizy wyzwań i zagrożeń płynących już z samego faktu funkcjonowania podmiotów kooperujących, jako dodatkowego czynnika wpływu na organizację masowej ewakuacji ludności.

2.2.4. Wyzwania i zagrożenia

Źródłem wyzwań i zagrożeń w kontekście organizacji masowej ewakuacji ludności jest jej środowisko wewnętrzne oraz otoczenie. Można tu również mówić o ich pierwotnych i wtórnych odpowiednikach.

Zagrożenia pierwotne to determinanty zasadności inicjowania masowej ewakuacji ludności. Wyniki analizy literatury przedmiotu wskazują na następujące ich główne źródła¹³⁷:

- uwolnienie bądź zwiększone prawdopodobieństwo uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej, w tym katastrofa związana z transportem takiej substancji,
- powódź wezbraniową,
- podtopienie,
- zintensyfikowaną aktywność wulkaniczną,
- osuwiska ziemne,
- tsunami,
- wielkoobszarowy pożar lasu,
- zwiększone prawdopodobieństwo pojawienia się niebezpiecznego dla zdrowia skażenia promieniotwórczego,
- awarię infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej (zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, gazu),
- zakłócenia w dostawach energii elektrycznej,
- zakłócenia w dostawach gazu,
- protesty społeczne,
- zagrożenia terrorystyczne,
- wiatry huraganowe,

¹³⁷ Por., *Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego*, RCB, b.m.w., 2012, s. 7-34, Instrukcja, s. 9, *Mass evacuation planning. Director's Guideline...*, s. 8-9, A. Stepanov, J. MacGregor Smith, *Multi-objective evacuation routing in transportation networks*, "European Journal of Operational Research" 2009, nr 198, s. 435.

- epidemie,
- zakłócenia w dostawach paliw płynnych,
- epizootie,
- epifitozy,
- katastrofy budowlane,
- osuwiska,
- susze, upały.

Jak wskazuje S. Koziej, wyzwania to nowe sytuacje bądź trwałe tendencje, w przypadku których można mówić o potrzebie sformułowania odpowiedzi i podjęcia stosownych działań. Ich obecność może skutkować pojawianiem się nowych szans (okoliczności sprzyjających realizacji interesów oraz osiągnięciu celów w drodze do zapewnienia bezpieczeństwa, jako zjawiska polegającego, w ujęciu pragmatycznym, na zapewnieniu możliwości przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych warunkach, poprzez wykorzystywanie tychże szans, podejmowanie płynących z nich wyzwań, redukcję ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów). Z drugiej jednak strony, w niesprzyjających okolicznościach, wyzwania mogą przyjąć formę zagrożeń, bądź zagrożenia generować. Podmiot doświadczający wyzwań stoi przeważnie przed dylematem podjęcia ich lub zignorowania¹³⁸.

Wyzwania pierwotne związane są ze środkami profilaktycznymi podejmowanymi, o ile to w ogóle możliwe, celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń pierwotnych (przedmiotowego prawdopodobieństwa, skutków tegoż wystąpienia, a także podatności na nie przedstawicieli społeczności zagrożonych). Nie sposób wymienić ich nawet przybliżonej liczby, z uwagi na potencjalną nieskończoność owych środków profilaktycznych. Uczuła się jednak na konieczność bieżącej ich analizy, celem identyfikowania właściwych im możliwości i/lub zagrożeń.

Wyzwania i zagrożenia wtórne rozumie się przez pryzmat następstw masowej ewakuacji ludności. Nie sposób pominąć w tym miejscu kwestii pojawiających się szans, które, wykorzystane bądź nie, mogą generować, bezpośrednio lub pośrednio, wspomniane wyzwania i zagrożenia.

Zagrożenie definiuje się z dwóch punktów widzenia. W pierwszym przypadku to stan psychiczny lub świadomościowy, który wywołany jest postrzeganiem zjawisk, subiektywnie ocenianych jako niekorzystne lub niebezpieczne. W drugim natomiast, zagrożenia to wspólna nazwa czynników obiektywnie powodujących stany niepewności i obaw¹³⁹. Trafnie podsu-

¹³⁸ S. Koziej, *Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa* – skrypt internetowy (online), www.koziej.pl/files/Teoria_i_historia_bezpieczenstwa.doc (02.07.2013 r., 08:45), s. 2, L. Chojnowski, *Teoria bezpieczeństwa. Szanse, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa – wykład*, Prezentacja multimedialna (online), <http://bn2011.phorum.pl/download/file.php?id=68&sid=2737de8c46964dfcc3bb8fa78192b98a> (02.07.2013 r., 12:15), s. 4-11.

¹³⁹ Zob., *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa...*, s. 54.

mowuje to ujęcie S. Koziej, twierdząc, że zagrożenia to „pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na podmiot”¹⁴⁰.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, a także wyniki analizy intuicyjnej implementacji ich na grunt organizacji masowej ewakuacji ludności, można przystąpić do próby skatalogowania współczesnych, związanych z nią wtórnych wyzwań i zagrożeń. Za punkt wyjścia przyjmuje się kryterium podziału przedmiotowych źródeł, bazujące na elementach środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności, tj.:

- ogóle członków organizacji, czyli podmiotach kooperujących,
- fizycznym środowisku pracy,
- kulturze organizacyjnej,
- sieci współpracujących ze sobą organizacji,
- otoczeniu ogólnym,
- otoczeniu międzynarodowym i globalnym.

Nadmienia się, że charakter wyzwań i zagrożeń płynących z elementów środowiska wewnętrznego organizacji i sieci współpracujących ze sobą organizacji są spójne. W obu przypadkach mowa jest o ogóle podmiotów kooperujących. Każdy z nich, charakteryzowany przez właściwe sobie środowisko wewnętrzne, stanowi element takiej sieci. Wyniki działań tak rozumianych członków organizacji masowej ewakuacji ludności przekładać się więc będą na wyniki działań tworzonej przez nie sieci.

Katalogowym rozwinięciem powyższych dociekań jest tabela 1, uzupełniona w oparciu o wyniki analizy literatury i analizy intuicyjnej przedmiotu rozważań.

Należy zaznaczyć, że zestawienie to nie stanowi katalogu zamkniętego. Ponadto istotnym jest, iż praktycznie każde przedstawione zagrożenie może być początkiem ciągu przyczynowo-skutkowego zdarzeń niekorzystnych, czyli *efektu domina*¹⁴¹ lub *kuli śnieżnej*. Ten drugi charakteryzowany jest przez lawinowo narastające negatywne skutki zdarzenia bądź zdarzeń. Można tu mówić nawet o swego rodzaju efekcie synergii.

Tabela 1. Katalog głównych wyzwań i zagrożeń wtórnych

Lp.	Wyzwania	Zagrożenia
1	2	3
Sieć współpracujących ze sobą organizacji i elementy środowiska wewnętrznego organizacji		
1.	Spójne zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności na wszystkich szczeblach decyzyjnych.	<ul style="list-style-type: none"> – Rozbieżności w praktycznym podejściu do realizacji wspólnych celów. – Opóźnienia w procesie podejmowania decyzji.

¹⁴⁰ S. Koziej, *Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku*, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2008, s. 11.

¹⁴¹ P. Gromek, W. Jaskółowski, *Wybrane metody szacowania ryzyka wystąpienia efektu domina będącego następstwem awarii przemysłowych*, [w:] W. Jaskółowski, M. Kwiatkowski (pod red.), *Bezpieczeństwo pożarowe w bazach paliw płynnych*, Bydgoszcz 2011, s. 52.

		– Powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji.
1	2	3
2.	Zapewnienie bezpieczeństwa ewakantom i osobom zaangażowanym w organizację masowej ewakuacji ludności.	<ul style="list-style-type: none"> – Opóźnienia w indywidualnym powzięciu decyzji o ewakuacji przez osoby zagrożone. – Utrudnienia w ruchu strumieni ewakuantów. – Wydłużanie czasu ewakuacji. – Niepokoje społeczne, w tym przejawy agresji. – Panika. – Zwiększenie podatności ludności na dodatkowe zagrożenia. – Bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia. – Spadek morale ewakuujących i ewakuowanych. – Zwiększone ryzyko wystąpienia <i>efektu domina</i> i/lub <i>efektu kuli śnieżnej</i>.
3.	Zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi	<ul style="list-style-type: none"> – Spadek morale w szeregach podmiotów kooperujących. – Chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów. – Wzrost ryzyka utraty zdrowia bądź życia przez ratowników, wolontariuszy, itp. – Utrata wpływu na ogół działań.
4.	Zachowanie spójności na wszelkich płaszczyznach funkcjonowania organizacji masowej ewakuacji ludności oraz organizacjami względem niej nadrzędnymi, współrzędnymi i podrzędnymi.	<ul style="list-style-type: none"> – Wzrost konkurencji o zasoby realizujące wspólne bądź indywidualne zadania (funkcje, cele, itp.). – Rozrost liczby elementów kierowniczych w stosunku do wykonawczych. – Trudności w racjonalnym gospodarowaniu zasobami. – Rozbieżności w spójności decyzyjnej, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem łącznie.
5.	Skuteczne zarządzanie interesami wszelkich grup nacisku, ukierunkowane na osiągnięcie celów organizacji masowej ewakuacji ludności.	<ul style="list-style-type: none"> – Niechęć do pozostawiania mienia, tym samym do ewakuacji, i konieczność dbałości o bezpieczeństwo tychże osób. – Niepokoje społeczne, z czynami agresji i paniką łącznie. – Spadek morale ewakuujących i ewakuowanych. – Niechęć do podejmowania działań w ramach wolontariatu.
6.	Zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań w zakresie organizacji masowej ewakuacji ludności.	– Niepokoje społeczne, akty agresji a nawet paniki, wynikające z braku podstawowego zaplecza bytowego.

		<ul style="list-style-type: none"> – Spadek morale ewakuujących i ewakuowanych. – Podejmowanie przez ewakuantów prób przedwczesnego powrotu do domów.
Otoczenie ogólne		
1	2	3
7.	Prawne umocowanie organizacji masowej ewakuacji ludności, zapewniające jej elastyczność i sprawność funkcjonowania.	<ul style="list-style-type: none"> – Ograniczanie się do realizacji jedynie celów życiowych organizacji. – Rozwinięty nadmiernie biurokracyzm.
8.	Uwzględnienie w procesach planowania masowej ewakuacji ludności możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności.	<ul style="list-style-type: none"> – Zwiększenie ryzyka wystąpienia <i>efektu domina</i> i <i>efektu kuli śnieżnej</i>. – Braki proceduralne. – Obniżenie stopnia przygotowania na radzenie sobie z zagrożeniem przez masową ewakuację ludności.
9.	Uwzględnienie w procesie organizowania masowej ewakuacji ludności kwestii rozplanowania przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji.	<ul style="list-style-type: none"> – Utrudnienia w ruchu strumieni ewakuantów, a nawet chaos transportowy (w tym korki uliczne, wypadki drogowe, zablokowanie głównych dróg ewakuacji). – Trudności organizacyjne ewakuacji pieszej i przy wykorzystaniu środków komunikacji zbiorowej (wyznaczenie punktów zbiórki, miejsc czasowego schronienia, punktów załadunku, itp.). – Wydłużenie czasu ewakuacji.
10.	Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych ¹⁴² .	<ul style="list-style-type: none"> – Utrudnienia w ruchu strumieni ewakuantów, nawet chaos transportowy (w tym korki uliczne, wypadki drogowe, zablokowanie głównych dróg ewakuacji). – Niewydolność systemu transportowego. – Opóźnienia w procesie ewakuacji.
11.	Optymalizacja kosztów związanych z organizacją masowej ewakuacji ludności.	<ul style="list-style-type: none"> – Powstawanie bądź pogłębianie się deficytu środków finansowych za przedmiotowe usługi. – Konieczność zadłużenia elementów struktury państwowej. – Konieczność zmiany przeznaczenia finansowych środków celowych z innych obszarów wydatkowania.
12.	Wykorzystanie aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologii.	<ul style="list-style-type: none"> – Powstawanie przepaści technologicznej między podmiotami kooperującymi i płynące z niej trudności w zarządzaniu ich współdziałaniem. – Brak spójności w sposobach i narzędziach realizacji tych samych celów.

¹⁴² Szerzej, M. Miah, *Survey of Data Mining Methods in Emergency Evacuation Planning*, "CONISAR Proceedings" 2011, t. 4, nr 1815, s. 2.

1	2	3
13.	Uwzględnienie struktury społecznej potencjalnych ewakuantów i jej dynamizmu.	<ul style="list-style-type: none"> – Brak odniesienia do uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, samotnych i płynąca z niego trudność w przeprowadzeniu ewakuacji całkowitej. – Generowanie barier komunikacyjnych. – Obniżanie elastyczności organizacji.
14.	Dostosowanie procedur ewakuacji do uwarunkowań kulturowych ewakuantów.	<ul style="list-style-type: none"> – Powstawanie opóźnień w czasie reakcji na informację o zagrożeniu i/lub konieczności podjęcia się ewakuacji. – Brak lub niechęć do współpracy z podmiotami kooperującymi. – Niemożność przeprowadzenia ewakuacji całkowitej. – Niepokoje społeczne, akty agresji.
Otoczenie międzynarodowe i globalne		
15.	Spójność celów organizacji masowej ewakuacji ludności z celami międzynarodowych porozumień i sojuszków	<ul style="list-style-type: none"> – Rozbieżności w praktycznym podejściu do realizacji wspólnych celów. – Opóźnienia w procesie podejmowania decyzji. – Powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji.
16.	Wkomponowanie w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną	<ul style="list-style-type: none"> – Powstawanie barier komunikacyjnych. – Brak spójności – Spadek efektywności funkcjonowania międzynarodowych mechanizmów zarządzania masową ewakuacją ludności.

Źródło: opracowanie własne.

Znajomość wyzwań i zagrożeń wtórnych jest kluczowa w procesie decyzyjnym zwińczoneym rozpoczęciem masowej ewakuacji ludności. Oczywiście jest, by wszelkie działania usprawniające przedmiotową organizację skutkowały ograniczaniem zagrożeń wtórnych, a także wyzwań, które charakteryzują się największym prawdopodobieństwem transformacji w zagrożenia.

2.2.5. Założenia normatywne

Założenia normatywne, przyjmujące postać zasad ustalania utrwalonych, ogólnie przyjętych sposobów postępowania w określonych warunkach¹⁴³, służyć powinny, zdaniem autora, wytyczaniu ogólnych ram funkcjonowania organizacji masowej ewakuacji ludności. Takie rozumienie może przyczynić się do ukierunkowania na zwiększanie elastyczności tejże orga-

¹⁴³ <http://sjp.pwn.pl> (05.07.2013 r., 20:12).

nizacji, jak również stanowić punkt odniesienia do oceny i poszukiwania sposobów zwiększenia sprawności prowadzonych przez jej elementy działań.

„Jeśli się weźmie pod uwagę interakcje między organizacjami i ich otoczeniem, wynika stąd, że skuteczność ostatecznie zależy od tego, jak dobrze organizacja rozumie swoje otoczenie, reaguje na nie i wpływa”¹⁴⁴. Ma to więc bezpośredni związek z jej elastycznością i zdrowiem, których przejawem jest zdolność optymalizacji efektywności oraz dostosowania się do zmian zachodzących w środowisku wewnętrznym i otoczeniu tej organizacji.

W związku z powyższym, zasadnym wydaje się stwierdzenie, że założenia normatywne, jako te wytyczające ogólne ramy funkcjonowania omawianej organizacji, powinny służyć zapewnieniu jej elastyczności w optyce złożoności i dynamizmu jej środowiska wewnętrznego i otoczenia, w tym płynących z nich wyzwań i zagrożeń.

Oczywistym jest, że obligatoryjne akty prawne cechują się w zdecydowanej większości przypadków bezwładnością czasową, której przejawem jest okres uprawomocnienia. Ich rzeczywiste wdrożenie w życie wymaga dodatkowego czasu. Z drugiej strony niezwykle ciężko przewidzieć wszystkie determinanty masowej ewakuacji ludności. Niektóre wyzwania cechują się większą podatnością na transformację w zagrożenia niż inne.

Ponadto, dokładne przewidzenie przebiegu i skutków efektów domina bądź kuli śnieżnej stanowi barierę planistyczną, nierzadko nie do pokonania przez lokalne podmioty za to odpowiedzialne. Z drugiej strony uwzględnienie w planach ewakuacji wielu, bardzo zróżnicowanych scenariuszy tegoż przedsięwzięcia wiązałoby się najprawdopodobniej z koniecznością rozbudowy tych dokumentów do ogromnych rozmiarów.

Dlatego też, przyjmuje się, że wszelkie założenia normatywne organizacji masowej ewakuacji ludności powinny mieć charakter fakultatywny. Ramy jej funkcjonowania powinny być ramami ogólnymi, umożliwiać natomiast opracowywanie i wdrażanie lokalnych mechanizmów oraz narzędzi potencjalnego zastosowania w obliczu konieczności skorzystania z omawianej formy ochrony ludności.

Warto podkreślić w tym miejscu fakt, iż nie wszystkie osoby stające przed wyzwaniem samoewakuacji, mają w jej kontekście jednakowe możliwości. Wyniki analizy intuicyjnej tego zagadnienia wskazują na m. in. osoby starsze, samotne, niedołążne, z niepełnosprawnościami, a także użytkowników szpitali, domów opieki i placówek oświatowych, jako te, na które należy zwrócić szczególną uwagę w toku planowania masowej ewakuacji ludności.

Zidentyfikowana relacja między elastycznością i skutecznością może być rozwinięta o nawiązanie do sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności, w stosunku do której skuteczność jest jedną z ocenianych pozytywnie cech. Skoro organizacja masowej ewakuacji ludności jest organizacją działań ludzkich, dążenie do zwiększania ich sprawności powinno iść w parze ze stosowaniem wytycznych sprawnego działania. Dyrektywy te należy traktować jako ogólne założenia normatywne organizacji¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Zob., R. W. Griffin, dz. cyt., s. 97.

¹⁴⁵ Szerzej w ostatniej części niniejszego rozdziału.

2.3. Strategia organizacji masowej ewakuacji ludności

Termin *strategia* łączy w sobie teorię i praktykę działania, które wspólnie służą osiągnięciu założonych celów w rozpatrywanej dziedzinie, ujmowanych w skali ogólnej, w ich długofalowym charakterze¹⁴⁶.

Strategia wytycza kierunki działania organizacji ludzkiej, czerpiąc z jej dotychczasowych doświadczeń, uwzględniając przy tym trendy zmian w otoczeniu oraz prognozy przyszłych stanów (zarówno organizacji), jak i elementów jej otoczenia¹⁴⁷. Polega natomiast na formułowaniu „głównych misji, zamierzeń i celów organizacyjnych; polityki i programów osiągnięcia ich; metod niezbędnych, aby strategię zostały wdrożone dla osiągnięcia celów organizacyjnych”¹⁴⁸.

K. Oblój wskazuje na pięć następujących elementów strategii: misję, domenę działania, przewagę strategiczną (silną stronę), cele strategiczne i funkcjonalne programy działania¹⁴⁹. Implementacja ich na płaszczyznę przedmiotu niniejszych rozważań wymaga jednak pewnych modyfikacji.

Wyniki analizy literatury przedmiotu wskazują na niezwykle ściśle powiązanie misji organizacji z odpowiadającą jej wizją¹⁵⁰. Zasadnym wydaje się więc ich wspólne ujmowanie. Może to przyczynić się do uwypuklenia owej relacji, skutkować również zdecydowanie szerszą perspektywą patrzenia na działania w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności w wymiarze dla niej strategicznym.

Przewaga konkurencyjna polega natomiast na podnoszeniu atrakcyjności oferowanych usług w porównaniu do innych dostawców. Bez dyskusji pozostaje fakt, iż w obszarze masowej ewakuacji ludności absurdalnym i wręcz niedopuszczalnym jest kreowanie jakiegokolwiek współzawodnictwa w dostawie usług. Grupa odbiorców – obywatele, jednakowo zasługują na usługi publiczne w zakresie masowej ewakuacji ludności – usługi dostarczane przez państwo jako całość, włączając w to m.in. organy władzy, specjalistyczne służby, inspekcje i strażę, a nawet samych obywateli – przedsiębiorców i wolontariuszy.

Podsumowaniem powyższych rozważań jest rysunek 7, ukazujący relacje pomiędzy proponowanymi elementami strategii omawianej organizacji.

¹⁴⁶ *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa...*, s. 122.

¹⁴⁷ Zob., K. Oblój, *Strategia organizacji*, wyd. cyt., s. 26.

¹⁴⁸ K. Oblój, M. Trybuchowski, *Zarządzanie strategiczne*, [w:] *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (pod red.), dz. cyt., s. 127, [za:] G. A. Steiner, J. B. Miner, E. Gray, *Management Policy and Strategy*, wyd. 3., Macmillan publ, Nowy Jork 1986, s. 5.

¹⁴⁹ Szerzej, K. Oblój, *Strategia sukcesu firmy*, PWE, Warszawa 1998, s. 33.

¹⁵⁰ Zob., A. Wąsowska, *Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego*, [w:] *Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu*, B. Glinka, M. Kostera (pod red.), Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 382.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Oblój, *Strategia sukcesu firmy*, PWE, Warszawa 1998, s. 34.

Rysunek 7. Model strategii organizacji masowej ewakuacji ludności

W oparciu o powyższe, strategia organizacji masowej ewakuacji ludności opisana zostanie poprzez wizję i misję, cele strategiczne, domenę działania oraz funkcjonalne programy działania.

Kluczowe jest, by podczas formułowania powyższych elementów uwzględniać ich wewnętrzną spójność i zgodność z otoczeniem, odpowiedniość w stosunku do dostępnych zasobów, akceptowalność poziomu ryzyka, realny horyzont czasowy, a także wykonalność¹⁵¹.

2.3.1. Wizja i misja

Wizja to wyobrażenie zdarzeń, które mają zajść w przyszłości¹⁵². Bazując na dorobku nauk o organizacji i zarządzaniu, można ją traktować w optyce przyszłego stanu organizacji, jaki ma ona osiągnąć, przy uwzględnieniu czynników środowiska wewnętrznego i otoczenia (w tym wyzwań i zagrożeń). To wizja bowiem ma przyczyniać się do wskazywania kierunków konkretnych działań, podejmowanych w niepewnym i zmiennym otoczeniu¹⁵³.

Biorąc pod uwagę charakter masowej ewakuacji ludności, przyjmuje się, że wizją właściwej organizacji jest takie *zorganizowanie działań wpisujących się w ewakuacyjny mechanizm ochrony ludności, które zapewnią sprawne i bezpieczne przemieszczanie (się) ludności, celem jej izolacji od zagrożeń – uniwersalne w stopniu umożliwiającym zastosowanie we wszystkich stanach funkcjonowania państwa, a także elastyczne, by móc dostosowywać się do dynamizmu wyzwań i zagrożeń współczesności oraz, a może przede wszystkim, przyszłości*.

Misją z kolei nazywany jest „przedmiot aspiracji, trwałych dążeń organizacji (systemu), przeznaczenie, zaspokajanie określonych potrzeb społecznych, dążenie do czegoś w sposób trwały i nieprzerwany, to przyczyna powstania i istnienia organizacji oraz sposób postrzegania jej przez społeczeństwo”¹⁵⁴.

Misja organizacji masowej ewakuacji ludności powinna stanowić sformułowanie wizji na użytek strategii, posiadać natomiast następujące atrybuty:

¹⁵¹ K. Oblój, M. Trybuchowski, dz. cyt., s. 133.

¹⁵² <http://sjp.pwn.pl/szukaj/wizja> (09.07.2013 r., 09:05).

¹⁵³ Zob., M. Kostera, S. Kownacki, A. Szumski, *Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna*, [w:] *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, dz. cyt., s. 353, 393.

¹⁵⁴ J. Penc, *Decyzje w zarządzaniu*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 51.

- jasne wyznaczenie kierunku działań,
- zakotwiczenie w przyszłości,
- motywujący, wręcz marzycielski charakter,
- wiarygodność,
- siłę motywującą, wynikającą z przypisywania jej sobie przez wszystkich interesariuszy tejże organizacji,
- lapidarność (minimum słów a maksimum treści),
- jednoczesną ogólność i konkretność¹⁵⁵.

W nawiązaniu do zdefiniowanej wizji i katalogu wymienionych powyżej atrybutów, przyjmuje się, że *misją organizacji masowej ewakuacji ludności jest zapewnienie sprawnej ochrony ludności poprzez masową jej ewakuację, przed zagrożeniami współczesności i przyszłości, we wszystkich stanach funkcjonowania państwa.*

Doszukując się powiązania między wizją i misją, można dojść do wniosku, że ta pierwsza ukazuje szeroką perspektywę czasu i miejsce organizacji w jej otoczeniu w przyszłości. Misja natomiast pełni funkcję motywacyjną. Wynika niejako z wizji. O ile wizja nakreśla ogólne ramy formułowania kierunków działań strategicznych organizacji (a pośrednio również taktycznych i operacyjnych), misja ukazuje przedmiot owych dążeń. Nakreślenie wizji rozpoczyna proces dokonywania strategicznych decyzji. Misja jest zwięzłym, zrozumiałym i porównującym wszystkich określeniem owej wizji¹⁵⁶.

2.3.2. Cele strategiczne

Cele, czyli świadomie lub nieświadomie, antycypowane, przyszłe, uważane za pożądane stany rzeczy, do których się dąży w działaniu¹⁵⁷, uzależniają sposób zorganizowania tego działania¹⁵⁸. Od celów organizacji masowej ewakuacji ludności będą uzależnione również jej celowość i skuteczność¹⁵⁹.

Ponadto, cele organizacji masowej ewakuacji ludności można zdefiniować, jako zoperacjonalizowane (określone w przedmiotowym języku, stosownie do uwarunkowań, ujęte czasowo i miejscowo, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb i możliwości) interesy, czyli wyraz jej bieżących potrzeb, dążeń i aspiracji¹⁶⁰. Znaczenie to związane jest z omawianą przez S. Kozieja relacją, jaka zachodzi na drodze *interesy narodowe – cele strategiczne – cele polityczne*¹⁶¹. Wynika z niej pewna struktura hierarchiczna, znajdująca swoje

¹⁵⁵ Szerzej, K. Oblój, *Strategia sukcesu...*, s. 38-43.

¹⁵⁶ Zob., D. Jemielniak, D. Latusek, *Zarządzanie. Teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia*, WSPiZ, Warszawa 2005, s. 81.

¹⁵⁷ Por., T. Pszczołowski, *Zasady sprawnego działania*, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s. 136, J. Zieleniewski, *Organizacja...*, s. 187-188.

¹⁵⁸ Zob., J. Kurnal, dz. cyt., s. 103.

¹⁵⁹ Zob., R. W. Griffin, dz. cyt., s. 212.

¹⁶⁰ Por., S. Koziej, *Między piekłem a rajem...*, s. 10-11.

¹⁶¹ Tamże.

odzwierciedlenie w dorobku teorii organizacji i zarządzania¹⁶². Biorąc ją pod uwagę, można zdywersyfikować cele organizacji masowej ewakuacji ludności na misję, cele strategiczne, cele taktyczne, cele operacyjne i cele elementarne.

Proponowaną strukturę celów (od celów nadrzędnych do tych odpowiadających niższemu rzędowi) przedstawia rysunek 8.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 8. Struktura celów organizacji masowej ewakuacji ludności

¹⁶² Por., R. W. Griffin, dz. cyt., s. 212.

Należy zaznaczyć, że misja rozumiana jest w optyce deklaracji nakreślającej podstawowy cel organizacji masowej ewakuacji ludności. Cele strategiczne ustanowione są na najwyższym szczeblu decyzyjnym organizacji. Szeroko traktują o jej ogólnych problemach, służą natomiast realizacji misji. Cele taktyczne są właściwe średnim szczeblom decyzyjnym, ukierunkowanym na osiągnięcie celów strategicznych. Z kolei cele operacyjne to charakterystyczne najniższemu szczeblowi organizacji elementy strukturalne służące osiągnięciu celów taktycznych.

Cele operacyjne podlegają kolejnym uszczegóławiającym podziałom. Efektem końcowym jest zaś katalog celów elementarnych, gotowych do przypisania poszczególnym podmiotom kooperującym. Należy zaznaczyć, że cele elementarne będą wyznacznikami działań elementarnych, podejmowanych przez podmioty kooperujące. Można to uznać za jeden z podstawowych determinantów określania struktury organizacji masowej ewakuacji ludności

Ponadto, jak zauważa K. Oblój, cele określają konkretne, zakładane osiągnięcia organizacji w kolejnych odcinkach czasu¹⁶³. Warto więc, w ramach zaproponowanej hierarchizacji, zróżnicować je również pod kątem etapów masowej ewakuacji ludności.

2.3.3. Domena działania

Domena działania organizacji masowej ewakuacji ludności, czyli tak naprawdę zakres tejże działalności¹⁶⁴ to obraz organizacji uzyskany na podstawie wyników analizy aspektów dotyczących zaspokajanych przez nią potrzeb, form tegoż zaspokajania, a także istoty doskonałości świadczonych usług publicznych w obsługiwanym sektorze otoczenia(jednorodnej pod względem preferencji i potrzeb grupy odbiorców)¹⁶⁵.

Jej szczegółowy opis możliwy jest jednak dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na następujące, kluczowe pytania:

- *Kto jest odbiorcą usług?*
- *W jakich okolicznościach mają miejsce ich świadczenia?*

Pierwsze pytanie traktuje o podmiotach ewakuacji, zwanych również osobami ewakuowanymi, ewakuującymi się. W holistycznym ujęciu to ogół osób doświadczających którejkolwiek z form ewakuacji (ewakuacji zorganizowanej bądź samoewakuacji zorganizowanej). To również osoby wpisujące się swoim zachowaniem w samoewakuację spontaniczną.

Prezentowane powyżej szerokie podejście zdaje się być jednak zbyt ogólne, w szczególności w optyce konieczności zaspokajania w możliwie najwyższym stopniu potrzeb odbiorców końcowych.

Za S. Koziejem, bezpieczeństwo w ujęciu pragmatycznym (w tym masowa ewakuacja ludności jako aspekt problematyki bezpieczeństwa) ma zawsze wymiar społeczny, odnosi się

¹⁶³ Zob., K. Oblój, *Strategia sukcesu...*, s. 35.

¹⁶⁴ <http://sjp.pwn.pl/szukaj/domena> (09.07.2013 r., 09:12).

¹⁶⁵ Por., K. Oblój, M. Trybuchowski, dz. cyt., s. 166.

do społeczeństwa, ludzi, ludności¹⁶⁶. W tym przypadku warto jednak skupić się nie tyle na społeczeństwie jako całości, lecz na społecznościach lokalnych, a nawet idąc dalej, na konkretnych warstwach tychże społeczności.

Poza osobami zdolnymi do samoewakuacji, warto więc wziąć pod uwagę warstwy społeczne konstytuowane przez osoby starsze i niedołączone, samotne, z niepełnosprawnościami (fizycznymi i psychicznymi), nieposiadające własnych środków transportu, hospitalizowane, przebywające w domach opieki, zakładach wychowawczych i karnych, domach dziecka, nieposługujące się w stopniu komunikatywnym językiem urzędowym¹⁶⁷. Można o nich mówić jako o tzw. *grupach zwiększonego ryzyka* – ryzyka związanego ze stosunkowo wysoką, w porównaniu do pozostałych osób, podatnością na zagrożenia pierwotne i wtórne.

Do określenia okoliczności świadczenia usług publicznych w zakresie masowej ewakuacji ludności konieczne jest skupienie się na jej etapach, determinujących te okoliczności w sposób ilościowy i jakościowy.

Wspomniany w wizji ewakuacyjny mechanizm ochrony ludności wymaga, by o osobach ewakuowanych mówić już od momentu podjęcia decyzji o ewakuacji, aż do ich powrotu do domów. Uzasadnione jest to również z punktu widzenia bezpieczeństwa ludności w całym procesie ewakuacji. Należy się im bowiem opieka, obejmująca czasookres, w którym doświadczają oni stanu innego niż normalny, w rozumieniu egzystencji niezakłóconej zagrożeniem i związaną z nim ewakuacją.

Wobec powyższego, świadczenia usług z zakresu masowej ewakuacji będą zróżnicowane pod względem następujących etapów organizacji masowej ewakuacji ludności¹⁶⁸:

1. Podjęcie decyzji o ewakuacji.
2. Alarmowanie ludności.
3. Przemieszczanie się po drogach ewakuacji.
4. Zakwaterowanie w miejscach przyjęcia ludności.
5. Powrót do domów.

Uogólniając, potrzeby ewakuowanych będą uzależnione od warstwy społecznej, którą oni reprezentują, a także od etapu procesu ewakuacji. Warto jednak zadać sobie w tym miejscu pytanie o konkretne odpowiedniki tychże potrzeb. Ich klasyczne, psychologiczne ujęcie, zaproponowane przez A. Maslowa, mówi o potrzebach kolejno (od tych najbardziej podstawowych do wyższego rzędu) fizjologicznych, bezpieczeństwa, społecznych, uznania i samorealizacji¹⁶⁹.

Z uwagi na okoliczności przeprowadzania masowej ewakuacji ludności, stwierdza się, że z prawdopodobieństwem bliskim jedności wszelkie potrzeby ewakuantów skupią się wokół

¹⁶⁶ S. Koziej, *Między piekłem a rajem...*, s. 17.

¹⁶⁷ Por., 5. *Communication with Vulnerable Populations: A Transportation and Emergency Management Toolkit. Transit Cooperative Research Program. Report 150*, D. Matherly, J. Mobley (pod red.), National Academy of Sciences, Waszyngton 2011, s. 5, Instrukcja, s. 5.

¹⁶⁸ Por., *Evacuation planning. Manual 11*, wyd. cyt., s. 4.

¹⁶⁹ Zob., D. Walters, *Zarządzanie operacyjne*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 464.

poziomów fizjologicznego i bezpieczeństwa. Charakter sytuacji warunkujących konieczność rozpoczęcia ewakuacji będzie bowiem skutkował bezpośrednim bądź pośrednim zablokowaniem ewakuantów na odczuwanie potrzeb wyższego rzędu.

Potrzeby fizjologiczne obejmują dostęp do wody pitnej, żywności i ubrań, pomocy medycznej, a także schronienia w miejscu bezpiecznym (bądź uważanym za bezpieczne). Są powiązane bezpośrednio z potrzebami bezpieczeństwa, w słownikowym rozumieniu utożsamianymi z silnie odczuwanymi pragnieniami¹⁷⁰. Pragnieniem jest w tym przypadku właśnie bezpieczeństwo, a raczej jego poczucie (przekonanie o byciu bezpiecznym).

Poczucie bezpieczeństwa, czyli subiektywne odczuwanie stanu bezpieczeństwa, definiowane jest jako wypadkowa jego składowych, mianowicie poczucia poinformowania, pewności, zakotwiczenia i sprawstwa.

W pierwszym przypadku mowa o potrzebie posiadania informacji na temat przykładowo zagrożeń, sposobów im przeciwdziałania oraz ograniczania ich negatywnego wpływu, dróg ewakuacji, miejsc bezpiecznych, punktów pomocy medycznej, psychologicznej bądź religijnej, jak też posiadanie lub poczucie posiadania praktycznych umiejętności (np. ewakuacji z miejsca pracy, znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, sztuki samoobrony). Poczucie pewności związane jest z postrzeganiem przez podmiot otoczenia jako względnie stałego, niezmiennego, przewidywalnego. Poczucie zakotwiczenia przejawia się w pewności otrzymania wsparcia (emocjonalnego, materialnego, duchowego i społecznego) w sytuacji tego wymagającej. Poczucie sprawstwa natomiast to wiara we własne siły w sytuacji ewentualnej zmiany otoczenia (np. zaistnienia konieczności ewakuacji)¹⁷¹.

Podsumowując, organizacja masowej ewakuacji ludności musi sprostać potrzebom ludności skupionym wokół obszarów fizjologii i bezpieczeństwa (poinformowania, pewności, zakotwiczenia i sprawstwa) na wszystkich etapach przedmiotowego przedsięwzięcia. Może to zostać dokonane dzięki świadczeniu usług publicznych, przypisanych do wymienionych niżej grup¹⁷²:

- Zapewnienie bieżącego dostępu do informacji kluczowych dla bezpieczeństwa (nawet potencjalnych) ewakuantów, w oparciu o zróżnicowaną jakościowo sieć kanałów dystrybucji informacji (radio, telewizja, Internet mobilny, prasa drukowana, konwencjonalne systemy nagłośnieniowe, itp.) i treść przedmiotowych przekazów.
- Skuteczne alarmowanie ludności, z wykorzystaniem wspomnianych kanałów dystrybucji informacji, wzmocnione zaangażowaniem lokalnych decydentów i/lub autorytetów.

¹⁷⁰ <http://sjp.pwn.pl/szukaj/potrzeba>, 09.07.2013 r.

¹⁷¹ Zob., E.M. Marciniak, *Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa*, [w:] *Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia*, S. Sulowski, M. Brzeziński (pod red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 58-59.

¹⁷² Por., K. Przeworski, *Ewakuacja jako...*, s. 51.

- Uruchamianie punktów obsługi osób ewakuowanych (zmotoryzowanych i pieszych) w postaci punktów zbiórki, załadunku na środki transportu, pomocy medycznej i pomocy technicznej.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i niezakłócalności ruchu w trakcie przemieszczania (się) osób ewakuowanych po drogach ewakuacji.
- Dysponowanie otwartych na indywidualną i grupową pomoc zasobów ludzkich podmiotów ratowniczych, a także podmiotów bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Zapewnienie dostępu do paliw i pozostałych przedmiotów eksploatacyjnych pojazdów mechanicznych, wody pitnej oraz żywności.
- Zapewnienie bezpieczeństwa działań prowadzonych w szczególności przez wolontariuszy.
- Rozwijanie i utrzymanie zaplecza logistycznego miejsc przyjęcia ludności w strefie bezpiecznej, z uwzględnieniem międzynarodowych i krajowych norm higieniczno-sanitarnych, zaopatrzenia w wodę pitną, żywność, ubrania oraz inne przedmioty codziennego użytku.
- Zabezpieczenie przed utratą (rabunkiem, zniszczeniem) pozostawionego w strefie zagrożenia mienia.

Należy podkreślić, że ostateczna forma świadczonych usług publicznych powinna uwzględniać uwarunkowania determinowane potrzebami możliwie wszystkich warstw społecznych ewakuantów, zwłaszcza grup zwiększonego ryzyka.

Ostatni aspekt, którego zasygnalizowanie będzie współkonstituowało domenę organizacji masowej ewakuacji ludności, dotyczy przejawów doskonalenia działań ewakuacyjnych. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie warstw odbiorców oraz dynamizm otoczenia omawianej organizacji, wskazane, by przejawem owego doskonalenia była cecha elastyczności, wyrażana zdolnością do jak najszybszej optymalizacji rodzajów i jakości usług publicznych.

2.3.4. Funkcjonalne programy działania

Funkcjonalne programy działania są przełożeniem koncepcji strategii na konkretne działania realizowane na każdym stanowisku organizacyjnym. Mogą dotyczyć zarówno wszystkich stanowisk organizacyjnych, jak też jedynie ich wybranych grup (komórek, poziomów decyzyjnych, jednostek, pionów, warstw funkcjonalnych).

Za programowaniem opowiada się W. Kieżun. Zwraca on uwagę, że „opracowanie programów działania umożliwia ustalenie z odpowiednim wyprzedzeniem: a) zakresu obowiązków poszczególnych osób w realizacji zdefiniowanych zadań, b) informacji, które będą wy-

korzystywane w toku realizacji zadań, c) zakresu niezbędnych decyzji operacyjnych do podjęcia”¹⁷³.

Wobec niemalże nieograniczonego katalogu przedmiotowych rodzajów, biorąc natomiast pod uwagę aspekty strategii organizacji masowej ewakuacji ludności, zwraca się uwagę na zasadność opracowywania i wdrażania następujących programów działania¹⁷⁴:

- Programu strategicznego zarządzania organizacją masowej ewakuacji ludności.
- Programu zarządzania informacją.
- Programu organizacji ostrzegania i alarmowania o ewakuacji.
- Programu organizacji punktów obsługi ewakuowanych.
- Programu zabezpieczenia ratowniczego dróg ewakuacji.
- Programu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas masowej ewakuacji ludności.
- Programu organizacji działań podmiotów kooperujących.
- Programu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
- Programu ewakuacji placówek karnych.
- Programu zabezpieczenia logistycznego stref przyjęcia ludności.

Powyższe zestawienie nie stanowi katalogu zamkniętego. Wyznacza natomiast ogólne ramy formułowania funkcjonalnych programów działania, w ramach których można ponadto poruszać kwestie związane z m. in. pozostałymi grupami zwiększonego ryzyka, etapami masowej ewakuacji ludności, szczeblami decyzyjnymi, a nawet wyzwaniem i zagrożeniami.

Niezwykle istotne, by wszystkie programy były weryfikowalne, tzn. zawierały jasno zdefiniowane i mierzalne cele (tzw. kamienie milowe, pozwalające mierzyć stopień realizacji strategii), sposoby osiągnięcia tych celów, a także wskaźniki kontroli realizacji programowych rezultatów¹⁷⁵. Powinny być one spójne ze wszystkimi elementami struktury hierarchii celów organizacji masowej ewakuacji ludności. Więcej, warto zastanowić się nad takim formułowaniem funkcjonalnych programów działania, by implementowane były do nich bezpośrednio cele strategiczne, taktyczne, operacyjne bądź elementarne. Może to sprzyjać zachowaniu wewnętrznej spójności celów omawianej organizacji na wszystkich poziomach kompetencji.

2.4. Potencjał organizacji masowej ewakuacji ludności

Potencjał organizacji masowej ewakuacji ludności przejawia się w jej możliwościach z zakresu realizacji przedmiotowej formy ochrony ludności. Im większy potencjał, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów organizacji (misji oraz celów strate-

¹⁷³ W. Kieżun, *Sprawne zarządzanie organizacją – zarys teorii i praktyki*, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997, s. 140.

¹⁷⁴ Por., K. Oblój, *Strategia organizacji*, wyd. cyt., s. 25-26.

¹⁷⁵ Tamże.

gicznych, taktycznych, operacyjnych i elementarnych)¹⁷⁶, jak również dokonania tego w sposób sprawny.

W przypadku tak szeroko określonego zagadnienia należałoby się więc skupić na określeniu obszaru w jakim ono istnieje i ustaleniu wpływających na nie czynników, czyli opisem jakościowym, bez podejmowania prób jego określania pod względem ilościowym. Jest to uzasadnione ponadto z uwagi na trudności przeprowadzenia logicznej relacji przyczynowo-skutkowej na drodze *potencjał organizacji – osiągnięte przez nią wyniki*¹⁷⁷.

W ujęciu strategicznym, potencjał organizacji traktowany jest jako wypadkowa zasobów i umiejętności organizacji, ocenianych z punktu widzenia jej zdolności do realizacji wspomnianych celów¹⁷⁸. Stanowi bazę, na której wyznacza się możliwości ich osiągnięcia¹⁷⁹.

Syntetyczna definicja zasobów traktuje o pewnej ilości czegoś, co zostało zebrane w celu wykorzystania w przyszłości na określone potrzeby. To swego rodzaju rezerwa, zapas do użycia w ściśle ustalonych okolicznościach¹⁸⁰. Są więc one zbliżone znaczeniowo do aktywów, czyli przedmiotów materialnych i niematerialnych, które organizacja ma, bądź posiada do nich dostęp, i może wykorzystać do swoich przyszłych celów¹⁸¹.

Nie jest odważnym stwierdzenie, że każda organizacja może być oceniana z perspektywy zbioru zasobów¹⁸². Jedno z podstawowych kryteriów przedmiotowego podziału nawiązuje do ich materialności (np. środki pieniężne, aparatura) lub niematerialności (wiedza, informacje, zdolności)¹⁸³. Zdaje się być ono właściwe w kontekście organizacji masowej ewakuacji ludności. Podkreśla to K. Ficoń, twierdząc, że „założenie o pragmatycznej integralności procesów materialnych (fizycznych) i niematerialnych (informacyjnych) obowiązuje w odniesieniu do wszystkich systemów celowego działania, a przede wszystkim w stosunku do działających, z reguły w ekstremalnych warunkach, systemów (...) gwarantujących pożądane standardy bezpieczeństwa”¹⁸⁴. Wynika to z zasad racjonalnego gospodarowania praktycznie zawsze ograniczonymi zasobami materialnymi, nieograniczonymi zaś ich informacyjnymi odpowiednikami.

¹⁷⁶ Por., G. Jokieli, *Potencjał organizacyjny w obszarze logistyki*, „Przedsiębiorczość i zarządzanie” 2012, t. XIII, nr 17, s. 54.

¹⁷⁷ Por., *Podstawy nauki o przedsiębiorstwie*, J. Lichtarski (pod red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 102, G. Jokieli, dz. cyt., s. 54.

¹⁷⁸ Por., P. Pomykański, *Potencjał wzrostu organizacji – uwarunkowania finansowe*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici: Ekonomia XLII – Nauki Humanistyczno - Społeczne” 2011, nr 403, s. 119.

¹⁷⁹ Por., R. Dec, *Strategiczna karta wyników w planowaniu działania Państwowej Straży Pożarnej*, „Bezpieczeństwo i technika pożarnicza” 2010, nr 1, s. 22, [za:] M. Lisiński, *Metody Planowania Strategicznego*, PWE, Warszawa 2004.

¹⁸⁰ Zob., B. Stefanowicz, *Informacja*, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 78.

¹⁸¹ Zob., K. Oblój, *Mikroszkółka zarządzania*, PWE, Warszawa 1994, s. 31.

¹⁸² Por., K. Materska, *Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji*, [w:] *Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego*, B. Sosińska-Kalata, M. Przystek-Samokowa (pod red.), Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2005, s. 2 (online), <http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/15.pdf> (11.07.2013 r., 10:12).

¹⁸³ Zob., K. Materska, dz. cyt., [za:] *Leksykon biznesu*, J. Penc, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.

¹⁸⁴ K. Ficoń, *Inżynieria...*, s. 35.

W najprostszym ujęciu zasoby można więc podzielić na materialne i niematerialne. Celem ukazania ich miejsca w organizacji masowej ewakuacji ludności, warto się jednak skupić na innym, bardziej szczegółowym rozróżnieniu. Wyniki analizy literatury przedmiotu wskazują na następujące kategorie zasobów (utożsamiane również z kapitałem organizacji, czyli w ujęciu ogólnym dobrem nagromadzonym oraz zasobami pieniężnymi): ludzkie, rzeczowe, finansowe i informacyjne¹⁸⁵. W zasobach ludzkich zawiera się ponadto drugi czynnik konstytuujący potencjał organizacji, mianowicie umiejętności, którymi dysponują osoby działające w jej ramach.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że organizacja masowej ewakuacji ludności nie dysponuje własnymi zasobami tak, jak przykładowo przedsiębiorstwo produkcyjne czy instytucja publiczna. Jak wspomniano, są one rozmieszczone i działają codziennie w różnych organizacjach, gotowe jednak do zjednoczenia w nowej, doraźnej strukturze organizacyjnej, w razie konieczności przeprowadzenia masowej ewakuacji ludności. Zasobami organizacji masowej ewakuacji ludności są więc zasoby podmiotów kooperujących. Dobieranie ich w sposób dynamiczny, w zależności od aktualnych potrzeb przedmiotowych działań, może sprzyjać zachowaniu przez tę organizację atrybutu elastyczności.

Wyniki analizy charakteru masowej ewakuacji ludności nie wskazują przesłanek świadczących o konieczności pełnego rozwijania potencjału przedmiotowej organizacji, w każdym przypadku pojawienia się zagrożenia determinującego uruchomienie ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludności. Mogą one być bowiem, w zależności przykładowo od rodzaju i skali zagrożenia, uruchamiane wyłącznie lokalnie, na najniższym poziomie decyzyjnym, w ramach komórki organizacyjnej najniższego szczebla. Z drugiej strony, wydaje się oczywistym, że nie we wszystkich sytuacjach konieczne będzie realizowanie pełnej domeny działań. Z tych to powodów na zasoby organizacji masowej ewakuacji ludności należy patrzeć z perspektywy właśnie owej domeny. Realizowanie jej w relacji z aktualnymi uwarunkowaniami ewakuacji pozwoli na wspomniany, dynamiczny dobór zasobów, zoptymalizowany pod kątem aktualnych uwarunkowań, w tym wyzwań i zagrożeń.

2.4.1. Zasoby ludzkie i rzeczowe

W wąskim ujęciu zasoby ludzkie stanowiące są przez wszystkie jednostki ludzkie wchodzące w skład podmiotów kooperujących ze sobą w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności. Są to więc osoby skupione w szeregach m. in. decydentów, funkcjonariuszy służb

¹⁸⁵ Por., *Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych*, E. Nowak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2007, s. 43, J. Puchalski, *Podstawy nauki o organizacji*, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2008, s. 140, K. Materska, dz. cyt., s. 2, A. Mariański, *Organizacja i zarządzanie. Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji*, prezentacja multimedialna (online), <http://www.amarjanski.spoleczna.pl/userfiles/file/Bezpiecze%C5%84stwo%20Narodowe%20/OiZBN-13W-%20potencja%C5%82%20i%20dzia%C5%82ano%C5%9B%C4%87%20organizacji.pdf> (11.07.2013 r., 15:27), s. 5, U. Ornarowicz, *Menedżer XXI wieku – perspektywa organizacji*, [w:], *Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia*, W. Kieżun (pod red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 258.

publicznych, podmiotów ratownictwa medycznego, pracowników instytucji i przedsiębiorstw transportowych, ochrony zdrowia, ochrony mienia, ochrony środowiska, przedstawiciele organizacji wyznaniowych, medialnych oraz wolontariuszy.

Nie można jednak zapominać o tym, że wnoszą one ze sobą do organizacji wiedzę, doświadczenie, umiejętności, zdolności i inne przymioty człowieka, istotne z punktu widzenia sprawności prowadzonych działań organizacyjnych¹⁸⁶ - przymioty stanowiące kapitał ludzki organizacji, czyli wartości ukryte w jej członkach¹⁸⁷. Mowa w tym przypadku o szerokim rozumieniu zasobów ludzkich organizacji – rozumieniu przez pryzmat zarówno ludzi, jak i wnoszonych przez nich do organizacji dóbr. Holistyczne ujęcie wymaga zdaje się być tożsame z szerokim właśnie rozumieniem omawianego zagadnienia.

Ludzie, poza zasobami niematerialnymi (wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, itp.), posługują się aparaturą, czyli zasobami rzeczowymi organizacji. Zaliczyć tu można wszelkiego rodzaju rzeczy pomocne w realizacji prowadzonych działań, mianowicie budynki, maszyny, urządzenia, narzędzia, itd.¹⁸⁸

Biorąc pod uwagę charakter organizacji masowej ewakuacji ludności, a także realizowaną przez nią strategię, na przydział zasobów ludzkich, a co za tym idzie również zasobów rzeczowych, wpływają:

- ogół zadań realizowanych w ramach domeny organizacji,
- realizowany w ramach domeny organizacji cel jednostkowy, do którego przypisuje się zasoby,
- związana z nimi dostępność rodzajów podmiotów kooperujących i zasobów rzeczowych na ich wyposażeniu,
- wiedza, umiejętności, zdolności oraz doświadczenie w kontekście realizacji nakładanych zadań,
- stan techniczny i stopień złożoności stosowanej aparatury.

Powyższe determinanty nie zamykają oczywiście katalogu czynników omawianego wpływu. Nakreślają jednak ogólne jego ramy, konieczne do uwzględnienia w procesie podejmowania decyzji o przydziale ludzi i ich aparatury do konkretnych zadań.

Podsumowując, nie sposób omawiać potencjału organizacji masowej ewakuacji ludności bez skupienia się na jej najważniejszym zasobie – ludziach. Mimo, że od dawna dostrzegano wpływ pracy ludzkiej na sprawne funkcjonowanie organizacji¹⁸⁹, to współcześnie uważa się

¹⁸⁶ Por., *Human Capital Investment. An International Comparison*, Wydawnictwo OECD, Paryż 1998, s. 9.

¹⁸⁷ Zob., B. Wyrzykowska, *Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji*, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 66, s. 162.

¹⁸⁸ Zob., P. Banaszyk, dz. cyt., s. 34.

¹⁸⁹ R. W. Griffin, dz. cyt., s. 441, [za:] D. Terpstra, E. Rozell, *The Relationship of Staffing Practices to Organizational Level Measures of Performance*, „Personnel Psychology” 1993, wiosna, s. 27-38.

ich już za najcenniejszy zasób organizacji, a efektywne nimi zarządzanie powinno być zintegrowane z celami i strategią organizacji¹⁹⁰.

Za M. Sępką, każda organizacja bowiem, oprócz zasobów ludzkich, posiada również zasoby materialne, finansowe oraz informacyjne. Jednakże sposób wykorzystania tych pierwszych wpływa na decyzje wykorzystania pozostałych składników potencjału organizacji¹⁹¹.

2.4.2. Zasoby finansowe

"Zasoby finansowe są to wszystkie formy i postacie pieniądza"¹⁹². Współtworzą kapitał organizacji, który z kolei ma przełożenie na właściwy potencjał. Od zasobów finansowych zależy więc powodzenie organizacji, rozumiane w optyce zdolności do osiągnięcia celów, które powołały ją do istnienia.

O ile z ekonomicznego punktu widzenia „przedsiębiorstwo [...] jest szczególnym zbiorem zasobów, [...] potrzebnych do produkcji i umieszczania na rynku produktów lub usług, za które nabywcy będą skłonni płacić cenę pozwalającą na odpowiednie pokrycie nakładów, jakich wymaga działalność przedsiębiorstwa”¹⁹³, o tyle w przypadku organizacji masowej ewakuacji ludności nie można obciążać finansowo osób ewakuowanych dodatkowymi kosztami prowadzonych właściwych działań. Działania te, jako obowiązek państwa, powinny podlegać finansowaniu publicznemu. Kolokwialnie rzecz ujmując, cena za nie wliczona jest w podatki nakładane na ogół obywateli, w zamian za gwarancję zapewnienia im bezpieczeństwa.

Na tym etapie rozważań warto zadać sobie dwa zasadnicze pytania:

- *Skąd czerpać pieniądze na organizację masowej ewakuacji ludności?*
- *Na co przeznaczać zgromadzone środki finansowe?*

Odpowiedź na pierwsze z nich została już częściowo udzielona. Skoro główny ciężar działań w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności spoczywa na podmiotach kooperujących, wpisujących się w struktury państwowe (decydentów poszczególnych szczebli decyzyjnych jako aparatu zarządzającego oraz służby publiczne), to zasilany podatkami budżet państwa powinien być głównym źródłem ich finansowania. Ponadto, to państwo stoi na straży bezpieczeństwa swoich obywateli. Budżet państwa powinien być więc budżetem dedykowanym sprawom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, włączając tu również organizację masowej ewakuacji ludności.

¹⁹⁰ Z. Ścibiorek, *Ludzie we współczesnej organizacji*, „Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu” 2006, nr 1(2), s. 14.

¹⁹¹ Por., M. Sępek, *Zarządzanie zasobami ludzkimi*, [w:] *Przedsiębiorczość i zarządzanie. Debiuty doktorantów*, red. R. Seliga, Łódź 2010, t. XII, nr 11, s. 52.

¹⁹² A. Michalak, *Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 61.

¹⁹³ Y. Allaire, M. E. Firsirotu, *Myślenie strategiczne*, J. Anusz (przeł.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 30.

Nie mniej jednak, fakt zróżnicowania grup podmiotów kooperujących wskazuje na kolejne, potencjalne źródła pozyskiwania zasobów finansowych. Mimo, iż ostatecznie i tak pochodzą one od obywateli, z uwagi na prakseologiczne ukierunkowanie rozważań, zasadnym jest zwrócić szczególną uwagę na środki finansowe:

- banków,
- organizacji wyznaniowych,
- organizacji pozarządowych,
- przedsiębiorstw,
- obywateli.

Wspomniane prakseologiczne ukierunkowanie związane jest z dążeniem ku podnoszeniu sprawności działań z zakresu organizacji masowej ewakuacji ludności – aby przedsięwzięcie to umożliwiło jak najszybsze i bezpieczne (nie generujące dodatkowych zagrożeń, ograniczające natomiast te istniejące) opuszczenie strefy zagrożenia oraz przemieszczenie (się) do miejsc bardziej bezpiecznych. Uruchamiany przy tym ewakuacyjny mechanizm ochrony ludności pochłania zasoby finansowe. Nie powinno to jednak stanowić priorytetu w związku z prowadzeniem wpisujących się w niego działań. Nie można bowiem, jak zwraca uwagę R. Kuźniar, „w powodzi haseł w rodzaju <<po pierwsze, gospodarka>> lub <<po pierwsze człowiek>>” szybko zapominać „że fundamentem tego wszystkiego, co <<po pierwsze>>, jest bezpieczeństwo”¹⁹⁴. W kontekście przedmiotu niniejszych rozważań to właśnie bezpieczeństwo ewakuowanych i podmiotów kooperujących znajduje się na szczycie drabiny priorytetów organów władzy. Dywersyfikacja portfela organizacji masowej ewakuacji ludności może wpłynąć pozytywnie na sprawność przedmiotowych działań, przejawiającą się w szybkiej i bezpiecznej ewakuacji.

Zasoby finansowe spajają niejako pozostałe rodzaje zasobów organizacji masowej ewakuacji ludności¹⁹⁵. Zgromadzone tu wszystkie formy i postacie pieniądza powinny być więc wykorzystywane na potrzeby zasobów ludzkich (motywacja i podnoszenie morale, rozwój oraz nabywanie nowej wiedzy, umiejętności i zdolności), rzeczowych (amortyzacja i utrzymanie aparatury, w tym części zamienne i paliwo) oraz informacyjnym (tworzenie i utrzymywanie baz danych, eksperckich platform wymiany informacji, itp.).

2.4.3. Zasoby informacyjne

„Informacja jest życiodajną krwią w organizmie zarządzania – jest podstawą trafnych decyzji kierowniczych. Jeżeli nie można uzyskać właściwych informacji, to decyzje muszą opie-

¹⁹⁴ R. Kuźniar, *Po pierwsze, bezpieczeństwo*, „Rzeczpospolita”, 09 stycznia 1996.

¹⁹⁵ Por., L. Edvinsson, M. S. Malone, *Kapitał intelektualny*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 106.

rać się na przypuszczaniu, odczuciach lub zgadywaniu”¹⁹⁶, co jest wręcz niedopuszczalne na płaszczyźnie bezpieczeństwa. Od trafności podejmowania decyzji, czyli przebiegu procesów informacyjno – decyzyjnych, zależy również efektywność działań podejmowanych w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności¹⁹⁷. Rozważania na temat jej zasobów informacyjnych należy jednak poprzedzić wyjaśnieniem relacji pomiędzy danymi, informacją, wiedzą i mądrością.

W słownikowym rozumieniu dane to fakty bądź liczby, na których można się oprzeć w wywodach¹⁹⁸. Same w sobie nic nie znaczą. Powstają wskutek powiązania znaków (najmniejszych jednostek informacyjnych) przy zastosowaniu odpowiedniej składni (ciągu). Ułożenie danych w odpowiednich kontekście i strukturze uprawnia natomiast do posługiwania się w stosunku do nich terminem informacji. Poddanie informacji rygorom czytelnych hierarchii i sortowania konstytuuje natomiast wiedzę. Odpowiednie i adekwatne stosowanie wiedzy w praktyce świadczy o mądrości¹⁹⁹.

Przy uwzględnieniu powyższych definicji, zasoby informacyjne organizacji masowej ewakuacji ludności to pewna ilość danych, a także budowanych na nich kolejno informacji, wiedzy i mądrości, zbieranych i tworzonych w celu wykorzystania na potrzeby działań organizacyjnych.

Podstawowym źródłem zasobów informacyjnych są zasoby ludzkie organizacji (decydenci, pracownicy, funkcjonariusze, itp.) i jej otoczenie zewnętrzne. Wskazuje to na główne kierunki poszukiwania nowych źródeł danych, tworzenia nowych informacji, poszerzania istniejącej wiedzy i przymnażania posiadanej mądrości.

Szczególą rolę w toku rozważań o zasobach informacyjnych zajmuje wiedza. Na nią bowiem można mieć jeszcze znaczny wpływ w procesie zarządzania organizacją masowej ewakuacji ludności (mądrość uzależniona jest już w dużo większym stopniu od osób, które używają wiedzy w praktyce – używają umiejętnie bądź nie). Można ją podzielić na:

- „wiedzę o”, odpowiadającą na pytania „co?”, „gdzie?” (np. co powoduje opóźnienia w ewakuacji, gdzie znajdują się punkty obsługi ewakuowanych),
- „wiedzę jak”, na temat sposobów postępowania (np. możliwie bezpiecznej ewakuacji szpitalnego oddziału intensywnej opieki medycznej, transportu chemicznych materiałów niebezpiecznych ze strefy zagrożenia drogami dedykowanymi samoewakuacji zorganizowanej bądź spontanicznej),
- „wiedzę dlaczego”, odzwierciedlającą motywy podejmowanych działań (np. wyłączenie z samoewakuacji zorganizowanej jednej z głównych ulic dzielnicy, celem przeznaczenia jej na potrzeby ewakuacji zorganizowanej szpitala miejskiego),

¹⁹⁶ M. Grabowski, A. Zając, *Dane, informacja, wiedza – próba definicji*, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 2009, nr 798, s. 7, [za:] Z. Mikołajczyk, *Techniki organizatorskie*, PWN, Warszawa 1977, s. 225.

¹⁹⁷ Zob., A. K. Koźmiński, A. M. Zawislak, *Analiza systemowa*, [w:] *Decyzje. Analiza systemowa organizacji*, A. K. Koźmiński (pod red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979, s. 83.

¹⁹⁸ <http://sjp.pwn.pl/szukaj/dane>, 12.07.2013 r.

¹⁹⁹ A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, dz. cyt., s. 268.

- „wiedzę kto”, obejmującą znajomość funkcji i zadań poszczególnych elementów organizacji (np. policji w procesie zabezpieczania pozostawionego przez ludność mienia).

Podział ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia oceny kompletności funkcjonalnych programów działania.

Budowanie potencjału organizacji masowej ewakuacji ludności na zasobach informacyjnych powinno dokonywać się poprzez dbałość o:

1. w obszarze danych:
 - spójność i zrozumiałość systemów znaków składających się na dane,
 - wiarygodność istniejących źródeł ich pochodzenia,
 - poszukiwanie nowych, wiarygodnych źródeł danych,
2. w obszarze informacji:
 - czytelność i intuicyjność kontekstów i struktur tworzenia informacji,
 - dostęp do informacji zgodnie z ich przeznaczeniem,
 - budowanie platform wymiany informacji,
3. w obszarze wiedzy:
 - czytelność i intuicyjność hierarchizacji i sortowania informacji,
 - pomnażanie wiedzy (eksternalizację, socjalizację, internalizację, kombinację),
 - budowanie platform baz wiedzy eksperckiej,
4. w obszarze mądrości:
 - dobór zasobów ludzkich w oparciu o posiadane umiejętności aplikacji wiedzy,
 - rozwijanie umiejętności właściwej aplikacji wiedzy.

Realizacji powyższych założeń może sprzyjać traktowanie zasobów ludzkich organizacji masowej ewakuacji ludności przez pryzmat pracowników wiedzy. Nie należy jednak ograniczać się w tym przypadku do patrzenia na nich z punktu widzenia jedynie pracowników charakteryzujących się kierunkowym wykształceniem (P. Drucker)²⁰⁰, specjalistów, menedżerów wyższego szczebla, personel techniczny, naukowców, inżynierów (N. Beck)²⁰¹ lub osób, których praca polega na podejmowaniu wysiłku wyłącznie intelektualnego (T.H. Davenport)²⁰².

Na płaszczyźnie bezpieczeństwa zasadnym jest, by to nie ludzie determinowali możliwość przypisania im cechy pracownika wiedzy, lecz rodzaj podejmowanych zadań. Masowa ewakuacja ludności stanowi, zdaniem autora, na tyle istotny dla ochrony ludności aspekt, że wymaga od wszystkich podmiotów kooperujących możliwie jak najwyższych kompetencji formalnych, wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktyce.

W tym to kontekście należy zgodzić się z M. Morawskim, który twierdzi, że pracownicy wiedzy to wyspecjalizowani w swojej profesji, posiadający unikalne kompetencje, dobrze poinformowani, aktywni i odpowiedzialni, świadomi roli i własnej wartości, niezależni

²⁰⁰ M. Morawski, *Zarządzanie profesjonalistami*, PWE, Warszawa 2009, s. 42.

²⁰¹ Tamże, s. 43.

²⁰² T. H. Davenport, *Zarządzanie pracownikami wiedzy*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 22.

uczestnicy organizacji²⁰³. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację masowej ewakuacji ludności powinny być traktowane, jako jej pracownicy wiedzy. Może to wpłynąć na elastyczność tej organizacji, zwłaszcza w kontekście przedmiotowych wyzwań i zagrożeń.

2.5. Struktura organizacji masowej ewakuacji ludności

Strukturyzacja działań w zakresie masowej ewakuacji ludności dokonuje się w wyniku transformacji energomaterii pochodzącej z innych, funkcjonujących codziennie organizacji, w okolicznościach skutkujących koniecznością przeprowadzenia tej formy ochrony ludności. Ma charakter doraźny²⁰⁴.

Struktura opisuje ogół relacji (zależności, stosunków), które zachodzą między elementami organizacyjnymi, jak również między nimi a tworzoną przez nie organizacją²⁰⁵. Za L. Krzyżanowskim będzie to więc zbiór różnorodnych stosunków organizacyjnych, rozpiętych na rzeczowych składnikach opisywanej organizacji²⁰⁶.

Przytoczone definicje konstytuują to, co można nazwać formalną strukturą organizacji masowej ewakuacji ludności SRT_{OMEL}^{form} , czyli zbiorem stosunków organizacyjnych S_{OMEL} , określonych na zbiorze komórek organizacyjnych sfery realnej tejże organizacji KO_r i aparatu nią zarządzającego AP_z .

Wyrazić to można następującym równaniem²⁰⁷:

$$SRT_{OMEL}^{form} = S_{OMEL}(KO_r, AP_z).$$

Tak rozumiana struktura „określa formalne zasady podziału zadań, władzy, odpowiedzialności i informacji. Jest swego rodzaju architekturą organizacji: wyznacza kształt jej powiązań z otoczeniem [...], a zarazem schemat współpracy między komórkami wewnętrznymi”²⁰⁸.

Za elementarną część struktury w ogóle przyjmuje się stanowisko organizacyjne. Do głównych rodzajów zalicza się tu stanowiska kierownicze, sztabowe (pomocnicze z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji kierowniczych) i wykonawcze, definiowane na podstawie realizowanych przez nie celów organizacyjnych, z uwzględnieniem odpowiadającego im szczebla decyzyjności w organizacji. Zbiór stanowisk organizacyjnych, wśród których wyszczególnić można kierownika i przynajmniej jednego jego bezpośredniego podwładnego

²⁰³ M. Morawski, *Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy*, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 1, s. 19.

²⁰⁴ Na podstawie korespondencji autora z W. Kieżunem.

²⁰⁵ Por., P. Banaszyk, dz. cyt., s. 36.

²⁰⁶ Zob., L. Krzyżanowski, *Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 196.

²⁰⁷ Por., A. Peszko, *Podstawy zarządzania organizacjami*, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002, s. 62.

²⁰⁸ A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, dz. cyt., s. 73.

(sztabowego lub wykonawczego), nazywa się komórką organizacyjną. W ramach struktur organizacyjnych wyróżnia się, zróżnicowane pod względem sposobu przyczyniania się do realizacji celów i misji organizacji, komórki liniowe (bezpośrednio realizujące cele i misję organizacji), sztabowe (pomocnicze w procesie podejmowania decyzji kierowniczych) i pomocnicze (będące zapleczem wspomagającym działania komórek liniowych i sztabowych). Jeszcze wyższym poziomem przyporządkowania w toku przedmiotowych rozważań jest jednostka organizacyjna. Stanowi ją kierownik wyższego szczebla, podlegli mu kierownicy szczebli niższych oraz ich personel. Jeśli komórki organizacyjne realizują tę samą funkcję, przemawia to za utworzeniem na ich podstawie szczególnego rodzaju jednostki organizacyjnej, mianowicie pionu organizacyjnego. Zbiór jednostek organizacyjnych, w tym pionów organizacyjnych, konstituuje organizację²⁰⁹.

Do stanowisk organizacyjnych w organizacji masowej ewakuacji ludności zalicza się ogół stanowisk istniejących w ramach podmiotów kooperujących (jako skutek łączenia stanowisk zgodnie z logicznym układem realizowania przez nie zadań o podobnych charakterze). Wśród ogromu przykładów wymienić można m.in. decydenta na najniższym poziomie decyzyjnym, strażaka – ratownika, policjanta oddziału prewencji, komendanta straży gminnej, kierownicę w przedsiębiorstwie branży transportowej, lekarza, dziennikarza, duchownego. Sam podmiot również może być rozpatrywany przez pryzmat stanowiska organizacyjnego, o ile stanowi niezależny organizacyjnie byt (np. obywatel – wolontariusz). Należy dodać, że dane stanowisko organizacyjne może być przypisane do więcej niż jednego właściwego rodzaju, w zależności od funkcji jaką pełni w organizacji oraz szczebla decyzyjnego, z którym jest relatywizowany. Przykładowo, stanowisko decydenta najniższego poziomu decyzyjnego może być stanowiskiem zarówno kierowniczym (w stosunku do podległych mu podmiotów kooperujących organizacji masowej ewakuacji ludności), jak i sztabowym (w stosunku do decydenta poziomu wyższego).

Przyjmuje się, że podmioty kooperujące (jako całości instytucjonalne), właściwe najniższemu poziomowi decyzyjnemu, są liniowymi komórkami organizacyjnymi najniższego szczebla KL_n . Ich ogół natomiast, uzupełniony o właściwe komórki sztabową KS_n i pomocniczą KP_n , tworzy jednostkę organizacyjną najniższego szczebla JO_n .

Jednostkami organizacyjnymi szczebli wyższych ($JO_{n+1}, JO_{n+2}, \dots, JO_m$) są zbiory utworzone przez znajdujące się na danym szczeblu, a reprezentowane przez organy decyzyjne, komórki liniowe ($KL_{n+1}, KL_{n+2}, \dots, KL_m$), a także ich sztabowe ($KS_{n+1}, KS_{n+2}, \dots, KS_m$) i pomocnicze ($KP_{n+1}, KP_{n+2}, \dots, KP_m$) odpowiedniki.

Nadrzędny organ decyzyjny stanowi nadrzędną komórkę liniową NKL . Analogicznie do organów szczebli niższych, może on liczyć na wsparcie ze strony nadrzędnej komórki sztabowej KS_N i nadrzędnej komórki pomocniczej KP_N . Wspólnie tworzą one nadrzędną jednost-

²⁰⁹ Zob., A. Sobczak, *Struktury organizacyjne*, [w:] *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, wyd. cyt., s. 268, A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, dz. cyt., s. 73-74.

kę organizacyjną JO_N , stojącą na swego rodzaju wierzchołku organizacji masowej ewakuacji ludności.

Dla zrozumiałości powyższych rozważań zasadnym jest zaznaczyć ponadto, że indeks n przypisany został najniższemu szczeblowi decyzyjnemu, zaś indeks m temu bezpośrednio podległemu najwyższemu szczeblowi decyzyjnemu.

Konieczne w tym miejscu poczynić nawiązanie do treści katalogu wyzwań i zagrożeń, zwracających uwagę na aspekty, jakie powinny być brane pod uwagę, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji masowej ewakuacji ludności. Jednym z tych aspektów jest spójność z organizacjami nadrzędnymi. Może ona przybierać różne formy, nie mniej jednak tą oczywistą wydaje się być spójność strukturalna (przynajmniej częściowa).

W związku z powyższym, truizmem jest stwierdzenie, że struktura organizacji masowej ewakuacji ludności (w tym charakter jej elementów) powinna nawiązywać do struktur organizacji względem niej nadrzędnych. Mowa tu o organizacji ochrony ludności i organizacji zarządzania kryzysowego. Nie można zapomnieć o konieczności uwzględnienia w toku niniejszych rozważań struktury systemu bezpieczeństwa narodowego, jako nadsystemu najwyższego szczebla, w stosunku do pozostałych wymienionych.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy literatury przedmiotu, a także dotychczasowych rozważań, przyjmuje się następujące przesłanki na potrzeby opisu struktury organizacji masowej ewakuacji ludności²¹⁰:

1. Organizacja masowej ewakuacji ludności składa się z członu kierowania i członu wykonawczego.
2. Człon kierowania stanowią zdywersyfikowane pod względem poziomów decyzyjnych kompleksy komórek liniowych (organów decyzyjnych), sztabowych i pomocniczych, stanowiące kolejne w hierarchii organizacyjnej jednostki organizacyjne. Zbudowane są w oparciu o poziomy decyzyjne w państwie.
3. Na człon wykonawczy składają się komórki organizacji masowej ewakuacji ludności stanowane przez podmioty kooperujące, z wyłączeniem organów dedykowanych członowi kierowania. Komórki te, wspólnie z organem decyzyjnym najniższego szczebla, konstytuują jednostkę organizacyjną najniższego szczebla.
4. Elementy członu wykonawczego mogą, aczkolwiek nie muszą, posiadać własne struktury formalne. Zalicza się do nich bowiem zarówno organizacje (np. organizacje ratownicze), jak też podmioty niebędące bytami organizacyjnymi (np. poszczególnych obywateli – wolontariuszy).
5. Opisywana struktura charakteryzuje się obecnością zróżnicowanej intensywności więzi poziomych oraz pionowych.

²¹⁰ Por., L. Krzyżanowski, *Podstawy nauk o...*, s. 195, *Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych*, E. Nowak (pod red.), wyd. cyt., s. 47, W. Kitler, *Założenia systemu ...*, s. 181-185, W. Kitler, *Bezpieczeństwo narodowe RP...*, s. 325-326, G. Sobolewski, *Ujęcie systemowe...*, s. 18-19.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, jak również wyniki analizy zidentyfikowanych w ramach dorobku nauk o organizacji i zarządzaniu, najpowszechniej występujących rodzajów struktur organizacyjnych, przyjmuje się, że organizacja masowej ewakuacji ludności posiada strukturę hybrydową, będącą połączeniem struktury liniowo-sztabowej (właściwej aparatowi zarządzającemu²¹¹) oraz struktury wielobranżowej (typu M, od ang. *multidivisional*)²¹².

Elementem wspólnym obu członów, a tym samym obu struktur elementarnych, jest jednostka organizacyjna najniższego szczebla. To jej podlegają bezpośrednio zasoby organizacyjne w postaci wykonawczych podmiotów kooperujących (z wyłączeniem komórek sztabowych i pomocniczych wyższych szczebli).

Schemat organizacji masowej ewakuacji ludności, zbudowany na zidentyfikowanej strukturze, zobrazowany został na rysunku 9.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 9. Struktura formalna (statyczna) organizacji masowej ewakuacji ludności

²¹¹ L. Krzyżanowski, *Podstawy nauk o...*, s. 194-195, 225-228.

²¹² Por., R. W. Griffin, dz. cyt., s. 391.

Pomimo korzyści płynących z przyjęcia opisanej struktury hybrydowej, nie sposób pominąć kwestii, które mogą odbić się negatywnie na sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności²¹³:

1. Potencjalizacja przerostu pozycji sztabu może skutkować identyfikowaniem się go z komórkami kierowniczymi.
2. Prowadzić to może do częstego występowania konfliktów (formalnych bądź nieformalnych) pomiędzy organami decyzyjnymi a kierownikami komórek sztabowych lub sztabowcami na stanowiskach samodzielnych.
3. Spory o podobnym charakterze mogą występować również na linii komórka sztabowa – komórka wykonawcza (np. podmiot kooperujący).
4. Należy przykładać szczególną wagę do wspierania współpracy tak, by ewentualne współzawodnictwo o zasoby pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi nie zmniejszało sprawności całej organizacji.

Na schemacie organizacji masowej ewakuacji ludności przedstawione zostały powiązania między jej głównymi elementami. Z uwagi na zamiar zachowania jego przejrzystości, zależności te prezentują jednak charakter *stricte* hierarchiczny (służbowy). Oczywistym jest, że stosunek części definiowanej przez organizację masowej ewakuacji ludności całości do siebie nawzajem oraz do tej całości i całości do nich wyrażany jest przez więcej rodzajów relacji.

Z uwagi na fakt podrzędności organizacji masowej ewakuacji ludności względem jej odpowiednika właściwego ochronie ludności, niezwykle cennym zdaje się być opis relacji zachodzących między elementami systemu ochrony ludności oraz między tym systemem a jego otoczeniem. Wymienić tu można²¹⁴:

- relacje normatywne – ustalają hierarchię władczą organów decyzyjnych oraz ich zakres uprawnień,
- relacje decyzyjne – stałe w warunkach tzw. normalnego funkcjonowania państwa, ulegają zmianie w sytuacjach nadzwyczajnych, wynikają z faktu wydawania decyzji i poleceń, związane są z aspektem podległości służbowej,
- relacje informacyjne – jedne z kluczowych dla realizacji zadań organizacji, służą komunikowaniu się elementów organizacyjnych ze sobą nawzajem oraz z otoczeniem,
- relacje współdziałania – obustronne oddziaływania elementów organizacji, służące osiągnięciu wspólnego celu cząstkowego,
- relacje materialno – energetyczne – są najbardziej namacalnymi zależnościami, do których zalicza się w tym przypadku oddziaływania finansowe, wytwórcze i usługowe,

²¹³ Por., W. Kieżun, *Podstawy...*, s. 247-251, R.W. Griffin, dz. cyt., s. 379, A. Sobczak, dz. cyt., 12, M. Dołhasz, J. Fudaliński, M. Kosala, H. Smutek, *Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 103.

²¹⁴ Por., W. Kitler, *Założenia systemu...*, s. 178-179.

- relacje funkcjonalne – porządkują strukturę organizacji, dywersyfikując ją na podstawie ról, zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych elementów organizacyjnych (jednostek i komórek).

Z prawdopodobieństwem bliskim jedności zakłada się, że struktura organizacji masowej ewakuacji ludności powinna opierać się również na powyższym katalogu relacji, jako przejaw spójności tejże organizacji z jej nadrzędnymi odpowiednikami.

Szczególnością odmianą relacji są więzi organizacyjne. O ile bowiem, w toku niniejszych rozważań, relacje to jakiegokolwiek zależności (związki) zachodzące pomiędzy elementami organizacji masowej ewakuacji ludności, o tyle więziami nazywa się jedynie relacje współzależności, charakteryzowane przez interakcje zasileniowe bądź informacyjne. Wynika z tego, że każda więź w omawianej organizacji jest relacją, lecz nie każda relacja więzią²¹⁵.

Problematyka więzi organizacyjnych jest o tyle istotna, że to one właśnie w głównej mierze determinują kształt struktury organizacji. Jest on bowiem wyrazem przeważającego typu więzi, charakteryzujących określony kompleks elementów organizacji²¹⁶.

J. Zieleniewski wyróżnia następujące, główne więzi organizacyjne, które wpływają również na kształt struktury organizacji masowej ewakuacji ludności²¹⁷:

- służbowe – odnoszące się do zależności na drodze podmiot przełożony (posiadający uprawnienie do decydowania) – podmiot podwładny (obowiązany do wykonywania poleceń),
- funkcjonalne – opiniodawcze, wyrażane możliwością, nie zaś nakazem, uwzględniania rad i korzystania z wiedzy ekspertów,
- techniczne – egzemplifikowane wzajemną zależnością między elementami organizacyjnymi w wyniku zastosowania podziału działań (prac, zadań), przeważnie na tym samym szczeblu organizacji,
- informacyjne – wyznaczone przez przepływ informacji, obrazowane kanałami tego przepływu (jedno- bądź dwustronnymi).

Podsumowaniem powyższych rozważań jest tabela ukazująca obszary występowania wyszczególnionych, czterech głównych więzi organizacyjnych, z uwzględnieniem wzorcowych kierunków ich przepływu (tabela 36). Przy ustalaniu tych kierunków kierowano się następującymi wytycznymi:

1. Podległość służba powinna umożliwiać klarowny wgląd na przepływ decyzji w ramach całej struktury organizacyjnej, widzianej zarówno horyzontalnie (podległość komórek sztabowych i pomocniczych ich liniowym odpowiednikom) i wertykalnie (podległość służbowa w pionie liniowym).
2. Należy zadbać o to, by organy decyzyjne w komórkach liniowych ($KL_{n+1}, KL_{n+2}, \dots, KL_m$) posiadały stały dostęp do ekspertów, czego egzemplifikacją może być utworze-

²¹⁵ Zob., T. Pszczółowski, *Mała encyklopedia...*, s. 206, 270-271.

²¹⁶ Zob., J. Zieleniewski, *Organizacja...*, s. 382.

²¹⁷ Por., tamże, M. Dołhasz i in., dz. cyt., s. 94-95.

nie pionu komunikacyjnego, zapewniającego sprawny transfer wiedzy eksperckiej pomiędzy wszystkimi szczeblami organizacyjnymi (komórki sztabowe, jako zaplecze eksperckie dla właściwych im komórek liniowych oraz komórek sztabowych niższych szczebli).

Komórka organizacyjna	NKL	KS _N	KP _N	KL _{n+1}	KS _{n+1}	KP _{n+1}	KL _n	KS _n	KP _n	Liniowy podmiot kooperujący
NKL		S↓,T↑ F↑, I↓	S↓,T↑ I↓	S↓, I↓	x	x	S↓, I↓	x	x	S↓, I↓
KS _N	S↑,T↑ F↓, I↓		T↑ F↓, I↓	x	F↓, I↓	x	x	F↓, I↓	x	F↓, I↓
KP _N	S↑,T↑ I↓	T↑ F↑, I↓		x	x	x	x	x	x	x
KL _{n+1}	S↑, I↓	x	x		S↓,T↑ F↑, I↓	S↓,T↑ I↓	S↓, I↓	x	x	S↓, I↓
KS _{n+1}	x	F↑, I↓	x	S↑,T↑ F↓, I↓		T↑ F↓, I↓	x	F↓, I↓	x	F↓, I↓
KP _{n+1}	x	x	x	S↑,T↑ I↓	T↑ F↑, I↓		x	x	x	x
KL _n	S↑, I↓	x	x	S↑, I↓	x	x		S↓,T↑ F↑, I↓	S↓,T↑ I↓	S↓, I↓
KS _n	x	F↑, I↓	x	x	F↑, I↓	x	S↑,T↑ F↓, I↓		T↑ F↓, I↓	x
KP _n	x	x	x	x	x	x	S↑,T↑ I↓	T↑ F↑, I↓		x
Liniowy podmiot kooperujący	S↑, I↓	F↓, I↓	x	S↑, I↓	F↑, I↓	x	S↑, I↓	x	x	

gdzie więzi określone zostały w następujący sposób: S – służbowa, F – funkcjonalna, T – techniczna, I – informacyjna, ↑ – typu “bottom-up”, ↓ – typu “top-down”, ↓ – typu “obustronna”.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Obszary występowania więzi organizacyjnych w statycznym ujęciu organizacji masowej ewakuacji ludności

3. Wskazane, by podział działań (pracy, zadań) dokonany na poszczególnych szczeblach decyzyjnych cechował się spójnością w optyce organizacji widzianej jako całości (układ więzi technicznych łączących komórki organizacyjne, które konstytuują dany szczebel organizacji, przejawiający się na wszystkich szczeblach tej organizacji).
4. Należy zapewnić efektywną sieć komunikacyjną w ramach oraz pomiędzy poszczególnymi szczeblami organizacji²¹⁸. Wskazane, by przynajmniej jedna komórka organizacyjna takiego szczebla miała możliwość bezpośredniej komunikacji z pozostałymi

²¹⁸ Szerzej, A. K. Koźmiński, *Organizacja – zbiór problemów...*, s. 37.

komórkami tego rodzaju i o tych samych uprawnieniach komunikacyjnych na pozostałych szczeblach (obustronne więzi informacyjne w pionie liniowym, pionie sztabowym i na drodze komórka pomocnicza – komórka liniowa tego samego szczebla). Celem ułatwienia przepływu informacji pomiędzy elementami wieloszczeblowej organizacji zhierarchizowanej, nie wyklucza się możliwości zastosowania tzw. *Kładki Fayolla*²¹⁹. Kluczowe, by nie sprzyjało to rozrostowi struktur nieformalnych tejże organizacji.

Tabela 2 stanowi uzupełnienie schematu organizacyjnego, dopełniając tym samym opisu struktury organizacji masowej ewakuacji ludności o zbiór zależności, który jest rozpięty na zbiorze jej elementów. Zebranie wszystkich liniowych podmiotów kooperujących w jedną grupę jest tu wyrazem uproszczenia, wynikającego z zamiaru ukazania statycznej struktury organizacji masowej ewakuacji ludności. Dynamizm jej otoczenia w połączeniu z niezwykle rozbudowanym zbiorem podmiotów kooperujących przemawiają za takim właśnie, wzorcowym ujęciem omawianej organizacji. Jej struktura dynamiczna zostanie szczegółowo opisana w następnym rozdziale pracy na przykładzie organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

2.6. Zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności

Zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności definiuje się jako jedną z form kierowania w węższym znaczeniu – działania zmierzające do spowodowania działania ludzi w ramach podmiotów kooperujących, zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje (decydenta lub komórki kierowniczej), odbywającego się w procesie gospodarowania jej zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi)²²⁰. W porównaniu do rozumienia ogólnego, nacisk kładzie się więc nie na rzeczy, lecz konkretnie na najcenniejsze zasoby organizacji – ludzi, którzy w toku realizacji swoich zadań wykorzystują (dysponują) pozostałe rodzaje zasobów. Samo zarządzanie natomiast ma za zadanie stworzenie warunków, by organizacja wypełniała swoją misję i osiągała zgodne z nią cele – współcześnie i w przyszłości²²¹.

Należy podkreślić, że zarządzanie związane jest z gospodarowaniem zasobami, czyli procesem, który polega na podejmowaniu decyzji „o rodzaju i ilości pozyskiwanych rzadkich (czyli o ograniczonej dostępności) zasobów oraz o sposobach ich wykorzystania do realizacji

²¹⁹ M. Strzoda, *Techniki zarządzania w organizacji zhierarchizowanej*, Wydawnictwo AON (online), Warszawa 2005, w-zid.aon.edu.pl/WZiD (12.07.2013, 13:30), s. 11-12.

²²⁰ Por., J. Zieleniewski, *Organizacja...*, s. 451, J. Kurnal, dz. cyt., s. 364, T. Pszczółowski, *Mała encyklopedia...*, s. 151, K. Krzakiewicz, *Zrządzenie...*, s. 48-49, M. Bielski, *Podstawy teorii organizacji i zarządzania*, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 171, S. Sudoł, *Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem*, PWE, Warszawa 2006, s. 161.

²²¹ Szerzej, A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, dz. cyt., s.16.

konkurencyjnych (czyli nie dających się osiągnąć jednocześnie przy danych ograniczeniach zasobowych) celów”²²².

Z uwagi na ową ograniczoność zasobową i płynące z tego faktu utrudnienia, należy spodziewać się występowania, nawet w ramach organizacji, na różnych jej szczeblach, konfliktów o zasoby (głównie ludzkie, właściwe członowi wykonawczemu). Dlatego, za A.K. Koźmińskim, istotą zarządzania jest panowanie nad różnorodnością i przekształcanie potencjalnego konfliktu we współpracę²²³. Może temu sprzyjać realizacja zasad racjonalnego gospodarowania. Pierwsza z nich traktuje o dążeniu do osiągnięcia maksymalnej wielkości przewidywanych korzyści z realizacji przedsięwzięć ewakuacyjnych przy danym nakładzie środków (zasada największej wydajności). Druga zasada polega na minimalizowaniu nakładów zasobowych przy założonych, przewidywanych korzyściach płynących z takich przedsięwzięć (zasada oszczędności środków)²²⁴.

Truizmem jest twierdzenie, że tak rozumiane zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności powinno charakteryzować się, wskazanymi przez P. Druckera, klasycznymi cechami zarządzania²²⁵:

- traktowaniem przede wszystkim o ludziach, jako najważniejszym zasobie prowadzącym do osiągnięcia celów organizacji,
- głębokim osadzeniu w kulturze, wyrażanym spójnością z uznawanymi społecznie wartościami, normami zachowania, itp.,
- jednoczeniem wszystkich uczestników organizacji prostymi i zrozumiałymi wartościami, celami działania i zadaniami,
- zapewnieniem organizacji zdolności do uczenia się,
- komunikowaniem się pomiędzy organizacją i jej otoczeniem, a także między elementami organizacji (celem m. in. identyfikacji wyzwań i zagrożeń),
- występowaniem rozbudowanego systemu wskaźników służących bieżącemu monitoringowi sprawności działań organizacyjnych,
- zorientowaniem na potrzeby osób ewakuowanych i pozostałych interesariuszy przedmiotowych działań.

Powinno również uwzględniać klasyczne, ponadczasowe zasady zarządzania, sformułowane przez H. Fayola: podział pracy, autorytet, dyscyplinę, jedność rozkazodawstwa, jedność kierownictwa, podporządkowanie interesów osobistych interesowi ogółu, wynagrodzenia, centralizację, hierarchię, ład, stałość personelu, sprawiedliwy stosunek do podwładnych, inicjatywę, zgranie personelu²²⁶.

²²² K. Krzakiewicz, *Zrządzanie...*, s. 49.

²²³ Szerzej, A.K. Koźmiński, *Zarządzanie*, [w:] *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, tenże, W. Piotrowski, dz. cyt., s. 57.

²²⁴ Zob., M. Dołhasz i in., dz. cyt., s. 83.

²²⁵ Szerzej, A. K. Koźmiński, *Zarządzanie...*, s. 62-67.

²²⁶ A. Szpaderski, *Zarys rozwoju myśli organizacyjnej XX wieku*, [w:] *Podstawy organizacji i zarządzania*, K. Krzakiewicz (pod red.), wyd. cyt., s. 22.

Wskazane jest więc, by zarządzanie uwzględniało istotę masowej ewakuacji ludności, jej środowisko wewnętrzne i otoczenie organizacyjne (w nich wyzwania i zagrożenia), strategię, potencjał i strukturę – stanowiło natomiast punkt wyjścia do określania i ewentualnej poprawy jej sprawności. Powinno również obejmować wszystkie funkcje zarządzania (kierowania), mianowicie planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie²²⁷.

2.6.1. Planowanie

Planowanie polega na „przewidywaniu przyszłego układu warunków i środków działania i na formułowaniu celów działania, dostosowanych do tego układu”²²⁸. Uwypuklenie konieczności spojrzenia w przyszłość organizacji masowej ewakuacji ludności i determinantów jej funkcjonowania (również wyzwań i zagrożeń), za skutek czego zakłada się opracowanie katalogu celów, ujętych tak, by zapewnić elastyczność tej organizacji, bezsprzecznie nawiązuje do jej strategii. Potwierdzają to K. Obłój i M. Trybuchowski, którzy stwierdzają wprost, że „strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania”²²⁹. Wynik jakościowy planowania powinien więc nawiązywać do elementów strategii organizacji (wizji i misji, domeny, celów i funkcjonalnych programów działania).

R. W. Griffin relatywizuje proces planowania ze strategią omawianej organizacji poprzez ukazanie bezpośredniej zależności pomiędzy rodzajami celów a odpowiadającymi im planami. Bazując na jego rozważaniach, można mówić o następujących rodzajach planów w zakresie organizacji masowej ewakuacji ludności²³⁰:

- planach strategicznych – zawierających decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów strategicznych,
- planach taktycznych – zawierających decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów taktycznych tak, by realizować elementy planu strategicznego,
- planach operacyjnych – zawierających decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów operacyjnych tak, by realizować elementy właściwego planu taktycznego.

W tym miejscu pojawia się pytanie o istnienie realnej możliwości uwzględnienia w planach wszystkich determinantów organizacji masowej ewakuacji ludności. Niestety, człowiek nie jest istotą doskonałą, dlatego też prawdopodobieństwo sporządzenia przez ludzi takiego planu jest bliskie zeru.

Uwzględnianie w planach wszystkiego, co może się zdarzyć (wszystkich zmian w otoczeniu organizacji, wyzwań i zagrożeń, w tym ciągów przyczynowo-skutkowych, efektu do-

²²⁷ Por., W. Kieżun, *Podstawy...*, s. 290.

²²⁸ J. Kurnal, dz. cyt., s. 365.

²²⁹ K. Obłój, M. Trybuchowski, dz. cyt., s. 127.

²³⁰ Zob., R. W. Griffin, dz. cyt., s. 211-228.

mina lub efektu kuli śnieżnej) zdaje się być zdecydowanie nierozsądne – zwłaszcza w optyce praktyczności tych dokumentów. Powinny się one bowiem skupiać jedynie na zdarzeniach o atrybucie wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia. W kontekście sytuacji wykluczonych z procesu planowania, mało prawdopodobnych w porównaniu do tych ujętych w planach, aczkolwiek mogących generować skutki istotne dla zakłócenia funkcjonowania organizacji lub bezpieczeństwa ludności, zasadnym jest posługiwanie się terminem planów awaryjnych²³¹.

Plany awaryjne również obejmują decyzje o alokacji zasobów, priorytety i działania ukierunkowane na osiąganie celów organizacji. Są to jednak wytyczne alternatywne – na wypadek pojawienia się nieoczekiwanych zakłóceń realizacji planów pierwotnych, a nawet takich zmian środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji, wobec których plany te nie są już odpowiednie, w skrajnych sytuacjach wręcz niewykonalne²³². Do właściwych determinantów zaliczyć należy m. in. załamanie się kanałów komunikacji między komórkami organizacyjnymi, zablokowanie dróg ewakuacji, powstanie paniki, która niesie ze sobą liczne ofiary śmiertelne, utratę możliwości zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom kooperującym. Podkreśla się w tym miejscu istotność bieżącego monitoringu wyzwań i zagrożeń.

Wszystkie rodzaje planów powinny być praktyczne, tzn. stanowić realną pomoc w sytuacji zaistnienia okoliczności wdrożenia ich w życie. Przyczynić się może do tego realizowanie przed podmioty odpowiedzialne za planowanie następujących zasad planowania²³³:

- koherentności (jasnego i precyzyjnego formułowania celów),
- terminowości (wyznaczania terminów wykonania możliwie każdego zadania),
- elastyczności (przewidzenia możliwości korygowania planów, a nawet wdrażania planów awaryjnych),
- optymalnego horyzontu czasowego (konieczności określenia kompromisu pomiędzy nieokreślonością a zbytnią krótkowzrocznością w procesie planowania).

Z praktycznego punktu widzenia zaleca się, by planowanie w ramach zarządzania organizacją masowej ewakuacji ludności odbywało się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1. Każda komórka organizacyjna dysponuje właściwym sobie planem (strategicznym, taktycznym lub operacyjnym) o cechach standardowej procedury działania (planu ciągłego, opracowywanego dla powtarzających się okresowo określonych działań).
2. Każda komórka organizacyjna opracowuje właściwe sobie plany awaryjne.
3. Celem problemowego ujęcia wybranych zagadnień organizacji masowej ewakuacji ludności, opracowuje się, według potrzeb, funkcjonalne programy działania. Powinny

²³¹ R. L. Ackoff, *Zarządzanie w małych dawkach*, B. Pohoryles (przeł.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 135-136.

²³² Por., R.W. Griffin, dz. cyt., s. 223, [za:] K.A. Froot, D. S. Scharfstein, J.C. Stein, *A Framework for Risk Management*, „Harvard Business Review” 1994, listopad-grudzień, s. 91-102.

²³³ Por., T. Pszczołowski, *Zasady...*, s. 152-153, M. Dołhasz i in., dz. cyt., s. 50, [za:] H. Koontz, C. O'Donnel, *Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych*, PWN, Warszawa 1969.

być spójne z właściwymi sobie planami. Mogą natomiast traktować o opisywanych elementach problematyki w ujęciu danej komórki organizacyjnej bądź przekrojowo – przez całą strukturę organizacji lub jej fragmenty.

Planowanie, aby było skuteczne, musi być przeprowadzane nieprzerwanie (planowanie ciągłe). Plany tworzone w ramach omawianej organizacji należy wciąż zmieniać, odzwierciedlając w ten sposób ciągły proces uczenia się i przystosowywania organizacji do środowiska wewnętrznego i otoczenia, z korzyścią dla jej elastyczności w świetle wychodzenia naprzeciw wyzwaniom i zagrożeniom organizacyjnym, pierwotnym i wtórnym²³⁴.

2.6.2. Organizowanie

Funkcja organizowania w ramach zarządzania organizacją masowej ewakuacji ludności sprowadza się do wykonywania czynności, które mają na celu powiązanie działań podmiotów kooperujących, w pełnej ich różnorodności, w zespoły działań²³⁵. W nawiązaniu do determinantów potencjału organizacji, polega na decydowaniu o najlepszym w danych warunkach pogrupowaniu działań ludzi i pozostałych zasobów organizacji, którymi ludzie dysponują, na potrzeby realizacji celów organizacyjnych. Mowa tu więc o dynamicznej strukturyzacji działań.

Organizowanie może być rozumiane w ujęciu szerokim, jako element niniejszej rozprawy, a także wąskim – w ramach podmiotów kooperujących, komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych. W obu przypadkach sprowadza się do implementacji struktury działań na płaszczyznę dostępnych zasobów.

Proces organizowania powinien być w tym kontekście wsparty na następujących zasadach²³⁶:

- zasadzie podziału pracy (A. Smith), czyli podziale złożonych działań na mniej złożone elementy i powierzeniu ich do wykonania różnym podmiotom kooperujących, w zakresie właściwym ich kompetencjom (w tym różnym pracownikom tych podmiotów, również w zakresie ich kompetencji),
- zasadzie harmonizacji (K. Adamiecki), wyrażanej przez możliwie jak najbardziej dokładne dobranie do siebie elementów współdziałających, zarówno pod względem rodzaju działań, jak też czasu ich wykonywania²³⁷,
- zasadzie specjalizacji, przejawiającej się w grupowaniu elementów struktury organizacyjnej (organizacji masowej ewakuacji ludności jako całości oraz struktur poszczególnych podmiotów kooperujących) według kryterium przedmiotu działalności,

²³⁴ Zob., R. L. Ackoff, dz. cyt., s. 142-143.

²³⁵ Por., K. Krzakiewicz, *Zarządzanie...*, s. 56.

²³⁶ Por., M. Dołhasz i in., dz. cyt., s. 50-51.

²³⁷ Zob., T. Pszczołowski, *Mała encyklopedia...*, s. 76.

- zasadzie hierarchii i rozpiętości kierowania, czyli podziale organizacji (lub jej elementów – podmiotów kooperujących) na szereg szczebli kierowania, tworzących strukturę hierarchiczną, dobraną tak, by zachować efektywność kierowania,
- zasadzie najkrótszej drogi służbowej,
- zasadzie delegowania uprawnień, by decyzje podejmowane były na szczeblu właściwym dla zidentyfikowanego problemu decyzyjnego,
- zasadzie równowagi uprawnień i odpowiedzialności, przypisującej podmiotom kooperującym zadania i adekwatne w stosunku do nich uprawnienia,
- zasadzie wyjątku, nakładającej konieczność zatwierdzania przez szczebel wyższy organizacji czynności wykonywanych przez szczeble niższe, odbiegających od tych zawartych w planach o cechach standardowych procedur działania.

Rezultatem realizacji funkcji organizowania jest zdefiniowanie dynamicznej struktury działań, czyli struktury, w przypadku której (w przeciwieństwie do struktury formalnej, czyli statycznej) parametr czasu stanowi dla analizy jej elementów istotne znaczenie²³⁸.

2.6.3. Motywowanie

„Motywacja jest konieczna do uruchamiania indywidualnej działalności. Wykonanie czegoś zawsze jest przedmiotem samokontroli lub kontroli kogoś z zewnątrz”²³⁹. Zarządzanie omawianą organizacją, jako bytem służącym bezpieczeństwu ludności, należy wspierać na obu wspomnianych mechanizmach kontroli, powiązanych ściśle z odpowiadającymi im mechanizmami motywacyjnymi.

Zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności powinno więc obejmować motywowanie zewnętrzne jej członków, stwarzać również warunki do ich samomotywacji. Sprzyja temu po części charakter przedmiotowej formy ochrony ludności.

Motywowanie zewnętrzne wynika z częściowo zhierarchizowanej struktury organizacyjnej oraz funkcjonowania organizacji dla dobra ogółu – społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej. Członkowie organizacji wykonują zadania i odpowiadają za ich rezultaty na płaszczyźnie relacji służbowej. Podlegają z tego tytułu ocenie swoich przełożonych. Misja organizacji masowej ewakuacji ludności wskazuje natomiast, że jej członkowie wykonują zadania na rzecz ludności. Ich działania podlegają więc również ocenie opinii publicznej. Nawet funkcjonowanie mediów może zostać w tym kontekście ocenione. Motywacja zewnętrzna przez opinię publiczną ma swój wyraz w dbałości o wykonywanie organizacyjnych powinności tak, by sposoby realizacji misji i celów niższych rzędów (strategicznych, taktycznych,

²³⁸ Zob., W. Kieżun, *Podstawy...*, s. 212, [za:] M. Ciurla, W. Grudzewski, *Struktury systemów zarządzania*, [w:] *Systemy i metody zarządzania*, „Studia i Materiały nr 5. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Ekonomiki Politechniki Wrocławskiej” 1972, nr 6, s. 17.

²³⁹ W. Kieżun, *Podstawy...*, s. 290.

operacyjnych) były pozytywnie postrzegane przez ludzi (w ogóle, nie tylko przez osoby ewakuowane).

Motywowanie zewnętrzne powinno również kształtować w członkach organizacji ich samomotywację. Istnieje wiele koncepcji, które próbują opisać właściwe mechanizmy z psychologicznego punktu widzenia (m. in. teoria potrzeb A. Masłowa²⁴⁰, teoria oczekiwań V. Vrooma²⁴¹, procesualna koncepcja motywacji o charakterze kompleksowym L. W. Portera i E. E. Lawlera²⁴²). W optyce masowej ewakuacji ludności, najważniejsze płynące z nich wnioski to:

1. Samomotywacja pracownika wpływa ze stopnia realizacji jego potrzeb (tych już zrealizowanych oraz tych do zrealizowania), związanych z działaniami na rzecz organizacji oraz odwrotnie. Motywowanie powinno sprzyjać ich zaspokojeniu.
2. Należy tak kształtować proces motywowania, by wskazywał on sposoby zachowania, które w subiektywnym odczuciu pracownika będą prowadziły do zaspokojenia jego potrzeb.
3. Podkreślanie roli pracownika w całości działań organizacyjnych oraz kształtowanie w nim poczucia spełniania obowiązku na rzecz bezpieczeństwa narodu lub jego części może sprzyjać wzrostowi znaczenia wynagrodzenia w postaci poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
4. Struktura działań powinna być dobrana w sposób zapewniający możliwość stosunkowo łatwej identyfikacji osiągnięć pracowników – osiągnięć, które należy traktować przez pryzmat pozytywnych wzmocnień dla dalszych działań.

Rangę tak rozumianej funkcji zarządzania podkreślał L. Iacocca, twierdząc, że zarządzanie (w ogóle) to umiejętność motywowania ludzi²⁴³. Rozwijając tę myśl, wskazane jest, by motywowanie przybierało formę przywództwa, czyli odbywało się w oparciu o autorytet posiadany przez przywódcę (decydenta, dowódcę, przełożonego, lidera, itp.), nie zaś jedynie na podstawie formalnej hierarchizacji struktury organizacji działań²⁴⁴.

2.6.4. Kontrolowanie

Określenie stopnia wdrożenia poszczególnych planów w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności jest możliwe dzięki ostatniej funkcji zarządzania – kontrolowaniu. Podlegają mu wszystkie zasoby organizacji. Polega natomiast na porównaniu ze sobą dotychczas-

²⁴⁰ Szerzej, I. C. Dima, M. Man, S. Kot, *Use of Abraham Maslow's Motivation Theory for Setting Consumers' Satisfaction-Non-Satisfaction*, "Polish Journal of Management Studies" 2010, nr 2.

²⁴¹ Szerzej, F. C. Lunenburg, *Expectancy Theory of Motivation: Motivating by Altering Expectations*, "International Journal of Management, business and administration" 2011, t. 15, nr 1.

²⁴² Szerzej, K. Krzakiewicz, *Zarządzanie...*, [za:] L. W. Porter, E. E. Lawler, *Managerial Attitudes and Performance*, Wydawnictwo Irwin, Homewood 1968.

²⁴³ Zob., M. Dołhasz i in., dz. cyt., s. 53.

²⁴⁴ Zob., T. Pszczółowski, *Mala encyklopedia...*, s. 200-201, R. W. Griffin, dz. cyt., s. 554.

sowych osiągnięć podmiotów kooperujących (przebiegu działań i ich rezultatów) oraz ustalonych właściwych im celów lub wskaźników ich osiągnięcia.

Kontrolowanie jest bardzo ściśle powiązane z pozostałymi funkcjami zarządzania. Ustalanie norm (celów, wskaźników) odbywa się już podczas realizacji funkcji planowania. Więcej, bez planów działania kontrolowanie byłoby wręcz bezcelowe²⁴⁵. Pomiary wyników oraz porównywanie ich do owych norm dokonywane są natomiast w toku wdrażania planów w życie.

Proces kontrolowania na tle procesu zarządzania przedstawiony został na rysunku 10.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 10. Kontrolowanie w procesie zarządzania organizacją

Uwidacznia się w tym miejscu konieczność realizacji funkcji kontroli poprzez jej prowadzenie w kontekście wszystkich działań z zakresu masowej ewakuacji ludności. W związku z powyższym można mówić o kontroli:

- prospektywnej (wstępnej, *ex ante*), która odpowiada fazom zapobiegania i przygotowania w ramach zarządzania kryzysowego, ma natomiast na celu sprawdzenie spójności struktury działań masowej ewakuacji ludności z właściwą im strukturą organizacyjną, przewidzenie potencjalnych wyzwań i zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie realizacji planu, kontrolę samego procesu planowania, a także pomiar szybkości wdrażania usprawnień określonych w wyniku uprzednich kontroli retrospektywnych,
- bieżącej, sprawowanej w optyce działań ewakuacyjnych tożsamy z fazą reagowania kryzysowego, polegającej natomiast na sprawdzaniu ich zgodności ze strukturą organizacyjną, jak również zgodności osiągniętych wyników działań pod względem ilo-

²⁴⁵ Zob., J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert Jr., *Kierowanie*, A. Ehrlich (tłum.), PWE, Warszawa 2011, s. 263.

ściowym i jakościowym z celami uprzednio zdekomponowanymi na zadania podmiotów kooperujących,

- retrospektywnej (końcowej, *ex post*), dokonywanej w fazach odbudowy, zapobiegania i przygotowania poprzez konfrontację osiągniętych rezultatów z założonymi celami – jest ona kluczowa dla określania sprawności całej organizacji masowej ewakuacji ludności, w tym trafności przyjętych wzorców działań, jej wyniki stanowią natomiast podstawę do usprawnień istniejących planów²⁴⁶.

Mimo, iż kontrola może dotyczyć praktycznie każdej dziedziny działalności organizacji, wyniki analizy problematyki masowej ewakuacji ludności wskazują na zasadność skupienia się na następujących obszarach kontroli i odpowiadających im, przykładowych zakresach²⁴⁷:

- zasoby ludzkie (ocena wyników działań, przeszkolenie, dobór członków organizacji),
- zasoby rzeczowe (zarządzanie zapasami, jakość usług publicznych z zakresu masowej ewakuacji ludności, stan użytkowanej aparatury),
- zasoby finansowe (bilans finansowy działań, zarządzanie zadłużeniem, płynność finansowa decydentów, stan i forma finansowego bufora bezpieczeństwa działań),
- zasoby informacyjne (dostępność, aktualność, rzetelność, kompletność, jednoznaczność, przetwarzalność, koszt, szczegółowość, adresowalność, użyteczność, poufność, klarowność),
- operacje (zapewnienie dostępu do informacji, alarmowanie ludności, funkcjonowanie punktów obsługi ewakuantów, bezpieczeństwo i niezakłócalność ruchu na drogach ewakuacji, bezpieczeństwo działań własnych podmiotów kooperujących, zabezpieczenie logistyczne działań, zabezpieczenie pozostawionego mienia).

Tak rozumiana funkcja kontrolowania może stanowić narzędzie w rękach organów kierowniczych właściwe przystosowywaniu działań organizacyjnych z zakresu masowej ewakuacji ludności do pojawiających się w otoczeniu zmian, ograniczaniu liczby oraz kumulowania się ewentualnych błędów, wychodzenia naprzeciw złożoności organizacji, a także minimalizowaniu kosztów masowej ewakuacji ludności²⁴⁸.

2.7. Modelowe ujęcie organizacji masowej ewakuacji ludności

Modelowe ujęcie organizacji masowej ewakuacji ludności stanowi swego rodzaju podsumowanie dotychczasowych rozważań. Przedmiotowy model bowiem to przedstawienie (imitacja) systemu (organizacji), określonego na obszarze poznania o nazwie *masowa ewakuacja ludności*. Imituje on właściwości opisywanego systemu (organizacji), istotne dla celu jego funkcjonowania. Jest nim ochrona ludności poprzez masową jej ewakuację²⁴⁹.

²⁴⁶ Zob., W. Kieżun, *Sprawne zarządzanie ...*, s. 361, A. Peszko, dz. cyt., s. 55.

²⁴⁷ Por., R. W. Griffin, dz. cyt., s. 658-661.

²⁴⁸ Tamże, s. 655-657.

²⁴⁹ Por., J. Habr, J. Veprek, dz. cyt., s. 34.

Konsekwencją określenia wspomnianego modelowego ujęcia jest zobrazowanie punktu odniesienia na potrzeby analizy porównawczej przedmiotowych organizacji, w tym polskiego odpowiednika. Elementy modelu syntetycznego ujęcia organizacji masowej ewakuacji ludności bowiem mogą, aczkolwiek nie muszą być odzwierciedlane przez ową organizację w Polsce.

2.7.1. Wybrane modele organizacji

Dorobek teorii organizacji i zarządzania dostarcza wielu przykładów modeli organizacji. Implementując je na grunt niniejszych rozważań, można mówić o organizacji masowej ewakuacji ludności w kontekście m. in.:

- organizacji społecznej, konstytuowanej przez układ połączonych sprzężeniami czterech podstawowych czynników, mianowicie celów i zadań, ludzi, struktury, a także techniki, osadzonych w otoczeniu, z którym wzajemnie oddziałują jako wyodrębniona całość (model H. Leavitta)²⁵⁰,
- rozumianej jak wyżej organizacji społecznej, za której funkcjonowanie odpowiada dodatkowo wyodrębniony człon kierowniczy, zaś połączenia między jej elementami mają charakter relacji, nie zaś sprzężeń – dedykowanych wyłącznie przedmiotom istniejącym realnie, jako tym jedynie zdolnym do emisji i percepcji oddziaływań, a także generowania zależności przyczynowo-skutkowych (model L. Krzyżanowskiego)²⁵¹,
- systemie zbudowanym na połączonych relacjami podsystemach celów i wartości, psychospołecznym, struktury, technicznym oraz zarządzania, zrelatywizowanym z otoczeniem wejściami i wyjściami (model M. Bielskiego)²⁵²,
- systemie opartym na pionie zbudowanym z zasobów ludzkich (naczelnego kierownictwa, kierownictwa pośredniego i poziomu operacyjnego), a także wspomagających go technostruktury i jednostek pomocniczych (model H. Mintzberga)²⁵³.

Wszystkie przedstawione powyżej modele traktują o organizacji masowej ewakuacji ludności w świetle systemu (ewentualnie organizacji będącej systemem). Jest to uzasadnione z punktu widzenia wyników dotychczasowych rozważań. Nie mniej jednak, powstało wiele innych analogii, przy pomocy których można podjąć próbę trafnego jej zobrazowania.

Spośród wielu metafor, wśród których wyróżnić można maszynę, czarną skrzynkę, organizm, mózg, kulturę, system polityczny, strukturę pajęczyny, kolaż, grę, podróż morską,

²⁵⁰ Zob., P. Banaszyk, dz. cyt., s. 40, [za:] H. Leavitt, M. Shelly, *New Perspectives in Organizational Research*, Wyd. J. Wiley & Sons, Nowy Jork 1964, s. 55.

²⁵¹ Zob., L. Krzyżanowski, *Podstawy nauki...*, wyd. cyt., s. 176-179.

²⁵² Zob., M. Bielski, *Organizacje: istota, procesy, struktura*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992, s. 86.

²⁵³ Zob., M. Bielski, *Podstawy...*, s. 51.

DNA²⁵⁴, na szczególną uwagę zasługuje analogia organizacji masowej ewakuacji ludności do kolazu oraz podróży morskiej.

W pierwszym przypadku występuje nawiązanie do techniki artystycznej, polegającej na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. Z tego punktu widzenia, omawiana organizacja może być traktowana jako byt zbudowany z często różniących się elementów (podmiotów kooperujących). Tworzy się w ten sposób nową perspektywę patrzenia na kwestie ochrony ludności – perspektywę masowej jej ewakuacji przy użyciu zróżnicowanych jakościowo zasobów ludzkich państwa.

Metafora podróży morskiej nawiązuje natomiast do ryzyka, niepewności i zmienności warunków otoczenia, w którym ta organizacja funkcjonuje. Podmioty kooperujące mają jasno określony cel nadrzędny – ochronę ludności poprzez masową jej ewakuację. Dotarcie do tego celu (utożsamianego z lądem) jest możliwe jedynie dzięki współpracy wszystkich członków załogi, ich ciężkiej i solidnej pracy. Każdy podmiot ma przypisany zakres celów szczegółowych, prowadzących do osiągnięcia celu nadrzędnego. Można nawet powiedzieć, że jest niezastąpiony w optyce sprawnego funkcjonowania tak rozumianej organizacji jako całości (ewentualna podmiana przez inny podmiot może wpłynąć na pogorszenie tej sprawności)²⁵⁵.

Metafory organizacyjne są, zdaniem autora, ciekawą alternatywą w procesie analizy organizacji masowej ewakuacji ludności. Mogą bowiem rzucić światło na niekonwencjonalne kierunki poprawy sprawności właściwych działań organizacyjnych, szczególnie w kontekście konieczności wychodzenia naprzeciw przedmiotowym, dynamicznym oraz zróżnicowanym uwarunkowaniom.

2.7.2. Model organizacji masowej ewakuacji ludności

Za podstawę budowy modelu organizacji masowej ewakuacji ludności przyjmuje się następujące wytyczne i wskazówki:

1. Model powinien uwzględniać związki opisywanej organizacji z otoczeniem (siecią współpracujących ze sobą organizacji, otoczeniem ogólnym, otoczeniem międzynarodowym i globalnym). Zależności te powinny przejawiać się wizji, misji, domenach i celach imitowanej organizacji, spójnie kształtujących jej strategię.
2. Strategia i elementy z nią związane (wspomniane wizja, misja, domeny i cele) powinny być ukazane, jako warunkowane zarówno przez otoczenie i środowisko wewnętrzne (w tym organizacyjne wyzwania i zagrożenia).

²⁵⁴ Zob., K. Korniejenko, *Współczesne metafory organizacji w organizacjach służby zdrowia*, VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych: Nauki ekonomiczne – materiały konferencyjne, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011, s. 907-912.

²⁵⁵ Zob., K. Korniejenko, dz. cyt., s. 907-912, [za:] *Metafory organizacyjne jako narzędzie wstępnej analizy organizacji*, A. Zajac, M. Kuraś (online), <http://www.ki.ae.krakow.pl/~zajaca/artykuly/metaf98.html> (19.04.2011 r., 12:14).

3. Zasoby ludzkie, rzeczowe, informacyjne i finansowe są ze sobą powiązane. Z tego też względu należy uwypuklić wspólną, determinowaną przez nie, płaszczyznę. Oczywiście wydaje się tu obszar właściwy technice i technologii, jako ten spinający czynnik ludzki, wiedzę, finanse i obsługiwaną aparaturę. Elementem modelu powinien być więc człon techniczny, holistycznie o nich traktujący.
4. Dostępność zasobów warunkuje przydział celów do realizacji, za czym idzie podział działań organizacyjnych (zadań, prac). Uwidacznia się w tym miejscu relacja między członem technicznym a strukturą organizacji i jej zasobami ludzkimi.
5. Zasoby ludzkie są tymi najcenniejszymi w organizacji. Składają się na nie jednostki oraz ich grupy, które oddziałują na wszystkie pozostałe elementy organizacji. Ich istotność powinna zostać podkreślona wyodrębnieniem, jako kolejnego członu modelu.
6. Zbiór różnorodnych stosunków organizacyjnych, rozpiętych na rzeczowych składnikach opisywanej organizacji, czyli struktura, relatywizuje ze sobą zasoby ludzkie i pozostałe elementy charakteryzujące właściwy potencjał. Zawierając w sobie wszystkie elementy organizacji masowej ewakuacji ludności, pełni rolę łącznika pomiędzy poszczególnymi zasobami.
7. W związku ze zróżnicowaniem podmiotów kooperujących, hybrydową strukturą organizacji masowej ewakuacji ludności, a także ukierunkowaniem na podnoszenie sprawności właściwych działań, wskazane jest, by wyodrębnić człon zarządzający. Prowadząc działania składające się na proces kierowania ludźmi, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami tej organizacji, zarządzanie powinno przyczyniać się do realizacji jej celów.
8. Tworzenie modelu organizacji masowej ewakuacji ludności należy oprzeć na podejściu systemowym, holistycznie traktującym o wszystkich elementach tej organizacji. Poszczególne człony powinny być więc rozumiane w kontekście podsystemów.

Uwzględniając powyższe wytyczne i wskazówki, które opisują organizację masowej ewakuacji ludności, za najbliższy spośród wymienionych modeli organizacyjnych, uznaje się model M. Bielskiego. Modyfikacji wymaga jednak jeden z jego elementów. Należy rozbudować podsystem celów i wartości do podsystemu strategii. Obejmujący wizję, misję, domeny i cele, będzie on, zdaniem autora, bardziej kompleksowo traktować o omawianej organizacji niż jedynie podsystem antycypowanych, przyszłych stanów rzeczy, do których elementy organizacji będą zmierzały w działaniu.

Systemowe ujęcie modelu organizacji masowej ewakuacji ludności zostało przedstawione na rysunku 11.

Źródło: opracowanie własne na podstawie

Rysunek 11. Systemowy model organizacji masowej ewakuacji ludności

Zdefiniowany model zdaje się w pełni odzwierciedlać charakter organizacji masowej ewakuacji ludności. Wpisuje się do determinantów analiz porównawczych, a także wskazuje potencjalne obszary poszukiwania usprawnień imitowanej przez siebie organizacji i zakotwiczonych w niej działań.

2.8. Sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności

Organizacyjne ujęcie masowej ewakuacji ludności jest wynikiem poszukiwania sposobów usprawniania tej formy ochrony ludności w świetle właściwych jej wyzwań i zagrożeń. Wydaje się bowiem oczywistym, że celem wszystkich przedmiotowych interesariuszy jest jej przeprowadzanie w sposób m.in. skuteczny, angażujący możliwie jak najmniejsze zasoby podmiotów kooperujących oraz bezpieczny.

Sprawność w ujęciu syntetycznym to „stopień wykorzystania istniejących możliwości co do optymalnego, a więc możliwie najlepszego z uwagi na ustalone kryteria, wykonania określonych zadań w danych warunkach”²⁵⁶. Uwidaczniają się w tym miejscu dwa determinanty sprawności, mianowicie kryteria wykonania zadań oraz warunki ich wykonywania. Oba elementy mogą mieć swoje źródło zarówno w środowisku wewnętrznym organizacji oraz jej otoczeniu.

Tak rozumianą sprawność wyraża stosunek rzeczywistych wyników działań do wyników przyjętych za optymalne (wzorcowe), zgodnie z poniższym równaniem.

$$S_p = \frac{W_{dz}}{W_{o(w)}}$$

gdzie:

S_p – wskaźnik sprawności,

²⁵⁶ J. Leon, J. Frąckiewicz, *Systemy sprawnego działania. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Warszawa 2001, s. 10, [za:] S. Guzicki, *Organizacja pracy i kierownictwo*, Warszawa 1950, s. 21.

W_{dz} – rzeczywisty wynik działań,

$W_{o(w)}$ – optymalny (wzorcowy) wynik działań.

Z prakseologicznego punktu widzenia o sprawności można mówić w sensie uniwersalnym, jako nazwie ogólnej, właściwej każdemu walorowi sprawnego działania z osobna. Traktuje się o niej również w sensie ogólnym (prakseologicznie syntetycznym), czyli w optyce ogółu walorów praktycznych sprawnego działania, ukierunkowanych na działania jak najbardziej celowe²⁵⁷.

Wśród wspomnianych walorów praktycznych sprawnego działania, czyli ocenianych pozytywnie jego cech mówiących o przydatności lub nieprzydatności danego sposobu działania²⁵⁸, wymienia się głównie²⁵⁹:

- celowość – cechę działania prowadzącego do zamierzonego celu dzięki racjonalnej, dostosowanej do tego celu strukturze działania,
- skuteczność – pozytywnie ocenianą zgodność wyniku z celem, uwzględniającą jednak, poza wspomnianą racjonalnością strukturalną, możliwość zaistnienia nieprzewidzianych, aczkolwiek korzystnych zbiegów okoliczności,
- energiczność – cechę działania przejawiającą się w zużytkowaniu jedynie zasobów (energii) niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu,
- ekonomiczność – inaczej gospodarność, polegającą na z jednej strony minimalizacji wkładu zasobów w stosunku do nabytków (oszczędność), z drugiej natomiast maksymalizacji rezultatów wykorzystania danych zasobów (wydajność), w obu przypadkach odnoszącą się do efektywności ekonomicznej, jako stosunku efektu do kosztów jego uzyskania,
- korzystność – atrybut obejmujący w formie różnicy ogół zużytkowanych zasobów oraz zamierzonych i niezamierzonych skutków działań organizacyjnych, stanowiący swego rodzaju uzupełnienie cechy skuteczności.

Wyniki analizy literatury przedmiotu wskazują ponadto na wiele innych walorów praktycznych sprawnego działania. Przedmiotowy katalog współkonstytuują bowiem m. in. racjonalność (przystosowanie działania do rzeczywistych prawd bądź wiedzy, pośrednio również do otoczenia organizacji), dokładność (odpowiadanie efektów działania ich wzorcom rzeczywistym, np. opisowi tychże efektów), udatność (dbałość o uzyskiwanie, obok efektu głównego, jego dodatkowych, ocenianych pozytywnie odpowiedników), a także czystość, prostota, ostrożność i śmiałość²⁶⁰.

²⁵⁷ Por., T. Kotarbiński, *Sprawność...*, s. 234-235.

²⁵⁸ Por., T. Kotarbiński, *Traktat o...*, s.113-142, T. Pszczołowski, *Mała encyklopedia...*, s. 227.

²⁵⁹ Por., T. Kotarbiński, *Sprawność...*, s. 144-146, J. Kurnał, dz. cyt. s. 323-345.

²⁶⁰ Szerzej., T. Kotarbiński, *Traktat...*, s. 120, 125, 136-137, J. Zieleniewski, *Organizacja zespołów ludzkich: wstęp do teorii organizacji i kierowania*, PWN, Warszawa 1982, s. 291-296.

Nadmienia się, że masowa ewakuacja ludności może być rozpatrywana jako dobro, w stosunku do którego niemożliwe jest wykluczenie kogokolwiek z korzystania z niego. To usługa świadczona przez państwo bezpośrednio ludności przez podmioty kooperujące²⁶¹. W tym zakresie występuje zgoda społeczna przewidująca świadczenie tych usług wszystkim, niezależnie od wysokości uzyskiwanego dochodu, pochodzenia, wieku, koloru skóry, wyznania, itp. Masowa ewakuacja ludności jest więc usługą publiczną. Wobec powyższego w katalogu walorów praktycznych sprawnego działania nie może zabraknąć etyczności, czyli zgodności prowadzonych w ramach masowej ewakuacji ludności działań ze społecznie uzasadnionym systemem wartości²⁶².

Każdy z walorów praktycznych sprawnego działania może definiować właściwą sobie kategorię oceny sprawności działań (rozumienie uniwersalne sprawności). Mogą one również wspólnie ją stanowić (rozumienie ogólne).

Pojęcie sprawności jest niezwykle ściśle powiązane z głównym powodem tworzenia organizacji – zdolnością osiągnięcia efektu synergicznego, zwanego również efektem organizacyjnym²⁶³. Za L. Krzyżanowskim, to właśnie dzięki współdziałaniu członków organizacji (podmiotów kooperujących tworzących elementy organizacji), dokonywanej w jego ramach specjalizacji działań, a także właściwemu wykorzystaniu ogółu zasobów organizacyjnych, uzyskuje się ostateczny efekt (wynik działań) wyższy, niż w przypadku indywidualnej realizacji podmiotowych zadań²⁶⁴.

Samo zorganizowanie działań dotychczas niezorganizowanych wiąże się więc z podniesieniem ich sprawności ogólnej, w optyce konstytuowanej przez nie całości. Efekt synergiczny wpisuje się bowiem w sprawność rozumianą syntetycznie, skutkując zwiększeniem rzeczywistego wyniku działań W_{dz} . Ma ponadto wpływ na takie walory praktyczne sprawnego działania, jak m. in. ekonomiczność, korzystność i udatność.

Na takim rozumieniu pojęcia sprawności wyrasta to, co nazywane będzie sprawnością organizacji masowej ewakuacji ludności. Definiowana jest ona jako *stopień wykorzystania istniejącego potencjału organizacji masowej ewakuacji ludności co do optymalnego wykonania ukierunkowanych na jej misję i pozostałe cele zadań, w warunkach determinowanych dynamizmem środowiska wewnętrznego i otoczenia*.

Z uwagi na charakter masowej ewakuacji ludności i dążenie do świadomego kreowania usprawnień, za główne walory praktyczne sprawnego działania właściwej jej organizacji przyjmuje się celowość, skuteczność, energiczność, ekonomiczność, korzystność, racjonalność, dokładność, udatność i etyczność. Stanowią one podstawę oceny sprawności.

Pojawiają się w tym miejscu jednak następujące pytania:

– *Jakie są mechanizmy determinowania sprawności omawianej organizacji?*

²⁶¹ Por., *Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie*, B. Kożuch, A. Kożuch (pod red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 34.

²⁶² Zob., W. Kieżun, *Patologia transformacji*, Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 13.

²⁶³ Zob., M. Lisiecki, *Zarządzanie...*, s. 128.

²⁶⁴ Por., J. Zieleniewski, *O problemach...*, s. 51, L. Krzyżanowski, *Podstawy nauk o...*, s. 168.

- *W jaki sposób określać sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności?*
- *W jaki sposób sprawnie organizować masową ewakuację ludności w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń?*

Przypuszcza się, że odpowiedź na nie będzie uzupełnieniem założenia, iż organizacja masowej ewakuacji ludności powinna być organizacją sprawnego działania, tzn. określoną z uwagi na zdolność osiągnięcia efektu synergii, wyodrębnioną z płaszczyzny form ochrony ludności przed zagrożeniami, spójną całością, stanowiącą fragment otaczającej rzeczywistości, składającą się natomiast ze zbioru tylko takich, ustrukturyzowanych w sposób optymalny elementów i relacji między nimi, które wspólnie określają jej właściwości i mają jednocześnie związek z realizowanymi celami tej organizacji²⁶⁵.

Można również domniemywać, że tak rozumiana organizacja będzie systemem nieustannie adaptującym się²⁶⁶, czyli samozabezpieczającym przed utratą sprawności w obliczu zmian warunkowanych wpływem środowiska wewnętrznego oraz otoczenia²⁶⁷.

2.8.1. Mechanizmy determinowania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności

Wyniki analizy literatury przedmiotu pozwalają na wyszczególnienie następujących mechanizmów determinowania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności²⁶⁸:

- mechanizm relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych,
- mechanizm wspólnego bądź indywidualnego warunkowania przez walory praktyczne sprawnego działania,
- mechanizm relacji ze stopniem zorganizowania,
- mechanizm sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią.

W pierwszym przypadku należy dążyć do osiągnięcia poprzez działania z zakresu masowej ewakuacji ludności możliwie jak największej wartości stosunku wyników rzeczywistych do wyników wzorcowych. Mogą być one jednak zróżnicowane pod względem przedmiotu oceny. Z tego też względu należy je rozpatrywać w bezpośredniej relacji z drugim mechanizmem determinującym sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności, obejmującym walory praktyczne sprawnego działania.

²⁶⁵ Por., J. Leon, J. Frąckiewicz, dz. cyt., s. 12.

²⁶⁶ A. Peszko, dz. cyt., s. 39.

²⁶⁷ I. Escher, *Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici: Zarządzanie XXXIX” 2012, nr 407, s. 66-68.

²⁶⁸ Zob., J. Zieleniewski, *O problemach...*, s. 105, J. Zieleniewski, *Organizacja zespołów ludzkich...*, s. 114, W. Kieżun, *Sprawne zarządzanie...*, s. 22, J. Leon, J. Frąckiewicz, dz. cyt., s. 10, [za:] S. Guzicki, *Organizacja pracy i kierownictwo*, Warszawa 1950, s. 21.

Ich zależność można przedstawić w następujący sposób:

$$S_p = \frac{W_{dz}}{W_{o(w)}} = f(C, Sk, En, Ek, K, R, D, Ud, E)$$

gdzie:

- C* – celowość,
- Sk* – skuteczność,
- En* – energiczność,
- Ek* – ekonomiczność,
- K* – korzystność,
- R* – racjonalność,
- D* – dokładność,
- Ud* – udatność,
- E* – etyczność.

Drugi wymieniony mechanizm traktuje o wspólnym bądź indywidualnym warunkowaniu sprawności przez walory praktyczne sprawnego działania. Charakter działań składających się na masową ewakuację ludności sugeruje, by skupić się tu na wspomnianych celowości, skuteczności, energiczności, ekonomiczności, korzystności, racjonalności, dokładności, udatności i etyczności. Nawiązując do ekonomiczności, warto podkreślić jej zrelatywizowanie z efektywnością. Wyniki analizy literatury przedmiotu wskazują na następujące jej determinanty²⁶⁹:

- zarządzanie strategiczne, czyli budowanie strategii i oglądanie organizacji z wielu perspektyw,
- podejmowanie strategicznych decyzji,
- przywództwo w organizacji,
- zarządzanie przez cele (z ang. *MBO – management by objectives*),
- kulturę organizacyjną,
- budowanie relacji z otoczeniem,
- budowanie wielopodmiotowej współpracy,
- sztukę wdrażania zmian w organizacji,
- wspieranie kreatywności i innowacyjności,
- budowanie własnej marki dla kadry zarządzającej,
- tematycznych sesjach warsztatowych dla kadry zarządzającej.

Możliwość implementacji powyższych uwarunkowań na grunt ogółu ocenianych pozytywnie cech działania świadczy o ich uniwersalizmie. Truizmem jest więc stwierdzenie, że

²⁶⁹ B. Stefaniuk, *Czynniki wpływające na efektywność zarządzania kryzysowego*, „Zeszyty Doktoranckie WBN AON” 2012, nr 4(5), s. 316, [za:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 674-675.

nie tylko ekonomiczność zdaje się być przez nie determinowana, lecz wszystkie walory praktyczne sprawnego działania.

Spośród całej grupy warto ponadto podkreślić znaczenie udatności. Walor ten zdaje się być najbardziej wyraźnym na tle pozostałych, przejawem efektu synergicznego. O ile efekty domina oraz kuli śnieżnej są zdecydowanie niepożądane w kontekście generowania zagrożeń, o tyle w przypadku cechy udatności należy o nie jak najbardziej zabiegać, z korzyścią dla sprawności całej organizacji.

Trzeci mechanizm nawiązuje do założenia, że sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności zależy od uzyskiwanego w jej ramach efektu synergii (efektu organizacyjnego). Za jego wykładnię przyjmuje się w tym przypadku stopień zorganizowania, którego miarą jest „przeciętny stosunek czasu i wysiłku poświęcanego przez członków zespołu dla jego celów do maksymalnego postulowanego (uczestnictwo), skorygowany przez wskaźnik odpowiedniości doboru członków zespołu (ze względu na ich kwalifikacje) do przypisanych im zadań”²⁷⁰. Powyższą definicję można zapisać następująco:

$$S_p = \sum_{i=1}^n \left(\frac{T_i \cdot W_i}{T_{i,max} \cdot W_{i,max}} \cdot W_{i,kadr} \right)$$

gdzie:

n – liczba zespołów ludzkich (w zależności od kryterium rozpatrywania: podmiotów kooperujących, komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych, itp.),

T_i – rzeczywisty czas działań organizacyjnych i -tego członka zespołu ludzkiego,

W_i – wysiłek i -tego członka zespołu ludzkiego wykonany w czasie T_i w ramach działań organizacyjnych,

$T_{i,max}$ – maksymalny postulowany czas działań organizacyjnych,

$W_{i,max}$ – maksymalny postulowany wysiłek członka zespołu ludzkiego wykonany w czasie $T_{i,max}$ w ramach działań organizacyjnych,

W_{kadr} – wskaźnik odpowiedniości doboru członków zespołu zadaniowego.

Ewentualne różnice pomiędzy wartością wspomnianego stosunku a jednością mogą wynikać z nieprawidłowego podziału zadań (wadliwa struktura organizacyjna) lub nieodpowiednich kwalifikacji członków organizacji.

Ostatni opisywany mechanizm nawiązuje do założenia, że sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności zależy głównie od sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią.

²⁷⁰ J. Zieleniewski, *Organizacja zespołów ludzkich...*, s. 114.

Trafnie przedstawia to kolejne sformułowanie:

$$S_p = f(S_{el}, S_{kier}, S_{str}, S_{ap}, U)$$

gdzie:

- S_{el} – suma sprawności podmiotów kooperujących,
- S_{kier} – sprawności kierowania działaniami zbiorowymi,
- S_{str} – sprawność płynąca z prawidłowości rozczłonkowania instytucji,
- S_{ap} – techniczna sprawność aparatury,
- U – umiejętność posługiwania się aparaturą.

Z przedstawionego równania wynika, że sprawność działań poszczególnych podmiotów kooperujących ma przełożenie na sprawność całej organizacji, która niejako się z nich składa. Nie można jednak zapominać, że sprawność systemu (organizacji) nie jest równoznaczna sumie sprawności właściwych mu części składowych. Jest ona bowiem wynikiem również ich wzajemnych oddziaływań²⁷¹. Sprawność działań poszczególnych podmiotów kooperujących, podobnie jak omawiana organizacja, może być przedmiotem oddziaływania wszystkich analizowanych mechanizmów determinowania.

Zależność sprawności organizacji od oddziaływań zachodzących między jej elementami skutkuje koniecznością zwrócenia uwagi na drugi element – sprawność kierowania działaniami zbiorowymi, a co za tym idzie kierowanie w węższym znaczeniu, czyli zarządzanie. Skuteczni kierownicy komórek liniowych ($KL_n, KL_{n+1}, KL_{n+2}, \dots, KL_m, NKL$) powinni przekierować swoją uwagę z działań podmiotów kooperujących na ich wzajemne oddziaływania, przyczyniające się osiągnięciu celów organizacji. Podmiotom natomiast powinno się pozwolić działać samodzielnie, pamiętając za R. L. Ackoffem, że „pracownicy jakiegokolwiek szczebla, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy bez nadzoru, nie nadają się do jej wykonywania”²⁷². Kierownicy powinni więc zarządzać – więcej, zarządzać sprawnie, nawiązując do wszystkich przedmiotowych funkcji: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Wpływ na tak ujęte kierowanie mają²⁷³:

- wykształcenie, umiejętności i motywacja członków działania zorganizowanego,
- dobór, a także teoretyczne i praktyczne doskonalenie kadr,
- organizacja działań (społeczny proces przydziału zadań, kolejność podejmowania działań, zakres specjalizacji wykonawców, umiejętność pracy zespołowej),
- spójność procesu zarządzania z formalną strukturą organizacji,
- wyposażenie w aparaturę adekwatną do realizacji zadań,

²⁷¹ Zob., R. L. Ackoff, dz. cyt., s. 103.

²⁷² Tamże, s. 104.

²⁷³ Zob., W. Kieżun, *Ewolucja sprawnego zarządzania*, PWE, Warszawa 1978, s. 15-17, W. Kieżun, *Sprawne zarządzanie...*, s. 222-224, A. Czermiński, M. Grzybowski, K. Ficoń, *Podstawy organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo WSAiB, Gdynia 1999, s. 22, 26, 35-36, 48, 165.

- adaptacja organizacji do otoczenia oraz oddziaływanie na nie (optymalizacja działań pod kątem organizacyjnych wyzwań i zagrożeń),
- przestrzeganie zasad sprawnego działania oraz zasad organizowania działań,
- system motywacji,
- styl kierowania,
- stabilność personelu (szczególnie kierowników),
- elastyczność i efektywność systemu informacyjnego,
- stopień delegowania uprawnień ze szczebli wyższych na niższe, z jednoczesnym zachowaniem odpowiedzialności za ich wykonanie.

Istotność sprawnego kierowania instytucjami podkreśla J. Zieleniewski, twierdząc wprost, że jest ona nie tylko jednym z koniecznych warunków ich powodzenia (choć samo przez się nie jest tego powodzenia warunkiem wystarczającym), lecz stanowi także jego ogniwo podstawowe²⁷⁴.

Kolejnym determinantem sprawności w ramach omawianego mechanizmu jest prawidłowość rozczłonkowania instytucji. Ma ono swój wyraz w zoptymalizowanej, statycznej i dynamicznej strukturze organizacyjnej, czyli zbiorze różnorodnych stosunków organizacyjnych, rozpiętych na rzeczowych składnikach opisywanej organizacji. Owa prawidłowość powinna prowadzić do maksymalizacji efektu synergii osiąganego wskutek strukturyzacji. Dokonuje się głównie w procesie planowania i organizowania. Z tego to powodu może być uzależniona od determinantów sprawności, właściwych procesowi zarządzania.

Sprawność techniczna aparatury używanej przez zasoby ludzkie organizacji to kolejny składnik sprawności organizacji działań ludzkich w zakresie masowej ewakuacji ludności. Jest on bezpośrednio powiązany z umiejętnością posługiwania się aparaturą w sposób zapewniający, a przynajmniej przybliżający, osiągnięcie celów organizacji. Brak tej umiejętności może sprzyjać przykładowo generowaniu usterek i niewykorzystywaniu pełnego potencjału zasobów rzeczowych. Sam spadek sprawności technicznej aparatury może więc skutkować spadkiem sprawności działań organizacji jako całości. Z profilaktycznego punktu widzenia warto w tym miejscu uwypuklić aspekty odpowiedniego doboru pracowników, ujęcia w procesie gospodarowania zasobami finansowymi środków przeznaczonych na utrzymanie sprawności technicznej aparatury, szkolenia personelu z zakresu oszczędnej obsługi aparatury, a także stosowania technicznych i technologicznych rozwiązań zamiennych.

Omówione powyżej mechanizmy determinowania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności oraz wynikające z nich właściwe determinanty stanowią podstawę do opracowania sposobu określania sprawności i sformułowania ogólnych wytycznych sprawnego działania w ramach omawianej organizacji.

²⁷⁴ J. Zieleniewski, *Organizacja...*, s. 454.

2.8.2. Określanie sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności

Określanie sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności należy traktować jako rezultat realizacji funkcji kontrolowania. Przypisuje się je głównie kontroli retrospektywnej. Nie mniej jednak, sprawność funkcjonowania podmiotów kooperujących, w tym poszczególnych działań przez nie realizowanych, może być określana na podstawie również kontroli prospektywnej oraz bieżącej. Identyfikacja potencjalnych obszarów usprawnień, barier sprawnościowych i sposobów ich pokonywania mogą służyć pożądanemu w tym przypadku, planowaniu ciągłemu²⁷⁵.

Należy nadmienić, że ocena o charakterze *ex ante* umożliwia ustalenie sprawności w znaczeniu jedynie metodologicznym, tzn. w odniesieniu do działania podmiotu, który uczynił wszystko co w jego mocy dla zapewnienia maksymalnej sprawności działań, w granicach podmiotowej wiedzy i możliwości prognostycznych ich uwarunkowań. Oceny bieżąca oraz *ex post*, oprócz przydatności w określaniu sprawności w ujęciu metodologicznym, służą ustalaniu jej rzeczywistego odpowiednika. Dokonuje się to w oparciu o, w pierwszym przypadku, bieżące wyniki rzeczywistych działań elementarnych organizacji lub, w drugim przypadku, ich rzeczywiste wyniki końcowe²⁷⁶.

Punktem wyjścia w toku formułowania metody określania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności są przedmiotowe mechanizmy determinowania. Nie mniej jednak, pojawia się na tym etapie wiele utrudnień, które wynikają z praktycznego podejścia do analizowanego zagadnienia. Można je zebrać w formie poniższego zestawienia:

- Czas prowadzenia działań w zakresie masowej ewakuacji ludności jest determinowany przez takie zmienne zależne, jak m. in. przepływ pojazdów na drogach ewakuacji i jego niezakłócalność, pojawianie się zagrożeń wtórnych oraz dostępność zasobów ludzkich podmiotów ratowniczych. Niezwykle ciężko w tym kontekście mówić w sposób jednoznaczny o maksymalnym, postulowanym czasie, jaki powinien być przeciętnie poświęcony na prowadzenie działań organizacyjnych.
- Funkcjonowanie członków organizacji może charakteryzować się zróżnicowaniem pod względem dostępności do zasobów organizacyjnych, np. aparatury, w tym technologii teleinformatycznych i satelitarnych, informacji, podległych zasobów ludzkich członu wykonawczego. Dlatego też maksymalny oraz przeciętny postulowany wysiłek członków organizacji jest praktycznie nieweryfikowalny. Utrudnia to również obiektywizację wskaźnika odpowiedniości doboru członków organizacji.
- Suma sprawności podmiotów kooperujących jest trudna do jednoznacznego określenia z uwagi na zaangażowanie w masową ewakuację ludności, poza decydentami i specjalistycznymi służbami, organizacji medialnych, związków wyznaniowych, a w szcze-

²⁷⁵ Por., J. Kurnal, dz. cyt., s. 350.

²⁷⁶ Por., W. Kieżun, *Sprawne zarządzanie...*, s. 22.

gólności wolontariuszy. Wskazane, by patrzeć na nią z perspektywy walorów praktycznych sprawnego działania tych podmiotów.

- Owe walory mają swoje zastosowanie również w kontekście oceny sprawności zarządzania omawianą organizacją. Ogrom kształtujących ją determinantów mocno komplikuje określanie w inny sposób.
- Chcąc wyznaczyć jednoznacznie sprawność techniczną aparatury wykorzystywanej przez zasoby osobowe organizacji, należałoby przeanalizować nierzadko ogromną grupą urządzeń, maszyn, narzędzi i obiektów budowlanych. Jest to problematyczne z punktu widzenia praktycznego wykorzystania metody określenia sprawności omawianej organizacji.
- O prawidłowości strukturalnej świadczy optymalny przydział zadań do realizacji celów organizacji. Próba jego oceny pod kątem sprawności prowadzi do konieczności konfrontacji określonych prawnie struktur systemów bezpieczeństwa z rozwiązaniami proponowanymi na podstawie dorobku nauk o organizacji i zarządzaniu w kontekście masowej ewakuacji ludności. Może być to problematyczne, szczególnie w świetle prowadzenia kontroli bieżącej.
- Na sprawność organizacji składa się ponadto umiejętność obsługi aparatury. Również i w tym przypadku zróżnicowanie rodzajów podmiotów kooperujących uniemożliwia wykonanie tego w sposób obiektywny i, co równie istotne, szybki.

W konfrontacji z powyższymi barierami, swoją zasadność zdaje się utrzymywać jedynie zrelatywizowanie mechanizmów zależności rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych ze wspólnym bądź indywidualnym warunkowaniem przez walory praktyczne sprawnego działania. Wynika to w głównej mierze z ich uniwersalnego charakteru. W pierwszym przypadku wyrażana jest syntetyczna definicja sprawności. Nie może ona jednak funkcjonować samodzielnie w obszarze przedmiotowych rozważań, z uwagi na konieczność opracowania takiej metody, która będzie możliwa do szerokiego zastosowania w praktyce (nawet w zakresie ograniczonym z uwagi na subiektywizm osób oceniających sprawność i nierzadko brak szczegółowych danych). Nawiązanie do walorów praktycznych sprawnego działania pozwala na przypisanie konkretnych kierunków oceny do syntetycznej definicji sprawności. Owymi kierunkami są:

- celowość,
- skuteczność,
- energiczność,
- ekonomiczność,
- korzystność,
- racjonalność,
- dokładność,
- udatność,

- etyczność,

które indywidualnie bądź wspólnie mogą zostać wykorzystane do oceny sprawności omawianej organizacji jako całości, poszczególnych podmiotów kooperujących, a także ogółu, wiązek bądź pojedynczych działań z zakresu jej domeny.

Biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych rozważań, zakłada się, że metoda określania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności powinna:

1. uwzględniać dwa, najbardziej uniwersalne mechanizmy determinowania sprawności (zrelatywizowanie mechanizmów zależności rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych ze wspólnym bądź indywidualnym warunkowaniem przez walory praktyczne sprawnego działania),
2. być możliwa do zastosowania w ocenie sprawności całej organizacji, jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych, podmiotów kooperujących, wiązek działań oraz ich pojedynczych odpowiedników, w optyce wszystkich rodzajów kontroli.

Rysunek 12 na następnej stronie przedstawia sposób określania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności na podstawie powyższych założeń.

Pierwszym krokiem proponowanego sposobu jest ustalenie priorytetów doboru walorów praktycznych sprawnego działania, jako kryteriów oceny sprawności organizacyjnej całości, jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych, podmiotów kooperujących, a także wiązek ich działań lub działań pojedynczych.

Należy tego dokonać w oparciu o kryteria i warunki wykonania zadań z zakresu masowej ewakuacji ludności, przy jednoczesnym uwzględnieniu środowiska wewnętrznego organizacji i jej otoczenia (zwłaszcza wyzwań i zagrożeń), a także rodzaju kontroli, podczas której będzie miała miejsce ocena sprawności.

Za J. Zieleniewskim, niemożliwe jest jednoznaczne określenie, który z wariantów wiązki działań jest bardziej sprawny, mianowicie ten jednoczący więcej walorów praktycznych, które występują w niższym stopniu, czy ten charakteryzujący się ich mniejszą ilością, aczkolwiek występują one w stopniu większym²⁷⁷. Wprowadzenie pojęcia sprawności w znaczeniu ogólnym, jako zawierającej w sobie zarówno skuteczność, ekonomiczność i korzystność zdaje się jednak nie odzwierciedlać charakteru oceny sprawności, będącej również narzędziem jej podnoszenia, wskutek wielokierunkowego spojrzenia na działania w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności. Może się bowiem okazać, że osiągnięty, pozytywny skutek tych działań będzie niewytłumaczalny jednoznacznie z punktu widzenia cechy skuteczności i dopiero porównanie jej wskaźnika ze wskaźnikiem celowości pozwoli na wyciągnięcie wniosków prowadzących do usprawnień (ukierunkowanie na nieprzewidziane wcześniej, korzystne zbiegi okoliczności). Ponadto, nie można wykluczyć sytuacji, w której kryteria i warunki wykonania zadań z zakresu masowej ewakuacji ludności będą uniemożliwiały zastosowanie

²⁷⁷ J. Zieleniewski, *Organizacja...*, s. 233.

usprawnień uzyskanych w oparciu o wyniki analizy skuteczności, ekonomiczności i korzyści działań.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 12. Schemat sposobu określania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności

Na podstawie powyższych rozważań przyjmuje się za zasadne wprowadzenie elementu elastyczności oceny sprawności omawianej organizacji i jej części składowych. Jest nim właśnie zrelatywizowanie doboru kryterium oceny sprawności z kryteriami i warunkami wykonywania zadań z zakresu masowej ewakuacji ludności. Sam ich wybór jest drugim krokiem omawianego sposobu określania sprawności.

Trzeci krok to wyznaczenie wskaźnika (w przypadku ustalenia tylko jednego waloru praktycznego sprawnego działania jako kryterium oceny) lub wskaźników (w pozostałych przypadkach) sprawności. Ogólnym założeniem jest, że każdy z nich może przyjąć wartość z zakresu od zera do jedności, przy czym jedność charakteryzuje sytuację, w której rozpatrywana cecha przyjmuje wartość maksymalną możliwą do uzyskania w danych warunkach. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy wartość ta przekroczy swój optymalny (wzorcowy) odpowiednik na skutek wystąpienia przykładowo efektów synergii, domina bądź kuli śnieżnej. Sytuacje takie stanowią wyjątki od założenia ogólnego. Należy je przyjmować w wartościach większych od jedności, celem podkreślenia istotności w ocenie sprawności bądź uwypuklenia obszaru weryfikacji wartości wzorcowej (optymalnej).

Kolejne założenie mówi o tym, że poszczególne wskaźniki sprawności mogą być rozpatrywane binarnie (przyjmować wartość „0” lub „1”) bądź ułamkowo. W pierwszym przypadku o celowości będzie można mówić jedynie w sytuacji osiągnięcia wszystkich celów organizacji (misji, celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych). Podejście takie zdaje się być tu bezzasadne. Nie mniej jednak może znaleźć zastosowanie w kontekście takich walorów, jak dokładność i racjonalność.

Wyrażanie ułamkowe wskaźników sprawności na podstawie walorów praktycznych sprawnego działania może być dokonywane w oparciu o propozycje zawarte w tabeli 3. Nadmieniamy, że może istnieć wiele innych sposobów wyrażenia liczbowego wskaźnika walorów praktycznych sprawnego działania.

Tabela 3. Propozycja sposobów wyznaczania wskaźników walorów praktycznych sprawnego działania

Równanie wskaźnika waloru praktycznego sprawnego działania	Wyjaśnienia oznaczeń
1	2
Celowość	W_C wskaźnik celowości,
$W_C = \frac{\sum n_i}{M}$	n_i osiągnięty skutek zamierzonych, ustrukturyzowanych racjonalnie działań cel,
	M liczba wszystkich celów,
Skuteczność	W_{Sk} wskaźnik skuteczności,
$W_{Sk} = \frac{\sum n_j}{M}$	n_j osiągnięty skutek ogółu działań cel,
Energiczność	W_{En} wskaźnik energiczności,
$W_{En} = \frac{Z_{o(w)}}{Z_{rz}}$	$Z_{o(w)}$ wartość zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów,
	Z_{rz} rzeczywista wartość zasobów spożytkowana na osiągnięcie celów,
Ekonomiczność	$W_{Ek,O}$ wskaźnik ekonomiczności (oszczędność),
$W_{Ek,O} = \frac{ Z_{rz} - N_{rz} }{Z_{rz}}$	$W_{Ek,W}$ wskaźnik ekonomiczności (wydajność),
	N_{rz} rzeczywista wartość nabytków (rezultatów) uzyskana dzięki spożytkowaniu zasobów,
	$N_{o(w)}$ optymalna (wzorcowo) wartość nabytków (re-

$W_{Ek,W} = \frac{N_{rz}}{N_{o(w)}}$	zultatów), uzyskana dzięki spożytkowaniu zasobów,
Korzystność	W_K wskaźnik korzyści,
$W_K = \left \frac{N_{rz} - Z_{rz}}{N_{o(w)} - Z_{o(w)}} \right $	
Racjonalność	W_R wskaźnik racjonalności, R_{rz} rzeczywisty stopień racjonalności, $R_{o(w)}$ optymalny (wzorcowy) stopień racjonalności,
$W_R = \frac{R_{rz}}{R_{o(w)}}$	
Dokładność	W_D wskaźnik dokładności, D_{rz} poziom zgodności rzeczywistego wyniku działań z jego wzorcem, $D_{o(w)}$ optymalny (wzorcowy) stopień dokładności,
$W_D = \frac{D_{rz}}{D_{o(w)}}$	
Udatność	W_{Ud} wskaźnik udatności, Ud_{rz} liczba rzeczywiście osiągniętych celów dodatkowych, $Ud_{o(w)}$ optymalna liczba celów dodatkowych do osiągnięcia.,
$W_{Ud} = \frac{Ud_{rz}}{Ud_{o(w)}}$	
Etyczność	W_E wskaźnik etyczności, E_{rz} rzeczywisty poziom etyczności działań, $E_{o(w)}$ wzorcowy poziom etyczności działań.
$W_E = \frac{E_{rz}}{E_{o(w)}}$	

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli do oceny sprawności wybrano kilka walorów praktycznych sprawnego działania, należy przypisać im wagi, wyrażające stopień istotności poszczególnych cech w kontekście holistycznego ujęcia tejże oceny, z punktu widzenia zidentyfikowanych w pierwszym kroku priorytetów.

Wybór kryteriów oceny sprawności, jej formy (binarnej lub ułamkowej) i przypisanie wag nacechowane są subiektywizmem osób dokonujących tej oceny. Nie można więc porównywać ze sobą wartości wskaźników różnych walorów praktycznych sprawnego działania, gdyż jest to bezpodstawne. Założeniem metody nie jest jednak określanie sprawności w kontekście jakiejś bezwzględnej wartości numerycznej. Jej główny cel to wskazanie ogólnego stanu rozpatrywanych wskaźników walorów praktycznych sprawnego działania, sprzyjającego identyfikacji obszarów działań właściwych usprawnieniom bądź podjęciu decyzji o wdrożeniu konkretnych usprawnień, odróżnieniu działań mniej i bardziej sprawnych bądź usprawniających.

Ponadto, prezentowany sposób określania sprawności wciąż nie rozwiązuje wskazanego przez J. Zieleniewskiego problemu jednoznaczności określenia sprawności wiązek działań. Nie stwarza również możliwości porównania ze sobą dwóch, zróżnicowanych ze względu na środowisko wewnętrzne i otoczenie (charakterystyczne przy porównywaniu organizacji funkcjonujących w różnych krajach) organizacji masowej ewakuacji ludności lub ich elementów. Zdaje się jednak rozbudowywać płaszczyznę właściwą określaniu sprawności w zależności od kryteriów i warunków wykonania zadania, rodzaju kontroli i przedmiotu oceny sprawności

w ramach jednej organizacji. Nie wyklucza również możliwości implementacji rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w ramach innych organizacji masowej ewakuacji ludności niż ta rozpatrywana ze względu na dane środowisko wewnętrzne i otoczenie. One również będą weryfikowalne z punktu widzenia przedstawionego sposobu określania sprawności.

2.8.3. Wytyczne sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności

Rozległość obszaru determinantów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności przemawia za słusnością założenia, iż omawiane wytyczne powinny nawiązywać, przynajmniej w pewnym stopniu, do wszystkich zidentyfikowanych uprzednio mechanizmów determinujących. Pozwoli to na holistyczne odniesienie do ogółu elementów składających się na organizacyjną istotę masowej ewakuacji ludności.

Z drugiej strony, omawiana organizacja jest organizacją działań ludzkich, więcej organizacją systemów takich działań. W związku z powyższym, w jej przypadku mogą mieć zastosowanie zasady ogólne kształtowania racjonalnych systemów działania. Propozycję ich zbioru trafnie przedstawili J. Leon i J. Frąckiewicz. Są to²⁷⁸:

1. zastosowanie badań i doświadczeń, polegające na implementacji dorobku naukowego na grunt działań organizacyjnych,
2. zasada normalizacji pracy, czyli sformułowanie ogólnych, aczkolwiek stałych dróg działania w procesie realizacji celów organizacji,
3. postulat ekonomizacji działania, mówiący o osiągnięciu maksymalnego pożądanego efektu działań przy jak najmniejszych nakładach zasobowych,
4. reguła optymalnego wyniku działania, traktująca o potrzebie optymalizacji wszelkich działań organizacyjnych ze względu na kryteria i warunki ich prowadzenia,
5. zasada elastyczności, wskazująca konieczność permanentnego dostosowywania wszystkich elementów organizacji do zmieniających się kryteriów i warunków prowadzenia działań (tu: wyzwań i zagrożeń),
6. reguła czujności, która nakazuje odstępowanie od bezwzględnej realizacji planów układanych pod nieaktualne w danej chwili kryteria i warunki prowadzenia działań, uwzględniając tym samym brak możliwości przewidzenia wszystkich odchyłeń, trudności i sposobów postępowania w razie ich zaistnienia,
7. reguła równomierności, wyrazem której jest dążenie do nieprzerywanego przebiegu działań o umiarkowanej intensywności,
8. reguła intensyfikacji, głosząca, że należy dążyć do zwiększania ilościowych i jakościowych wyników działania w przeliczeniu na przykładową jednostkę organizacyjną, komórkę organizacyjną, a nawet poszczególnych pracowników,

²⁷⁸ Zob., J. Leon, J. Frąckiewicz, dz. cyt., s. 79-91.

9. postulat minimalizacji interwencji osobistej, wyrażany przez dobór racjonalnych metod działania, eliminowanie czynności zbędnych, bardziej celowe wykonywanie czynności niezbędnych oraz dostosowywanie metod działania do środków i odwrotnie,
10. wytyczna ładu materialnego, traktująca o optymalizacji rozmieszczenia zasobów organizacji,
11. reguła zapobiegania, będą alternatywą reagowania w sytuacji wystąpienia okoliczności, którym można było zapobiec.

Reguła optymalnego wyniku działania stanowi ponadto kryterium do wykorzystywania w praktyce tzw. *uniwersalnych dyrektyw sprawnego działania*, zwanych również *zasadami prakseologicznymi*. Są one, jak trafnie wskazuje W. Kieżun, na tyle ogólne i uniwersalne, że „powinny być brane pod uwagę przy ocenie wszelkich rodzajów działań”²⁷⁹.

Uniwersalne dyrektywy sprawnego działania, oprócz pierwszej, najbardziej ogólnej, pogrupowane zostały w przeciwstawne sobie pary. Są to:

1. Działać w sposób zorganizowany.
2. Specjalizacja – Uniwersalizacja.
3. Aktywizacja – Ograniczenie działania.
4. Kunktacja – Antycypacja.
5. Utrzymanie określonego poziomu zasobów – Pełne wykorzystanie zasobów.
6. Koncentracja sił – Zabezpieczenie wszystkich kierunków działania²⁸⁰.

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele odniesień do dyrektywy nadrzędnej w stosunku do wymienionych uniwersalnych odpowiedników. Mówi ona o potrzebie doszukiwania się arystotelesowskiego *złotego środka* pomiędzy przeciwstawnymi sobie parami dyrektyw sprawnego działania. Jest to szczególnie istotne na płaszczyźnie ochrony ludności, w tym masowej jej ewakuacji. Generowane na niej rozwiązania służące bezpieczeństwu powinny w możliwie jak największym stopniu uwzględniać wszystkie dyrektywy sprawnego działania.

Biorąc pod uwagę zasady ogólne kształtowania racjonalnych systemów działania, w tym uniwersalne dyrektywy sprawnego działania, jak również wszystkie mechanizmy determinowania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w świetle współczesnych uwarunkowań, przyjmuje się następujące wytyczne sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności:

1. Formułowanie planów masowej ewakuacji ludności, w tym funkcjonalnych programów działania, powinno odbywać się w oparciu o wiedzę naukową (również doświadczalną) z zakresu takich obszarów, jak m. in. organizacja i zarządzanie, psychologia, nauki o bezpieczeństwie, a także inżynieria bezpieczeństwa.
2. Organizacja masowej ewakuacji ludności powinna być wsparta na ogólnych kierunkach działań, spójnych z elementami strategii tej organizacji. Doprecyzowanie sposo-

²⁷⁹ W. Kieżun, *Sprawne zarządzanie...*, s. 23.

²⁸⁰ Szerzej, J. Zieleniewski, *Organizacja...*, s. 242-264, W. Kieżun, *Sprawne zarządzanie...*, s. 23-25.

bów osiągnięcia poszczególnych celów należy delegować na szczeble oraz do podmiotów bezpośrednio tego dokonujących.

3. Należy określić uniwersalne procedury działania, które, jako elementy funkcjonalnych programów działania, powinny być możliwe do implementacji na grunt organizacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w sposób zapewniający jednocześnie możliwość optymalizacji tychże działań, z uwagi na dynamizm kryteriów i warunków ich prowadzenia.
4. Wskazane, by przydział zadań do realizacji w ramach omawianej organizacji uwzględniał charakter i dostępność zasobową podmiotów kooperujących.
5. Wszystkie elementy organizacji powinny charakteryzować się atrybutem elastyczności w kontekście adaptacji do zmiennych środowiska wewnętrznego i otoczenia.
6. Zasoby organizacyjne oraz sposoby ich wykorzystania powinny być dobierane optymalnie, zapewniając jednocześnie stały przebieg działań o umiarkowanej intensywności, uwzględniający przerwy regeneracyjne i konserwacyjne przy zachowaniu ciągłości działania.
7. Należy opracować i wdrożyć system szkoleń, przygotowujący podmioty kooperujące do osiągnięcia wysokich, ilościowych i jakościowych, wyników działania na wszystkich etapach masowej ewakuacji ludności. Wskazane, by umożliwiał on realizację koncepcji organizacji uczącej się, wdrażającej postulat minimalizacji interwencji osobistej.
8. Planowanie organizacji masowej ewakuacji ludności powinno charakteryzować się elastycznością w optyce uwzględniania okoliczności nieprzewidzianych. Za egzemplifikację realizacji tego podejścia uważa się planowanie awaryjne.
9. Organizowania poszczególnych działań (lub ich wiązek) z zakresu masowej ewakuacji ludności należy dokonywać na fundamencie cyklu działania zorganizowanego, składającego się z kolejno sformułowania celu działania, planowania, pozyskania i rozmieszczenia zasobów, realizowania planu oraz kontroli owej realizacji.
10. Zasoby ludzkie organizacji powinny cechować się specjalizacją zawodową umożliwiającą podnoszenie stopnia celowości, ekonomiczności, energiczności, korzystności, racjonalności, dokładności, udatności i etyczności prowadzonych przez nie działań. Należy zapewnić przy tym optymalny poziom uniwersalizacji, przyczyniający się do osiągnięcia efektu synergicznego, wyrażanego przewidywaniem oczekiwań podmiotów współpracujących.
11. Należy dążyć do ograniczania działań organizacyjnych we wszelkich płaszczyznach niezwiązanych z zapewnianiem bezpieczeństwa osobom ewakuującym się (ewakuowanym). Przejawem tych dążeń mogą być potencjalizacja (zastępowanie działań ujawnianiem jedynie możliwości ich przeprowadzenia przy przykładowo zabezpieczeniu pozostawionego przez ludność mienia), machinalizacja (zastępowanie działań świadomych zrutynizowanymi), instrumentalizacja (szerokie wykorzystywanie aparatury) lub inwigilacja czysta (pozostawianie spraw własnemu biegowi).

12. Ponieważ masowa ewakuacja ludności jest formą ochrony przed zagrożeniem, sama natomiast może zagrożenia generować (np. panikę), wszelkie związane z nią decyzje powinny być podejmowane po uprzednim uprawdopodobnieniu powodzenia działań, których dotyczą. Należy uwzględnić przy tym możliwość działania niezwłocznego, w razie pojawienia się okoliczności niesprzyjających realizacji celów organizacji.
13. Wskazane, by w realizację omawianej formy ochrony ludności zaangażowane były wszystkie zasoby organizacyjne, z wyłączeniem tych właściwych zasobom rezerwowym oraz przeznaczonym zapewnieniu funkcjonowania państwa.
14. Należy skoncentrować wysiłki podmiotów kooperujących na działaniach traktujących bezpośrednio i pośrednio o bezpieczeństwie osób ewakuowanych, stosownie do aktualnych priorytetów masowej ewakuacji ludności.
15. Należy identyfikować, ujawniać, pokonywać, ewentualnie omijać, bariery sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności.

Ostatnia wytyczna odnosi się do przeszkód w procesie usprawniania. Do przedmiotowej grupy zalicza się²⁸¹:

- rozrośniętą biurokrację,
- braki informacyjne na najwyższych szczeblach organizacji,
- skupianie się na celach pobocznych, nie zaś na celach podstawowych,
- niedostosowanie przydziału zadań do potencjału komórek organizacyjnych,
- brak dbałości o potrzeby interesariuszy, szczególnie osób ewakuowanych,
- niską jakość świadczonych w ramach masowej ewakuacji ludności usług publicznych,
- marnotrawstwo zasobów organizacyjnych wskutek nieoptymalnego nimi dysponowania,
- błędy zarządzania generowane w procesach decyzyjnych: brak precyzji w przedstawianiu propozycji bądź opinii, pochopna generalizacja, błąd przy określaniu związków przyczynowo-skutkowych,
- nieodpowiedni dobór zasobów ludzkich do przypisywanych im zadań (szczególnie kierowników),
- brak lub niewystarczająca dla osiągnięcia określonych celów organizacyjnych synchronizacja działań,
- brak spójności celów organizacyjnych,
- brak spójności struktury organizacji masowej ewakuacji ludności z jej istotą.

Wnioski sformułowane na podstawie wyników rozważań poczynionych w niniejszym rozdziale przybierają formę wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności, tworząc jednocześnie obraz organizacji idealnej. Mimo, iż organizacja taka nie istnieje w rzeczywistości, wspomniany obraz może być traktowany przez pryzmat punktu odniesienia

²⁸¹ Por., T. Kotarbiński, *Sprawność...*, s. 154-155, J. Zieleniewski, *Organizacja...*, s. 314, W. Kieżun, *Ewolucja*, s. 64-68, W. Kieżun, *Sprawne zarządzanie...*, s. 246-247.

w toku oceny sprawności oraz usprawniania realnych organizacji masowej ewakuacji ludności, w tym jej polskiego odpowiednika.

Rozdział 3. AKTUALNY STAN WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI MASOWEJ EWAKUACJI LUDNOŚCI W POLSCE

3.1. Wybrane elementy środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

W oparciu o rozważania poczynione w rozdziale poprzednim, zakłada się, że organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce charakteryzowana jest rozbudowanym środowiskiem wewnętrznym oraz funkcjonuje w złożonym, dynamicznym otoczeniu. Wynika to m. in. z okoliczności powodujących rozgraniczenie ewakuacji na tą I, II i III stopnia.

Ewakuacja I stopnia organizowana jest celem niezwłocznego przemieszczania ludności, zwierząt i mienia w obliczu nagłego, niespodziewanego zagrożenia. Inicjują ją niezwłocznie szefowie obrony cywilnej (przeważnie wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast) bądź osoby kierujące akcją ratowniczą (funkcjonariusze PSP).

Okoliczności uzasadniające rozpoczęcie ewakuacji II stopnia charakteryzują się mniejszym dynamizmem niż w poprzednim przypadku. Omawiany proces polega na planowanym przemieszczaniu (się) ludności, zwierząt i mienia, znajdujących się na terenach sąsiadujących z zakładami, obiektami hydrotechnicznymi oraz innymi obiektami stanowiącymi potencjalne zagrożenia z uwagi na możliwość awarii, a także z terenów zalewowych. Tu prawo do rozpoczęcia ewakuacji przysługuje jedynie właściwym terytorialnie szefom obrony cywilnej.

Zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojna to bezpośrednie przesłanki organizacji ewakuacji III stopnia – przemieszczania z terenów zarówno objętych działaniami militarnymi lub potencjalnie nimi zagrożonymi. Przedmiotowymi inicjatorami mogą być szefowie obrony cywilnej lub dowódcy wojskowi w rejonie bezpośrednich działań sił zbrojnych.

Opis warunków i sił panujących we wnętrzu organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, a także elementów znajdujących się na zewnątrz niej, poza jej granicami, oddziałujących na nią, zostanie dokonany z ukierunkowaniem na identyfikację obszarów poprawy właściwej sprawności. Analizy ogółu jej członków, fizycznego środowiska ich pracy, kultury organizacyjnej, sieci współpracujących ze sobą organizacji, z której powstaje ta rozpatrywana na kartach niniejszej dysertacji, jak również otoczenia ogólnego, międzynarodowego i globalnego, posłużą opisowi schematu organizacyjnego, przedstawionego i stosowanego w istniejącym, przedmiotowym systemie.

W związku z powyższym, zasadnym jest skupić się na wpisaniu omawianej organizacji w system bezpieczeństwa narodowego RP, opisanie organizacji względem niej współrzędnych i podrzędnych, podmiotów kooperujących, założeń normatywnych oraz właściwych wyzwań i zagrożeń – głównych, pośrednich determinantów przedmiotowej sprawności.

3.1.1. Organizacja masowej ewakuacji ludności w strukturach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP, system bezpieczeństwa narodowego to:

„całość sił (podmiotów), środków i zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana (w podsystemy i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana. Składa się z podsystemu (systemu) kierowania i szeregu podsystemów (systemów) wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronny i ochronne) i podsystemów wsparcia (społeczne i gospodarcze)”²⁸².

Z powyższej definicji wynika, że jest to nadsystem w stosunku do wszystkich systemów właściwych bezpieczeństwu w Polsce – systemów zbudowanych na krajowych siłach, środkach i zasobach. Jest egzemplifikacją ujęcia całościowego wszelkich kwestii bezpieczeństwa narodowego RP. Przyjmuje się więc, że organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce wpisuje się w ten system. Jest jego integralnym elementem. Znajduje to swoje potwierdzenie we wcześniejszym założeniu, iż stanowi ona względnie trwałe system zróżnicowanych i skoordynowanych działań w obszarze ochrony ludności, wykorzystujących, przekształcających i zespalających celowo ustrukturyzowany zbiór zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych i informacyjnych), pozostający w relacji z innymi systemami związanymi przedmiotowo z ochroną ludności, a także z zasobami otoczenia, w którym funkcjonuje.

Ostatni strategiczny przegląd bezpieczeństwa narodowego RP skutkowało przyjęciem pożądanej struktury przedmiotowego systemu z uwzględnieniem głównych elementów przedstawionych na rysunku poniżej.

System Bezpieczeństwa Narodowego RP			
Podsystemy operacyjne		Podsystemy wsparcia	
Podsystemy ochronne		Podsystemy społeczne	Podsystemy gospodarcze
Podsystem obronny	Wymiaru sprawiedliwości	Ochrony dziedzictwa narodowego	Finansowy
	Służb specjalnych		
Ochrony informacji	Zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania ekstremizmowi polit.	Edukacji dla bezpiecz. Naukowo-badawczo-rozwojowy bezpieczeństwa	Bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
niejawnych			
Ochrony informacji	Cyberbezpieczeństwa	Służby Zdrowia	Rezerw strategicznych
Ochrony informacji	Porządku publicznego		
Ochrony informacji	Ratownictwa i ochrony ludności	Medialny	
Ochrony informacji	Najważniejszych organów władzy i administracji publ.		

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 13. Elementy Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP

²⁸² Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013, s. 250.

Należy podkreślić w tym miejscu fakt, iż polski stan prawny konstytuuje również inne operacyjne podsystemy ochronne systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Na szczególną uwagę zasługują chociażby system zarządzania kryzysowego, system ochrony przeciwpożarowej, krajowy system ratowniczo – gaśniczy, system ochrony przed powodzią i skutkami suszy, a także systemy ochrony danych osobowych, ochrony granicy państwowej oraz ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego²⁸³. Niezwykle ciężko jednoznacznie określić ich relacje z ich odpowiednikami przedstawionymi na ostatnim rysunku. Nie mniej jednak, system masowej ewakuacji ludności w Polsce i odpowiadająca mu organizacja zdają się przenikać, w mniejszym bądź większym stopniu, większość, jak nie wszystkie elementy systemu bezpieczeństwa narodowego RP.

Spośród wszystkich wymienionych, biorąc pod uwagę istotę masowej ewakuacji ludności, najbliższe jej organizacji zdają się być dwa systemy: ratownictwa i ochrony ludności, a także zarządzania kryzysowego.

Za przeznaczenie systemu ratownictwa i ochrony ludności (łączonej nierzadko z obroną cywilną) przyjęto ratowanie i ochronę ludności cywilnej przed zagrożeniami płynącymi z oddziaływania sił natury oraz działalności człowieka, przewyższanie ich następstw i zapewnienie warunków niezbędnych do przetrwania w ich obliczu²⁸⁴. Masowa ewakuacja ludności wpisuje się jako jeden ze sposobów realizacji tej misji.

System zarządzania kryzysowego funkcjonuje dla zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku ich wystąpienia, a także usuwania ich skutków oraz odtwarzania zasobów, w tym infrastruktury krytycznej²⁸⁵. Okoliczności przemawiające za rozpoczęciem masowej ewakuacji ludności mogą, aczkolwiek nie muszą spełniać przesłanek sytuacji kryzysowej, tym bardziej kryzysu. Natomiast odpowiednie zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia może sprzyjać zapobieganiu sytuacjom kryzysowym i kryzysom, które mogłyby zaistnieć w sytuacji nie podjęcia decyzji o skorzystaniu z omawianej formy ochrony przez zagrożeniami.

Obydwie celowo określone, wyodrębnione z płaszczyzny bezpieczeństwa narodowego RP, złożone całości, są więc bytami nadrzędnymi w stosunku do organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. W przypadku systemu ochrony ludności, omawiana organizacja jest jedną z form realizacji tej ochrony. W kontekście zarządzania kryzysowego – narzędziem do

²⁸³ W. Kitler, *Bezpieczeństwo narodowe RP...*, s. 268-274.

²⁸⁴ Szerzej, projekt ustawy o ochronie ludności, art. 4, <http://sjp.pwn.pl/szukaj/ratownictwo>, 08.01.2014 r.

²⁸⁵ Szerzej, G. Sobolewski, *Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego*, [w:] *Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego*, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2012, s. 22.

realizacji jego misji. Ich wzajemne relacje mają identyczny charakter z tymi odpowiadającymi ujęciu modelowemu (patrz rysunek 6, s. 50).

Na tym etapie rozważań należy dodać, iż organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce nawiązuje również do systemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Wynika to z zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO²⁸⁶, członkostwa w Unii Europejskiej i ochronnego, humanitarnego parasola Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jako integralny element systemu bezpieczeństwa narodowego RP jest więc powiązana z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa, mimo że nie mają one wpływu na jej koncepcję.

Obecność Polski w gronie sojuszników NATO wymusza niejako konieczność korespondowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP z Systemem Reagowania Kryzysowego NATO. Domena działań tego systemu opiera się na 19 obszarach tematycznych. Są to następujące elementy oraz odpowiadające im zakresy działań²⁸⁷:

1. zasoby osobowe – zapewnienie gotowości i kierowanie zasobów osobowych dedykowanych wakatami uzgodnionego etatu czasu „P” – etatu określonego przez dowództwa, inne organy krajowe i agencje NATO jako niezbędny w sytuacji kryzysowej,
2. wywiad – podnoszenie gotowości systemów rozpoznania oraz zwiększania intensywności przedmiotowych działań,
3. kontrwywiad i bezpieczeństwo – zapewnienie kontrwywiadowczej osłony obszarów bezpośrednio bądź pośrednio dotkniętych przez sytuację kryzysową lub kryzys,
4. ochrona wojsk – ochrona wojskowych zasobów osobowych i rzeczowych celem zapewnienia ich swobody i efektywności we wszystkich stanach funkcjonowania państwa,
5. operacje ogólne – podnoszenie gotowości do działań dowództw, centrów operacyjnych i stanowisk dowodzenia poprzez m. in. delegowanie przedstawicieli, nawiązywanie współpracy z władzami cywilnymi, uruchamianie planów operacyjnych,
6. operacje lądowe – z jednej strony umożliwienie wojskom lądowym przygotowania się do prowadzenia działań, z drugiej uniemożliwienie tego wojskom przeciwnika,
7. operacje powietrzne – przedsięwzięcia dotyczące funkcjonowania służb kierowania ruchem lotniczym, przygotowania lotnisk, ochrony zasobów lotniczych, a także gotowości systemów obrony przeciwlotniczej,

²⁸⁶ W niniejszej pracy skrót *NATO* używany jest zamiennie z terminem *Sojusz*.

²⁸⁷ Szerzej, Z. Piątek, *Kierunki transformacji Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego*, [w:] *System reagowania kryzysowego*, J. Gryz, W. Kitler (pod red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 238-240.

8. operacje morskie –m. in. rozminowywanie i minowanie torów wodnych, ochrona żeglugi, rozpoznanie morskie, ochrona systemów nawigacji i zapewnienie informacji nawigacyjnej w rejonie objętym sytuacją kryzysową lub kryzysem,
9. operacje psychologiczne – określanie potrzeb i zapewnianie psychologicznych zasobów osobowych a także utrzymywanie ich w gotowości, wspieranie psychologicznych działań wsparcia sił zbrojnych,
10. walka elektroniczna – funkcjonowanie komórek walki elektronicznej, środków obrony i przeciwdziałania radioelektronicznego, a także zwiększanie potencjału własnego w przedmiotowym zakresie,
11. meteorologia/oceanografia/hydrografia – stały monitoring i wsparcie meteorologiczne, oceanograficzne i hydrograficzne,
12. obrona przed bronią masowego rażenia – funkcjonowanie systemu ostrzegania, alarmowania i powiadamiania o skażeniach, uruchamiania tego systemu i podnoszenia jego gotowości do właściwych mu działań,
13. logistyka – zarządzanie zasobami logistycznymi zoptymalizowane pod kątem uwarunkowań sytuacji kryzysowej lub kryzysu, w tym przygotowanie tych zasobów do ewakuacji, wsparcie logistyczne sił zbrojnych NATO, zapewnienie możliwości zwiększenia potencjału służb medycznych, a także monitoring, analiza i ocena możliwości transportowych, w danym kraju i poza jego granicami,
14. środki nuklearne – ochrona broni jądrowej i sprawowanie opieki nad środkami nuklearnymi w obliczu konieczności ich przeniesienia w sytuacji zagrożenia, jak również udział w przedmiotowym planowaniu,
15. gotowość sił zbrojnych – podnoszenie gotowości do użycia, rozwinięcie i przekazanie dowodzenia siłami zbrojnymi dowództwom sojuszniczym,
16. systemy łączności i informatyki – zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów łączności, ich bezpieczeństwa, możliwości zwiększania potencjału oraz zarządzania częstotliwościami (wyrazem czego może być przykładowo udostępnianie częstotliwości cywilnych na potrzeby organizacji wojskowych),
17. kluczowa infrastruktura i usługi – przygotowanie do wdrożenia ustaleń zawartych w planach ochrony kluczowej cywilnej infrastruktury (np. infrastruktury krytycznej), jak również systemów, służb i środków,
18. ochrona ludności cywilnej – zapewnienie progowych, akceptowalnych warunków, niezbędnych do przetrwania ludności cywilnej i zapewnienie funkcjonowania orga-

nów władzy i administracji publicznej, w tym ewakuacja ludności cywilnej, prowadzenie akcji ratowniczych, planowanie cywilne i wdrażanie jego rezultatów,

19. informowanie publiczne – wyznaczenie i przygotowanie służb informacyjnych do funkcjonowania w obliczu sytuacji kryzysowej bądź kryzysu w sojuszniczych centrach informacji prasowej, a także włączanie procedur akredytacji przedstawicieli organizacji medialnych na obszarach działań sił zbrojnych NATO.

Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce jest najbliższa przedmiotowo ostatniemu obszarowi, aczkolwiek nie sposób odrzucić obecności pośrednich relacji między nią a innymi obszarami tematycznymi (np. zasobami osobowymi, logistyką, systemami łączności i informatyki).

Za zasadnością przyjęcia słuszności relacji *organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce – System reagowania kryzysowego NATO* przemawia również wpisanie operacji ewakuacyjnych w sojuszniczą doktrynę operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Definiowane są tam wprost jako „działania wojskowe, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji personelu niewojskowego z terytorium obcego państwa do miejsca uznanego za bezpieczne”²⁸⁸.

Unia Europejska to druga, obok Sojuszu, kluczowa dla bezpieczeństwa Polski, organizacja międzynarodowa. Również w i tym przypadku ukształtowały się struktury bezpieczeństwa nawiązujące do organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują następujące instrumenty reagowania kryzysowego²⁸⁹:

1. w ramach I filaru:

- Instrument na rzecz Stabilności – wspierający działania społeczno – gospodarcze, skupione na łagodzeniu skutków nagłych przemieszczeń ludności, w tym zaspokajaniu potrzeb społeczności tą ludność przyjmujących, a także przedsięwzięcia przeciwdziałania klęskom żywiołowym, katastrofom antropogenicznym i zagrożeniom zdrowia publicznego, o ile nie prowadzona jest wspólnotowa pomoc humanitarna w tym zakresie lub pomoc ta wymaga uzupełnienia,
- Mechanizm Ochrony Cywilnej – traktujący o m. in. przeciwdziałaniu sytuacjom zagrożenia oraz ochronie ludności i mienia, w którego celach wymieni

²⁸⁸ Szerzej, M. Marszałek, *Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota. Uwarunkowania. Planowanie*, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2013, s. 166-172.

²⁸⁹ Szerzej, J. Gryz, *Instytucje i instrumenty reagowania kryzysowego Unii Europejskiej w ramach I filaru*, [w:] *System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary*, J. Gryz (pod red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 72, 77-78, J. Gryz, *Instytucje i instrumenty reagowania kryzysowego Unii Europejskiej w ramach II filaru*, [w:] tamże, s. 106, 109

można zapobieganie ryzyku związanemu z katastrofami naturalnymi i technologicznymi, podniesienie poziomu gotowości do realizacji zadań ochrony cywilnej w państwach członkowskich, a także zwiększenie skuteczności podejmowania wyzwań, eliminacji negatywnych skutków i odbudowy zasobów,

2. w ramach II filaru:

- Militarne zdolności reagowania kryzysowego – ogół zasobów i ich potencjału właściwych militarnemu reagowaniu kryzysowemu państw członkowskich, w ramach którego organizowane są tzw. elementy szybkiej odpowiedzi (głównie taktyczne grupy bojowe), deklarujące gotowość do działania w czasie od 5 do 30 dni, na potrzeby realizacji działań humanitarnych i ewakuacyjnych,
- Cywilne zdolności operacyjne – obejmujące przedmiotowo wzmocnienie administracji cywilnej i rządów prawa, ochronę ludności oraz policję,
- Szkolenie i ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego – przedsięwzięcia uwzględniające relacje między unijnymi instytucjami zarządzania kryzysowego a członkami UE, charakter stosunków w relacji *EU – NATO*, jak też zintegrowany charakter reagowania, obejmujące pełną domenę działań reagowania kryzysowego, przyjmujące formę głównie ćwiczeń dowódczo – sztabowych (np. MILEX 07) oraz manewrów (np. zorganizowane wspólnie przez UE i NATO ćwiczenia CME/CMX03).

Organizację masowej ewakuacji ludności w Polsce na tle właściwych jej elementów NATO i Unii Europejskiej przedstawia rysunek 14.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 14. Organizacja masowej ewakuacji ludności Polsce a struktury NATO i Unii Europejskiej

Zaznacza się, że koncepcje reagowania kryzysowego NATO i Unii Europejskiej zdecydowanie szerzej traktują o swoim przedmiocie niż polskie ujęcie reagowania kryzysowego. Wynika to m. in. z militarnych i ekonomicznych doświadczeń ogółu członków obu organizacji. Nie mniej jednak, obserwowalne po okresie zimnej wojny, stopniowe przesuwanie się środka ciężkości z zagrożeń militarnych na ich niemilitarne odpowiedniki, w tym szczególnie te wymagające prowadzenia działań o charakterze humanitarnym, zdaje się otwierać je na wpieranie oraz prowadzenie przedsięwzięć międzynarodowych również w kontekście masowej ewakuacji ludności.

Ostatnim, najbardziej rozległym systemem korespondującym przedmiotowo z organizacją masowej ewakuacji ludności w Polsce, jest system ewakuacji ludności Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W literaturze przedmiotu nie funkcjonuje takie określenie. Wyraża ono jednak celowo określoną, wyodrębnioną z płaszczyzny form ochrony ludności przed zagrożeniami na świecie, złożoną całość, stanowiącą fragment otaczającej rzeczywistości, składającą się natomiast ze zbioru elementów i relacji między nimi, które wspólnie określają właściwości systemu. Mowa tu o strukturze wspierania działań ewakuacyjnych na świecie pod agendą ONZ, w ramach pomocy humanitarnej i ochrony ludności.

Rezolucja A/RES/46/182 z dnia 19 grudnia 1991 r.²⁹⁰ wprowadziła oficjalnie kwestie pomocy humanitarnej i ochrony ludności w obszar szczególnych zainteresowań ONZ. Jej następstwem było ukonstytuowanie podejścia klastrowego (z ang. *cluster approach*), organizującego przedmiotowe działania. Do klastrow zalicza się: żywność, logistykę, infrastrukturę sanitarną, wodną i higieniczną, edukację, wczesne ostrzeżenie, telekomunikację kryzysową, agrokulturę, ochronę, zdrowie, zarządzanie obozami i koordynację, a także schronienia bezpieczeństwa. Koordynacja każdego z klastrow spoczywa na wyznaczonych organizacjach międzynarodowych. Kwestie ewakuacji ludności są związane z problematyką migracji, która z kolei wpisuje się w klastrow ostatni – schronień bezpieczeństwa (z ang. *emergency shelter*). Koordynują go dwie organizacje: *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dla migracji powodowanych zagrożeniami militarnymi (odpowiednik ewakuacji III stopnia), a także *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC) dla migracji determinowanych skutkami katastrof naturalnych (odpowiednik ewakuacji I i II stopnia).

²⁹⁰ Rezolucja nr A/RES/46/182 *Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations*.

W obu przypadkach można mówić o dwóch rodzajach tzw. przesiedleńców²⁹¹: przesiedleńcach wewnętrznych (osobach przemieszczających się lub przemieszczanych w obrębie jednego państwa) oraz przesiedleńcach zewnętrznych, czyli uchodźcach (przemieszczających się lub przemieszczanych poza granice państwa, na obszarze którego oddziałuje zagrożenie pierwotne, skutkujące koniecznością ewakuacji).

Zamierzeniem ogólnym rozpatrywania kwestii ewakuacji w skali światowej jest delegowanie odpowiedzialności za nią na państwa wydające i przyjmujące przesiedleńców. Jest to więc domena krajowych systemów bądź organizacji masowej ewakuacji ludności. W sytuacji stwierdzenia nieadekwatności posiadanych przez te państwa zasobów do aktualnych potrzeb osób ewakuowanych, można wystąpić z pomocą do organizacji nadrzędnych. O ile UE i NATO dysponują zasobami ludzkimi i rzeczowymi zdolnymi do działań operacyjnych w przedmiotowym zakresie, o tyle ONZ ma do dyspozycji instrumenty głównie finansowe:

- Apel połączony (z ang. *Consolidated Appeal*) – wynikający ze zbieranych przez ONZ corocznie potrzeb na pomoc humanitarną na całym świecie, ogłaszany na arenie międzynarodowej celem zbierania zasobów finansowych na realizację owych potrzeb i wyłonienie podmiotów, które z ramienia ONZ podejmą się przedmiotowych działań,
- Błyskawiczny apel (z ang. *Flash Appeal*) – wynikający z nagłej potrzeby udzielenia pomocy humanitarnej w związku z nieprzewidzianą klęską żywiołową bądź innym, zagrożeniem, ogłaszany na arenie międzynarodowej, celem zbierania zasobów finansowych na realizację potrzeb osób pokrzywdzonych i wyłonienie podmiotów, które z ramienia ONZ podejmą się przedmiotowych działań,
- Centralny Fundusz Nagłego Reagowania (z ang. *Central Emergency Response Fund*) – zasoby finansowe w dyspozycji Sekretarza Generalnego ONZ w wysokości 500 mln USD, dedykowane działaniom podejmowanym niezwłocznie po pojawieniu się zasadności niesienia pomocy humanitarnej w skali ogólnoświatowej.

Reasumując, organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce jest podsystemem systemu ratownictwa i ochrony ludności oraz systemu zarządzania kryzysowego, które są z kolei częściami systemu bezpieczeństwa narodowego RP – bytu osadzonego w północnoatlantycznych, europejskich i ogólnoświatowych strukturach bezpieczeństwa. Fakt ten wpływa na kierunki doskonalenia owej organizacji – doskonalenia, które powinno wychodzić naprzeciw konieczności zapewnienia spójności celów oraz wkomponowania w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną (odnośnie wyzwań), a także liczenia się z obecnością lub moż-

²⁹¹ Przesiedleńcy są tu traktowaniu jako osoby ewakuowane bądź ewakuujące się.

liwością powstawania rozbieżności w praktycznym podejściu do realizacji wspólnych celów, opóźnień decyzyjnych, barier komunikacyjnych, braku spójności strukturalnej, ze spadkiem efektywności funkcjonowania międzynarodowych mechanizmów zarządzania masową ewakuacją ludności włącznie.

3.1.2. Organizacje oraz systemy współrzędne i podrzędne

Analizę organizacji współrzędnych względem organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce można rozpocząć od skupienia się na *vel directo* procesie przemieszczania ze strefy zagrożenia do miejsc bardziej bezpiecznych. Przemieszczać można bowiem nie tylko ludzi, lecz również zwierzęta i mienie. Zakłada się więc istnienie co najmniej dwóch organizacji współrzędnych:

- organizacji ewakuacji zwierząt,
- organizacji ewakuacji mienia.

Ich obecność w polskim stanie prawnym znajduje potwierdzenie w treściach Instrukcji²⁹². Dokument ten ukazuje niezwykle ściśle powiązanie łącznie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia, jako przejawu podejścia całościowego do analizowanego zagadnienia.

Ewakuacja zwierząt nabiera na znaczeniu w kontekście zagrożenia dotyczącego miejsc ich gromadzenia (się) (ZOO, hodowli, cyrków, itp.) i terenów wiejskich. Jak dowodzą wyniki badań, również posiadacze zwierząt domowych będą mniej skorzy do ewakuacji niż osoby ich nieposiadające²⁹³.

Z ewakuacją mienia będzie się miało do czynienia podczas praktycznie każdej masowej ewakuacji ludności. Z jednej strony wynika to z faktu częstego przywiązania ewakuowanych do ich dobytku. Z drugiej strony, w strefie zagrożenia mogą się znaleźć niezwykle cenne (materialnie i/lub niematerialnie) urządzenia, unikalne aparatura i dokumentacja naukowa, także ważna dokumentacja techniczna i technologiczna. Szczególnej ochronie będą podlegać również informacje niejawne w zróżnicowanej formie (dokumenty papierowe, komputerowe bazy danych, itp.).

Masowa ewakuacja ludności jest jedną z form jej ochrony. Ludzie w obliczu zagrożenia mają do wyboru praktycznie jedynie dwa sposoby postępowania: uciec (ewakuować się) bądź pozostać w miejscu. Na fundamencie tego założenia wyrasta następny system współrzędny – system budowli ochronnych (schronów i ukryć). Nie natrafiono na szczegółowe dane dotyczące sumarycznej liczby omawianych obiektów w Polsce. Z raportu NIK wynika, że ich pojemność zapewnia współcześnie potrzeby ochronne jedynie 4,37% ludności w skali kraju. Na terenie 14 województw (NIK nie dotarł do danych właściwych województwom mazowiec-

²⁹² Odpowiednio s. 25-26, 26-30.

²⁹³ Zob., J. Carnegie, D. Deka, *Evacuation vs. shelter-in-place: How will residents respond?* – prezentacja, National Evacuation Conference, Nowy Orlean 2010, s. 10.

kiemu i lubelskiemu) odnotowano w sumie 35461 budowli ochronnych o łącznej pojemności 1701771 osób. Niepokojące jest, że jedynie 5554 obiekty spełniają wymagania schronów, pozostałe w liczbie 860376 to jedynie ukrycia. Uwidaczniają się w tym miejscu nie tylko ilościowe, lecz również jakościowe braki²⁹⁴. Przykładowo, w Szwajcarii potrzeby ochronne zapewniane przez budowle ochronne pokrywane są na poziomie 113%, wartość przeciętna dla pozostałych krajów Unii Europejskiej waha się w granicach 40 – 60%²⁹⁵.

Za kolejny punkt odniesienia w poszukiwaniu organizacji współrzędnych warto przyjąć ogół działań prowadzonych w okolicznościach skutkujących rozpoczęciem masowej ewakuacji ludności. Implementując je na grunt polskiego stanu prawnego, zasadnym jest wspomnieć o:

- krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym,
- systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne,

Krajowy system ratowniczo – gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jego misją jest ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Dokonuje się to przez prowadzenie działań prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń (zdarzeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, niebędących pożarem ani klęską żywiołową, stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, którym zapobieżenie lub których usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków). KSRG gromadzi jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty dobrowolnie współdziałające w akcjach ratowniczych.

System Państwowe Ratownictwo Medyczne został stworzony celem realizacji zadań państwa, polegających za zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jego domenę stanowi ogół działań podejmowanych w okolicznościach nagłego lub przewidywanego w krótkim czasie pogorszenia się stanu zdrowia osoby bądź osób. Istotne, że do bezpośrednich następstw takich sytuacji można zaliczyć poważne naruszenie funkcji organizmu ludzkiego, uszkodzenie ciała, a nawet utratę życia. Podmioty systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne są więc przeznaczone do podejmowania natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Wymienia się wśród nich organy administracji rządowej (ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wojewodę) i jednostki systemu (szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego). Współpracują z nimi wyspecjalizowane centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali²⁹⁶.

²⁹⁴ *Przygotowanie struktur obrony Cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju*. Informacja o wynikach kontroli KPB-4101-02/2011, NIK, zatwierdzono 9 marca 2012 r., s. 24.

²⁹⁵ F. R. Krynojewski, *Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzanie bezpieczeństwem*, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2012, s. 84.

²⁹⁶ *Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym*, KG PSP, Warszawa, lipiec 2013 r., s. 9-10, ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757), art. 1, 3, 18, 32.

Złożoność sytuacji zagrożenia może skutkować jednoczesnym funkcjonowaniem wszystkich organizacji i systemów współrzędnych. Przedmiotowe działania prowadzone będą wtedy niejako obok siebie, w tym samym lub zbliżonym czasie, angażując zasoby przewidziane do realizacji co najmniej dwóch misji.

Przenosząc rozważania na grunt organizacji i systemów podrzędnych, zdaniem autora należy zwrócić uwagę na rodzaje działań z zakresu masowej ewakuacji ludności. Zestawiając je z obowiązującymi aktami prawnymi, można wyszczególnić krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach, a także systemy podrzędne obejmujące wiązki działań z zakresu masowej ewakuacji ludności.

Misją krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach jest *„identyfikacja skażeń, wytwarzanie, gromadzenie, przetwarzanie i wstępna analiza informacji o uwolnieniu do środowiska toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych, zakaźnych czynników biologicznych i powstaniu ognisk zakażeń, a także o powstałych w następstwie takich zdarzeń skażeniach oraz o potencjalnych źródłach tych zagrożeń”*²⁹⁷. W jego funkcjonowanie zaangażowanych jest wiele podmiotów bezpieczeństwa państwa (m. in. Siły Zbrojne RP, formacje obrony cywilnej, podmioty ratownictwa chemiczno – ekologicznego KSRG).

Analizując możliwe połączenia wiązek działań z zakresu masowej ewakuacji ludności w Polsce, wyłania się obraz potencjalnych organizacji i systemów podrzędnych. Wymienia się tu następujące organizacje podrzędne:

- zabezpieczenia transportowego,
- zabezpieczenia technicznego,
- zabezpieczenia porządkowo – ochronnego,
- zabezpieczenia medyczo – sanitarnego,
- zabezpieczenia socjalno – bytowego,
- zabezpieczenia łączności,
- planowania ewakuacji,
- przeprowadzenia ewakuacją.

Należy dodać, że nie jest to katalog zamknięty. Wiązki działań mogą być bowiem łączone dowolnie, w zależności od bieżących potrzeb.

Ponadto, uwidacznia się w tym miejscu konieczność dążenia do zachowywania spójności na wszelkich płaszczyznach funkcjonowania organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, w tym pomiędzy nią a bytami względem niej współrzędnymi i podrzędnymi. W przeciwnym razie można liczyć się ze wzrostem konkurencyjności o zasoby realizujące wspólne bądź indywidualne misje, rozrostem elementów kierowniczych względem wykonawczych, trudno-

²⁹⁷ Zob., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), §2 pkt 12.

ściami w racjonalnym gospodarowaniu zasobami, a także rozbieżnościami decyzyjnymi, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem narodowym włącznie.

3.1.3. Podmioty kooperujące

Z opisu koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce wynika wprost, że jej adresatami są organy administracji publicznej wszystkich szczebli, szefowie obrony cywilnej, a także podmioty (w tym osoby fizyczne), których udział w planowaniu, organizacji oraz przebiegu procesu ewakuacji jest wskazany²⁹⁸. To dość szerokie ujęcie ogółu podmiotów kooperujących jest precyzowane poprzez wpisanie ich w dwie podgrupy:

1. podgrupę podmiotów decyzyjnych,
2. podgrupę podmiotów wykonawczych.

Pierwszą podgrupę stanowią decydenci właściwi obszarowi bezpośrednio zagrożonemu. W przypadku ewakuacji I i II stopnia są to wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub osoba kierująca akcją ratunkową (jedynie w okolicznościach ewakuacji I stopnia). W obliczu konieczności zainicjowania ewakuacji III stopnia mogą to być dodatkowo organy wojskowe w strefie bezpośrednich działań wojennych. Prawne obowiązki decydentów wynikają bezpośrednio z regulacji dotyczących obrony cywilnej. Są one następujące²⁹⁹:

- określanie założeń organizacyjnych ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia,
- planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanych,
- koordynacja przygotowań i realizacja przedsięwzięć z zakresu ewakuacji ludności z uwzględnieniem działalności w obszarze obrony cywilnej przedsiębiorstw założonych przez Ministra Obrony Narodowej, oraz jednostek organizacyjnych podlegających ministrom właściwym sprawom wewnętrznym i administracji lub przez nich nadzorowanych³⁰⁰, w szczególności w zakresie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, ewakuacji ludności oraz zasobów wydzielanych do prowadzenia akcji ratunkowych,
- podjęcie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji,
- organizowanie i przeprowadzenie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

²⁹⁸ Zob., Instrukcja, s. 5.

²⁹⁹ Zob., Instrukcja s. 6-7, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie *szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin* (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850), §2 pkt 7, §3 pkt 8, 9 i §7.

³⁰⁰ Jest to domniemanie autora wynikające z rozgraniczenia w strukturach obecnego Rządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Administracji. Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie *szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej...*, §7, nie uwzględnia bowiem tegoż podziału, stale traktując o Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nie sposób pominąć tu powinności nakładanych przez regulacje prawne właściwe zarządzaniu kryzysowemu i administracji (rządowej i samorządu terytorialnego)³⁰¹. Nawiązują one pośrednio do aspektów masowej ewakuacji ludności w Polsce. Spójne są jednak z przedstawionym powyżej katalogiem, którego elementy z tych powinności wynikają.

Podmioty wykonawcze, z uwagi na ich zróżnicowanie, zostały jedynie częściowo wyszczególnione we współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Ich wykaz, wraz z przypisanymi w polskich aktach prawnych zadaniami, został przedstawiony poniżej:

1. zespoły zarządzania kryzysowego:
 - zadania wynikające z konstytuującej je ustawy,
2. referaty ds. ewidencji ludności właściwych miejscowo urzędów administracji publicznej:
 - monitoring imiennego przydziału miejsc zakwaterowania w miejscach przyjęcia,
3. pozostałe komórki organizacyjne urzędu szefa władzy wykonawczej:
 - udział w planowaniu ewakuacji ludności,
4. Policja, jednostki ochrony przeciwpożarowej, służby pomocy społecznej, itp.:
 - udział w planowaniu ewakuacji ludności,
5. techniczne służby miejskie:
 - udział w planowaniu ewakuacji ludności,
6. terenowe jednostki służby zdrowia:
 - zapewnienie opieki medyczno – sanitarnej w miejscach przyjęcia,
 - udział w planowaniu ewakuacji ludności,
7. osoby o kwalifikacjach psychologicznych:
 - zapewnienie opieki psychologicznej w miejscach przyjęcia,
8. instytucje wyznaniowe:
 - zapewnienie opieki religijnej w miejscach przyjęcia,
 - udział w planowaniu ewakuacji ludności,
9. administracja szkolnictwa:
 - udział w planowaniu ewakuacji ludności,
10. graniczne, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne:
 - sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarnymi w czasie ewakuacji,
 - prowadzenie analiz laboratoryjnych w okolicznościach powstania podejrzeń epidemiologicznych, w tym zatruc,

³⁰¹ Szerzej, ustawa *o zarządzaniu kryzysowym...*, art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2, art. 19 ust. 2, ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie* (Dz. U. z 2009 r. nr 31 poz. 206, z późn. zm.), art. 22 pkt. 2-4, art. 60, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645), art. 4 ust. 1 pkt. 15-16, art. 34 ust. 2, art. 38a ust. 2, art. 41, ustawa z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318), art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 31b ust. 1-2, art. 40 ust. 3.

11. organizacje pozarządowe i wolontariusze:

- działania pomocowe w stosunku do pozostałych podmiotów kooperujących,

12. Koleje Państwowe:

- ustalanie z decydentami warunków i organizacji transportu kolejowego,
- prowadzenie transportu kolejowego ewakuowanych,

13. elementy sieci handlu detalicznego i hurtowego oraz punkty żywienia zbiorowego:

- zaopatrywanie ewakuowanej ludności w produkty żywnościowe,

14. rady społeczności lokalnej oraz przedstawiciele społeczności sąsiednich:

- udział w planowaniu ewakuacji ludności,

15. służba weterynaryjna i inne organizacje zajmujące się ochroną zwierząt:

- udział w planowaniu ewakuacji ludności,

16. lokalne media:

- udział w planowaniu ewakuacji ludności,

17. inne według potrzeb:

- udział w planowaniu ewakuacji ludności.

Ratownicze doświadczenia własne autora niniejszej pracy, a także wyniki analizy zagranicznej literatury przedmiotu i polskich aktów prawnych wskazują, że katalogi innych podmiotów wykonawczych angażowanych w ewakuację ludności według bieżących potrzeb mogą stanowić, wykonując następujące zadania, ponadto:

18. centra zarządzania kryzysowego³⁰²:

- zadania wynikające z konstytuującej je ustawy,

19. oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP³⁰³:

- ewakuowanie poszkodowanej ludności,
- przygotowywanie warunków do czasowego zakwaterowania ewakuowanych,
- współdziałanie w ochronie mienia pozostawionego w strefie zagrożenia,
- wykonywanie prac ewakuacyjnych przy zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach,
- współdziałanie w zapewnianiu przejezdności tras ewakuacyjnych,
- udzielanie pomocy medycznej,
- wykonywanie zadań sanitarno – higienicznych i przeciwepidemicznych,

20. specjalistyczne podmioty ratownicze:

- działania prewencyjne z zakresie właściwości,
- ratownictwo wodne, górskie, poszukiwawcze, techniczne, chemiczno – ekologiczne, itp.,

21. Żandarmeria Wojskowa:

- zadania przewidziane Policji,

³⁰² Zob., ustawa *o zarządzaniu kryzysowym...*, art. 16 ust. 2.

³⁰³ Tamże, art. 25 ust. 3.

22. przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia:

- zabezpieczenie mienia ewakuowanych,
- pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego,

23. przedsiębiorstwa transportowe:

- ustalanie z decydentami warunków i organizacji transportu drogowego,
- prowadzenie transportu drogowego ewakuowanych,

24. przedstawiciele władz lokalnych zakładów karnych:

- udział w planowaniu ewakuacji,

25. przedstawiciele instytucji opieki nad osobami z niepełnosprawnościami i/lub starszymi:

- udział w planowaniu ewakuacji,
- pomoc w prowadzeniu ewakuacji podopiecznych.

Niezwykle ciężko wymienić tu wszystkie zadania szczegółowe. Uwidaczniają się jednak obszary, na które nie zwrócono a warto zwrócić szczególną uwagę. Truizmem jest, że należy wśród nich wymienić zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej z zakresu bezpieczeństwa powszechnego i rozbudowanie kompetencji Policji o zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Nadmienia się, że podmioty kooperujące powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie elementów organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. W związku z powyższym, na nich budowane będą następujące rodzaje zespołów³⁰⁴:

1. w strefach ewakuacji:

- zespoły ewidencyjno-informacyjne (ZEI),
- zespoły zbiórki (ZZb),
- zespoły załadownicze na środki transportu (ZZ),
- zespoły pomocy medycznej (ZPM),

2. na trasach ewakuacji:

- zespoły pomocy medycznej (ZPM),
- zespoły pomocy logistycznej, w tym technicznej (ZPL),

3. w miejscach przyjęcia ewakuowanych:

- zespoły wyładownicze (ZW),
- zespoły rozdzielcze (ZR),
- zespoły pomocy medycznej (ZPM).

Zróznicowanie podmiotów kooperujących zdaje się wychodzić naprzeciw powyższemu założeniu. Wiąże się jednak z koniecznością zapewnienia sprawnego współdziałania i skutecznego zarządzania interesami wszelkich grup nacisku. Niesprostanie temu wyzwaniu może prowadzić w konsekwencji do m. in. spadku morale w szeregach podmiotów kooperujących, chaosu informacyjnego płynącego z nieodpowiedniego wykorzystania mediów, wzrostu ryzy-

³⁰⁴ Instrukcja, s. 16.

ka utraty zdrowia a nawet życia przez ewakuowanych i ewakuujących, utraty wpływu na ogół działań ewakuacyjnych, niechęci do pozostawiania mienia i ewakuacji, niepokojów społecznych, włączając do grupy zagrożeń wtórnych także czyny agresji i panikę.

3.1.4. Założenia normatywne

Założenia normatywne organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce są wpisane w aktualny stan prawny. Wyrastają na jednym z kluczowych, konstytucyjnych obowiązków państwa – zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa.

Dokumenty normatywne współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, a także odpowiadające jej przedmiotowe, bezpośrednie odniesienia, przedstawiają się następująco:

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku *o stanie klęski żywiołowej* (Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558)³⁰⁵:
 - Określenie możliwości ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela, polegającego na nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów.
 - Przepisanie decydentowi (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub wojewodzie) możliwości wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, polegających na udostępnieniu przez obywateli osobom ewakuowanym pomieszczeń i zabezpieczonych własnych źródeł wody pitnej oraz środków spożywczych w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie, a także przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia tychże osób, o ile zasoby w dyspozycji decydenta są w tym aspekcie niewystarczające.
 - Nałożenie kary grzywny lub aresztu na osoby, które w czasie klęski żywiołowej nie zastosowały się do nakazu ewakuacji.
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)³⁰⁶:
 - Nadanie wójtowi prawa do zarządzenia ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych w okolicznościach braku innego sposobu usunięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia.
3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590, z późn. zm.)³⁰⁷:
 - Włączenie opisu organizacji ewakuacji do grupy załączników funkcjonalnych planu głównego w ramach poszczególnych planów zarządzania kryzysowego.

³⁰⁵ Art. 21 ust. 1 pkt 12, art. 22 ust. 1 pkt. 5, 7 i 11, art. 27 ust. 1 pkt 12.

³⁰⁶ Art. 31b ust. 1.

³⁰⁷ Art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. e, art. 25 ust. 1 i 2.

- Uwypuklenie możliwości realizowania przez Siły Zbrojne RP zadań ewakuowania uszkodzonej ludności i mienia.
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o Państwowej Straży Pożarnej* (Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.)³⁰⁸:
 - Nadanie strażakowi kierującemu akcją ratowniczą prawa zarządzenia ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego tą akcją w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności.
 5. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. *o Państwowym Ratownictwie Medycznym* (Dz. U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)³⁰⁹:
 - Włączenie ewakuacji z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w zakres czynności wykonywanych przez ratowników w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)³¹⁰:
 - Nakładany na właściciela terenu obowiązek zapewnienia osobom na tym terenie przebywającym bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.
 - Nadanie kierującemu działaniem ratowniczym prawa zarządzenia ewakuacji ludzi i mienia.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku *w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin* (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850)³¹¹:
 - Wyszczególnienie zadań Szefa Obrony Cywilnej Kraju, a także szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin w zakresie masowej ewakuacji ludności.
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. *w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego* (Dz. U. z 2011 r. nr 46, poz. 239)³¹²:
 - Wpisanie ewakuacji osób zagrożonych lub uszkodzonych w katalog zadań z zakresu walki z pożarami, walki z innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
 - Uwzględnienie ewakuacji w grupie zadań realizowanych przez podmioty KSRG w ramach kierowania strategicznego, taktycznego i interwencyjnego.
 9. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. *w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin*³¹³:

³⁰⁸ Art. 21 ust. 2 pkt 1.

³⁰⁹ Art. 14 pkt 7.

³¹⁰ Art. 4, ust. 1 pkt 4, art. 25 ust. 1 pkt 1.

³¹¹ §2 pkt 7, §3 pkt. 8, 9 i 11, §7.

³¹² §13 ust. 2 pkt. 4 i 5, §14 ust. 2 pkt 4, §15 ust. 2 pkt. 4, 6, 7 i 9, §16 ust. 2 pkt 4, , §21 ust. 1 pkt 5, §21 ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 6.

- Włączenie opisu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny do grupy załączników funkcjonalnych poszczególnych planów obrony cywilnej.
10. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie *zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia*:
- Definicja ewakuacji i jej podział ze względu na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia.
 - Ogólne wymagania odnośnie sporządzania planów ewakuacji, a w nich uwytklenie kwestii planowania ewakuacji III stopnia i ewakuacji I stopnia zarządzanej przez organ kierujący akcją ratunkową.
 - Zdefiniowanie i zwrócenie uwagi na konieczność uwzględnienia samoewakuacji ludności w ramach masowej jej ewakuacji.
 - Wyszczególnienie determinantów procesu planowania ewakuacji.
 - Wypis obszarów, do których nie należy planować ewakuacji.
 - Zestawienie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji.
 - Zwrócenie uwagi na konieczność praktycznego sprawdzania procedur ewakuacyjnych nie rzadziej niż raz na 3 lata, a także bieżącego ich aktualizowania.
 - Umocowanie prawne przedmiotowej instrukcji.
11. Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju z czerwca 2008 roku w sprawie *zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia*, w tym *Warunki transportu zwierząt oraz normy żywieniowo-bytowe* (wyciąg z rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie *ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań*):
- Określenie celu ewakuacji ludności.
 - Założenia ogólne prowadzenia ewakuacji ludności, w tym wykaz osób z priorytetem ewakuacyjnym i osób niepodlegających ewakuacji.
 - Definicja ewakuacji i jej podział ze względu na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia.
 - Zdefiniowanie pojęcia samoewakuacji ludności i zwrócenie uwagi na konieczność uwzględniania jej w ramach masowej ewakuacji (w tym określenie właściwych determinantów związanych z zarządzaniem samoewakuacją ludności).
 - Warianty ewakuacji w czasie wojny.
 - Odniesienie kwestii planowania ewakuacji ludności do planów zarządzania kryzysowego i planów obrony cywilnej.
 - Wytyczne zarządzania ewakuacją I, II i III stopnia.
 - Opis zasad planowania ewakuacji I, II i III stopnia.

³¹³ Załącznik 1 ust 3 pkt 3.

- Wyszczególnienie zawartości merytorycznej planów ewakuacji (przyjęcia ludności) na szczeblu wojewódzkim, powiatowym (miasta) i gminnym w ramach planów zarządzania kryzysowego i planów obrony cywilnej.
- Doprecyzowanie istoty i przeznaczenia elementów organizacyjnych ewakuacji ludności.
- Opis zasad zabezpieczenia transportowego, technicznego, porządkowo-ochronnego, medyczo-sanitarnego, socjalno-bytowego i łączności.
- Przedstawienie procesu opracowywania planu ewakuacji.
- Elementy proceduralne prowadzenia ewakuacji ludności.
- Charakterystyka ewakuacji zwierząt.
- Zasady planowania i organizowania ewakuacji zwierząt.
- Wymagania zabezpieczenia logistycznego ewakuacji zwierząt.
- Warunki transportu zwierząt oraz normy żywieniowo-bytowe.
- Wskazówki praktyczne ewakuacji wybranych zwierząt.
- Charakterystyka ewakuacji unikalnej aparatury i dokumentacji naukowej oraz ważnej dokumentacji technicznej i technologicznej.
- Zasady ochrony i ewakuacji cennej aparatury i urządzeń oraz unikatowej dokumentacji, w tym zasady ich przygotowania do ewakuacji i ewidencjonowania.
- Odniesienie do konieczności sprawdzania procedur ewakuacji.
- Załączniki w formie karty ewakuacji, karty ewidencyjnej osób ewakuowanych, karty ewidencyjnej ewakuowanych grup osób, karty ewidencyjnej ewakuowanych zwierząt, karty ewidencyjnej ewakuowanego mienia, karty ewidencji ewakuowanej unikalnej aparatury, urządzeń i dokumentacji naukowej.

Jak już wspomniano, to opisane powyżej wytyczne i odpowiadająca im instrukcja zawierają merytoryczne ujęcie współczesnej, polskiej koncepcji masowej ewakuacji ludności.

Nie sposób jednak pominąć w tym miejscu projektu ustawy *o ochronie ludności*³¹⁴. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na traktowanie masowej ewakuacji ludności przez pryzmat jednej z form właśnie ochrony ludności. We wspomnianym projekcie znajdują się następujące nawiązania:

1. Wpisanie przygotowania warunków i prowadzenia ewakuacji ludności w zadania w ramach ochrony ludności.
2. Prawne umożliwienie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście i wojewodzie wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych, polegających na udostępnieniu przez obywateli osobom ewakuowanym pomieszczeń i zabezpieczonych własnych źródeł wody pitnej oraz środków spożywczych w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie, a także przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia

³¹⁴ Projekt ustawy *o ochronie ludności*, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. e, art. 18 pkt 1.

tychże osób, o ile zasoby w dyspozycji decydenta są w tym aspekcie niewystarczające, w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia dotyczących ewakuacji³¹⁵.

3. Zwrócenie uwagi na konieczność uprzedniego planowania środków transportu umożliwiających ewakuację z miejsc zagrożenia ludzi i mienia, jak również przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych w kontekście przewidywanych miejsc ewakuacji.

Należy zaznaczyć, że liczne odniesienia do aspektów masowej ewakuacji ludności w Polsce znajdują się w bardzo wielu obowiązujących aktach prawnych. Nie sposób wymienić wszystkich dokumentów, których treści merytoryczne nawiązują pośrednio do przedmiotu niniejszej rozprawy. Można jednak zauważyć, że zakresy powinności instytucji państwowych, a także zadania realizowane celem zapewnienia bezpieczeństwa we wszystkich stanach funkcjonowania państwa, są niezwykle ściśle z nim powiązane. Z uwagi na ten fakt, warto wymienić kolejne, najistotniejsze zdaniem autora, dokumenty normatywne, pośrednio korespondujące ze współczesną, polską koncepcją masowej ewakuacji ludności. Są to:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, 1101, 1407, 1445, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. *o działach administracji rządowej* (Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. poz. 743).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. *o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2002 r. nr 156, poz. 1301, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. *o stanie wyjątkowym* (Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 985, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. *o Policji* (Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej* (Dz. U. z 2011 r. nr 116, poz. 675, z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku *w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego* (Dz. U. z 2004 r. nr 200, poz. 2055, z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. *w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej* (Dz. U. z 2002 r. nr 169, poz. 1391, z późn. zm.).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. *w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju* (Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872, z późn. zm.).

³¹⁵ Zakłada się tu więc odstępianie od warunku uprzedniego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie szczególnych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. z 2003 r. nr 41, poz. 347).

Nadmienia się, że prawne umocowanie omawianej organizacji powinno zapewniać jej elastyczność i sprawność funkcjonowania. W przeciwnym razie może się wiązać z ograniczeniem do realizacji jedynie jej celów życiowych, a także rozwiniętym biurokratyzmem.

Stan ilościowy i jakościowy wymienionych dokumentów normatywnych poddaje pod wątpliwość owe elastyczność i sprawność. Również wyniki badań empirycznych wpisują założenia normatywne w grupę obszarów koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności wymagających uzupełnienia bądź poprawy (wartość sumarycznego wskaźnika istotności równa 152 punktom).

3.1.5. Wyzwania i zagrożenia

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego wymienia zagrożenia, które mogą być rozpatrywane w kontekście zagrożeń pierwotnych – inicjujących masową ewakuację ludności. Są to³¹⁶:

- powódzie,
- epidemie,
- zagrożenia chemiczne,
- zakłócenia w dostawach energii elektrycznej,
- zakłócenia w dostawach paliw płynnych,
- zakłócenia w dostawach gazu,
- huragany,
- pożary lasów,
- epizootie,
- epifitozy,
- katastrofy budowlane,
- osuwiska,
- susze, upały,
- skażenia radiacyjne,
- protesty społeczne,
- zagrożenia terrorystyczne.

Biorąc pod uwagę wyniki badań empirycznych (metoda sondażu diagnostycznego nr 1), wskazuje się na następujące, najistotniejsze, zagrożenia wtórne, zestawione z wartościami odpowiadających im procentowych wskaźników punktowych:

³¹⁶ Szerzej, *Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego*, dz. cyt., s. 7-34.

- utratę wpływu na ogół działań ewakuacyjnych (92,86%),
- bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych (90,48%),
- chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów oraz utrata wpływu na ogół działań ewakuacyjnych (90,48%),
- opóźnienia w procesie podejmowania decyzji przez lokalne władze (88,10%),
- powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji (88,10%),
- rozbieżności w spójności decyzyjnej, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem włącznie (85,71%),
- niewydolność systemu transportowego(85,71%),
- spadek morale ewakuujących i ewakuowanych (80,95%).

Biorąc natomiast pod uwagę przedmiotowe wyzwania, warto przytoczyć w tym miejscu ich najistotniejsze odpowiedniki. W oparciu o wyniki badań empirycznych (metoda sondażu diagnostycznego nr 1) zalicza się do nich następujące elementy z odpowiadającymi im wartościami procentowego wskaźnika punktowego:

- spójne zarządzanie masową ewakuacją ludności na wszystkich szczeblach decyzyjnych (90,48%),
- zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi (85,71%),
- zapewnienie bezpieczeństwa ewakuowanym i ewakuującym (83,33%),
- zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań w zakresie masowej ewakuacji ludności (80,95%),
- prawne umocowanie masowej ewakuacji ludności, zapewniające jej elastyczność i sprawność funkcjonowania (80,95%),
- zachowanie spójności masowej ewakuacji ludności ze wszystkimi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (obrony cywilnej) (78,57%),
- dostosowanie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych (78,57%),
- uwzględnienie w procesie planowania masowej ewakuacji ludności kwestii rozmieszczenia przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji (73,81%),
- uwzględnienie w procesach planowania masowej ewakuacji ludności możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności (69,05%),
- wkomponowanie w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną (np. wykorzystywanie ogólnosięciowych źródeł informacji i środków komunikacji) (66,67%),

- uwzględnienie w zarządzaniu masową ewakuacją ludności struktury społecznej potencjalnych osób ewakuowanych i jej dynamizmu (np. grup etnicznych, imigrantów) (64,29%).

Truizmem jest twierdzenie, że wszystkie skatalogowane powyżej wyzwania i zagrożenia, zarówno pierwotne i wtórne, mają wpływ na sprawność omawianej organizacji. Warto więc zastanowić się nad podejściem odwrotnym, polegającym na takim zaprojektowaniu wszelkich działań usprawniających, by ułatwiały one podmiotom organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce podejmowanie wyzwań i stawianie czoła zagrożeniom. Opisane ukierunkowanie mogłoby przyczynić się znacznie do wypracowania mechanizmów samodoskonalenia tej organizacji w praktycznie najkorzystniejszej dla niej formie – formie permanentnego dostosowywania się do dynamicznego środowiska wewnętrznego i otoczenia.

Oczywistym jest, że podejmowane współcześnie działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa (w szczególności bezpieczeństwa powszechnego), w mniejszym bądź większym stopniu, bezpośrednio lub pośrednio, nawiązują do wyzwań i zagrożeń organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Respondenci wskazali jednak na następujące obszary, charakteryzowane przez, ich zdaniem, najwyższą nieadekwatność owych działań. Są to:

1. w przypadku wyzwań:

- spójne zarządzanie masową ewakuacją ludności na wszystkich szczeblach decyzyjnych,
- zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi,
- zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań w zakresie masowej ewakuacji ludności
- prawne umocowanie masowej ewakuacji ludności, zapewniające jej elastyczność i sprawność funkcjonowania
- dostosowanie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych,

2. w przypadku zagrożeń:

- bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych
- chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów oraz utrata wpływu na ogół działań ewakuacyjnych,
- opóźnienia w indywidualnym powzięciu decyzji o samoewakuacji.

3.2. Strategia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Strategia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce wynika ze strategii bezpieczeństwa narodowego RP. Elementy tej pierwszej są na tyle uniwersalnie określone, że znajdują swój wyraz w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP – dokumencie opracowa-

nym stosunkowo niedawno, zdecydowanie później niż Instrukcja opisująca współczesną koncepcję masowej ewakuacji ludności w Polsce.

„Zasady funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej (OC) winny odpowiadać wyzwaniom, jakie stają przed nowoczesnym państwem, a także uwarunkowaniom wynikającym z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W tym względzie kluczowe jest stałe doskonalenie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego³¹⁷”.

Powyższe założenie zdaje się być odpowiednim uzasadnieniem strategicznego ujęcia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

3.2.1. Wizja i misja

Opisywaną w polskiej koncepcji masowej ewakuacji ludności przedmiotową wizją jest takie *zorganizowanie działań ewakuacyjnych, aby ich ogół zapewniło opuszczenie strefy zagrożenia przez wszystkie osoby się w niej znajdujące, z uwzględnieniem pierwszeństwa kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych, itp., w różnych stadiach zdarzeń niebezpiecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej koordynacji działań wszystkich podmiotów kooperujących³¹⁸.*

Na gruncie tak rozumianej wizji wyrasta najważniejszy cel omawianej organizacji, mianowicie jej misja. Współcześnie uważa się za nią *ochronę życia i zdrowia ludzi w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń³¹⁹*. Jest ona jak najbardziej uzasadniona, lecz jedynie w sytuacji zasadności korzystania z tej formy ochrony ludności. Nie we wszystkich przypadkach zagrożeń (np. opad radioaktywny) będzie ona prowadziła do zmniejszenia ryzyka utraty zdrowia bądź życia osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Sam proces ewakuacji może, jak wspomniano, również generować zagrożenia wtórne.

3.2.2. Cele

Celem najwyższym organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce jest jej misja. Właściwa koncepcja nie dywersyfikuje przedmiotowych celów niższego rzędu w oparciu o atrybuty strategiczności, taktyczności i operacyjności. Należy domniemywać, że odpowiadają one działaniom składającym się na domenę działań ewakuacyjnych. Więcej, z opisów tychże działań wynika, że ich realizacja może być postrzegana przez pryzmat właśnie celów ewakuacji ludności.

³¹⁷ Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013, s. 218.

³¹⁸ Zob., Instrukcja, s. 4-5.

³¹⁹ Tamże, s. 4.

Nie mniej jednak, wyniki badań empirycznych wskazują na niezwykle mało istotną konieczność modyfikacji tego obszaru koncepcyjnego organizacji masowej ewakuacji ludności (najniższa wartość sumarycznego wskaźnika istotności, równa 48 punktom).

3.2.3. Domena działania

Zakres działalności w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce może być rozpatrywany dwojako.

Z jednej strony przedmiotową domenę opisują właściwe jej etapy. Są to:

1. Podjęcie decyzji o ewakuacji.
2. Alarmowanie.
3. Ewakuacja właściwa.
4. Rozlokowanie w miejscach przyjęcia.

Kryteria podjęcia decyzji o ewakuacji powinny być jednoznacznie określone w planach ewakuacji, stanowiących załączniki funkcjonalne planów głównych w ramach planów zarządzania kryzysowego. W ich optyce należy mieć na względzie głównie możliwość wystąpienia zagrożeń: chemicznego (niebezpiecznych dla zdrowia i życia stężeń niebezpiecznych substancji chemicznych uwolnionych w wyniku awarii przemysłowej w zakładzie lub katastrofy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych), promieniotwórczego, powodziowego, pożarowego (wielkoobszarowego, zwłaszcza dużego kompleksu leśnego lub torfowiska) i terrorystycznego. Domenę konstytuują tu więc wszelkie działania z zakresu zbierania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i przekazywania informacji na temat bieżącego stanu bezpieczeństwa na rozpatrywanym terenie, a także odpowiadających mu szans, wyzwań i zagrożeń.

Alarmowanie ma na celu przekazanie osobom wyznaczonym do ewakuacji informację o rozpoczęciu tego procesu. Powinno być dokonywane w formie komunikatów nadawanych przez lub na polecenie właściwych miejscowo szefów Obrony Cywilnej, za pośrednictwem, najlepiej, środków masowego przekazu (np. radia, telewizji, prasy). W ramach działań alarmowania wymienić więc można zbieranie informacji na potrzeby przygotowania komunikatu, przygotowanie tegoż komunikatu, rozpoczęcie i podtrzymywanie funkcjonowania kanałów komunikacyjnych, nadanie informacji o rozpoczęciu ewakuacji.

Ewakuację właściwą rozumie się przez pryzmat opuszczania strefy ewakuacji i przemieszczania (się) po trasach ewakuacji w kierunku (bądź kierunkach) terenów bardziej bezpiecznych. Na domenę działań podmiotów kooperujących składają się tu ewidencjonowanie ludności, bieżące monitoring bezpieczeństwa w strefie zagrożenia, na trasach ewakuacji i w miejscach przyjęcia ewakuowanych, a także podejmowanie przedsięwzięć prewencyjnych oraz operacyjnych, celem przeciwdziałania i reagowania na wszelkie zagrożenia pierwotne i wtórne, a także ich skutki (np. zapewnienie paliw na trasach ewakuacji, zabezpieczenie pozostawionego mienia, opieka medyczna w punktach przyjęcia, informowanie ludności).

Według polskiej koncepcji, ewakuację uznaje się za zakończoną w momencie rozlokowania wszystkich osób ewakuowanych w miejscach ich przyjęcia. Charakter zakresu działań tego ostatniego etapu pokrywa się z charakterem zakresu działań etapu poprzedniego. Ich egzemplifikacją są natomiast głównie zabezpieczenie logistyczne, pomoc medyczna, psychologiczna i religijna, informowanie ludności, a także zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego i publicznego osobom przyjmowanym oraz przyjmującym.

Z drugiej strony domena działania opisana została przez konieczność zapewnienia przez cały czas trwania ewakuacji następujących rodzajów zabezpieczenia i odpowiadające im przedsięwzięcia³²⁰:

1. w ramach zabezpieczenia transportowego:
 - zaplanowanie niezbędnej ilości zasobów transportowych, w tym prognozowanie samoewakuacji ludności,
 - ustalenie organizacji i warunków przewozu ewakuowanych pojazdami transportu zbiorowego,
 - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ewakuowanych w odpowiadających im pojazdach komunikacji zbiorowej,
 - zaznajomienie przodowników kolumn pojazdów komunikacji zbiorowej z trasami, warunkami przejazdu i niezbędnymi szkicami,
 - dostarczenie przez wyznaczone podmioty gospodarcze pojazdów komunikacji zbiorowej na potrzeby ewakuacji,
2. w ramach zabezpieczenia technicznego:
 - wyposażenie podmiotów kooperujących w środki łączności,
 - ogół działań pomocowych świadczonych na rzecz podmiotów kooperujących przez zespoły pomocy logistycznej, w tym technicznej,
3. w ramach zabezpieczenia porządkowo – ochronnego:
 - działania na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i publicznego,
4. w ramach zabezpieczenia medyczno – sanitarnego:
 - pomoc medyczno – sanitarną w środkach transportu,
 - pomoc medyczno – sanitarną w miejscach przyjęcia,
 - pomoc psychologiczną,
 - pomoc religijną,
 - nadzór nad warunkami sanitarnymi,
 - prowadzenie analiz laboratoryjnych w sytuacji pojawienia się symptomów zatrucia i zagrożenia epidemią,
5. w ramach zabezpieczenia socjalno – bytowego:
 - zakwaterowanie ewakuowanych,

³²⁰ Na podstawie wyników analizy Instrukcji.

- poprzedzone właściwym planowaniem zaopatrzenie ewakuowanych w niezbędne artykuły konsumpcyjne (żywność, wodę, odzież, energię, itp.),
 - zapewnienie warunków sanitarnych odpowiadających, w miarę możliwości, wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
6. w ramach zabezpieczenia łączności:
- zabezpieczenie kanałów komunikacji w ramach łączności powiadamiania (alarmowania ludności),
 - alarmowanie ludności, w tym członków zespołu kryzysowego,
 - zapewnienie łączności pomiędzy podmiotami kooperującymi,
 - bieżący monitoring informacji.

Zestawiając ze sobą dwa zaprezentowane powyżej podejścia, można dojść do wniosku, że w znacznej mierze się pokrywają. Nie sposób przytoczyć w tym miejscu wszystkich działań składających się na omawianą domenę. Nie mniej jednak można zaobserwować na tym etapie luki zadaniowe – obszary nie ujęte we współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności, istotne natomiast z holistycznego ujęcia jej organizacyjnej sprawności.

3.2.4. Funkcjonalne programy działania

Funkcjonalne programy działania nie zostały wyeksponowane ze współczesnego, koncepcyjnego ujęcia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Więcej, zostały zintegrowane z dokumentem koncepcyjnym. Znajdują się w nim treści, na podstawie których można by dokonać sformułowania następujących, najbardziej zasadnych zdaniem autora, przełożeń strategii na konkretne przedsięwzięcia:

- Program analizy samoewakuacji ludności.
- Program podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania.
- Program planowania ewakuacji.
- Program strukturyzacji organizacji ewakuacji ludności.
- Program zabezpieczenia transportowego.
- Program zabezpieczenia medyczno – sanitarnego.
- Program zabezpieczenia socjalno – bytowego.
- Program zabezpieczenia łączności.
- Program przeprowadzenia ewakuacją ludności.

Na zawartość programu analizy samoewakuacji ludności można by złożyć szacowanie możliwej skali samoewakuacji, rozpoznanie jej potencjalnych kierunków i rejonów, wyznaczenie tras ewakuacji i kierowanie na nich ruchem, zapewnienie zaopatrzenia w paliwa i pomocy technicznej samoewakuującym się osobom, a także zapewnienie im wody, żywności i pomocy medycznej, uzgodnienia organizacyjne pomiędzy sąsiadującymi ze sobą jednostkami terytorialnymi kraju.

Program podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania uwzględniałby przydział właściwego decydenta, determinanty inicjowania omawianej formy ochrony ludności, wykaz kanałów i sposobów komunikacji.

Program planowania ewakuacji wychodziłby naprzeciw złożoności procesu upraszczania planowania cywilnego. Mowa tu w szczególności o planach zarządzania kryzysowego i planach obrony cywilnej, których plany ewakuacji są integralną częścią. Możliwa do sformułowania zawartość programowa to ogólne wytyczne planistyczne, wytyczne składu zespołu planistycznego, procedura planowania, zawartość planów ewakuacji I, II i III stopnia na szczeblach województwa, powiatu i gminy (miasta).

Zasadności opracowania programu strukturyzacji organizacji ewakuacji ludności należy się dopatrywać w klarownym wyrażeniu (np. graficznym i opisowym) przydziału elementów organizacyjnych ewakuacji do jej poszczególnych etapów.

Bardzo istotne mogło by się okazać sformułowanie programu zabezpieczenia transportowego. Z informacji dostępnych we współczesnej koncepcji znalazłyby się tam zasady szacowania ilości środków transportu zbiorowego, wytyczne transportowe, wymagania dla przewodników kolumny pojazdów z osobami ewakuowanymi, a także wymagania dla pojazdów dysponowanych na cele ewakuacji.

Program zabezpieczenia medyczno – sanitarnego obejmowałby zasady przydziału podmiotów kooperujących do realizacji przedmiotowych zadań, wytyczne monitoringu stanu sanitarno – epidemiologicznego.

Zabezpieczenie socjalno – bytowe to jeden z kluczowych aspektów procesu ewakuacji. Obowiązująca koncepcja dostarcza takich odpowiadających mu treści programowych, jak wykaz miejsc potencjalnego zakwaterowania, normy bytowe, wytyczne zaopatrywania w wodę i żywność.

Istotność programu zabezpieczenia łączności przejawiałaby się w traktowaniu o systemie nerwowym całej organizacji ewakuacji ludności. Z właściwych tu treści merytorycznych należy wymienić głównie wykaz potencjalnych kanałów komunikacji i elementy sieci połączeń komunikacyjnych.

Ostatni z omawianych, program przewodzenia ewakuacją ludności, prezentowałby procedurę postępowania w sytuacji pojawienia się okoliczności przemawiających za koniecznością rozpoczęcia ewakuacji ludności. Procedura taka wskazywała by, *krok po kroku*, na kolejne działania podejmowane z ukierunkowaniem na realizację misji ewakuacji ludności.

Nawiązując do wyników badań empirycznych, sformułowanie odpowiednich funkcjonalnych programów działania może być wyjściem naprzeciw wyzwaniu dostosowania procedur ewakuacji do uwarunkowań kulturowych osób ewakuowanych. To potencjalne działanie profilaktyczne przeciwko powstawaniu opóźnień w czasie reakcji na informację o zagrożeniu i/lub konieczności podjęcia się ewakuacji, braku lub niechęci do współpracy z podmiotami kooperującymi, niemożności przeprowadzenia ewakuacji całkowitej, niepokojom społecznym, a nawet aktom agresji.

Ponadto, nie sposób pominąć faktu przypisania przez respondentów funkcjonalnym programom działania trzeciej najwyższej wartości sumarycznego wskaźnika istotności (168 punktów). Świadczy to o znacznej konieczności uzupełnienia bądź poprawy tego elementu koncepcyjnego.

3.3. Potencjał organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Potencjał organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce może być rozpatrywany analogicznie do potencjału jej syntetycznego odpowiednika. Uwypukleniu ulegną więc kwestie zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych.

3.3.1. Zasoby ludzkie i rzeczowe

Trzon pionu liniowego zasobów ludzkich stanowią podmioty kooperujące zaliczane do podgrupy podmiotów decyzyjnych. Z praktycznego punktu widzenia, możliwa jest do określenia jedynie ich liczba odpowiadająca ewakuacji II stopnia. Statystycznie są to minister właściwy sprawom wewnętrznym, 16 wojewodów, 380 starostów i prezydentów miast, a także 2479 wójtów i burmistrzów³²¹.

Chcąc spojrzeć na organizację masowej ewakuacji ludności w Polsce całościowo, do podanych wyżej liczb należy doliczyć osoby prawnie zdolne do kierowania akcjami ratowniczymi (wyjątkowy przypadek ewakuacji I stopnia), a także organy wojskowe w strefie bezpośrednich działań wojennych, właściwe podjęciu decyzji o ewakuacji III stopnia. Z uwagi na niedookreśloność liczebności obu tych grup decydentów, uznano za bezzasadne jednoznaczne ich precyzowanie.

Ekspozycja w *Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP* pożądana struktura kierowania tym bezpieczeństwem ukierunkowuje dalszą analizę zasobów ludzkich na komórki sztabowe i pomocnicze, funkcjonujące przy wspomnianych decydentach. Mowa tu głównie o zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, a także pozostałych komórkach sztabowych i pomocniczych, dedykowanych osobom kierującym działaniami ratowniczymi oraz organom wojskowym w strefie bezpośrednich działań wojennych. Również i w tym przypadku bardzo mało prawdopodobne jest podanie dokładnej liczby osób wykonujących przedmiotowe zadania. Nieznane są autorowi żadne wytyczne odnośnie kadrowych minimów zatrudniania na wskazanych powyżej stanowiskach pracy. Podobnie sytuacja przedstawia się dla pracowników referatów ds. ewidencji ludności i pozostałych komórek organizacyjnych urzędów administracji publicznej, a także technicznych służb miejskich.

³²¹ Stan na dzień 1 stycznia 2014 r.

Istotna kwestia dotyka zaangażowania w działania z zakresu masowej ewakuacji ludności specjalistycznych służb i straży. Z punktu widzenia współczesnej koncepcji na uwagę zasługują Policja i PSP, jako organizator KSRG.

Stan zatrudnienia w Policji na dzień 1 stycznia 2013 r. roku to 96215 funkcjonariuszy, w tym³²²:

- 13178 oficerów,
- 39772 aspirantów,
- 30553 podoficerów,
- 12653 szeregowców,

przy stwierdzonym niedoborze etatowym w wymiarze 6191 wakatów. Obrazuje to potencjał osobowy tej umundurowanej i uzbrojonej formacji. Z punktu widzenia przeznaczenia funkcjonariuszy Policji podczas masowej ewakuacji ludności, zdecydowanie ważniejszą rolę pełni ich liczba, a niżeli sprzęt, którym dysponują. Mowa tu o zabezpieczeniu pozostawionego mienia, a także zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wszystkich etapach ewakuacji, we wszystkich jej elementach organizacyjnych.

PSP należy rozpatrywać w optyce KSRG, którego jest ona organizatorem. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. w systemie tym znajdowało się 16 komend wojewódzkich PSP, 335 komend powiatowych/miejskich PSP, 500 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, 3916 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 4 zakładowe straże pożarne. W szeregach funkcjonariuszy PSP znajdowały się wtedy 30132 osoby. Według stanu na 7 stycznia 2013 r. zasoby strażaków OSP włączonych do KSRG stanowiące były przez 82075 druhów³²³.

Nie sposób pominąć tu kwestii strażaków OSP niewłączonych do struktur omawianego systemu. Oni również mogą okazać się pomocni w toku realizacji działań z zakresu masowej ewakuacji ludności, pomimo, teoretycznie, niższego poziomu wiedzy specjalistycznej i doświadczenia ratowniczego niż przedstawiciele zasobów ludzkich KSRG. Na przełomie lat 2011 i 2012 odnotowano funkcjonowanie 12294 takich jednostek OSP. Z kolei dane ze stycznia 2013 r. traktują o liczbie 95029 przypisanych im strażaków³²⁴.

Sprzęt na wyposażeniu PSP i OSP dedykowany jest głównie działaniom ratowniczym. Pomimo posiadania zasobów rzeczowych o nacechowaniu logistycznym (np. namioty z zapleczem kwatermistrzowskim, sprzęt łączności), z prawdopodobieństwem bliskim jednostki będą one dedykowane zaspokajaniu potrzeb funkcjonariuszy PSP i/lub strażaków OSP prowadzących działania ratownicze, ewentualnie wspierające masową ewakuację ludności.

Niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa analizowanego przedsięwzięcia są podmioty zdolne do udzielania pomocy medycznej. Na szczególną uwagę zasługują terenowe

³²² <http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/47710,Stan-zatrudnienia-na-dzien-1-stycznia-2013-r.html> (24.01.2014 r., 07:28).

³²³ Dane pozyskane z modułu ewidencyjnego SWD-ST na poziomie KG PSP.

³²⁴ Tamże.

jednostki służby zdrowia. Zgodnie z danymi GUS, w 2012 r. było ich w Polsce łącznie 913 placówek³²⁵. Dysponowały one 188,8 tys. łóżek. Prawo do wykonywania zawodu lekarza posiadało 137,1 tys. osób, zawodu lekarza dentystry 38,8 tys. osób, zaś pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów odpowiednio 285,3 tys., 35,1 tys., 29,9 tys. i 11,8 tys. osób. Ponadto, w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonowały 1493 zespoły ratownictwa medycznego i 19 lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (każdy zespół naziemny dysponował pojazdem ratownictwa medycznego, zespoły naziemne natomiast 17 śmigłowcami i 2 samolotami. W skład zespołów ratownictwa medycznego weszło 11141 ratowników medycznych, 1998 pielęgniarek systemu i 1884 lekarzy systemu³²⁶.

Obok pomocy medycznej bardzo cenną może okazać się ta psychologiczna, obejmująca zarówno ewakuowanych i ewakuujących. Główną uwagę należy skupić na specjalistycznie przygotowanym personelu służb państwowych, biorącym udział w interwencyjnych działaniach pomocy psychologicznej w kraju i za granicą (np. Haiti 2010 r., Chorzów 2006 r.). Mowa tu o psychologach policyjnych (ponad 200) i psychologach PSP (24 osoby)³²⁷. Pomocni mogą okazać się również psycholodzy wyspecjalizowani w psychoterapii. Brakuje jednak danych wskazujących na ich nawet orientacyjną liczbę.

Nawiązując do pomocy religijnej niesionej w obliczu masowej ewakuacji ludności, poszczególnym, głównym wyznaniom w Polsce odpowiadały w 2008 r. następujące liczby przewodników duchowych³²⁸:

- Kościół Rzymskokatolicki: 24249 księży diecezjalnych i 5605 zakonnych,
- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: 404 duchownych,
- Kościół Zielonoświątkowy: 346 duchownych,
- Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP: 201 duchownych,
- Kościół Boży w Chrystusie: 192 duchownych,
- Kościół Chrześcijan Baptystów RP: 148 duchownych,
- Kościół Grekokatolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego: 75 księży.

Kluczowa z punktu widzenia problematyki przyjęcia ewakuowanej ludności jest możliwość jej zakwaterowania. Zgodnie z założeniami współczesnej koncepcji należy ją budować głównie na bazie placówek oświatowych³²⁹ i bazy noclegowej.

³²⁵ Szpitale ogólne, czyli przedsiębiorstwa albo wydzielone jednostki organizacyjne przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza w formie stacjonarnej i całodobowego świadczenia zdrowotnego szpitalnego. W grupie tej nie ma placówek udzielających wyłącznie świadczeń z zamiarem ich zakończenia w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (szpitale dzienne), a także szpitale w zakładach karnych, które zostały utworzone przez Ministra Sprawiedliwości.

³²⁶ Zob., *Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r.* Raport GUS, Warszawa 2013, s. 64, 72, 102-103.

³²⁷ Zob., <http://isp.policja.pl/isp/psychologia-w-policji/527,Psychologia-w-Policji.html>, <http://www.straz.gov.pl/data/newsFiles/brodziej.pdf> (23.01.2014 r., 23:09).

³²⁸ Zob., *Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008.* Raport GUS, Warszawa 2010, s. 36, 53, 59, 65-66.

³²⁹ Wzięto pod uwagę jedynie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z uwagi na potencjalnie większe możliwości kwaterunkowe, wyrażające się w m. in. posiadaniem hal sportowych i rozbudowanego względem pozostałych typów placówek oświatowych zaplecza sanitarnego.

W pierwszym przypadku mowa o 13555 szkołach podstawowych (średnio 35 na powiat), 7573 gimnazjach (średnio prawie 20 na powiat), a także ponad 10,8 tys. szkołach ponadgimnazjalnych (średnio 28 na powiat). Pracowało w nich kolejno 170,6 tys., 103,0 tys. i 115,3 tys. nauczycieli³³⁰. Dane GUS dla 2013 r. nie uwzględniają jednak sytuacji wspólnego gospodarowania obiektami budowlanymi przez kilka placówek oświatowych w ramach tzw. zespołów (np. zespołów szkół). Natomiast pod względem kwaterunkowym to właśnie liczba obiektów budowlanych jest pożądanym parametrem określania pojemności miejsc przyjęcia/zakwaterowania osób ewakuowanych.

Nawiązując do pracowników placówek oświatowych, należy mieć na względzie możliwość zaangażowania ich w wykonywanie czynności na rzecz funkcjonowania punktów przyjęcia ewakuowanych z uwagi na znajomość obiektów należących do właściwych placówek oświatowych oraz, niestety słabnący, szacunek społeczeństwa do zawodu nauczyciela.

Wartymi przytoczenia są dane dotyczące liczby boisk i sal gimnastycznych w szkołach. W tabelach poniżej podano ich liczby w stosunku do obszaru całego kraju i statystycznego powiatu w 2012 r. w Polsce.

Tabela 4. Liczba boisk szkolnych jako potencjalnych punktów przyjęcia ewakuowanych w 2012 r. w Polsce

Lp.	Liczba boisk		
	Rodzaj	Ogółem	W przeliczeniu na 1 powiat
1	Koszykówki	6572	17,29
2	Piłki nożnej	8965	23,59
3	Piłki ręcznej	5697	14,99
4	Siatkówki	7328	19,28

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011 i 2012*. Raport GUS, Warszawa-Rzeszów 2013, s. 152.

Tabela 5. Liczba hal sportowych i sal gimnastycznych jako potencjalnych punktów przyjęcia ewakuowanych w 2012 r. w Polsce

Lp.	Liczba			
	Rodzaj	Podrodzaj	Ogółem	W przeliczeniu na 1 powiat
1	hale sportowe o wymiarach:	44 m x 22 m i większych	634	1,67
2		od 36 m x 18 m do 44 m x 22 m	978	2,57
4	sale gimnastyczne o wymiarach:	od 24 m x 12 m do 36 m x 18 m	4524	11,91
5		od 24 m x 12 m do 18 m x 9 m	5423	14,27
6		Dla powierzchni mniejszej niż 162 m ²	6556	17,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011 i 2012*. Raport GUS, Warszawa-Rzeszów 2013, s. 152.

³³⁰ Zob., *Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013*. Raport GUS, Warszawa 2013, s. 63, 66, 69.

Również nie uwzględniono tu sytuacji, w których struktura boiska przeznaczonego do jednej z wymienionych gier zespołowych będzie jednocześnie przystosowana do gier innych. Nie wykluczone, że podobna zależność będzie zachodzić również pomiędzy halami sportowymi i salami gimnastycznymi.

Nie sposób pominąć w tym miejscu bazy noclegowej, stanowiącej przez turystyczne obiekty noclegowe. To 3485 obiektów hotelowych (hoteli, moteli, pensjonatów i pozostałych obiektów hotelowych), a także 6290 pozostałych obiektów (domów wycieczkowych, schronisk, schronisk młodzieżowych, szkolnych schronisk młodzieżowych, ośrodków wczasowych, ośrodków kolonijnych, ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, domów pracy twórczej, zespołów domków turystycznych, kempingów, pól biwakowych, hosteli, zakładów uzdrowiskowych, pokojów gościnnych lub kwater prywatnych, kwater agroturystycznych i pozostałych turystycznych obiektów noclegowych). W 2013 r. znajdowało się w nich 679445 miejsc noclegowych³³¹.

Powyższe zestawienia, które nawiązują bezpośrednio do potencjalnych miejsc przyjęcia/zakwaterowania ewakuowanych, wskazują na orientacyjną ich pojemność. Nawiązują i dopełniają je dane Komendy Głównej PSP (KG PSP), opracowane przez Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (organu doradczego Szefa Obrony Cywilnej Kraju). Wynika z nich orientacyjna liczba osób przewidzianych do ewakuacji, liczba miejsc przeznaczonych do ich czasowego pobytu, a także procentowy wyraz niedoboru tych drugich względem pierwszych. Szacuje się liczbę osób obejmowanych ewakuacją w całym kraju na co najmniej³³²5991,6 tys. przy zapewnionych 2106 tys. miejscach czasowego pobytu. Konkludując jedynie dla nieco ponad jednej trzeciej ogółu osób przewidzianych do ewakuacji zapewniono miejsca przyjęcia (35,14%)³³³.

Zaznacza się, że liczba osób przewidzianych do ewakuacji obliczana jest na podstawie szacowania osób niezdolnych do samoewakuacji. Rzeczywiste potrzeby kwaterunkowe mogą być więc jeszcze większe, zwłaszcza, że z wyników badań przeprowadzonych w SGSP wynika procentowy współczynnik skali samoewakuacji ludności w skali całego kraju z zakresu od 20,4% do 48,5%, nie zaś powszechnie stosowany, a bazujący na wynikach badań amerykańskich z zakresu od 50% do 75%³³⁴.

Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewniają, zgodnie ze współczesną koncepcją masowej ewakuacji ludności w Polsce, graniczne, wojewódzkie i powiatowe stacje sani-

³³¹ Szerzej, *Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca 2013 r. oraz wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w okresie lipiec i sierpień 2013 r.* Notatka informacyjna GUS, Warszawa 2013, s. 1-2.

³³² Brak danych dla województwa śląskiego.

³³³ Szerzej, F. K. Krynojewski, *Obrona cywilna...*, s. 83, za: Bryg. W. Maliński, *Ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Polsce 2010 rok*, Dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP, Kielce 8 września 2010 r.

³³⁴ Por., *Badanie przestrzeni publicznej – skala i wpływ samoewakuacji ludności na ewakuację masową*. Raport okresowy z badań 2013, materiał niepublikowany, SGSP, Warszawa 2014 r., s. 25, Zob., J. Carnegie, D. Deka, dz. cyt., s. 7.

tarno – epidemiologiczne. Jest ich odpowiednio 10, 16 i 380 placówek na terenie całego kraju³³⁵.

Odnosnie organizacji pozarządowych, w 2012 r. było ich zarejestrowanych w Polsce ponad 80 tys. (w tym 11 tys. fundacji i 72 tys. stowarzyszeń, z wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych). Jak podają jednak wyniki badań przeprowadzonych we wspomnianym roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w ramach projektu *Zbadać, zrozumieć, skutecznie wspierać*, nie wszystkie funkcjonowały, niektóre z nich nawet zakończyły działalność. Aktywność tych pozostałych skupiała się wokół następujących obszarów z odpowiadającym im procentowym udziałem w ogólnej liczbie organizacji pozarządowych:

- sport, turystyka, rekreacja, hobby: 38%,
- kultura i sztuka: 17%,
- edukacja i wychowanie: 14%,
- ochrona zdrowia: 6%,
- usługi socjalne, pomoc społeczna, pomoc humanitarna, ratownictwo: 6%,
- rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym: 5%,
- inne: 14%³³⁶.

Na sprawność działań operacyjnych w ramach masowej ewakuacji ludności w Polsce będą miały istotny wpływ dostępne zasoby transportowe. Z danych GUS dla 2011 r. wynika ich następujące zestawienie³³⁷:

1. tabor spółek PKP oraz innych podmiotów z licencją na transport kolejowy:
 - lokomotywy: 4180 (spalinowe i elektryczne),
 - wagony do przewozu podróżnych: 3556,
 - wagony towarowe: 88928,
2. pojazdy samochodowe zarejestrowane:
 - samochody osobowe: 17871,8 tys.,
 - samochody ciężarowe: 3078,8 tys.,
 - autobusy: 98,4 tys.,
3. samoloty przeznaczone do celów komunikacyjnych transportu lotniczego rozkładowego:
 - liczba: 54,
 - miejsca pasażerskie: 5373,
4. tabor żeglugi śródlądowej i morska flota transportowa:
 - śródlądowe statki pasażerskie: 124,
 - morskie statki transportowe: 108.

Branża transportowa w Polsce zatrudniała wtedy 324,2 tys. osób³³⁸.

³³⁵ <http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=5&id=53> (25.01.2014 r., 12:42).

³³⁶ Szerzej, J. Przewłocka, P. Adamiak, A. Zajac, *Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce*. Raport z badań, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 r., s. 10, 12.

³³⁷ *Transport. Wyniki działalności w 2011 r.* Raport GUS, Warszawa 2012, s. 75-76.

W kontekście zaopatrzenia w wodę, żywność i artykuły codziennego użytku, warto przytoczyć dane właściwe polskiej infrastrukturze handlowej³³⁹. W 2012 r. szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła 357 tys. Wynika z tego, że na jeden sklep przypadało statystycznie 108 osób. Magazynów było natomiast 35,1 tys.

Ogromny wpływ na społeczeństwo, tym samym na jego prawidłową odpowiedź w obliczu zagrożenia, mają media. Pomimo rozbudowanego katalogu potencjalnych zagrożeń wynikających z nieprawidłowej współpracy organizacji medialnych z instytucjami publicznymi³⁴⁰, nie sposób pominąć tej współpracy na niniejszym etapie rozważań.

Z punktu widzenia zaufania społecznego do mediów, w pierwszej kolejności należy skupić się na radiu – medium cieszącym się największym zaufaniem³⁴¹. W Polsce reprezentowane jest przez ok. 245 stacji. Wśród tych najbardziej liczących się można wymienić Program 1 Polskiego Radia, Program 2 Polskiego Radia, Program 3 Polskiego Radia, RMF FM, Radio ZET, Radio TOK FM, Radio PiN, Radio Eska i Radio Maryja³⁴².

Ponadto, wymienić można 4 największe stacje telewizyjne w Polsce. Są to TVP1, TVP2, TVN i Polsat. Do tworzenia potencjalnych kanałów komunikacji w sytuacji masowej ewakuacji ludności doliczyć należy również obsługiwane przez nie kanały tematyczne, tj. TVP Info, TV4, TVN7 i TVN24. Łącznie odnotowały one w 2012 r. 87,3% oglądalność³⁴³.

O ile okoliczności sytuacyjne na to pozwalają, do informowania ludności wykorzystać można także prasę, w szczególności dzienniki (Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, Polskę The Times i Dziennik Europę Świat). Są to czasopisma ogólnopolskie. Należy do nich doliczyć również ich lokalne odpowiedniki.

Szacunkowo w 2012 r. zatrudnionych na etat było w Polsce ok. 12 tys. dziennikarzy, czyli potencjalnych, pełnoprawnych³⁴⁴ interesariuszy organizacji masowej ewakuacji ludności³⁴⁵. Doświadczany postęp technologiczny, a także zjawisko konwergencji mediów, zdają się jednak przemawiać za spadkiem ich roli, jako pośredników pomiędzy władzą a obywatelami. Z uwagi na fakt popularności urządzeń telefonii bezprzewodowej z funkcjonalnościami utrwalania obrazu i dźwięku oraz zamieszczania ich w internecie, „dostawcą” informacji może być obecnie niemalże każdy posiadacz takiego urządzenia.

Reasumując, niezwykle ciężko jednoznacznie określić zasoby ludzkie i rzeczowe organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Przedstawione powyżej dane jedynie nakreślają

³³⁸ *Transport. Wyniki działalności...*, s. 79.

³³⁹ *Rynek wewnętrzny w 2012 r.* Notatka informacyjna GUS, Warszawa 2013, s. 3-4.

³⁴⁰ Szerzej, P. Gromek, K. Kulasza, *Media podczas masowej ewakuacji ludności...*, s. 342-343.

³⁴¹ Szerzej, *Zaufanie do mediów*, TNS OBOP, Warszawa 2002 r., s. 2.

³⁴² <http://www.poland.gov.pl/Prasa,w,Polsce,6676.html> (25.01.2014 r., 14:33).

³⁴³ *Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju*, Fundacja Centrum Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego, Warszawa luty-maj 2013, s. 6.

³⁴⁴ Owa pełnoprawność utożsamiana jest ze statusem przedstawiciela organizacji medialnej, w konsekwencji z możliwością uczestnictwa w konferencjach medialnych i innych przedsięwzięciach z zakresu oficjalnej współpracy instytucji bezpieczeństwa z mediami.

³⁴⁵ Zob. B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, A. Michel, *Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe)*, s. 2, http://www.journalismchange.com/Files/content/Dobek_Barczyn_Michel_poprawiony.pdf (25.01.2014 r., 14:49).

ramy i kierunki analizy zasobów ludzkich i rzeczowych organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Ponadto, co potwierdzają wyniki analizy intuicyjnej oraz przedstawione powyżej dane, rozważania nad zasobami osobowymi i rzeczowymi organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce wymagają zdecydowanie szerszego podejścia niż relatywizowanie omawianej formy ochrony ludności wyłącznie z obroną cywilną. Świadczy o tym chociażby cytat z raportu NIK, po kontroli przygotowania struktur OC do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju³⁴⁶:

„(...) przygotowanie jednostek terenowych OC nie zapewnia skutecznej ochrony ludności przed zagrożeniami. Formacje OC nie posiadają adekwatnego do potencjalnych zagrożeń wyposażenia, a przeznaczane na ten cel środki finansowe nie dają możliwości bieżącego uzupełniania niedoborów oraz rotacji sprzętu wyeksploatowanego. Zaniechanie weryfikacji organizacji formacji OC spowodowało, że znaczna część tych jednostek nie posiada niezbędnych obsad osobowych”.

W treści wspomnianego raportu zwraca się uwagę na liczne zgłaszane potrzeby zakupu środków ochrony indywidualnej (np. 237 tys. kompletów masek przeciwgazowych, 58 tys., kompletów odzieży ochronnej), a także fakt gromadzenia w magazynach obrony cywilnej zasobów rzeczowych w stanie użyteczności kwalifikującym je do likwidacji³⁴⁷.

Pewnym, częściowym wytłumaczeniem powyższej sytuacji są wspomniane zasoby finansowe, a raczej nakłady finansowe na obronę cywilną. Podczas konferencji *Obrona Cywilna Kraju – stan obecny i perspektywy*, która odbyła się 2 września 2009 r. stwierdzono wprost, że na obronę cywilną, w przeliczeniu na jednego obywatela, wydaje się w Polsce średnio 27 groszy rocznie³⁴⁸. Fakt ten tym bardziej przemawia za zasadnością traktowania organizacji masowej ewakuacji ludności zdecydowanie szerzej.

3.3.2. Zasoby finansowe

Współczesna koncepcja organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce nie opisuje źródeł, sposobów ani też celów finansowania działań prowadzonych w ramach przedmiotowej organizacji. Nie wskazuje także bezpośrednio właściwych dysponentów i ogólnej kwoty dedykowanych im zasobów finansowych.

Analizowana organizacja funkcjonuje w obszarze wspólnym zarządzaniu kryzysowemu, a także ratownictwu i ochronie ludności. Fakt ten istotnie komplikuje wszelkie próby przypisania jej pod jeden sposób finansowania, biorąc pod uwagę treści ustawy *o zarządzaniu kryzy-*

³⁴⁶ *Przygotowanie struktur obrony Cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju*. Informacja o wynikach kontroli KPB-4101-02/2011, NIK, zatwierdzono 9 marca 2012 r., s. 10.

³⁴⁷ Tamże, s. 24.

³⁴⁸ F. R. Krynojewski, *Obrona cywilna...*, s. 85, za K. Przeworski, *Koncepcja rozwoju Obrony Cywilnej w Polsce*. Referat. Konferencja Obrona Cywilna Kraju – stan obecny i perspektywy, 2 września 2009 r.

owym³⁴⁹, ustawy o finansach publicznych³⁵⁰ i projektu ustawy budżetowej³⁵¹. Nie ma natomiast wątpliwości co do źródła finansowania przedmiotowych działań. Powinien być to w głównej mierze budżet państwa, stanowiąc wyraz realizacji jego opiekuńczej roli wobec swoich obywateli.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej. W czasie permanentnego czuwania i doraźnego reagowania na zagrożenia realizują one zadania z zakresu także organizacji masowej ewakuacji ludności. Mowa tu głównie o planowaniu cywilnym i utrzymywaniu gotowości do przejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi poprzez, m. in., właśnie masową ewakuację ludności³⁵².

Zdecydowanie bardziej dynamiczny charakter przedmiotowych działań będzie miał swój wyraz w fazie reagowania i odbudowy, kiedy to podmioty zarządzania kryzysowego będą realizowały zadania *stricte* operacyjne, w tym, ewentualnie, omawianą formę ochrony ludności. We wszystkich powyższych przypadkach środki finansowe dedykowane zarządzaniu kryzysowemu będą mogły być przeznaczone na realizację celów masowej ewakuacji ludności.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wskazuje na trzy rodzaje finansowania:

1. Finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym.
2. Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomach wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
3. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania kryzysowego.

W pierwszym przypadku źródłem zasobów finansowych jest budżet państwa w częściach pozostających w dyspozycji wojewodów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, innych ministrów kierujących działaniami administracji rządowej oraz centralnych organów administracji rządowej.

Przykładowo, biorąc pod uwagę projekt ustawy budżetowej na 2014 r., planuje się oddać do dyspozycji następujące środki finansowe na rzecz zarządzania kryzysowego [mln PLN], przyporządkowane poszczególnym dysponentom:

1. wojewodom: 3,171,
2. ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych: 7,306,
3. ministrowi właściwemu oświacie i wychowaniu: 0,004.

Drugi rodzaj finansowania dotyczy działań podejmowanych przez podmioty administracji samorządowej. Mowa tu o zadaniach własnych, wśród których wymienia się te odpowiadające m. in. transportowi zbiorowemu i drogom publicznym, bezpieczeństwu obywateli,

³⁴⁹ Zob., ustawa o zarządzaniu kryzysowym..., art. 26 ust. 1-6,

³⁵⁰ Szerzej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

³⁵¹ Szerzej, Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014, <http://www.sejm.gov.pl> (20.01.2014 r., 12:35).

³⁵² Oczywiście w sytuacjach uzasadniających wybór tej formy ochrony ludności.

porządkowi publicznemu, a także zarządzaniu kryzysowemu. W kontekście ostatniego elementu, środki finansowe są planowane w ramach budżetów gmin, powiatów i samorządów województw. Tworzy się w nich rezerwy celowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% ogółu wydatków budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta jest pomniejszana o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo w budżetach gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich tworzone są obligatoryjnie rezerwy ogólne. Stanowią swego rodzaju bufory bezpieczeństwa w sytuacji stwierdzenia nieadekwatności wysokości zaplanowanych środków budżetowych do aktualnych potrzeb. W przeciwieństwie do rezerw celowych, mogą być przeznaczone na dowolny cel, z wyjątkiem zwiększania wydatków uprzednio zmniejszonych w toku przeniesień³⁵³.

Nadmienia się, że wysokość rezerwy ogólnej zawiera się w granicach 0,1% - 1% ogółu wydatków jednostki terytorialnej. Przykładowo, biorąc pod uwagę wydatki samorządu województwa lubelskiego z 2011 r. w wysokości 896,8 mln PLN, minimalna kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosiła 4,484 mln PLN, zaś rezerwy ogólnej od 0,8968 do 8,968 mln PLN.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego realizowane są na podstawie obustronnych porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej³⁵⁴. Mogą dotyczyć m. in. zapewniania współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej, które działają na obszarze rozpatrywanej jednostki terytorialnej, a także kierowania ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, klęskom żywiołowym, jak również zwalczania i usuwania ich skutków. Do powyższego katalogu mogą się włączyć również wykonawstwo i koordynacja zadań w zakresie bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego³⁵⁵.

Istotne jest, że na realizację owych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa. Ich wysokość, z założenia ustawy, ma zapewniać wywiązanie się ze wspomnianych zadań zleconych. Stanowi to wyraz troski państwa o obywateli, utożsamiany także ze swego rodzaju *furtką finansową*. Zasada jej działania polega na stworzeniu mechanizmu finansowego, uruchamianego w sytuacji stwierdzenia nieadekwatności posiadanych przez jednostki samorządu terytorialnego zasobów finansowych do aktualnych potrzeb, w tym potrzeb w ramach masowej ewakuacji ludności. Bezpośrednim źródłem finansowania jest w tym przypadku budżet państwa, w ramach którego, kolokwialnie ujmując, pieniądze na bezpieczeństwo muszą się znaleźć, z tytułu chociażby konstytucyjnego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom RP.

³⁵³ Ograniczenie to nie ma zastosowania w obliczu wprowadzania któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych.

³⁵⁴ Zob., ustawa o samorządzie powiatowym..., art. 5 ust. 1, ustawa o samorządzie gminnym..., ust. 2 i 2a.

³⁵⁵ Szerzej, ustawa o wojewodzie..., art. 22.

Projekt ustawy budżetowej na 2014 rok zakłada 1243559 tyś. PLN na dotacje celowe z powyższego tytułu dedykowane samorządom województw, 4059859 tyś. PLN powiatom oraz 9810446 tyś. PLN gminom. Na przedmiotowe działania składają się m. in.:

1. dla poziomu wojewódzkiego:
 - utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
2. dla poziomu powiatowego:
 - utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - realizacja zadań obrony cywilnej,
 - ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza i zapobiegawcza realizowana przez PSP,
3. dla poziomu gminnego:
 - utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - wykonywanie zadań obrony cywilnej.

Truizmem jest stwierdzenie, że masowa ewakuacja ludności będzie najprawdopodobniej jednym z wielu rodzajów działań podejmowanych równocześnie w okolicznościach skutkujących koniecznością jej przeprowadzania. Na kwestie finansowania należy więc spojrzeć holistycznie, zdecydowanie szerzej niż jedynie przez pryzmat pokrywania kosztów realizacji poszczególnych zadań ewakuacyjnych, czy też zarządzania kryzysowego.

Całościowe spojrzenie na analizowaną problematykę prowadzi do pojawienia się kolejnych potencjalnych sposobów finansowania. Mają one swoje źródła w innych, pośrednio związanych z bezpieczeństwem, zadaniach. Ich zestawienie na podstawie projektu budżetu na 2014 rok, w ramach środków finansowych, który mają dysponować wojewodowie, znajduje się poniżej [tyś. PLN]:

1. Rolnictwo i łowiectwo ogółem: 1327916,00,
a w tym:
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 6371,00,
2. Transport i łączność: 841211,00,
a w tym:
 - krajowe pasażerskie przewozy autobusowe: 666231,00,
3. Administracja publiczna ogółem: 1270475,00,
a w tym:
 - urzędy wojewódzkie: 1249604,00,
 - urzędy marszałkowskie: 622,00,
 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 13,00,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem: 2 195 532,00,

a w tym:

- Komendy wojewódzkie PSP: 168 144,00,
- Komendy powiatowe PSP: 2 007 727,00,
- Obrona cywilna: 6 657,00,

5. Ochrona zdrowia ogółem: 4 159 376,00,

a w tym:

- inspekcja sanitarna: 863 243,00,
- ratownictwo medyczne: 1 840 442,00.

Nie sposób pominąć w tym miejscu ogólnej rezerwy budżetowej w planowanej wysokości 95 mln PLN. Jest ona kolejną formą zabezpieczenia finansowego państwa – zabezpieczenia w sytuacji wymagającej wydatkowania zasobów finansowych na cele wyjątkowo istotne z punktu widzenia jego celów najwyższych. Kwestie bezpieczeństwa obywateli zdają się spełniać ten warunek istotności. Zasadnym jest więc traktować to źródło jako kolejne dla zasobów finansowych organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Na uwagę zasługuje także planowana na 2014 rok rezerwa celowa na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza ponadto możliwości pozyskiwania wspólnotowych zasobów finansowych do pokrywania kosztów reagowania na klęski żywiołowe. Właściwym instrumentem finansowym jest tu Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, stworzony w 2002 r. właśnie do powyższego celu. Dotychczasowe wsparcie w wysokości 3,5 mld EUR otrzymały w sumie 23 kraje unijne, w tym Polska (2010 r., powódź, 105,6 mln EUR)³⁵⁶.

Warto wrócić również do treści rozważań na temat możliwości finansowych ONZ, poczynionych w podrozdziale 3.1.1. niniejszej rozprawy.

Sposób koncepcyjnego podejścia do kwestii finansowania masowej ewakuacji ludności w Polsce nie odzwierciedla potrzeb informacyjnych respondentów drugiej metody badań empirycznych. Wskazali oni na ten obszar wiedzy, jako istotnie właściwy poprawie bądź uzupełnieniu (sumaryczny wskaźnik istotności powyżej 150 punktów). Konkludując, mimo iż głównym źródłem przedmiotowych zasobów finansowych jest budżet państwa, należy informować o konkretnych sposobach finansowania omawianej formy ochrony ludności.

3.3.3. Zasoby informacyjne

Zasoby informacyjne organizacji masowej ewakuacji ludności to dane, a także budowane na nich kolejno informacje, wiedza i mądrość, zbierane i tworzone w celu wykorzystania na potrzeby działań organizacyjnych. Twierdzenie to jest również właściwe dla organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

³⁵⁶ http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_pl.cfm (21.01.2014 r., 00:06).

W związku z powyższym, zasoby informacyjne omawianej organizacji można podzielić na:

1. zasoby danych,
2. zasoby informacji,
3. zasoby wiedzy i zasoby mądrości.

Nadmienia się, że mogą być one wykorzystywane w ramach domeny przedmiotowych działań we wszystkich odpowiadających tym działaniom fazach zarządzania kryzysowego.

Zasoby danych są budowane na źródłach i sposobach pozyskiwania, gromadzenia i dystrybuowania właściwych faktów bądź liczb. W optyce masowej ewakuacji ludności w Polsce zasadnym jest tu wymienić następujące elementy:

- państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) – bazę danych dotyczących przebiegu granic (m. in. zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, a także podziału kraju ze względu na obszary działania Policji, PSP, Straży Granicznej, a także szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin), pól powierzchni (m. in. jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa), adresów i ich lokalizacji przestrzennej, nazw i siedzib (m. in. organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych Policji, PSP i Straży Granicznej), jak również oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z odrębnych przepisów prawa oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej³⁵⁷,
- państwowy rejestr nazw geograficznych – bazę danych obejmującą nazwy obiektów geograficznych usytuowanych w całości bądź jedynie w części na terytorium RP (na Jej obszarze, a także na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego, a także bazę danych z polskojęzycznym nazewnictwem obiektów geograficznych znajdujących się poza granicami RP³⁵⁸,
- bazę danych obiektów topograficznych – zbiór danych traktujących o lokalizacji przestrzennej obiektów, ich charakterystyce, kodach kartograficznych i metadanych³⁵⁹,
- bazę danych ogólnogeograficznych – gromadzącą obiekty bazy danych obiektów topograficznych, które zostały poddane procesowi generalizacji (uogólnieniu umożliwiającym opracowanie modelu kartograficznego przestrzeni geograficznej w stopniu dokładności geometrycznej i poziomie uogólnienia pojęciowego odpowiadającym

³⁵⁷ Szerzej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 199), §3.

³⁵⁸ Szerzej, rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 309, z późn. zm.), §3 ust. 1 i 2.

³⁵⁹ Szerzej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r., nr 279 poz. 1642), §3.

zdefiniowanym prawnie kryteriom dokładnościowym właściwym dla poszczególnych produktów i zgodnym z ich przeznaczeniem)³⁶⁰,

- bazę danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych – zawierającą m. in. fotogrametryczne zdjęcia lotnicze w formie obrazów powierzchni ziemi, które zostały zarejestrowane przez kamery analogowe lub cyfrowe zainstalowane w samolocie lub śmigłowcu, a także ich przeskanowane na fotogrametrycznych skanerach cyfrowych odpowiedniki, jak również zdjęcia satelitarne w postaci cyfrowych obrazów powierzchni ziemi, pozyskane dzięki wykorzystaniu urządzeń satelitarnych³⁶¹,
- ortofotomapy – składające się z ortoobrazów zdjęć lotniczych i zdjęć satelitarnych, powstałych wskutek ich ortorektyfikacji, czyli przetwarzania, celem uzyskania hipotetycznego obrazu terenu, jaki powstałby przy rzutowaniu ortogonalnym na elipsoidę odniesienia, a następnie odwzorowaniu rzutu na płaszczyźnie³⁶²,
- mapy topograficzne, innymi słowy mapy ogólnogeograficzne (zawierające ogólny obraz terenu, np. jego rzeźbę, zabudowę, hydrografię, itp.), wykonywane na podstawie bezpośrednich pomiarów topograficznych w terenie lub za pomocą metod fotogrametrycznych (na zdjęciach lotniczych), są podstawą do opracowywania map tematycznych,
- mapy tematyczne – sporządzane na podstawie map topograficznych, uwydatniające jednak aspekt będący ich przedmiotem traktowania (np. mapa stref zalewowych, mapa wojewódzkich tras ewakuacji),
- bazę numerów PESEL, czyli Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,
- zestawienia statystyczne GUS, traktujące m.in. o aspektach demograficznych i transportowych³⁶³,
- bazy ewidencji ludności – innymi słowy tworzone lokalnie zbiory danych o mieszkańcach danej jednostki terytorialnej,
- bazy danych o zasobach podmiotów kooperujących – np. bazy danych Komendy Głównej Policji, KG PSP, itp.,
- bazy danych materiałów niebezpiecznych – np. CAMEO® Chemicals i inne biblioteki kart charakterystyk materiałów niebezpiecznych.

Zaznacza się, że powyższe zestawienie nie stanowi katalogu zamkniętego. Może być ono dowolnie rozbudowywane w zależności od bieżących potrzeb, determinowanych przykładowo charakterem zagrożenia pierwotnego i zagrożeń wtórnych, przebiegu procesu ewakuacji, a także pojawiających się na bieżąco nowych wyzwań organizacyjnych.

³⁶⁰ Tamże, §2 pkt 2, §4, §21.

³⁶¹ Szerzej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1571), §3.

³⁶² Tamże, §2 pkt. 10-11, §3.

³⁶³ <http://demografia.stat.gov.pl> (21.01.2014 r., 23:41).

Nadanie kontekstu danym konstytuuje informacje. W toku analizowania zasobów informacji należy więc skupić się na rozwiązaniach nadających ten kontekst. W optyce masowej ewakuacji ludności mogą mieć one charakter programów symulacji rozwoju zagrożeń, systemów informacji przestrzennej, programów symulacji ewakuacji i systemów wspomagania decyzji.

Poniżej zostały zestawione najistotniejsze, zdaniem autora, w kontekście przedmiotu niniejszej rozprawy, źródła informacji. Kryterium doboru była powszechność współczesnych zastosowań, a także ukierunkowanie na problematykę podnoszenia sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Do źródeł informacji zaliczyć można m. in.:

1. Programy symulacji rozwoju zagrożeń:

- CAMEO® (producent: NOAA, z ang. *National Oceanic and Atmospheric Administration*) – system aplikacji komputerowych wspomagających planowanie cywilne i reagowanie kryzysowe w obliczu zagrożeń chemicznych,
- CAMEOfm® (producent: NOAA, z ang. *National Oceanic and Atmospheric Administration*) – aplikacja bazodanowa, na którą składa się 8 modułów (np. kontakty, zasoby), wspierająca procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym, integralny element CAMEO®,
- CAMEO Chemicals ® (producent: NOAA, z ang. *National Oceanic and Atmospheric Administration*) – aplikacja bazodanowa zawierająca dane fizykochemiczne tysięcy niebezpiecznych substancji chemicznych wraz z procedurami reagowania, integralny element CAMEO®³⁶⁴,
- ALOHA® (producent: NOAA, z ang. *National Oceanic and Atmospheric Administration*) – program komputerowy zbudowany na modelu dyspersji atmosferycznej substancji chemicznych, pozwalający określać strefy zagrożenia obłokiem niebezpiecznej substancji chemicznej oraz pożarowego, integralny element CAMEO®,
- MARPLOT® (producent: NOAA, z ang. *National Oceanic and Atmospheric Administration*) – aplikacja mapowa, pozwalająca zwizualizować zasięgi zagrożenia obliczone przez ALOHA®, integralny element CAMEO®,
- RIZEX-2 ® (producent: *Scientific Center Of Risk Investigations "Rizikon"*) – program do obliczania ryzyka i modelowania przebiegu zdarzeń niebezpiecznych o charakterze chemicznym i pożarowym,
- Effects ® (producent: *TNO*) – program komputerowy umożliwiający przeprowadzanie złożonych analiz bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń chemicznych o zróżnicowanych charakterze i przebiegu,

2. Systemy informacji przestrzennej:

³⁶⁴ Zob., <http://cameochemicals.noaa.gov> (21.01.2014 r., 22:50).

- ArcGIS® (producent: *ESRI Inc.*) – platforma tworzenia, edytowania i analizowania danych w postaci map i tabel atrybutów pod kątem ich zawartości. rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji³⁶⁵,
- Geoportal.pl® (portal rządowy, realizator przedmiotowego projektu: Główny Urząd Geodezji i Kartografii) – rezultat projektu GEOPORTAL.GOV.PL w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, zapewniający zdalny dostęp i obrazowanie danych zawartych w m. in. państwowym rejestrze nazw geograficznych, państwowym rejestrze granic, bazie danych obiektów topograficznych, mapach topograficznych i ich skanach, ortofotomapach satelitarnych, a także danych traktujących o rzeźbie terenu³⁶⁶,
- OpenStreetMap (produkt ogólnodostępny, właściciel: *OpenStreetMap Foundation*) – międzynarodowy system, funkcjonujący dzięki ponad milionowi użytkowników, których celem jest stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej zdalnie mapy całej kuli ziemskiej, dowolnie edytowalnej przez wspomnianych użytkowników, wśród których nierzadko znajdują się przedstawiciele instytucji bezpieczeństwa³⁶⁷,
- Targeo.pl® (producent: Indigo Sp. z o.o., Geosystems Polska Sp. z o.o., Aqyrat Sp. z o.o.) – platforma technologiczna umożliwiająca wbudowanie map cyfrowych i zaawansowanych funkcji geograficznych (np. wyszukiwanie trasy, szukanie połączeń drogowych, obrazowanie natężenia ruchu na drogach) do dowolnych aplikacji internetowych, intranetowych, a także innych informatycznych systemów biznesowych i ich publicznych odpowiedników³⁶⁸,
- Google Maps® i Google Earth® (producent: *Google Inc.*) – aplikacje mapowe odpowiednio 2D i 3D, umożliwiające m. in. obrazowanie danych przestrzennych w postaci map topograficznych i zdjęć satelitarnych, a także danych dotyczących natężenia ruchu na drogach i warunków pogodowych,
- AutoMapa® (producent: Geosystems Sp. z o.o., Aqurat Sp. z o.o.) – aplikacja wykorzystująca technologię GPS (z ang. *Global Positioning System*), umożliwiająca nawigację satelitarną użytkowników w Europie, pozwalająca zoptymalizować trasy przejazdu względem odległości między punktami początkowym, pośrednimi i docelowym, natężeniem ruchu pojazdów i lokalnych uwarunkowań ruchu (np. remontów dróg, objazdów).

3. Programy symulacji ewakuacji:

³⁶⁵ Szerzej, <http://www.esri.pl/produkty/arcgis-desktop> (22.01.2014 r., 08:44).

³⁶⁶ Szerzej, <http://geoportal.gov.pl> (22.01.2014 r., 08:52).

³⁶⁷ Szerzej, http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Main_Page (22.01.2014 r., 08:59).

³⁶⁸ Szerzej, http://www.targeo.pl/_co_to_jest_targeo.html (22.01.2014 r., 09:03).

- PathFinder® (producent: *Thunderhead Engineering Consultants Inc.*) – symulator ewakuacji pieszej, uwzględniający m. in. charakterystykę osób ewakuowanych (wiek, płeć, prędkość przemieszczania się, opóźnienie w podejmowaniu decyzji, i in.) i strefy zagrożenia, dedykowany pierwotnie ewakuacji z budynków, możliwy do zastosowania podczas ewakuacji z terenów³⁶⁹,
- Viswalk®, Vissim®, Visum® (producent: *PTV Group*) – symulatory odpowiednio ruchu pieszych, ruchu pojazdów w skali mikro i ruchu pojazdów w skali makro, mogące służyć pozyskiwaniu wartości wybranych parametrów masowej ewakuacji ludności (czasu ewakuacji i jego składowych), a także obrazować zachowanie się tłumu i kolumn pojazdów w warunkach normalnych³⁷⁰,
- EXODUS® (producent: Uniwersytet w Greenwich) i DS+Evac® (producent: VTT Technical Research Centre of Finland) – programy komputerowe symulacji ewakuacji oraz analiz dynamiki i przemieszczania się pieszych, dedykowane pierwotnie ewakuacji z budynków (również statków morskich i samolotów w przypadku EXODUS ®), z możliwością zastosowania na potrzeby planowania masowej ewakuacji ludności, uwzględniające m. in. geometrię strefy ewakuacji i wzorce zachowań ludzkich³⁷¹,

4. Systemy wspomaganie decyzji:

- systemy wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach – systemy monitoringu, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania w kontekście zagrożeń chemicznych, promieniotwórczych i biologicznych,
- SWD-ST (producent: Abacus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.) – system wspomaganie decyzji i ewidencjonowania zdarzeń PSP, zapewniający dostęp do katalogów zasobów ratowniczych KSRG, specjalistów, procedur ratowniczych, modułu mapowego, danych statystycznych działań, w których brały udział jednostki KSRG, a także bieżącą komunikację pomiędzy wszystkimi jednostkami operacyjnymi PSP.
- System wspomaganie dowodzenia Policji SWD – system obejmujący m. in. Ewidencję zdarzeń obsługiwanych przez jednostki Policji, śledzenie ich pozycji oraz rejestrację łączności głosowej, z jednoczesną możliwością dostępu mobilnego do przedmiotowych zasobów.

³⁶⁹ Szerzej, <http://pyrosim.pl/subsite/pathfinder.html#up> (22.02.2014 r., 09:26), A. Mikulski, *Zastosowanie wybranych narzędzi komputerowych do symulacji ewakuacji ludzi w analizie bezpieczeństwa tłumu w przestrzeni miejskiej*, praca inżynierska, SGSP, Warszawa 2011, s. 36.

³⁷⁰ Przez warunki normalne rozumie się niewystępowanie okoliczności determinujących konieczność inicjowania ewakuacji.

³⁷¹ A. Mikulski, dz. cyt., s. 35.

Dynamizm rozwoju nauk o bezpieczeństwie i inżynierii bezpieczeństwa skłania do permanentnego poszukiwania nowych rozwiązań, które będą w stanie dostarczać informacji na potrzeby masowej ewakuacji ludności w optyce wszystkich faz zarządzania kryzysowego. Wyrazem tego są trwające prace legislacyjne nad uchwaleniem ustawy *o systemie powiadamiania ratunkowego*³⁷². Doświadczenia własne autora niniejszej rozprawy wskazują ponadto na żywe zainteresowanie konsorcjów naukowo – przemysłowych opracowywaniem rozwiązań informatycznych, w tym tych wykorzystujących możliwości satelitarne, na cele właśnie wymiany informacji i wspomagania decyzji w procesie zarządzania kryzysowego³⁷³. Dlatego też powyższego zestawienia, podobnie jak poprzedniego, nie należy rozumieć przez pryzmat katalogu zamkniętego.

Wiedza to informacje poddane rygorom czytelnych hierarchii i sortowania. Nawiązując do zasobów informacji, nie jest odważnym stwierdzenie, że ogół zasobów wiedzy o masowej ewakuacji ludności jest wręcz niemierzalny. W optyce usprawniania właściwej organizacji warto raczej zastanowić się nad sposobami podnoszenia jej poziomu, z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich przedmiotowych rodzajów, tzn. „wiedzy o”, „wiedzy jak”, „wiedzy dlaczego” i „wiedzy kto”.

Zasoby wiedzy na temat analizowanej organizacji można podzielić na te z przeznaczeniem dla ewakuujących oraz te dedykowane ewakuowanym. Będą one niezwykle ściśle powiązane z zasobami mądrości, świadczącymi o odpowiednim i adekwatnym stosowaniu wiedzy w praktyce. Łączne analizowanie dwóch ostatnich rodzajów zasobów informacyjnych organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce jest uzasadnione także z punktu widzenia funkcjonujących już rozwiązań, które zmierzają do wspomnianego podnoszenia poziomu wiedzy, a co za tym idzie również mądrości.

Sposoby podnoszenia zasobów wiedzy i mądrości w kontekście podmiotów ewakuujących, czyli ogółu podmiotów kooperujących, to:

1. szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego,
2. szkolenia z zakresu obrony cywilnej,

Zasady prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego zostały sformułowane z uwzględnieniem szczebli przedmiotowego systemu. Na szczeblu centralnym zadanie organizowania, prowadzenia i koordynacji przedmiotowych przedsięwzięć spoczywa na Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Dodatkowo, instytucja ta jest zobligowana do brania udziału w krajowych i międzynarodowych szkoleniach i ćwiczeniach. Na szczeblach wojewódzkim, powiatowym i gminnym obowiązek zarządzania, organizowania oraz prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów spoczywa na odpowiednio wojewodach, starostach i wójtach

³⁷² Zob., ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. *o systemie powiadamiania ratunkowego* (tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek), [http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/1892_u/\\$file/1892_u.pdf](http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/1892_u/$file/1892_u.pdf) (22.01.2014 r., 12:45).

³⁷³ Za przykład niech posłuży międzynarodowy projekt pt.: „*A Decision Support Tool for Reconstruction and recovery and for the Interoperability of international Relief units in case Of complex crises situations, including CBRN contamination risks (DESTRIERO)*”, którego autor jest kierownikiem merytorycznym z ramienia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

(burmistrzach lub prezydentach miast). Nie ma określonego zakresu przedstawionych powyżej form kształcenia. Wychodząc z ustawowej definicji zarządzania kryzysowego, można jednak dojść do wniosku, że masowa ewakuacja ludności jak najbardziej zawiera się w owym zakresie³⁷⁴.

Działalność dydaktyczna w dziedzinie obrony cywilnej przybiera postać szkoleń podstawowych, doskonalących i specjalistycznych, a także ćwiczeń³⁷⁵.

Realizacja obowiązku szkoleniowego spoczywa na następujących podmiotach pełniących funkcję organizatorów szkoleń i przypisanych im grupach odbiorców³⁷⁶:

1. Szefie Obrony Cywilnej Kraju – wojewodach i marszałkach województw, dyrektorach wydziałów urzędów wojewódzkich, dyrektorach departamentów (wydziałów) urzędów marszałkowskich, dyrektorach lub kierownikach komórek organizacyjnych ministerstw i urzędów centralnych właściwych do spraw obronnych, komendantach głównych Policji, PSP, Straży Granicznej oraz komendantach wojewódzkich Policji, PSP, szefach oddziałów Straży Granicznej oraz dyrektorach biur komend głównych Policji, PSP, Straży Granicznej właściwych do spraw obronnych, a także osobach zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej w urzędach wojewódzkich,
2. szefie obrony cywilnej województwa – starostach, wójtach, burmistrzach i prezydentach miast, osobach zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej w urzędach wojewódzkich oraz w urzędach administracji szczebla powiatowego i gminnego, a także komendantach formacji obrony cywilnej,
3. szefach obrony cywilnej powiatów i gmin – kierownikach zakładów pracy, osobach zatrudnionych w zakładach pracy i wykonujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, jak również dyrektorach i kierownikach placówek oświatowych, ludności i pracownikach zakładów pracy z zakresu powszechnej samoobrony,
4. organach tworzących formacje obrony cywilnej – personelu formacji obrony cywilnej.

Program szkolenia podstawowego obejmuje m. in. zasady ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia.

Podobnie sytuacja przedstawia się dla szkoleń doskonalących – rozszerzających treści przekazywane podczas szkoleń podstawowych, jak również dla szkoleń specjalistycznych i ćwiczeń, które jeszcze bardziej zagłębiają się w problematykę elementów obrony cywilnej w Polsce.

Sposoby podnoszenia zasobów wiedzy i mądrości w optyce osób ewakuowanych zaliczyć można do domeny edukacji dla bezpieczeństwa. To dydaktyczno-wychowawcze oddzia-

³⁷⁴ Zob., ustawa *o zarządzaniu kryzysowym...*, art. 11 ust. 2 pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 ust. 2 pkt 3, Instrukcja, s. 25.

³⁷⁵ Zob., Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju *w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej*, Wydział ds. Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej, Warszawa 2009, §4, Instrukcja, s. 25.

³⁷⁶ Tamże, §6, §9.

ływanie na społeczeństwo powinno być podstawą kształtowania postaw i umiejętności, a także wiedzy i mądrości, na których one wyrastają.

Do właściwych sposobów podnoszenia zasobów wiedzy i mądrości zaliczyć należy:

1. realizowanie przedmiotu o nazwie *Edukacja dla bezpieczeństwa* na III i IV etapie edukacyjnym,
2. szkolenia z zakresu ewakuacji ludności,
3. zamieszczanie informatorów na stronach internetowych urzędów administracji publicznej.

Treści kształcenia poruszane w ramach przedmiotu o nazwie *Edukacja dla bezpieczeństwa* w III i IV etapie edukacyjnym (odpowiednio gimnazjum i szkoła średnia) dotyczą bezpośrednio aspektów omawianej organizacji.

Z założenia programowego, uczniowie po zakończonym procesie dydaktycznym:

- omawiają zasady ewakuacji ludności w czasie pokoju i wojny,
- wyjaśniają zasady zaopatrzenia ludności w wodę i żywność³⁷⁷.

Współczesna koncepcja masowej ewakuacji ludności w Polsce sugeruje ponadto, aby treści z zakresu omawianej formy ochrony ludności wpisywać bezpośrednio w szkolenia ludności (np. w dziedzinie powszechnej jej samoobrony) i ćwiczenia ewakuacyjne podmiotów kooperujących³⁷⁸. Pomimo braku precyzyjnych wytycznych, zakłada się, że przedsięwzięcie szkoleniowe powinno:

- obejmować wszystkie elementy tej koncepcji,
- być zrelatywizowane z oczekiwaniami i wymaganiami docelowej grupy odbiorców
- odnosić się do katalogu współczesnych, organizacyjnych wyzwań i zagrożeń.

Ostatni sposób dystrybucji wiedzy, celem budowania zasobów wiedzy i mądrości, to zamieszczanie informatorów na stronach internetowych urzędów administracji publicznej. Pomocnym narzędziem okazują się tu Biuletyn Informacji Publicznej, za pośrednictwem którego dokonuje się przekazywania ustrukturyzowanej informacji odnośnie m. in. sposobów postępowania w obliczu ewakuacji i lokalizacji stref bezpiecznych³⁷⁹.

Na tym etapie rozważań warto poczynić wyjaśnienie. Otóż podmioty kooperujące podnoszące swoje wiedzę i mądrość w toku realizacji szkoleń z zakresów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej również podlegają wtedy edukacji dla bezpieczeństwa. Poza tym, nie jest wykluczone, że obywatele zaliczani do potencjalnej grupy osób ewakuowanych będą objęci obowiązkiem przykładowo szkoleń z zakresu obrony cywilnej³⁸⁰.

³⁷⁷ *Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum*, Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8, s. 67, 69-70.

³⁷⁸ Instrukcja, s. 23-25.

³⁷⁹ Zob., <http://www.cieszyn.pl/mczk/index.php/zarzadzanie-kryzysowe/ewakuacja> (22.01.2014 r., 21:47), *Poradnik postępowania w sytuacji zagrożenia*, Urząd m. st. Warszawy, Warszawa 2011, s. 54-56.

³⁸⁰ Na przykład pracownicy przedsiębiorstw, w których została powołana formacja obrony cywilnej.

Przykłady te uzmysławiają istotność szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa – edukacji zdecydowanie wykraczającej poza granice przedmiotu realizowanego na III i IV etapie edukacji w Polsce.

Warto nawiązać w tym miejscu do wyników badań empirycznych. Nie sposób bowiem pominąć podkreślenia przez respondentów konieczności uzupełnienia lub poprawy zasobów informacyjnych, rozumianych w świetle elementu koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności. Fakt ten znajduje swoje uzasadnienie w poczynionych powyżej rozważaniach. Pomimo wielu możliwości gromadzenia danych, transformowania ich w informacje, jak również budowania na tej podstawie wiedzy i mądrości, nie można stwierdzić spójności przedmiotowych narzędzi informatycznych, sposobów ich wykorzystania, a także spójności systemów informacyjnych. Można odnieść wręcz wrażenie, że poszczególne podmioty kooperujące dysponują właściwymi sobie ich odpowiednikami. Ma to negatywny wpływ na postrzeganie zasobów informacyjnych również w kontekście masowej ewakuacji ludności.

3.4. Struktura organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Struktura formalna (statyczna) organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce wynika ze struktur systemów i organizacji względem niej nadrzędnych. Mowa tu o ich bezpośrednio nadrzędnych odpowiednikach, czyli systemie zarządzania kryzysowego, a także systemie ratownictwa i ochrony ludności. Analizując zbiór zachodzących w nich różnorodnych stosunków, które rozpięte są na właściwych rzeczowych składnikach, można dojść do przekonania o znacznej spójności w tej kwestii. Decyzje bowiem podejmowane są na poziomach państwa, województwa, powiatu i gminy (miasta). Natomiast terenowe organy decyzyjne mają do swojej dyspozycji organy sztabowe i pomocnicze w postaci odpowiednio zespołów i centrów zarządzania kryzysowego. We współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce brakuje odniesień, które mogłyby jednoznacznie opisać zachodzące między nimi więzi organizacyjne. Tak więc jedynie zakłada się, że relacje współzależności, charakteryzowane przez interakcje zasileniowe bądź informacyjne jakie między nimi zachodzą, można przypisać do tych służbowych, funkcjonalnych, technicznych i informacyjnych.

Rysunek 15 na następnej stronie przedstawia strukturę formalną (statyczną) organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Najniższy poziom struktury analizowanej organizacji stanowią podmioty kooperujące, wykonujące zalecenia decydenta najniższego szczebla – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Konstytuuje się w ten sposób strukturę organizacyjną typu M, jako połączenie członu wykonawczego z pierwszym elementem członu kierowania. Nadmieniamy, że nie w każdej gminie będzie można zidentyfikować organ sztabowy – gminne centrum zarządzania kryzysowego. Wynika to z braku obligatoryjnego obowiązku do powoływania takiej jednostki or-

ganizacyjnej³⁸¹. Tak więc pełna struktura liniowo sztabowa członu kierowania będzie cechowała poziomy centralny, wojewódzki i powiatowy. W przypadku poziomu najniższego może być ona niepełna.

gdzie:

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 15. Struktura formalna (statyczna) organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Kolejne elementy członu kierowania uruchamiane są w zależności od zasięgu i rodzaju zagrożenia. Zagrożenie obejmujące co najmniej dwie gminy to przesłanka uprawniająca kierowanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu, obejmujące dwa powiaty – na poziomie województwa, analogicznie dla co najmniej dwóch województw – na poziomie centralnym.

³⁸¹ Zob., ustawa o zarządzaniu kryzysowym..., art. 20, ust. 2.

Słowem uzupełnienia, centralnym organem administracji rządowej w sprawach ewakuacji ludności jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, który podlega bezpośrednio pod ministra właściwego sprawom wewnętrznym³⁸². Z tego to tytułu występuje rozgraniczenie kompetencji pomiędzy te dwa organy. Podejmowanie decyzji o ewakuacji ludności na poziomie centralnym leży w mocy wspomnianego ministra. Pozostałe działania z zakresu zarządzania masową ewakuacją ludności (planowanie, organizowanie i kontrolowanie) wykonuje Szef Obrony Cywilnej Kraju.

Nie wyklucza się również możliwości organizowania działań ewakuacyjnych jedynie przez elementy członu wykonawczego. Może to mieć miejsce w okolicznościach skutkujących zasadnością inicjowania ewakuacji I stopnia – inicjowania przez KDR, np. w obliczu tzw. *stanu wyższej konieczności*³⁸³.

Na formalnej strukturze organizacji masowej ewakuacji ludności wyrasta struktura dynamiczna, determinowana przez parametr czasu. Charakterystyczna funkcji organizowania, zostanie omówiona w następnym podrozdziale. Obie struktury (statyczna i dynamiczna) charakteryzują się silnym zhierarchizowaniem. Wynika to z konieczności szybkiego reagowania organizacji masowej ewakuacji ludności na bodźce zewnętrzne³⁸⁴. Uważane jest za pozytywny przejaw, daje podstawy pod potencjalnie szybką odpowiedź organizacji na ewentualne wyzwania i zagrożenia, które pojawią się w jej środowisku wewnętrznym bądź otoczeniu.

Wracając natomiast do kwestii więzi organizacyjnych, pomimo wskazanego braku bezpośrednich odniesień we współczesnej koncepcji omawianej organizacji, można podjąć próbę ich opisu na podstawie wyników analizy polskiego stanu prawnego. Konkludując, można te wyniki sformułować w postaci następujących wniosków:

1. Więzy służbowe łączą komórki organizacyjne wchodzące w skład danej jednostki organizacyjnej (np. na poziomie wojewódzkim wojewodę, WZZK, WCZK i komórkę pomocniczą w urzędzie wojewódzkim), a także występują pomiędzy komórkami liniowymi (pomiędzy Radą Ministrów z ministrem właściwym sprawom wewnętrznym a wojewodami, starostami, wójtami, burmistrzami i prezydentami miast).
2. Więzy techniczne spajają ze sobą komórki organizacyjne konstytuujące poszczególne jednostki organizacyjne. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pionu liniowego, korespondującego w znacznym stopniu ze strukturą sztabowo – liniową. Egzemplifikując, więzy techniczne łączą decydenta z jego organem sztabowym i organem pomocniczym (np. starostę z WCZK, WZZK i komórką pomocniczą w starostwie powiatowym).

³⁸² Zob., ustawa o powszechnym obowiązku obrony..., art. 17 ust. 1-3.

³⁸³ Szerzej, Instrukcja, s. 7, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks Karny* (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, z późn. zm.), art. 26, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. *w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym* (Dz. U. z 1992 r. nr 54, poz. 259), §1 ust. 1 pkt 1.

³⁸⁴ Por., K. Orzechowski, *Sprawność w zarządzaniu organizacjami publicznymi*, [w:] *Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych*, W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołęjszo (pod red.), tom 1, Wyd. AON, Warszawa 2010, s. 126.

3. Więzi informacyjne występują w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych, a także w pionie informacyjnych, zbudowanym w oparciu o RCB, utrzymujące stały kontakt z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.
4. Więzi funkcjonalne występują również w ramach jednostek organizacyjnych, a także w pionie funkcjonalnym, tworzonym przez komórki pomocnicze.

Wyniki analizy więzi łączących poszczególne elementy organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce przedstawia tabela 6 na następnej stronie.

Badania empiryczne dowodzą jednak, że wskazane struktura i więzi nie są widoczne we współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Zdaniem respondentów, wysoko, w drugiej kolejności wymagają koncepcyjnej poprawy bądź uzupełnienia.

Komórka organizacyjna	RM z MSW	RZZK	RCB	SOCK	Biuro ds. OL i OC KG PSP	KCKRiOL	Szef OC województwa	WZZK	WCZK	Kom. Pom. w urzędzie woj.	Szef OC powiatu	PZZK	PCZK	Kom. Pom. w starostwie	Szef OC gminy	GZZK	GCZK	Kom. Pom. w urzędzie gminy	Liniowy podmiot kooperujący
RM z MSW		S↓,T↑ F↑,I↓	S↓,T↑ F↑,I↓	S↓,I↓	x	x	S↓,I↓	x	x	x	S↓	x	x	x	S↓	x	x	x	S↓
RZZK	S↑,T↑ F↓,I↓		T↓, F↓,I↓	x	x	x	x	F↓,I↓	x	x	x	F↓,I↓	x	x	x	F↓,I↓	x	x	x
RCB	S↑,T↑ F↓,I↓	T↓, F↑,I↓		I↓	I↓	I↓	I↓	I↓	F↓,I↓	I↓	I↓	I↓	F↓,I↓	I↓	I↓	I↓	F↓,I↓	I↓	I↓
SOCK	S↑,I↓	x	I↓		S↓,T↑ F↑,I↓	S↓ T↓,I↓	S↓,F↓	x	x	x	S↓,F↓	x	x	x	S↓,F↓	x	x	x	S↓,F↓
Biuro ds. OL i OC KG PSP	x	x	I↓	S↑,T↑ F↓,I↓		T↓ F↓,I↓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KCKRiOL	x	x	I↓	S↑ T↓,I↓	T↓ F↑,I↓		x	x	F↓,I↓	x	x	x	F↓,I↓	x	x	x	F↓,I↓	x	x
Szef OC województwa	S↑,I↓	x	I↓	S↑,F↑	x	x		S↓,T↑ F↑,I↓	S↓ T↓,I↓	S↓ T↓,I↓	S↓ F↓,I↓	x	x	x	S↓ F↓,I↓	x	x	x	S↓ F↓,I↓
WZZK	x	F↑, I↓	I↓	x	x	x	S↑,T↑ F↓,I↓		T↓ F↓,I↓	T↓,I↓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WCZK	x	x	F↑,I↓	x	x	F↑,I↓	S↑ T↓,I↓	T↓ F↑, I↓		x	x	x	I↓	x	x	x	I↓	x	x
Kom. Pom. w urzędzie woj.	x	x	I↓	x	x	x	S↑ T↓,I↓	T↓,I↓	x		x	I↓	x	F↓	x	x	x	x	x
Szef OC powiatu	S↑	x	I↓	S↑,F↑	x	x	S↑ F↑,I↓	x	x	x		S↓,T↑ F↑, I↓	S↓ T↓,I↓	S↓ T↓,I↓	S↓ F↓,I↓	x	x	x	S↓,T↑ F↑,I↓
PZZK	x	F↑,I↓	I↓	x	x	x	x	x	x	I↓	S↑,T↑ F↓,I↓		T↓ F↓,I↓	T↓,I↓	x	x	x	x	x
PCZK	x	x	F↑,I↓	x	x	F↑,I↓	x	x	I↓	x	S↑ T↓,I↓	T↓ F↑,I↓		x	x	x	I↓	x	x
Kom. Pom. w starostwie	x	x	I↓	x	x	x	x	x	x	F↑	S↑ T↓,I↓	T↓,I↓	x		x	F↓	x	x	x
Szef OC gminy	S↑	x	I↓	S↓,F↓	x	x	S↑ F↑,I↓	x	x	x	S↑ F↑,I↓	x	x	x		S↓,T↑ F↑,I↓	S↓ T↓,I↓	S↓ T↓,I↓	S↓ F↓,I↓
GZZK	x	F↑,I↓	I↓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	F↑	S↑,T↑ F↓,I↓		T↓ F↓,I↓	T↓,I↓	x
GCZK	x	x	F↑,I↓	x	x	F↑,I↓	x	x	I↓	x	x	x	I↓	x	S↑ T↓,I↓	T↓ F↑,I↓		x	x
Kom. Pom. w urz. gminy	x	x	I↓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S↑ T↓,I↓	T↓,I↓	x		x
Liniowy podmiot kooperujący	S↑	x	I↓	S↑,F↑	x	x	S↑ F↑,I↓	x	x	x	S↑,T↑ F↓,I↓	x	x	x	S↑ F↑,I↓	x	x	x	

gdzie więzi określone zostały w następujący sposób: S – służbowa, F – funkcjonalna, T – techniczna, I – informacyjna, ↑ – typu “bottom-up”, ↓ – typu “top-down”, ↓↑ – typu “obustronna”.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Macierz obszarów występowania więzi organizacyjnych w statycznym ujęciu organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

3.5. Zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności w Polsce

Działania składające się na kierowanie ludźmi w procesie gospodarowania zasobami organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce są zróżnicowane, nierzadko również wpisane w domeny działań innych organizacji (w tym systemów będących organizacjami). Z uwagi na złożoność przedmiotowej problematyki, przyjęto klasyczne podejście do zarządzania, wyrażające się w analizie jego poszczególnych funkcji, tj. planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.

Podejście to zdaje się nie zamykać współczesnej koncepcji omawianej organizacji na wpływy takich nurtów, jak nowe zarządzanie publiczne (z ang. *new public management*) i dobre rządzenie (z ang. *good governance*)³⁸⁵, z potencjalną korzyścią dla ewentualnego wykorzystywania przyszłych, związanych z nimi szans i podejmowania przedmiotowych wyzwań.

3.5.1. Planowanie

Obowiązek sporządzania planów ewakuacji (przyjęcia) ludności w Polsce spoczywa na organach właściwych zarządzaniu kryzysowemu i obronie cywilnej. Wynika to z faktu, iż omawiane plany, z nakazu prawnego, stanowią załączniki funkcjonalne planów głównych w ramach planów zarządzania kryzysowego i załączniki funkcjonalne planów obrony cywilnej. Planowanie masowej ewakuacji ludności jest więc elementem planowania cywilnego.

Współczesna koncepcja opisuje cztery rodzaje przedmiotowych dokumentów, pogrupowane według dwóch kryteriów.

Pierwsze kryterium dotyczy właściwości terenowej organu planującego. Ewakuacja z zagrożonych terenów jest bowiem związana z obowiązkiem opracowania planów ewakuacji. Z drugiej strony, nie można odrzucać możliwości zaistnienia konieczności przyjęcia w ramach danej jednostki administracyjnej ludności ewakuowanej z jednostek sąsiednich. Wiąże się to z opracowywaniem planów przyjęcia ludności. Jak wskazuje praktyka, bardzo często łączy się oba te rodzaje, tworząc plany ewakuacji (przyjęcia) ludności. W samej Instrukcji znajdują się odniesienia do takiego właśnie rozwiązania³⁸⁶.

Drugie kryterium związane jest z rodzajem i skalą zagrożenia pierwotnego. Koresponduje z rodzajami ewakuacji ludności, w związku z czym mowa tu o planach ewakuacji (przyjęcia) II stopnia i planach ewakuacji (przyjęcia) III stopnia.

³⁸⁵ Szerzej, K. Lisiecka, *Czy organizacje publiczne o wysokim stopniu zhierarchizowania mogą być bardziej sprawnie zarządzane?*, [w:] *Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych*, W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wolejszo (pod red.), tom 1, Wyd. AON, Warszawa 2010, s. 13, A. Makowska, *Idea good governance w polskiej administracji*, [w:] *Public Management 2010...*, t. 2, s. 96-102.

³⁸⁶ Instrukcja, s. 11.

Wymagania odnośnie zawartości merytorycznej omawianych dokumentów planistycznych są określone w oparciu o drugie kryterium grupowania, z założeniem uwzględniania kryterium pierwszego.

Plany ewakuacji II stopnia są załącznikami funkcjonalnymi planów głównych w ramach planów zarządzania kryzysowego. Powinny zawierać wykazy i/lub opisy:

- obiektów i obszarów przewidywanych do ewakuacji w ramach rozpatrywanej jednostki terytorialnej,
- liczby potencjalnych ewakuowanych,
- kryteriów wyznaczania osób do ewakuacji, w tym kryteriów wyłączenia z tego grona,
- oszacowania skali możliwej samoewakuacji ludności, a także kierunków i miejsc docelowych osób korzystających z tej formy ochrony przed zagrożeniem,
- kryteriów podejmowania decyzji o ewakuacji,
- podmiotów uprawnionych do inicjowania ewakuacji,
- sposobów alarmowania,
- tras ewakuacji i miejsc przyjęcia,
- podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie ewakuacji,
- zespołów zbiórki osób ewakuowanych,
- zespołów załadunku na środki transportu,
- zespołów wylądowczych,
- zespołów rozdzielczych,
- szczegółowych wykazów i sposobów realizacji zadań prowadzonych w poszczególnych punktach przez poszczególne zespoły,
- sposobów zabezpieczenia i ochrony opuszczonych terenów,
- planowanych środków transportu, miejsc czasowego pobytu, a także źródeł i trybów pozyskiwania zasobów logistycznych,
- sposobów powrotu osób do miejsc stałego zamieszkania lub innych miejsc po ustaniu zagrożenia,
- organizacji łączności i sposobów kierowania procesem ewakuacji.

Na fundamencie powyższych zaleceń zbudowane zostały szczegółowe wymagania dotyczące zawartości planów ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia. Są to:

A. Na szczeblu województwa (poziom strategiczny):

1. w części opisowej:

- cel i zamiar ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- wykaz i plan alarmowania kierowników procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- sposób alarmowania ludności o rozpoczęciu ewakuacji,

- zestawienie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności, tzn. zespołów, punktów, itp., a także plan osiągnięcia przez nie gotowości,
 - wykaz liczbowy ewakuowanej (przyjmowanej) ludności, oszacowanie skali samoewakuacji, wykaz miejsc przyjęcia,
 - wykaz środków transportu na potrzeby ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - inne informacje w zależności od potrzeb.
2. w części graficznej (mapa w skali 1 : 100000):
- granica województwa,
 - granice powiatów i gmin rozpatrywanego województwa,
 - obiekty i rejony planowanej ewakuacji,
 - trasy ewakuacji,
 - liczba i rozmieszczenie miejsc przyjęcia ludności,
 - pojemność miejsc przyjęcia ludności,
 - szacowane czasy ewakuacji,
 - trasy samoewakuacji ludności,
 - rozmieszczenie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu,

B. Na szczeblu powiatu (poziom taktyczny):

1. w części opisowej:
- cel i zamiar ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - wykaz i plan alarmowania kierowników procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - sposób alarmowania ludności o rozpoczęciu ewakuacji,
 - organizacja zabezpieczenia opuszczonych mieszkań,
 - zestawienie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności, tzn. zespołów, punktów, itp., a także plan osiągnięcia przez nie gotowości,
 - wykaz liczbowy ewakuowanej (przyjmowanej) ludności, oszacowanie skali samoewakuacji, wykaz miejsc przyjęcia,
 - wykaz środków transportu na potrzeby ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - inne informacje w zależności od potrzeb,
2. w części graficznej (mapa w skali 1 : 25000 lub plan miasta):
- granice powiatu,
 - granice gmin,
 - obiekty (w tym zakłady pracy) generujące szczególne zagrożenie dla ludności,
 - planowane rejony ewakuacji,
 - trasy ewakuacji,

- kierunki ewakuacji z liczbą dedykowanej im ludności,
- rozmieszczenie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności z przypisanymi im czasami osiągnięcia gotowości,
- rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu,
- szacunkowe czasy opuszczania potencjalnej strefy zagrożenia,

C. Na szczeblu gminy lub miasta (poziom operacyjny):

1. w części opisowej:

- cel i zamiar ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- wykaz i plan alarmowania kierowników procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- sposób alarmowania ludności o rozpoczęciu ewakuacji,
- sposób powiadamiania sołectw o konieczności ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- zestawienie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności, tzn. zespołów, punktów, itp., a także szacowany czas ich rozwinięcia,
- wykaz ludności do ewakuacji (przyjęcia) przez poszczególne sołectwa,
- wykaz środków transportu na potrzeby ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- organizacja zabezpieczenia porządkowo – ochronnego i regulacji ruchu,
- organizacja zabezpieczenia medyczo – sanitarnego i technicznego,
- inne informacje w zależności od potrzeb,

2. w części graficznej (mapa w skali 1 : 10000):

- granica gminy (miasta),
- granice sołectw (osiedli),
- obiekty stwarzające szczególne zagrożenie dla ludności z przypisanymi im potencjalnymi strefami zagrożenia i liczbą ludności do ewakuacji,
- rejony przyjęcia ludności ze wskazaniem jednostki organizacyjnej kierującej tam ludność,
- kołowe i kolejowe trasy ewakuacji,
- rozmieszczenie elementów organizacyjnych ewakuacji z przypisaniem im liczby obsługujących osób,
- rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu,
- szacunkowe czasy rozmieszczania przyjmowanej ludności.

Kwestie właściwe ewakuacji I stopnia nie wymagają oddzielnego traktowania. Powinny zostać zawarte w planach ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia. Zalicza się do nich:

- procedury alarmowania podmiotów o wystąpieniu zagrożenia,
- procedury alarmowania ludności o zbliżającym się zagrożeniu,
- przygotowanie środków transportu na potrzeby ewakuacji,
- zabezpieczenie medyczne, logistyczne, psychologiczne, itp.

Ostatnią grupą planów ewakuacji są te będące załącznikami funkcjonalnymi planów obrony cywilnej. Mowa tu o planach ewakuacji III stopnia. Z uwagi na militarny charakter zagrożeń skutkujących koniecznością inicjowania tego rodzaju ewakuacji, w procesie planowania należy mieć na względzie wykazy i/lub opisy:

- przewidzianych do ewakuacji obiektów, terenów i liczby osób, w zależności od rodzaju zagrożenia militarnego,
- koncepcji organizacji ewakuacji III stopnia,
- kryteriów wyznaczania osób do ewakuacji, w tym kryteriów wyłączenia z tego grona,
- oszacowania skali możliwej samoewakuacji ludności, a także kierunków i miejsc docelowych osób korzystających z tej formy ochrony przed zagrożeniem,
- kryteriów podejmowania decyzji o ewakuacji,
- podmiotów uprawnionych do inicjowania ewakuacji,
- sposobów alarmowania,
- tras ewakuacji i miejsc przyjęcia,
- podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie ewakuacji,
- zespołów zbiórki osób ewakuowanych,
- zespołów załadunku na środki transportu,
- zespołów wylądowczych,
- zespołów rozdzielczych,
- szczegółowych wykazów i sposobów realizacji zadań prowadzonych w poszczególnych punktach przez poszczególne zespoły,
- szczegółowych wykazów i sposobów realizacji zadań prowadzonych w poszczególnych punktach przez poszczególne zespoły,
- sposobów zabezpieczenia i ochrony pozostawionego mienia,
- sposobów powrotu osób do miejsc stałego zamieszkania lub innych miejsc po ustaniu zagrożenia,
- organizacji łączności i sposobów kierowania procesem ewakuacji,
- innych informacji w zależności od potrzeb.

W związku z powyższym, plany ewakuacji (przyjęcia) ludności III stopnia należy formułować z uwzględnieniem następujących treści:

A. Na szczeblu województwa (poziom strategiczny):

1. w części opisowej:

- celu i zamiaru ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- wykazu i planu alarmowania kierowników procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- sposobu alarmowania ludności o rozpoczęciu ewakuacji,
- zestawienia elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności, tzn. zespołów, punktów, itp., a także plan osiągnięcia przez nie gotowości,

- wykazu liczby ewakuowanej (przyjmowanej) ludności, oszacowania skali samoewakuacji, wykaz miejsc przyjęcia,
 - wykazu środków transportu na potrzeby ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - innych informacji w zależności od potrzeb,
2. w części graficznej (mapa w skali 1 : 100000):
- granicy województwa,
 - granic powiatów rozpatrywanego województwa,
 - obiektów i terenów planowanej ewakuacji, włączając w to informacje o potencjalnej liczbie ewakuowanych osób, w zależności od charakteru możliwych zagrożeń militarnych,
 - tras ewakuacji,
 - liczby i rozmieszczenia miejsc przyjęcia ludności,
 - pojemności miejsc przyjęcia ludności,
 - szacowanych czasów ewakuacji,
 - tras samoewakuacji ludności,
 - rozmieszczenia elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - rozmieszczenia posterunków regulacji ruchu,

B. Na szczeblu powiatu (poziom taktyczny):

1. w części opisowej:
- celu i zamiaru ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - wykazu i planu alarmowania kierowników procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - sposobu alarmowania ludności o rozpoczęciu ewakuacji,
 - organizacji zabezpieczenia pozostawionego mienia,
 - zestawienia elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności, tzn. zespołów, punktów, itp., a także planu osiągnięcia przez nie gotowości,
 - wykazu liczby ewakuowanej (przyjmowanej) ludności, oszacowania skali samoewakuacji, wykaz miejsc przyjęcia,
 - wykazu środków transportu na potrzeby ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - innych informacji w zależności od potrzeb,
2. w części graficznej (mapa w skali 1 : 25000 lub plan miasta):
- granicy powiatu,
 - granic gmin,
 - obiektów (w tym zakładów pracy) generujących szczególne zagrożenie dla ludności,
 - planowane rejony ewakuacji,
 - trasy ewakuacji,

- kierunki ewakuacji z liczbą dedykowanej im ludności,
- rozmieszczenie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności z przypisanymi im czasami osiągnięcia gotowości,
- rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu,
- szacunkowe czasy opuszczania potencjalnej strefy zagrożenia,

C. Na szczeblu gminy lub miasta (poziom operacyjny):

1. w części opisowej:

- celu i zamiaru ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- wykazu i planu alarmowania kierowników procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- sposobu alarmowania ludności o rozpoczęciu ewakuacji,
- sposobu powiadamiania sołectw o konieczności ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- zestawienia elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności, tzn. zespołów, punktów, itp., a także szacowanych czasów ich rozwinięcia,
- wykazu ludności do ewakuacji (przyjęcia) przez poszczególne sołectwa,
- wykazu środków transportu na potrzeby ewakuacji (przyjęcia) ludności,
- organizacji zabezpieczenia porządkowo – ochronnego i regulacji ruchu,
- organizacji zabezpieczenia medyczo – sanitarnego i technicznego,
- innych informacji w zależności od potrzeb,

2. w części graficznej (mapa w skali 1 : 10000):

- granicy gminy (miasta),
- granic sołectw (osiedli),
- obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla ludności z przypisanymi im potencjalnymi strefami zagrożenia i liczbą ludności do ewakuacji,
- rejonów przyjęcia ludności ze wskazaniem jednostki organizacyjnej kierującej tam ludność,
- kołowych i kolejowych tras ewakuacji,
- rozmieszczenia elementów organizacyjnych ewakuacji z przypisaniem im liczby obsługujących osób,
- rozmieszczenia posterunków regulacji ruchu,
- szacunkowych czasów rozmieszczania przyjmowanej ludności.

Uzupełnieniem powyższych rozważań jest zbiorcze zestawienie podmiotów odpowiedzialnych za wydawanie wytycznych, zatwierdzanie, opiniowanie i sporządzenie planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, z przyporządkowaniem ich do poszczególnych rodzajów dokumentów planistycznych. Obrazuje to tabela 7.

Tabela 7. Zestawienie podmiotów odpowiedzialnych za planowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności w Polsce

Podmiot odpowiedzialny za:	Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności											
	I stopnia				II stopnia				III stopnia			
	Poziom centralny	Poziom wojewódzki	Poziom powiatowy	Poziom gminny	Poziom centralny	Poziom wojewódzki	Poziom powiatowy	Poziom gminny	Poziom centralny	Poziom wojewódzki	Poziom powiatowy	Poziom gminny
Wydawanie wytycznych i zasad					Podmioty legislacyjne	Minister właściwy ds. wew., SOCK	SOCK, Wojewoda	SOCK, Starosta	X	SOCK	SOCK, Wojewoda	SOCK, Starosta
Zatwierdzenie					Rada Ministrów	Minister właściwy ds. wew.	Wojewoda	Starosta	X	Wojewoda	Starosta	Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
Opracowanie (odpowiedzialność za opracowanie)	Nie wymaga się sporządzania oddzielnego planu. Przedmiotowe treści powinny zostać ujęte w planie ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia.				RCB	Wojewoda	Starosta	Wójt, burmistrz lub prezydent miasta	Szef Obrony Cywilnej Kraju	Wojewoda	Starosta	Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
Opiniowanie					RZZK	Dyrektor RCB, WZZK	Komórka* urzędu wojewódz., PZZK	Komórka* starostwa powiatowego, GZZK	Minister Obrony Narodowej, Inni właściwi ministrowie	Szef Obrony Cywilnej Kraju, Inne właściwe organy i podmioty	Wojewoda, Inne właściwe organy i podmioty	Starosta, Inne właściwe organy i podmioty
Sporządzanie (realizacja zadania opracowania)					RCB	Komórka* urzędu wojewódz.	Komórka* starostwa powiatowego	Komórka* urzędu gminy (miasta)	X	Urząd Wojewódzki **	Starostwo powiatowe **	Urząd gminy (miasta) **

gdzie:

* komórka organizacyjna urzędu właściwa w sprawach zarządzania kryzysowego.

** zespół pracowników urzędu, powoływany według decyzji właściwego im szefa obrony cywilnej.

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki analizy porównawczej wszystkich przedstawionych powyżej rodzajów planów ewakuacji prowadzą do kilku wniosków. Po pierwsze, można zaobserwować wzrost ogólności dokumentów planistycznych zaczynając od ich gminnych (miejskich) odpowiedników, kończąc na wojewódzkich. Po drugie, treści planów są ze sobą spójne. Jest to obserwowalne również w przypadku planów II i III stopnia, czyli dokumentów obowiązujących jednocześnie. Ponadto, w miarę spadku ogólności omawianych dokumentów, uwypukleniu ulega charakter zadań realizowanych na poszczególnych szczeblach organizacji masowej ewakuacji ludności (gmina jako poziom podstawowy, powiat i województwo jako poziomy względem gminy nadrzędne). Wnioski te odzwierciedlają z jednej strony współczesną koncepcję masowej ewakuacji ludności w Polsce. Z drugiej jednak strony stanowią punkt wyjścia do działań zmierzających ku poprawie przedmiotowej sprawności.

3.5.2. Organizowanie

Realizacja funkcji organizowania związana jest bezpośrednio ze strukturyzacją dynamiczną działań składających się na domenę organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Bierze się więc tu pod uwagę zbiór relacji rozpięty na zbiorze elementów omawianej organizacji, które wspólnie determinowane są przez parametr czasu.

Współczesna koncepcja masowej ewakuacji ludności w Polsce różnicuje elementy struktury dynamicznej przedmiotowej organizacji ze względu na etapy ewakuacji i powiązane z nimi miejsca angażowania podmiotów kooperujących.

Wyróżnić można następujące miejsca ich angażowania:

1. w strefie zagrożenia:
 - punkty ewidencyjno – informacyjne,
 - punkty zbiórki,
 - punkty załadownicze na środki transportu,
 - punkty pomocy medycznej,
2. na trasach ewakuacji:
 - punkty pomocy medycznej,
 - punkty pomocy logistycznej, w tym technicznej,
3. w miejscach przyjęcia ewakuowanych:
 - punkty wyładownicze,
 - punkty rozdzielcze,
 - punkty pomocy medycznej,
 - miejsca zakwaterowania.

Realizacja funkcji organizowania dokonuje się jednak w optyce tworzenia odpowiadających tym punktom zespołów. Wymienione w podrozdziale 3.1.3., charakteryzują się właściwymi sobie zadaniami i strukturami formalnymi.

Zespoły ewidencyjno – informacyjne (ZEI) wymieniane są jako pierwsze elementy organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce – elementy, z którymi mają do czynienia osoby ewakuowane. Wśród ich szczegółowych zadań wymienia się:

- koordynację działalności komórek organizacyjnych odpowiadających za rejestrację i wydawanie kart ewakuacji,
- rejestrowanie i wydawanie kart ewakuacji,
- informowanie ludności o organizacji ewakuacji,
- kierowanie ludności do punktów zbiórki lub punktów załadunku na środki transportu,
- wydawanie zezwoleń na samoewakuację,
- utrzymywanie łączności z właściwym zespołem zarządzania kryzysowego, a także kierownikami zespołów zbiórki lub załadunkowego.

Strukturę formalną zespołu ewidencyjno – informacyjnego obrazuje rysunek 16 .

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 16. Struktura formalna (statyczna) ZEI z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami

Zespoły zbiórki (ZZb) są tworzone w kontekście organizowania ewakuacji pieszej. Ich miejsce jest na tym etapie ewakuacji, na którym ludność przemieszcza się w sposób zorganizowany do punktów załadunku na środki transportu. Zadania ZZb to:

- ewidencjonowanie ilościowe ewakuowanych,
- formułowanie i numerowanie kolumn ewakuowanych,
- przydzielanie kolumnom odpowiednio wyposażonych przewodników, a także, w razie konieczności, wyznaczanie osób funkcyjnych (w kolumnach rozbudowanych ilościowo),
- kierowanie kolumn pieszych na drogi marszu,
- przydzielanie kolumnom środków transportowych, celem przewozu bagaży.

Strukturę formalną zespołu zbiórki przedstawia rysunek 17 na następnej stronie.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 17. Struktura formalna (statyczna) ZZb z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami

Zespoły załadowcze na środki transportu (ZZ) są lokowane w odpowiadających im punktach, przeważnie przy stacjach kolejowych, pętlach autobusowych, portach (wodnych i lotniczych), otwartych przestrzeniach (np. parkach), itp. Ich zadania obejmują:

- rozdzielanie ludności do poszczególnych środków transportowych,
- ewidencjonowanie przybyłych osób.

Strukturę formalną zespołu załadowczego na środki transportu obrazuje rysunek 18 .

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 18. Struktura formalna (statyczna) ZZ z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami

Zespoły wyladowcze (ZW) zajmują się osobami ewakuowanymi już w strefie uznawanej za bardziej bezpieczną niż strefa ewakuacji. Ich powinności to:

- zapewnienie sprawnego opuszczania środków transportu przez osoby ewakuowane,
- kierowanie ludności do zespołów rozdzielczych lub bezpośrednio do punktów zakwaterowania (w tym zbieranie odcinków „C” kart ewakuacji),

- utrzymywanie łączności przez kierownika tego zespołu z kierownikami zespołów załadowniczych na środki transportu i wyładowniczych, a także z GZZK (w przypadku bezpośredniego kierowania ludności do punktów zakwaterowania).

Strukturę formalną zespołu wyładowniczego przedstawia rysunek 19.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 19. Struktura formalna (statyczna) ZW z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami

Zespoły rozdzielcze (ZR) mają na celu przyjęcie kolumn pieszych udających się z punktów zbiórki bądź osób ewakuowanych środkami transportu z punktów załadowniczych. Stacjonują w miejscach przyjęcia. Ich zadania to:

- zbieranie odcinków „C” kart ewakuacji,
- informowanie ludności o zasadach pobytu w miejscu przyjęcia (np. zasadach pomocy medycznej, żywieniu),
- zapewnienie transportu do punktów zakwaterowania (pieszego bądź pojazdami).

Zespoły pomocy medycznej (ZPM) są organizowane na bazie zasobów osobowych jednostek służby zdrowia. Realizują zadania z zakresu:

- udzielania doraźnej pomocy medyczno – sanitarnej na wszystkich etapach ewakuacji,
- kierowania (i ewentualnie transportu) osób wymagających pomocy kwalifikowanej bądź specjalistycznej do odpowiednich jednostek służby zdrowia,
- utrzymywania przez kierownika tego zespołu łączności z jednostkami służby zdrowia, do których odbywa się kierowanie osób poszkodowanych i wymagających pomocy kwalifikowanej bądź specjalistycznej.

Struktury formalne zespołu wyładowniczego i zespołu pomocy medycznej zostały przedstawione na rysunkach kolejno 20 i 21.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 20. Struktura formalna (statyczna) ZR z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 21. Struktura formalna (statyczna) ZPM z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami

Misją zespołu pomocy logistycznej, w tym technicznej (ZPL) jest logistyczne zabezpieczenie całego procesu ewakuacji, jednym z celów szczegółowych – zapewnienie ciągłości ruchu pojazdów na trasach ewakuacji. Z tych to powodów do przedmiotowych zadań zaliczane są:

- usuwanie awarii w pojazdach wykorzystywanych do celów ewakuacji bądź samoe-wakuacji ludności,
- holowanie uszkodzonych pojazdów do warsztatów naprawczych,
- utrzymywanie łączności telefonicznej lub radiotelefonicznej do odbioru informacji o awariach pojazdów,
- zapewnienie żywności,
- zapewnienie dostaw wody,
- zapewnienie innych dóbr, determinowanych aktualnymi potrzebami ewakuowanych i ewakuujących (się).

Struktura formalna zespołu pomocy logistycznej została zobrazowana na rysunku 22.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 22. Struktura formalna (statyczna) ZPL z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami

Współczesna koncepcja masowej ewakuacji ludności w Polsce dopuszcza możliwość łączenia omówionych w niniejszym podrozdziale elementów organizacyjnych. Ewentualne modyfikacje struktury dynamicznej powinny iść jednak w parze z optymalizacją pod kątem dostosowywania tejże struktury do bieżących, a nawet prognozowanych uwarunkowań, w szczególności wyzwań i zagrożeń organizacyjnych.

Nie zmienia to faktu, iż aspekt organizowania wymaga uzupełnienia bądź poprawy. Zdaniem respondentów metody sondażu diagnostycznego nr 2, to trzeci tak istotny z punktu widzenia modyfikacji element koncepcji omawianej organizacji.

3.5.3. Motywowanie

W dokumentach normatywnych organizacji masowej ewakuacji ludności brakuje odniesień do motywowania, jako jednej z funkcji zarządzania. Może to wynikać ze zróżnicowania podmiotów kooperujących, w ramach funkcjonowania których obecne już są, mniej bądź bardziej rozbudowane, sformalizowane lub nieformalne, systemy motywacji.

Wspólnym na wszystkich płaszczyznach motywacji jest to, iż jej korzenie leżą w psychice człowieka, sama motywacja jest natomiast stanem psychologicznym, wyrażanym przez gotowość jednostki do podjęcia określonego działania. Składają się więc na nią wszystkie czynniki pobudzające człowieka do działania³⁸⁷. W tym miejscu pozostaje zastanowić się nad tymi czynnikami w kontekście masowej ewakuacji ludności.

O ile działania ewakuacyjne w fazie reagowania kryzysowego i odbudowy nie wymagają przeważnie dodatkowego motywowania podmiotów kooperujących ponad to determinowane okolicznościami sytuacyjnymi (najwyższym priorytetem działań – ratowaniem zagrożonego życia ludzkiego, a także stresem, presją czasu, podejmowaniem decyzji w warunkach nie-

³⁸⁷ Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej – jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników – materiały na szkolenie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, b.r.w., s. 5.

pewności, chęcią niesienia pomocy w ramach wolontariatu lub realizacji zobowiązań religijnych), o tyle w pozostałych fazach nie jest to już tak jednoznaczne.

Trzon podmiotów kooperujących tworzą instytucje administracji publicznej, bądź podmioty z tą administracją ściśle związane. Mowa tu o decydentach oraz ich zapleczu sztabowym i pomocniczym, jak również przedstawicielach służb publicznych (Policji, PSP, publicznej służby zdrowia i in.). Motywowanie ich działań w fazach zapobiegania i przygotowania jest przedmiotem prowadzonych współcześnie badań naukowych. Istotność tych prac podkreśla chociażby W. Wytrązek, którego wyniki badań wskazują jednoznacznie, że „system motywacji stworzony przez świadomego swojej roli przywódcę w polskiej administracji niestety wciąż stanowi rzadkość (nie można jednak bez podstaw stwierdzić, że nie istnieje)”³⁸⁸.

K. Milewska, powołując się na treści wywiadów z policjantami, wskazuje na brak zintegrowanego systemu motywacyjnego w Policji, a także panujące powszechnie przekonanie, iż „w policji nie można liczyć na nagrody ani pochwały”³⁸⁹.

Natomiast w PSP złożoność aspektu motywowania skłania ku traktowaniu go przez pryzmat procesu wielokryterialnego, przebiegającego w ramach granic ustawowych oraz tych ustalanych przez dobrą wolę i pomysłowość przełożonych³⁹⁰.

Powyższe twierdzenia jedynie upewniają w przekonaniu o trudności motywowania podmiotów kooperujących realizujących zadania ewakuacyjne (np. sporządzanie planów ewakuacji) w stanie permanentnego czuwania i doraźnego reagowania państwa na zagrożenia współczesności, czyli w stanie jego normalnego funkcjonowania. Jak wskazują wyniki badań polskich policjantów, najbardziej istotnymi źródłami motywacji w takich okolicznościach są nagrody pieniężne, dobra opinia przełożonych, poprawa warunków pracy, wcześniejszy awans zawodowy i uznanie społeczne³⁹¹. Uzupełnić je należy o poczucie odpowiedzialności i możliwość rozwoju³⁹².

Związane ze wskazanymi motywatorami sposoby motywacji charakteryzują się znaczną uniwersalnością. Relatywizując je z wynikami analizy intuicyjnej implementacji na grunt zarządzania zasobami ludzkimi innych instytucji bezpieczeństwa, można dojść do przekonania o ich właściwości również w przypadku przedstawicieli pozostałych służb, inspekcji i straży, a także pracowników administracji publicznej.

Szczególną uwagę w kwestiach motywacji należy skierować w kierunku mediów. Z uwagi na ich funkcje informacyjną i edukacyjną, z jednej strony zaspokajają potrzeby informacyjne społeczeństwa (w tym te związane z procedurami postępowania podczas ewakuacji, itp.), z drugiej wpisują się w edukację dla bezpieczeństwa, tu w edukację na potrzeby ma-

³⁸⁸ W. Wytrązek, *Zagadnienia motywacji i przywództwa w administracji publicznej*, http://pracownik.kul.pl/files/11992/public/Zagadnienia_motywacji_i_przywodztwa_w_administracji.pdf. (15.01.2014 r., 00:06).

³⁸⁹ K. Milewska, *Życie wewnętrzne policji*, praca magisterska, UW, Warszawa 2010, s. 72-73.

³⁹⁰ Szerzej, A. Wójcik, *Zarządzanie bez lukru*, „Przegląd Pożarniczy” 2012, nr 7, s. 6-8.

³⁹¹ Szerzej, A. Brzeźniak, A. Chmielewska, M. Firsruk i in., *Satysfakcja z pracy policjantów i pracowników cywilnych Policji – opinie o sytuacji i warunkach pracy oraz kondycji materialnej* – raport z badań, WSPol, Szczytno 2010, s. 9, 71.

³⁹² Szerzej, K. Siekiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski, dz. cyt., s. 60-61.

sowej ewakuacji ludności³⁹³. Jak wskazują jednak doświadczenia własne autora, w tym przypadku głównym motywatorem będzie sensacja. „Media pragną krwi”³⁹⁴. Przeważnie jedynie w zamian za tą, nazywając kolokwialnie, krew instytucje bezpieczeństwa mogą liczyć na zainteresowanie dziennikarzy i innych przedstawicieli organizacji medialnych. Więcej, jeśli instytucje bezpieczeństwa nie zapewnią owej krwi, media będą prowadziły przedmiotowe poszukiwania samodzielnie.

Reasumując, motywowanie w organizacji masowej ewakuacji ludności należy rozumieć dwupłaszczyznowo. W pierwszej płaszczyźnie znajdują działania *stricte* operacyjne, tożsame z fazami zarządzania kryzysowego reagowania i odbudowy. Ich charakter będzie w dominującej większości przypadków wystarczającym motywatorem realizowania zadań z domeny organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Druga płaszczyzna stanowiąca jest przez działania odpowiadające dwóm pierwszym fazom cyklu zarządzania kryzysowego. Właściwe są im sposoby motywacji wykorzystywane w stanie normalnym funkcjonowania państwa. Wyniki prowadzonych współcześnie badań naukowych dowodzą, że jest w tej materii jeszcze wiele aspektów wymagających poprawy.

Motywacja współczesnych mediów – specyficznego i niezwykle istotnego podmiotu kooperującego, opiera się natomiast na właściwym zarządzaniu przez instytucje bezpieczeństwa informacją, w szczególności zarządzanie sensacją.

3.5.4. Kontrolowanie

Analizę funkcji kontrolowania w ramach zarządzania organizacją masowej ewakuacji ludności w Polsce można przeprowadzić, w nawiązaniu do ujęcia modelowego tej organizacji, w oparciu o działania podejmowane przez podmioty kooperujące w trakcie poszczególnych faz zarządzania kryzysowego.

Można w tym kontekście mówić o kontrolowaniu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontrolowaniu przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, kontrolowaniu reagowania w momencie ich wystąpienia, a także kontrolowaniu odbudowy po ich ustaniu bądź utrwaleniu się nowego stanu równowagi.

Poszczególne fazy zarządzania kryzysowego zachodzą na poszczególne rodzaje kontroli, nie pokrywają się jednak z nimi. Dopuszczalne są nawet sytuacje przypisania danego rodzaju kontroli do więcej niż jednej przedmiotowej fazy.

Zestawienie wyników analizy funkcji kontrolowania zostało przedstawione w tabeli 8. Do poszczególnych rodzajów kontroli (*ex ante*, bieżącej, *ex post*) przypisano tam formy dzia-

³⁹³ Zob., P. Gromek, K. Kulasza, *Media podczas masowej ewakuacji ludności ...*, s. 335.

³⁹⁴ Stwierdzenie to padło podczas seminarium otwartego Katedry Badań Bezpieczeństwa (P. Gromek, *Współpraca instytucji bezpieczeństwa z mediami – wyzwania i zagrożenia*, SGSP, Warszawa 23.01.2013 r.) z ust słuchacza z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w polskim radiu, pracującego wtedy w strukturach obrony cywilnej.

łań kontrolnych, ich zakresy, a także fazy zarządzania kryzysowego, którym owe czynności kontrolne odpowiadają.

Tabela 8. Kontrolowanie organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce: formy, zakres i relacje z fazami zarządzania kryzysowego

Rodzaj kontroli	Forma kontroli	Zakres kontroli	Faza zarządzania kryzysowego
Prospektywna (<i>ex ante</i>)	Zatwierdzanie planów zarządzania kryzysowego	Kompletność planów względem regulacji prawnych i wytycznych organów zarządzania kryzysowego	Zapobieganie Przygotowanie
	Zatwierdzanie planów obrony cywilnej	Kompletność planów względem regulacji prawnych i wytycznych szefów obrony cywilnej	
	Kontrola NIK	Kompletność planów i stopień realizacji zadań względem regulacji prawnych	
Bieżąca	Nieokreślona	Nieokreślona	Reagowanie
Retrospektywna (<i>ex post</i>)	Działalność dydaktyczna z zakresu zarządzania kryzysowego	Znajomość koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce Zgodność działań ewakuacyjnych z przedmiotowymi planami	Odbudowa Zapobieganie Przygotowanie
	Działalność dydaktyczna z zakresu obrony cywilnej		
	Działalność dydaktyczna w ramach edukacji dla bezpieczeństwa		
	Obowiązkowe ewakuacje próbne		
	Szkolenia ludności		
	Ćwiczenia podmiotów kooperujących z zakresu ewakuacji ludności		

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszą omawianą formą kontroli jest sprawdzanie kompletności planów ewakuacji (przyjęcia) II stopnia, które stanowią załączniki funkcjonalne planów głównych w ramach planów zarządzania kryzysowego. Działanie to włączone zostało w zakres zadań decydentów właściwych poszczególnym poziomom zarządzania kryzysowego (oprócz poziomu resortowego), mianowicie Radzie Ministrów (bezpośrednio ministrowi właściwemu sprawom wewnętrznym), wojewodom, starostom, a także burmistrzom, prezydentom miast lub wójtom. To oni zatwierdzają omawiane dokumenty planistyczne na podstawie odpowiedników niż-

szych szczebli (np. wojewódzki plan zarządzania kryzysowego na podstawie właściwych mu powiatowych planów zarządzania kryzysowego), po zasięgnięciu wcześniej opinii przypisanych im organów sztabowych (RZZK, WZZK, PZZK i GZZK) i pomocniczo Dyrektora RCB (dla Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego). Owa kompletność analizowana jest natomiast bezpośrednio przez dedykowane decydującym organy pomocnicze, czyli odpowiednio RCB, a także komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich, starostwach powiatowych i urzędach gminy (miasta). Nadmieniam, iż wymagany prawnie czasookres aktualizacji planów zarządzania kryzysowego, w tym planów ewakuacji II stopnia, wynosi maksymalnie 2 lata³⁹⁵.

Podobnie można traktować o planach ewakuacji III stopnia, włączonych w plany obrony cywilnej. Kontrolowanie kompletności przedmiotowych kwestii odbywa się na każdym szczeblu obrony cywilnej w stosunku do dokumentów planistycznych szczebla bezpośrednio niższego. Za kontrolowanie odpowiedzialni są więc Szef Obrony Cywilnej Kraju, a także szefowie obrony cywilnej województw (województw), powiatów (starostowie lub prezydenci miast) i gmin (wójtowie lub burmistrzowie). Czynności kontrolne prowadzą organy opiniodawcze, czyli dodatkowo Minister Obrony Narodowej i inni właściwi ministrowie (dla krajowego planu obrony cywilnej), zespoły pracowników urzędów obsługujących właściwe im organy obrony cywilnej, a także inne organy i podmioty – tylko w zakresach ich dotyczących (w pozostałych przypadkach). Nadmieniam, iż wymagany prawnie czasookres aktualizacji planów obrony cywilnej, w tym planów ewakuacji III stopnia, wynosi maksymalnie 2 lata³⁹⁶.

Kolejna forma kontrolowania przejawia się w ustawowej działalności Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Może mieć ona na celu analizę kompletności planów ewakuacji (przyjęcia) ludności i stopnia realizacji przedmiotowych zadań w optyce bieżącego stanu prawnego. Czynności kontrolne w świetle analizowanej problematyki mogą być prowadzone bezpośrednio przez inspektorów NIK przypisanych do następujących departamentów: Administracji Publicznej, Budżetu i Finansów, Obrony Narodowej, Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Prezes NIK może w uzasadnionych przypadkach wydać zezwolenie na prowadzenie postępowania kontrolnego pracownikom innych departamentów)³⁹⁷. Nie określono czasookresów niniejszej formy kontroli. Biorąc jednak pod uwagę treści ostatnich raportów NIK z kontroli w obszarach zarządzania kryzysowego³⁹⁸ i obrony cywilnej³⁹⁹, wiele nieprzychylnych stwierdzeń wskazuje na zasadność prowadzenia dalszych tego rodzaju działań.

³⁹⁵ Zob., ustawa o zarządzaniu kryzysowym..., art. 5 ust. 2 pkt. 3 lit. e, ust. 3, art. 9 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, ust. 6 pkt. 7-9, ust. 8 pkt 4, art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. b-d, ust. 3, ust. 5, art. 19 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, ust. 3, ust. 5.

³⁹⁶ Zob., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 r. nr 96, poz. 850), §2 pkt. 3 i 11, §3 pkt 1, Instrukcja, s. 9, Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowywania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, §2, §4, §6, §14, §16.

³⁹⁷ Statut Najwyższej Izby Kontroli, §2 ust. 1 pkt., §6 ust. 1.

³⁹⁸ Szerzej, *Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego*. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-04/2010, NIK, zatwierdzono 7 października 2010 r.

Współczesna koncepcja organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce nie przewiduje prowadzenia czynności kontrolnych w ramach kontroli bieżących, właściwych fazie reagowania kryzysowego. Wyniki analizy intuicyjnej wskazują co prawda na fakt sprawdzania stopnia wdrażania procedur ujętych w poszczególnych planach ewakuacji (przyjęcia) ludności niejako przy okazji prowadzenia działań ewakuacyjnych, zakres przedmiotowej kontroli i podmioty kontrolujące pozostają jednak wciąż nieokreślone.

Działalność dydaktyczna w obszarze zarządzania kryzysowego to pośrednia forma kontrolowania *ex post* organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Odbywa się na podstawie porównania wyników osiągniętych przez podmioty poddane procesowi dydaktycznemu z ustalonymi wcześniej wzorcami. Wzorce te powinny bazować na unormowaniach prawnych i wcześniejszych doświadczeniach związanych z masową ewakuacją ludności. Jest to wręcz warunek konieczny, aby można było mówić w ogóle o charakterze *ex post* omawianej formy kontrolowania. Zgodnie więc z wymaganiami szkoleniowymi w dziedzinie zarządzania kryzysowego, odpowiedzialność za nią ponoszą RCB, wojewodowie, starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast).

Podobny charakter kontrolowania przypisuje się działalności dydaktycznej z zakresu obrony cywilnej, realizowanej poprzez szkolenia podstawowe, doskonalące, specjalistyczne i ćwiczenia. Program tych przedsięwzięć obejmuje bezpośrednio zasady ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia. W aspekcie kontrolnym, można więc w ten sposób zweryfikować poziom dotychczasowej wiedzy uczestników z tą przekazywaną. W kontekście powyższego, uzupełnieniu podlega katalog dokumentów szkoleniowych. Wprowadzenie dodatkowego sprawdzianu wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia pozwoli bowiem uzyskać materiał porównawczy z wynikami sprawdzianu ewaluacyjnego pod koniec szkolenia.

Organami kontrolnymi w niniejszym rozumieniu są Szef Obrony Cywilnej, szefowie obrony cywilnej województw (wojewodowie), szefowie obrony cywilnej powiatów (starostowie lub prezydenci miast), szefowie obrony cywilnej gmin (wójtowie lub burmistrzowie), a także organy tworzące formacje obrony cywilnej (np. przedsiębiorcy).

Działalność dydaktyczna w ramach edukacji dla bezpieczeństwa⁴⁰⁰ może również pełnić funkcję kontrolną w ramach zarządzania organizacją masowej ewakuacji ludności. Treści kształcenia poruszane w ramach przedmiotu o nazwie *Edukacja dla bezpieczeństwa* w III i IV etapie edukacyjnym (odpowiednio gimnazjum i szkoła średnia) dotyczą aspektów omawianej organizacji. Odpowiednia forma przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (dwa sprawdziany wiedzy, na początku i na końcu procesu dydaktycznego) pozwoli określić wiedzę dotychczasową osób edukowanych i sprawność owego procesu.

Nie sposób pominąć w tym miejscu kwestii związanych z obowiązkowym, praktycznym sprawdzaniem warunków i organizacji ewakuacji z budynków i innych obiektów budowla-

³⁹⁹ Szerzej, *Przygotowanie struktur obrony Cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju*. Informacja o wynikach kontroli KPB-4101-02/2011, NIK, zatwierdzono 9 marca 2012 r.

⁴⁰⁰ Rozumianej przez pryzmat przedmiotu realizowanego na III i IV etapie edukacji w Polsce.

nych⁴⁰¹. Opróżnianie ich z użytkowników to przeważnie pierwszy z etapów III fazy masowej ewakuacji ludności – opuszczania strefy zagrożenia. Pomimo braku jednoznacznych wytycznych odnośnie tej formy kontrolnej, branżowe doświadczenia własne autora niniejszej pracy wskazują, że głównym parametrem sprawdzanym podczas tego rodzaju przedsięwzięć jest czas ewakuacji – parametr kluczowy również w kontekście analizowanej organizacji.

Kontrolowanie organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce można także wpisać w sugerowane przez przedmiotową koncepcję szkolenia ludności (np. w zakresie powszechnej jej samoobrony) i ćwiczenia ewakuacyjne podmiotów kooperujących. Mechanizm kontroli będzie w tym przypadku analogiczny, jak w przypadku szkoleń w dziedzinie zarządzania kryzysowego i szkoleń w dziedzinie obrony cywilnej⁴⁰².

Ostatnia forma kontrolowania, niezawarta wprawdzie w tabeli 8 z uwagi na brak umocowania we współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, zdaje się wychodzić naprzeciw niezwykle inspirującemu stwierdzeniu. Otóż „doświadczenia ostatnich stu lat pokazują, że żaden system kontroli wewnętrznej, nawet najbardziej przemyślnie i szczegółowo zaprojektowany, nie może sam zagwarantować sprawnego funkcjonowania organizacji (...) administracyjnej (rządowej i samorządowej)⁴⁰³”.

Powodu tego stanu doszukuje się w przekonaniu o niewystarczalności kontroli wewnętrznej w jej naturalnej roli następczej (końcowej, wtórnej), przez co tak rozumiana kontrola jest zawsze wtórna do rzeczywistości⁴⁰⁴. Dlatego też przedmiotowe działania w charakterze *ex ante* nabierają tu szczególnego znaczenia. Ich egzemplifikacją jest audyt wewnętrzny.

Ideą audytu wewnętrznego jest poszukiwanie rozwiązań minimalizujących ryzyko zdarzeń niekorzystnych. Za zadanie audytora uważa się więc antycypowanie przyszłych niekorzystnych dla organizacji stanów rzeczy i procesów. Ten prognostyczny charakter zdecydowanie rozszerza naturalną rolę kontroli, czyniąc ją bardziej cenną w optyce podnoszenia sprawności organizacyjnej.

Należy przy tym pamiętać o najważniejszych cechach charakterystycznych audytu wewnętrznego: niezależności audytora, ocenie ryzyka jako punkcie wyjścia jego działań, wnoszonej przez niego wartości dodanej, a także wewnętrzny (niepubliczny) charakter wyników audytu – wyników wykorzystywanych jedynie przez organizację audytowaną⁴⁰⁵.

Nawiązując do organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, zasadnym jest patrzeć perspektywicznie na wykorzystanie audytu w realizacji funkcji kontrolowania. Świadczą o tym chociażby odnotowane sukcesy właściwe sektorowi finansów publicznych (m. in. zakorzenieniem się w strukturze sektora, żywotne zainteresowanie Unii Europejskiej sprawnym

⁴⁰¹ Zob., rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków..., §17 ust. 1.

⁴⁰² Instrukcja, s. 23-25.

⁴⁰³ B. R. Kuc, *Audyt wewnętrzny – perspektywy rozwoju*, [w:] *Krytycznie i twórczo o zarządzaniu*, W. Kieżun (pod red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 599.

⁴⁰⁴ Tamże.

⁴⁰⁵ Zob., G. Gołębiowski, *Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych*, „Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2008, nr 22, s. 1.

funkcjonowaniem audytu wewnętrznego, a także przyszłość i elitarność zawodu edytora wewnętrznego)⁴⁰⁶.

Nie jest odważnym stwierdzenie, że implementacja tego narzędzia usprawniającego na grunt organizacji bezpieczeństwa to nie tyle abstrakcja, co kwestia czasu. Może na tym skorzystać również organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Odpowiednio przeprowadzona kontrola może znacznie ułatwić podejmowanie pojawiających się wyzwań organizacyjnych. Dostarcza bowiem o nich informacji, pozwala lepiej się przygotować. W związku z powyższym, zmniejszeniu może ulec prawdopodobieństwo m. in. pojawiania się rozbieżności w praktycznym podejściu do realizacji przez poszczególne podmioty kooperujące wspólnych celów, opóźnień decyzyjnych, powstawania barier komunikacyjnych i innych wtórnych zagrożeń organizacyjnych.

3.6. Sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

W opisie współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji w Polsce wielokrotnie wspomina się o sprawności przedmiotowych działań⁴⁰⁷. Odniesienia te podkreślają jednak jedynie zasadność podejmowania przedsięwzięć usprawniających, nie opisują natomiast konkretnych sposobów na osiągnięcie tego celu.

Sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, nawiązując do definicji syntetycznej, to stopień wykorzystania istniejących możliwości, co do optymalnego, a więc możliwie najlepszego z uwagi na kryteria sprawnościowe, wykonania zadań ewakuacyjnych w uwarunkowaniach środowiska wewnętrznego i otoczenia przedmiotowej organizacji.

Również tak rozumiana sprawność wyrażana jest przez stosunek rzeczywistych wyników działań ewakuacyjnych do wartości wyników przyjętych za optymalne (wzorcowe).

Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce jest osadzona w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Jest szczególnie bliska systemowi zarządzania kryzysowego oraz systemowi ratownictwa i ochrony ludności. W związku z powyższym warto nawiązać do kilku kwestii.

Po pierwsze, rezultatem strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego RP jest opracowanie wielokrotnie cytowanej na kartach niniejszej pracy *Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP*. Na szczególną uwagę zasługuje opisana w 4 rozdziale strategia preparacyjna. Wskazane kierunki transformacji omawianego w niej systemu prowadzą do konkluzji, iż stan obecny odbiega od tego pożądanego, zakładana sprawność systemu bezpieczeństwa narodowego RP (w tym jego elementów składowych) również nie odpowiada wartości maksymalnej możliwej do osiągnięcia w danych uwarunkowaniach (optymalnej). Można domniemywać więc o odzwierciedlaniu tego faktu w sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

⁴⁰⁶ Zob., P. W. Kisiel, *Audyt wewnętrzny – korzyści i zagrożenia*, [w:] *Krytycznie i twórczo...*, s. 613-614.

⁴⁰⁷ Instrukcja, s. 7, 17-19.

Po drugie, podczas konferencji naukowej nt. *Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego*⁴⁰⁸ M. Cieślarczyk zwrócił uwagę na problematykę kultury bezpieczeństwa we wspomnianym systemie. W toku omawianych przez niego badań poddano ocenie elementy kluczowe dla sprawności systemu zarządzania kryzysowego. Są one przedstawione poniżej z jednoczesnym przypisaniem im wartości ocen średnich⁴⁰⁹:

- Przygotowanie dokumentacji (2,68).
- Kwalifikacje administracji (2,61).
- Kwalifikacje służb (3,20).
- Kwalifikacje obywateli (2,24).
- Przygotowanie sprzętu (2,55).
- Przygotowanie materiałowe (2,35).
- Przygotowanie finansowe (2,12).
- Łączność (2,48).
- Przygotowanie organizacyjne (2,53).
- Przewidywanie (3,0).
- Zapobieganie (2,91).
- Reagowanie (2,89).
- Odbudowa (2,50).
- Funkcjonowanie systemu alarmowania (2,93).

Ogólna ocena elementów systemu zarządzania kryzysowego w wymiarze lokalnym wyniosła 2,63. Fakt ten może budzić niepokój z uwagi na maksymalną do osiągnięcia wartość, równą 5,0. Z powyższego zestawienia wynikają również potencjalne obszary niesprawności organizacji masowej ewakuacji ludności – organizacji budowanej m. in. na polskim systemie zarządzania kryzysowego.

Po trzecie, prób wyjaśnienia opisanego powyższej stanu doszukiwać się można w rezultatach kontroli NIK⁴¹⁰. Wskazują one na następujące, stwierdzone nieprawidłowości:

1. Opieszałość w budowaniu spójnego systemu planowania działań i reagowania na sytuacje kryzysowe w duchu przedmiotowej ustawy na wszystkich szczeblach administracji publicznej.
2. Nieprzestrzeganie przez niektóre podmioty systemu zarządzania kryzysowego obowiązujących je procedur podczas fazy reagowania w sytuacjach kryzysowych.
3. Zaniechania w obszarze szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i powszechnej samoobrony na poziomie gminnym.

⁴⁰⁸ Szerzej, M. Cieślarczyk, *Kultura bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego*, materiały konferencyjne, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 26.11.2013 r.

⁴⁰⁹ 1001 respondentów przypisało każdemu elementowi ocenę z przedziału od 2 do 5, wartość 1 charakteryzowała brak przydziału oceny.

⁴¹⁰ Zob., *Przygotowanie struktur obrony Cywilnej...*, dz. cyt., s. 6, *Wykonywanie przez organy administracji publicznej...*, dz. cyt., s. 8, 11.

4. Niedofinansowanie realizacji zadań w obszarze zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
5. Braki proceduralne i treściowe w kontekście planów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i przedsiębiorstw.
6. Nieadekwatność współczesnej struktury i organizacji obrony cywilnej kraju w stosunku do skutecznej realizacji celów ustawowych.
7. Nieaktualność danych dotyczących obrony cywilnej w Polsce.
8. Nieefektywność prac legislacyjnych dotyczących obrony cywilnej w Polsce.

NIK stwierdza wprost, że powyższe niedociągnięcia mają negatywny wpływ na efektywność przedmiotowych działań⁴¹¹.

Powyższe rozważania rzucają cień na twierdzenie o funkcjonowaniu w Polsce w pełni sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności⁴¹². Zamiarem autora nie jest co prawda zdiagnozowanie owej sprawności, ani określenie jej w sposób wymierny. Wskazane jednak zostaną mechanizmy ją determinujące, sposób określania jej w toku kontroli *ex ante*, bieżącej i *ex post*, a także relatywizacja z modelowymi wytycznymi.

3.6.1. Mechanizmy determinowania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Zgodnie z ujęciem modelowym można mówić o następujących mechanizmach determinowania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności, nazywanych na kartach niniejszej pracy również mechanizmami sprawności:

- mechanizmie relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych,
- mechanizmie wspólnego bądź indywidualnego warunkowania przez walory praktyczne sprawnego działania,
- mechanizmie relacji ze stopniem zorganizowania,
- mechanizmie sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zróżnicowanie ich istotności w kontekście usprawniania omawianej organizacji w Polsce.

Poniżej znajduje się zestawienie elementów mechanizmów sprawności z odpowiadającymi im wartościami rangowania, procentowymi wskaźnikami punktowymi, priorytetami

⁴¹¹ *Wykonywanie przez organy administracji publicznej...*, dz. cyt., s. 10.

⁴¹² Pomijając fakt niejako skazania tego twierdzenia z góry na nieprawdziwość w uwagi na niedoskonałość działań ludzkich w ogóle, uzupełniając również, że za w pełni sprawną uważana jest organizacja doskonała, o wskaźniku sprawności działań równym jedności.

w ramach właściwych mechanizmów i priorytetami ogólnymi, właściwymi ogółowi mechanizmów sprawności.

Tabela 9. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 1 kwestionariusza ankiety pocztowej

Mechanizmy sprawności i ich elementy		Wynik rangowania	Procentowy wskaźnik punktowy [%]	Priorytet w ramach mechanizmu	Priorytet ogólny
1	2	3	4	5	6
MECHANIZM 1	Zaplanowane rezultaty działań ewakuacyjnych	32	76,19	2	7
	Rzeczywiste rezultaty działań ewakuacyjnych	39	92,86	1	1
MECHANIZM 2	Celowość działań ewakuacyjnych	38	90,48	1	2
	Skuteczność działań ewakuacyjnych	37	88,10	2	3
	Energiczność działań ewakuacyjnych	27	64,29	6	9
	Ekonomiczność działań ewakuacyjnych	25	59,52	7	11
	Korzystność działań ewakuacyjnych	29	69,05	5	8
	Racjonalność działań ewakuacyjnych	34	80,95	3	6
	Dokładność działań ewakuacyjnych	27	64,29	6	9
	Udatność działań ewakuacyjnych	27	64,29	6	9
	Etyczność działań ewakuacyjnych	32	76,19	4	7
MECHANIZM 3	Maksymalny zaplanowany czas działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne	26	61,90	3	10
	Rzeczywisty zaplanowany czas działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne	32	76,19	2	7
	Maksymalny zaplanowany wysiłek działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne	25	59,52	4	11

1	2	3	4	5	6
	Rzeczywisty zaplanowany wysiłek działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne	32	76,19	2	7
	Odpowiedni dobór osób do wykonywania zadań ewakuacyjnych	36	85,71	1	4
MECHANIZM 4	Ogólna sprawność wszystkich podmiotów kooperujących	37	88,10	2	3
	Sprawność kierowania działaniami ewakuacyjnymi	39	92,86	1	1
	Sprawność płynąca z prawidłowości przydziału zadań i osiągnięcia celów	35	83,33	3	5
	Techniczna sprawność wykorzystywanych sprzętu, urządzeń, itp.	35	83,33	3	5
	Umiejętność posługiwania się wykorzystywanymi sprzętem, urządzeniami, itp.	34	80,95	4	6

Źródło: opracowanie własne.

Zestawienie ze sobą poszczególnych mechanizmów sprawności na podstawie średniej wartości sumy wyników rangowania ich elementów prowadzi do ich hierarchizacji. Przedstawia się ona następująco (od najistotniejszego mechanizmu do najmniej istotnego, z przypisaniem wspomnianej wartości średniej):

1. Mechanizm sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią (Mechanizm 4 = 36 punktów).
2. Mechanizm relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych (Mechanizm 1 = 35,5 punktu).
3. Mechanizm wspólnego warunkowania przez walory praktyczne sprawnego działania (forma Mechanizmu 2 = 30,67 punktu).
4. Mechanizm relacji ze stopniem zorganizowania (Mechanizm 3: 30,2 punktu).

Zdaniem autora bezzasadne jest jednak budowanie na tej podstawie sposobu określania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce i w ogóle. Mechanizmy mają wspólny przedmiot traktowania, różnią się jednak sposobami tego traktowania. Są to twory dynamiczne, egzemplifikacją czego może być chociażby podejście do walorów praktycznych sprawnego działania. Może być ich tyle, ile jest pryzmatów, przez które ocenia się sprawności działań. Ograniczając się jedynie do trzech podstawowych z punktu widzenia funkcjonowania

państwa: skuteczności (jako synonimu efektywności), ekonomiczności i etyczności⁴¹³, priorytet tak konstytuowanego mechanizmu wzrasta na tle pozostałych. Z drugiej strony, będzie najprawdopodobniej malał w związku z uwzględnianiem coraz większej liczby walorów praktycznych sprawnego działania.

Biorąc pod uwagę wyniki powyższych rozważań, przyjmuje się wszystkie mechanizmy za równoważne z punktu widzenia determinowania sprawności analizowanej organizacji. Parametry odpowiadające ich elementom będą miały zastosowanie w przypadku wyboru i optymalizacji działań usprawniających, jak też kontrolowania organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

3.6.2. Określanie sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Wyniki analizy mechanizmów sprawności prowadzą do przekonania, że niezwykle ciężko jednoznacznie odnieść się do sposobów jej determinowania. W toku sugerowania właściwej metody nie można zapominać także o zidentyfikowanych już barierach natury praktycznej. Są to wspomniane w poprzednim rozdziale różnorodność czynników wpływających na czasy prowadzenia działań ewakuacyjnych, praktyczna nieweryfikowalność maksymalnego oraz przeciętnego postulowanego wysiłku członków organizacji, trudności w obiektywizacji wskaźnika odpowiedniości ich doboru, zróżnicowanie jakościowe podmiotów kooperujących i zasobów sprzętowych, którymi te podmioty dysponują, złożoność oceny sprawności technicznej aparatury wykorzystywanej przez zasoby ludzkie organizacji, a także konieczność permanentnej konfrontacji określonych prawnie struktur systemów bezpieczeństwa z rozwiązaniami proponowanymi na podstawie dorobku nauk o organizacji i zarządzaniu.

Uznaje się więc, że syntetyczna metoda określania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności ma zastosowanie również w kontekście jej polskiego odpowiednika. Można mówić o następujących krokach jej realizacji:

1. Określeniu rodzaju kontroli.
2. Wyborze kryterium oceny sprawności – waloru lub walorów praktycznych sprawnego działania.
3. Wyznaczeniu wskaźnika lub wskaźników sprawności.
4. Określeniu sprawności działania.

Określenie rodzaju kontroli wynika z aktualnych priorytetów oceny wskazujących na to, czy powinna być ona dokonywana przed działaniami ewakuacyjnymi tożsamymi fazie reagowania kryzysowego (kontrola *ex ante*), w trakcie ich trwania (kontrola bieżąca) lub też po (kontrola *ex post*).

Kolejnym, bardzo istotnym krokiem, jest określenie kryterium oceny. Może to być jeden lub więcej walorów praktycznych sprawnego działania. Wybór zależy od przedmiotu i celu

⁴¹³ Zob., W. Kieżun, *Patologia transformacji*, dz. cyt., s. 13.

oceny (np. konieczność wyboru pomiędzy dwoma rodzajami działań ewakuacyjnych: samoe-wakuacją ludności i ewakuacją zorganizowaną, może się wiązać z oceną obu form ochrony ludności z wykorzystaniem walorów dokładności, racjonalności i ekonomiczności).

Następny etap to wyznaczenie wskaźników sprawności. W przypadku zastosowania kilku kryteriów oceny, powinno być ono uzupełnione o nadanie wag wybranym walorom. Biorąc pod uwagę wyniki badań empirycznych, w procesie nadawania wag można posłużyć się wartościami procentowego wskaźnika istotności poszczególnych walorów praktycznych sprawnego działania. Są to następujące wartości:

- dla celowości: 0,9048,
- dla skuteczności: 0,8810,
- dla energiczności: 0,6429,
- dla ekonomiczności: 0,5952,
- dla korzystności: 0,6905,
- dla racjonalności: 0,8095,
- dla dokładności: 0,6429,
- dla udatności: 0,6429,
- dla etyczności: 0,7619.

Samo wyznaczanie wartości wskaźników sprawności zdaje się być najtrudniejszym elementem proponowanej metody. Obarczone jest subiektywizmem oceniającego. Ważne, by w procesie tym kierować się wspólną płaszczyzną porównań dwóch lub więcej przedmiotów oceny sprawności. Dokonać tego można również na podstawie wspólnej miary. W poszukiwaniach wspólnych płaszczyzn porównania i miar można posilkować się elementami pozostałych mechanizmów sprawności.

Zoperacjonalizowanie oceny sprawności z wykorzystaniem sugerowanej metody zawarte zostało w treści poniższego studium przypadku.

**Praktyczne wykorzystanie metody oceny sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności
w Polsce – studium przypadku⁴¹⁴**

Problem decyzyjny wynika z okoliczności prowadzenia masowej ewakuacji ludności podczas powodzi z terenów potencjalnie zalewowych. Ryzyko przerwania ciągłości wałów przeciwpowodziowych i zalania obszaru wsi o liczbie mieszkańców równej 1200 osób określono na poziomie nieakceptowalnym. Działania ewakuacyjne należy więc podjąć. Z uwagi na potencjalnie wysoki stopień przywiązania ludności do dobytku, wyklucza się jej samoe-wakuację. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców rozważa się przeprowadzenie ewakuacji

⁴¹⁴ Zakres studium przypadku został dostosowany pod jego cel – praktyczne wykorzystanie metody oceny sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Z tego powodu posłużono się wieloma uproszczeniami.

zorganizowanej w oparciu o zasoby transportowe zgromadzone w wiosce (samochody ciężarowe na wyposażeniu lokalnego przedsiębiorstwa przewozu osób i mienia). Właściwy terenowo decydent ma do swojej dyspozycji:

1. w pierwszej opcji decyzyjnej: 50 strażaków OSP (mężczyźni w wieku 20-45 lat) stanowiących odwód operacyjny w miejscowości oddalonej o 15 km od zagrożonej wsi, zdolnych do przeprowadzenia ewakuacji w czasie 80 minut od momentu podjęcia decyzji o dysponowaniu, przy kosztach w granicach 12 tys. PLN (koszty paliwa, amortyzacji sprzętu, wynagrodzeń za udział w działaniach ratowniczych, itp.),
2. w drugiej opcji decyzyjnej: 30 żołnierzy Sił Zbrojnych RP, stacjonujących w jednostce wojskowej, oddalonej od zagrożonej wsi o 6 km zdolnych do przeprowadzenia ewakuacji w czasie 60 minut od momentu podjęcia decyzji o dysponowaniu, przy kosztach w granicach 20 tys. PLN (koszty paliwa, amortyzacji sprzętu, wyłączenia jednostki wojskowej ze struktur bezpieczeństwa militarnego, itp.).

Celem działań ewakuacyjnych jest opróżnienie potencjalnej strefy zagrożenia w czasie maksymalnym, równym 120 min.

Problem decyzyjny dotyczy wyboru pomiędzy dwiema powyższymi opcjami. Rodzaj kontroli wynikający ze wskazanych priorytetów decyzyjnych to kontrola *ex ante*. Proponowane kryteria oceny sprawności to celowość i ekonomiczność.

Wspólną płaszczyzną porównań dwóch opcji decyzyjnych pod kątem ich celowości jest przewidywany czas prowadzenia działań w odniesieniu do maksymalnej wspólnej miary – czasu 120 min. Pod kątem ekonomiczności wspólną płaszczyzną będą koszty działań. W tym przypadku nie ma żadnego punktu odniesienia do wartości maksymalnej tych kosztów. Wyjściem może być przyjęcie za tą wartość sumy wartości kosztów właściwych obu opcjom.

Tabela 10 zawiera zestawienie wskaźników sprawności, ich wag oraz określenie sprawności działań.

Tabela 10. Studium przypadku – wyniki oceny *ex ante* sprawności działań ewakuacyjnych

Numer opcji decyzyjnej	Rozpatrywany walor praktyczny sprawnego działania	Wskaźnik sprawności	Waga waloru	Indeks sprawności działania
1	Celowość	$W_C = \frac{120 \text{ min.}}{80 \text{ min.}} = 1,5$	0,9048	1,3572
	Ekonomiczność	$W_{Ek} = \frac{32 \text{ tys. PLN}}{12 \text{ tys. PLN}} = 2,67$	0,5952	1,5892
2	Celowość	$W_C = \frac{120 \text{ min.}}{60 \text{ min.}} = 2$	0,9048	1,8096
	Ekonomiczność	$W_{Ek} = \frac{32 \text{ tys. PLN}}{20 \text{ tys. PLN}} = 1,6$	0,5952	0,9523

Źródło: opracowanie własne.

Z obliczeń wynika przewaga pierwszej opcji decyzyjnej nad drugą dla waloru ekonomiczności, odwrotnie natomiast sytuacja się przedstawia dla waloru celowości. O ile dla przypadków jednoznacznych⁴¹⁵ odpowiedź na pytanie o to, która opcja dotyczy działań sprawniejszych, jest oczywista, o tyle w prezentowanym przypadku nie jest to już takie proste. Można co prawda powrócić w tym celu do wag walorów praktycznych sprawnego działania i wybrać opcję wyższą dla wagi najistotniejszej. Zdaniem autora, zasadnym jest jednak ponowne, holistyczne spojrzenie na ogół działań realizowanych w ramach i niejako przy okazji masowej ewakuacji ludności.

Proponowana metoda i tak spełniła swoje zadanie – pozwoliła wyznaczyć bezwymiarową wartość sprawności, jako daną wejściową do procesów decyzyjnych, zmierzających do wypracowania określonej decyzji.

3.6.3. Stan wdrożenia wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności

Dotychczasowe wyniki badań teoretycznych i empirycznych rzucają światło na tematykę odzwierciedlania w polskiej koncepcji masowej ewakuacji ludności wytycznych modelowych jej sprawnej organizacji. Stan ich wdrożenia jest charakteryzowany przez poniższe przesłanki:

1. Formułowanie planów masowej ewakuacji ludności odbywa się jedynie w ograniczonym stopniu w oparciu o wiedzę naukową. Mylone i błędnie interpretowane są terminy stosowane w dokumentach normatywnych (np. zarządzanie i zarządzenie, organizacja). Nie opracowywano również funkcjonalnych programów działania w zakresie omawianej formy ochrony ludności. Same plany ewakuacji (przyjęcia) ludności pełnią taką rolę w kontekście planów zarządzania kryzysowego i planów obrony cywilnej.
2. Nie sformułowano wyeksponowanej strategii organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Wytyczne planistyczne powstają na szczeblach centralnym i wojewódzkich, są następnie delegowane do realizacji szczeblom niższym. Dopuszcza się możliwość i zasadność angażowania w prace planistyczne przedstawicieli podmiotów kooperujących. Zadania poszczególnych podmiotów kooperujących są opisane szczerkowo w planach zarządzania kryzysowego. Współczesna koncepcja grupuje je w paczki zadań realizowanych przez poszczególne elementy organizacyjne (punkty, miejsca, zespoły).
3. Uniwersalne procedury działań albo nie zostały opracowane w ogóle, albo traktują o jedynie wybranym zakresie domeny analizowanej organizacji lub o określonym obszarze. Przedmiotowe informacje można znaleźć w planach zarządzania kryzysowego. Odnoszą się jednak przeważnie do ogółu działań realizowanych przez podmioty funkcjonujące w ramach realizacji celów zarządzania kryzysowego.

⁴¹⁵ tzn. takich, w których wszystkie indeksy sprawności działania jednej opcji decyzyjnej są wyższe niż ich odpowiedniki w pozostałych opcjach decyzyjnych.

4. Opisane w koncepcji zasady przydziału zadań opierają się na elementach analizowanej organizacji. Uwzględnianie charakteru i dostępności zasobowej podmiotów kooperujących odbywa się podczas tworzenia planów zarządzania kryzysowego.
5. Odważnym jest twierdzenie, że wszystkie elementy organizacji charakteryzują się atrybutem elastyczności w kontekście adaptacji do zmiennych środowiska wewnętrznego i otoczenia. Przypomnieć tu należy chociażby przywoływane wyniki badań M. Cieślarczyka na temat kultury organizacyjnej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, a także wyniki kontroli NIK. Świadczą one o wielu obszarach niesprawności, najprawdopodobniej rzutujących na wspomnianą elastyczność.
6. Nie ma wyeksponowanych, spójnych zasad zarządzania zasobami organizacyjnymi. Funkcjonują one natomiast w ramach wybranych podmiotów kooperujących (np. PSP, Policji, Sił Zbrojnych RP). Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy są one ukierunkowane na zapewnianie jednoczesnego, stałego przebiegu działań o umiarkowanej intensywności, uwzględniając przy tym przerwy regeneracyjne i konserwacyjne przy zachowaniu ciągłości działania. Doświadczenia własne z działań prowadzonych w okolicznościach powodzi w 2010 r. w Polsce sugerują jednak, że podmioty kooperujące są na to przygotowane w zadowalającym stopniu.
7. Zintegrowany, rozpięty na ogóle podmiotów kooperujących system szkoleń, przygotowujący je do osiągnięcia wysokich, ilościowych i jakościowych, wyników działania na wszystkich etapach masowej ewakuacji ludności figuruje jedynie w dokumentach normatywnych. Jest elementarnie realizowany w ramach obowiązkowych szkoleń w dziedzinie m. in. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Ciężko bezpośrednio odnieść się do realizacji koncepcji organizacji uczącej się, wdrażającej postulat minimalizacji interwencji osobistej, z uwagi na brak legislacyjnego i pełnego, koncepcyjnego wyodrębnienia przedmiotu niniejszej rozprawy.
8. Planowanie organizacji masowej ewakuacji ludności nie odnosi się bezpośrednio do uwzględniania okoliczności nieprzewidzianych. Pośrednio, odniesień należy się doszukiwać w dokumentach z zakresu planowania cywilnego. Autor nie spotkał się z awaryjnymi planami ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w planach pierwotnych (nie-awaryjnych).
9. Organizowanie poszczególnych działań (również ich wiązek) z zakresu masowej ewakuacji ludności dokonywane jest na fundamencie niepełnego cyklu działania zorganizowanego. We współczesnej koncepcji brakuje odniesienia do aspektów kontroli, której wyniki stanowiłyby dane wejściowe kolejnych cykli działania zorganizowanego.
10. Zasoby ludzkie organizacji cechują się w znacznej mierze specjalizacją zawodową. Podnoszenie stopnia celowości, ekonomiczności, energiczności, korzystności, racjonalności, dokładności, udatności i etyczności prowadzonych przez nie działań zdaje się odbywać jednak przeważnie w ramach poszczególnych podmiotów kooperujących, głównie decydentów oraz podległych im służb, straży i inspekcji.

11. Współczesna koncepcja skupia się na zagrożeniach pierwotnych. Ewentualne odniesienia do zagrożeń wtórnych traktują o możliwości powstania paniki i niepokojów społecznych. Znacznie ogranicza to katalog informacji przydatnych w procesach decyzyjnych.
12. Przewiduje się angażowanie w masową ewakuację ludności wszystkich zasobów organizacyjnych, z wyłączeniem tych właściwych zasobom rezerwowym oraz przeznaczonym zapewnieniu funkcjonowania państwa.
13. Nie ma określonego katalogu determinantów bezpieczeństwa masowej ewakuacji ludności. Wiele przedmiotowych informacji pojawia się w m. in. planach zarządzania kryzysowego i lokalnych dokumentach normatywnych. Dotyczą w znacznej mierze zagrożeń i odpowiadających im sposobów postępowania. Brak możliwości bezpośredniego odniesienia może skutkować brakiem ukierunkowania w koncentrowaniu wysiłków podmiotów kooperujących na bezpieczeństwie osób ewakuowanych.
14. Wiele wątpliwości budzi fakt identyfikowania, ujawniania, pokonywania, ewentualnego omijania barier sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności. Po pierwsze nie są one jednoznacznie opisane i wyeksponowane. Pozostają więc w obszarze wolnych, mniej bądź bardziej trafnych, interpretacji. Na uwagę zasługuje także funkcjonujący, niestety, w Polsce sposób prowadzenia ćwiczeń (w tym międzynarodowych). Nierzadko przedmiotowe założenia i wyniki są znane jeszcze przed ich rozpoczęciem, z podkreśleniem doskonałości przygotowania struktur bezpieczeństwa państwa do wszystkich zagrożeń współczesności, w tym tych nieznanych⁴¹⁶.

Powyższe odniesienia do stanu wybranych elementów organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce w świetle odzwierciedlenia przez nie wytycznych sprawnej organizacji omawianych działań nakreślają obszary ewentualnych koncepcyjnych zmian bądź uzupełnień. Należy nadmienić, iż do wielu wytycznych nie można było się odnieść w sposób bezpośredni. Wynikało to z licznych nieścisłości i luk koncepcyjnych.

Wielokrotnie nawiązywano również do współczesnych wyzwań i zagrożeń organizacyjnych. Bez wątpienia wpływają one na sprawność analizowanej organizacji, w związku z czym ponownie zwraca się uwagę na konieczność projektowania działań usprawniających, korespondujących ze współczesnymi uwarunkowaniami.

Jest to o tyle istotne, że wyniki badań empirycznych stawiają kwestie sposobów podnoszenia sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności na pierwszym miejscu spośród wszystkich elementów właściwej koncepcji – elementów wymagających poprawy lub uzupełnienia, by ta koncepcja była łatwiej zrozumiała, lepiej poznawalna i bardziej satysfakcjonująca opisana. Świadczy o tym najwyższa wartość sumarycznego wskaźnika istotności, równa 209 punktom.

⁴¹⁶ Autor doświadczył tego osobiście w kontekście ćwiczeń organizowanych przez decydentów i służby publiczne w Polsce, z udziałem również ich zagranicznych odpowiedników.

Rozdział 4. WYBRANE ROZWIĄZANIA ZAGRANICZNE Z ZAKRESU MASOWEJ EWAKUACJI LUDNOŚCI

4.1. Determinanty wyboru rozwiązań zagranicznych

Analiza zagranicznej literatury przedmiotu skutkowała poznaniem wielu potencjalnych usprawnień organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Szczególnie owocne okazały się pod tym względem badania dokumentów normujących obligatoryjnie bądź fakultatywnie przedmiotowe kwestie w państwach częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska. Zasadnym jest wspomnieć w tym miejscu, że najbardziej pomocne były tu raporty bezpieczeństwa, wytyczne, instrukcje, podręczniki, poradniki, foldery informacyjne i publikacje naukowe ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), Nowej Zelandii i Australii. Formułowanie propozycji środków usprawniających omawianą organizację dokonane zostało, co prawda, również na podstawie rozwiązań niemieckich, brytyjskich, słowackich, chińskich i indyjskich. Nie mniej jednak, ich amerykańskie, nowozelandzkie i australijskie odpowiedniki charakteryzowały się większą licznością i szczegółowością.

W niniejszej pracy nie przedstawiono wszystkich zidentyfikowanych rozwiązań zagranicznych. Ich mnogość oraz różnorodność środowisk bezpieczeństwa właściwych im państw skutkowały koniecznością ograniczenia właściwej liczby. Mowa tu o optymalizacji pod kątem wyboru jedynie takich propozycji, które charakteryzowały się przypisanym przez autora subiektywnie wysokim prawdopodobieństwem ewentualnego zastosowania w warunkach polskich.

W związku z powyższym zastosowano następujące przesiewowe kryteria doboru: 1. kryterium modelowe, 2. kryterium optymalizacji środowiskowej, 3. kryterium precyzji.

Sposób ich zastosowania obrazuje poniższy rysunek.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 23. Zobrazowanie sposobu zastosowania przesiewowych kryteriów doboru zagranicznych rozwiązań potencjalnie usprawniających organizację masowej ewakuacji ludności w Polsce

Zastosowanie kryterium modelowego polegało na selekcjonowaniu rozwiązań zagranicznych z uwagi na traktowanie przez nie o modelu organizacji masowej ewakuacji ludności. W pierwszej kolejności starano się wyszukiwać takie ich odpowiedniki, które obejmowałyby jednocześnie wszystkie elementy tego modelu, mianowicie podsystemy strategii, techniczny, psychospołeczny, struktury i zarządzania. Na kolejnym etapie dodawano do katalogu rozwiązań te związane z przynajmniej jednym z wyszczególnionych elementów.

Kryterium optymalizacji środowiskowej miało zastosowanie z uwagi na konieczność doboru rozwiązań potencjalnie możliwych do implementacji na grunt polskiego środowiska bezpieczeństwa, wpisania w system bezpieczeństwa narodowego RP. Każde z państw, w tym tych częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska, charakteryzuje się właściwymi sobie determinantami środowiska wewnętrznego i otoczenia bezpieczeństwa narodowego. Z tego to względu nie można było dokonywać wiernej implementacji stosowanych w nich rozwiązań do polskich, systemowych struktur bezpieczeństwa. Wymagana była uprzednia analiza ryzyka, uwzględniająca prawdopodobieństwo przyjęcia się danego rozwiązania, skutki związane z tym faktem (zarówno pozytywne i negatywne), jak również podatność podmiotów, na które te skutki by oddziaływały.

Ostatni element przesiewowy – kryterium precyzji, nawiązywało do zidentyfikowanych w polskiej koncepcji masowej ewakuacji ludności luk merytorycznych (za przykłady niech posłużą konieczność wyznaczania skali samoewakuacji ludności oraz uwzględnianie w procesie ewakuacji przedstawicieli grup wysokiego ryzyka, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek szczegółowych wytycznych w tym zakresie). Ich istotność była wielokrotnie podkreślana w trakcie rozmów autora z przedstawicielami instytucji właściwych ochronie ludności, obronie cywilnej i zarządzaniu kryzysowemu. Zastosowanie omawianego kryterium pozwoliło na uwypuklenie informacji uzupełniających owe luki, stanowiąc swego rodzaju odpowiedź na zgłaszane przez przedstawicieli branży bezpieczeństwa potrzeby wskazywania konkretnych sposobów realizacji zadań z zakresu masowej ewakuacji ludności.

4.2. Opis rozwiązań zagranicznych

Wynikiem zastosowania opisanych przesiewowych kryteriów doboru jest grupa następujących rozwiązań zagranicznych, wartych zastanowienia w kontekście usprawniania organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce:

1. Wsparcie koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności na pięciu jej etapach: I. Podjęciu decyzji o ewakuacji, II. Alarmowaniu ludności, III. Ewakuacji właściwej, IV. Zakwaterowaniu ludności w miejscach przyjęcia, V. Powrocie ludności do domów.
2. Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania.

3. Ewakuacja fazowa, czyli ewakuowanie poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś z całej strefy zagrożenia jednocześnie.
4. Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego (planuj – wdrażaj – sprawdzaj – zmieniaj).
5. Organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp.
6. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS, SIP – np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w planowaniu, organizowaniu, przeprowadzeniu i kontrolowaniu ewakuacji.
7. Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (np. rozbudowane karty ewidencyjne, jako wstęp do rozwiązań informatycznych lub program komputerowy ewidencji ludności bądź bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną).
8. Wdrożenie precyzyjnych wytycznych (np. w formie załączników do planów ewakuacji) dotyczących planowania ewakuacji przedstawicieli grup wysokiego ryzyka, czyli m. in. osób niepełnosprawnych, więźniów, użytkowników szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych, osób starszych, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania.
9. Wdrożenie metody oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację (m. in. sposobów wyznaczania liczby pojazdów, sieci dróg ewakuacji, skali samoewakuacji, rozmieszczenia grup wysokiego ryzyka).
10. Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali, (ewentualnie) więzień, itp.
11. Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, przeprowadzanie akcji informacyjnych w mediach.

4.2.1. Rozwiązania konceptualne

Rozwiązania konceptualne ingerują bezpośrednio w polską koncepcję organizacji masowej ewakuacji ludności. Dzięki zastosowaniu wspomnianych kryteriów przesiewowych, nie wymagają jednak modyfikacji krajowych, systemowych struktur bezpieczeństwa (np. struktu-

ry systemu bezpieczeństwa narodowego RP, struktury systemu zarządzania kryzysowego). W przedmiotowej grupie wymienia się:

1. Wsparcie koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności na pięciu jej etapach: I. Podjęciu decyzji o ewakuacji, II. Alarmowaniu ludności, III. Ewakuacji właściwej, IV. Zakwaterowaniu ludności w miejscach przyjęcia, V. Powrocie ludności do domów.
2. Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania.
3. Ewakuację fazową, czyli ewakuowanie poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś z całej strefy zagrożenia jednocześnie.
4. Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego (planuj – wdrażaj – sprawdzaj – zmieniaj).
5. Organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp.

Wsparcie koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności na pięciu etapach⁴¹⁷ stanowi uzupełnienie krajowych Wytycznych i Instrukcji w tym zakresie. Polska koncepcja ogranicza się bowiem do pierwszych czterech elementów, mianowicie podejmowania decyzji o ewakuacji, alarmowania ludności, ewakuacji właściwej (opuszczania przez ludność strefy zagrożenia i przemieszczania się po trasach ewakuacji), a także rozlokowania ludności w miejscach jej przyjęcia. W optyce owych etapów formułowane są dalsze zalecenia organizacyjne.

Taki sposób organizowania zdaje się nie wychodzić naprzeciw potrzebom osób ewakuowanych. Dbałość o bezpieczeństwo ich powrotu do domów po eliminacji zagrożeń pierwotnych i wtórnych (również ich negatywnych skutków) także wpisuje się w powinności państwa wobec swoich obywateli i ogółu osób przebywających na właściwym terytorium. Uzupełnienie koncepcji o etap powrotu ludności do domów zdaje się być więc przedsięwzięciem koniecznym z uwagi na holistyczne podejście do potrzeb osób, które zostały niejako zmuszone do opuszczenia swoich domostw.

Graficznym ujęciem tak rozbudowanej koncepcji masowej ewakuacji ludności jest rysunek 24. Wynika z niego, że obecność zagrożenia pierwotnego prowadzi do pojawienia się problemu decyzyjnego: „*Ewakuować czy nakazać pozostanie w miejscu?*”. Kolejne działanie z zakresu zarządzania kryzysowego to przekazanie odbiorcom właściwych decyzji i precyzujących je informacji. W przypadku wyboru omawianej formy ochrony ludności, dokonywana jest ewakuacja właściwa. Osoby ewakuowane przemieszczane są (przemieszczają się) do

⁴¹⁷ Zob., *Evacuation and Shelter Guidance...*, s. 4, *Mass evacuation planning. Director's Guideline...*, s. 11, *Evacuation planning. Manual 11*, wyd. cyt., s. 4.

miejsce przyjęcia bezpośrednio, bądź pośrednio – z wykorzystaniem punktów czasowego przyjęcia. Należy mieć na względzie także lokowanie ludności w domach prywatnych.

Powinno się również pamiętać o możliwości indywidualnego inicjowania przez osoby zagrożone samoewakuacji spontanicznej, jeszcze przed oficjalnym rozgłoszeniem komunikatów alarmowych. Będąc wyrazem behawioralnej odpowiedzi na krytycznie niskie (nieakceptowalne) poczucie bezpieczeństwa, opisuje zjawisko, które należy brać pod uwagę w toku zarządzania masową ewakuacją ludności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Mass evacuation planning. Director's Guideline for Civil Defence Emergency Management Groups*, b.w., Wellington 2008, s. 11.

Rysunek 24. Pięciostopniowy sposób zorganizowania masowej ewakuacji ludności

Kolejnym rozwiązaniem konceptualnym jest fazowość ewakuacji. Przejawiająca się w ewakuowaniu wyznaczonych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś z całej strefy zagrożenia jednocześnie, zdaje się wychodzić naprzeciw takim potencjalnym problemom związanym z masową ewakuacją ludności, jak m. in. natężenie ruchu ulicznego przekraczające możliwości infrastruktury drogowej, potęgowanie samoewakuacji spontanicznej, obniżanie poczucia bezpieczeństwa ogółu osób znajdujących się w strefie zagrożenia, w tym na jej obrzeżach.

Za przykład zastosowania ewakuacji fazowej niech posłuży australijskie rozwiązanie planistyczne⁴¹⁸, według którego strefę zagrożenia dzieli się na podstrefy: niezwłocznej ewakuacji, pozostania w miejscu aktualnego przebywania, a także pozostania w pracy (niekorzystania ze środków komunikacji zbiorowej). Głównym zamierzeniem jest opróżnienie obszaru charakteryzującego się najwyższym ryzykiem utraty życia ludzkiego. Towarzyszy mu jednocze-

⁴¹⁸ Zob., *Sydney CBD Emergency Sub Plan. Addendum 1 – Moving People*, b.w., Sydney 2005, s. 3, *Mass evacuation planning. Director's Guideline...*, s. 44.

sna dbałość o optymalną przepustowość tras ewakuacji, zarówno w strefie zagrożenia, jak też poza nią.

Poziomy gotowości do ewakuacji, kryteria ich wprowadzania, a także wynikające z nich powinności zostały opisane w planie ewakuacji miasta Hamilton w stanie Indiana (USA)⁴¹⁹. Uzależnione zostały od ryzyka związanego z występowaniem zagrożeń, które mogą skutkować rozpoczęciem masowej ewakuacji ludności.

Poziom 4 – najniższy, występuje stale w obliczu zagrożeń uznawanych powszechnie za normalne, co do swoich rodzajów i skali. Charakterystyczne dla stanu permanentnego czuwania i doraźnego reagowania państwa, nie wymagają podejmowania innych działań niż te, wpisujące się w bieżący monitoring bezpieczeństwa i ewentualne reagowanie.

Poziom 3 – podwyższonej gotowości, jest właściwy zagrożeniu⁴²⁰, którego ryzyko wystąpienia przekracza poziom powszechnie uznawany za normalny, mieszczący się jednak w granicach akceptowalności. Zalecane działania, podejmowane we właściwych okolicznościach, to zbieranie i aktualizacja informacji na temat potencjalnych stref i tras ewakuacji, zagrożonego mienia i infrastruktury, stały monitoring bezpieczeństwa, informowanie decydentów, służb, straży i inspekcji o zaistniałej sytuacji, jak również bieżąca analiza przepustowości dróg ewakuacji oraz stanu miejsc przyjęcia (czasowego i docelowego).

Poziom 2 – wysokiej gotowości, koresponduje z nagłym wzrostem poziomu ryzyka pojawienia się przesłanek świadczących o zasadności zainicjowania masowej ewakuacji ludności. Przekroczony poziom akceptowalności skutkuje sugestią, by podjąć takie działania, jak bieżący monitoring bezpieczeństwa, alarmowanie i podwyższanie stopnia gotowości operacyjnej właściwych podmiotów kooperujących, koordynacja przygotowań do ewakuacji, sprawdzanie stanu zasobów podmiotów kooperujących, formowanie grup szybkiego reagowania, szacowanie i monitoring dostępności pojazdów komunikacji zbiorowej ich kierowców, angażowanie w działania monitorujące podmiotów kooperujących i obywateli.

Poziom 1 – najwyższej gotowości, to odpowiedź na prawdopodobieństwo zainicjowania masowej ewakuacji ludności bliskie jedności. Przedmiotowe działania to głównie stały monitoring bezpieczeństwa, w tym dostępności zasobów podmiotów kooperujących, postawienie tychże zasobów w stan gotowości oraz mobilizacja ich rezerw (kadrowych i sprzętowych), permanentna kontrola stanu ruchu drogowego na trasach ewakuacji, rozdzielenie zadań szczegółowych oraz informowanie ludności o wyznaczonych kierunkach i trasach ewakuacji, miejscach przyjęcia, procedurach postępowania oraz innych formach pomocy.

Należy podkreślić, że wprowadzenie najwyższego poziomu gotowości do ewakuacji nie jest jednoznaczne z zapoczątkowaniem tej formy ochrony ludności. Ponadto, wyższe poziomy gotowości do ewakuacji mogą zostać wprowadzone z pominięciem niższych, z uwagi na,

⁴¹⁹ *Hamilton County Mass Evacuation Plan*, Hamilton County Indiana 2006, s. 15-16.

⁴²⁰ ...bądź zagrożeniom, pamiętając o możliwości współistnienia wielu zagrożeń bądź zapoczątkowania, przykładowo, efektu domina.

przykładowo, dynamiczny rozwój zagrożenia, zainicjowanie efektu domina bądź zwiększenie podatności ludności na skutki zagrożeń.

Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego jest integralnym elementem nowozelandzkiej koncepcji masowej ewakuacji ludności, czerpiącej ze spójnej z nią koncepcji planowania na potrzeby zarządzania kryzysowego⁴²¹. Zostało ono ujęte na rysunku poniżej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Mass evacuation planning. Director's Guideline for Civil Defence Emergency Management Groups*, b.w., Wellington 2008, s. 17.

Rysunek 25. Cykl doskonalenia planistycznego działania zorganizowanego z zakresu masowej ewakuacji ludności

Zaangażowanie decydenta ma wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia planistycznego. Wynika to m. in. z jego potencjalnego przełożenia służbowego w stosunku do osób bezpośrednio bądź pośrednio zaangażowanych w planowanie ewakuacji, posiadania uprawnień do zdobywania niezbędnych informacji, jak również konieczności zapewnienia spójności z pozostałymi dokumentami (planami), które funkcjonują na rozpatrywanym obszarze. To pierwszy etap, konstytuujący ciąg doskonalenia planistycznego działania zorganizowanego z zakresu masowej ewakuacji ludności.

Konsekwencją zaangażowania decydenta jest powołanie zespołu planistycznego, w skład którego zaleca się, aby wchodził reprezentanci wszystkich podmiotów kooperujących. Ich potencjalnie duża liczba może skutkować koniecznością ograniczenia składu grup zaangażowanych ze strony poszczególnych instytucji do niezbędnego minimum. Może to przyczynić się

⁴²¹ Zob., *Lifelines and CDEM Planning. Civil Defence Emergency Management. Best Practice Guide*, Wellington 2003, s. 6, *Mass evacuation planning. Director's Guideline...*, s. 17-20.

do podniesienia efektywności prac realizowanych przez omawiany zespół. Ważne jednak, by zaznajomić z ich przedmiotowymi rezultatami kierowników wszystkich zaangażowanych szczebli organizacyjnych podmiotów kooperujących. Zasadnym jest również włączenie w prace zespołu planistycznego przedstawicieli społeczności lokalnych (m. in. liderów grup społecznych, przedsiębiorców), dysponujących nierzadko własnymi planami ewakuacji z obiektów budowlanych (w tym obiektów infrastruktury krytycznej) lub terenów.

Analiza społeczności to pierwsze i podstawowe zadanie zespołu planistycznego. Jej wyniki ukierunkowują dalsze działania z zakresu zarządzania masową ewakuacją ludności. W szczególności należy zwrócić uwagę na uwarunkowania socjalne i ekonomiczne na rozpatrywanym terenie, procentowy udział ludności posiadającej pojazdy samochodowe, procentowy udział ludności posiadającej zwierzęta, lokalizację placówek oświatowych i szpitali, zróżnicowanie etniczne (w tym obecność osób nieposługujących się językiem urzędowym), a także strukturę rozmieszczenia osób z niepełnosprawnościami. Pomocne mogą okazać się w tym przypadku analizy przestrzenne, dokonywane z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennych (z ang. *geospatial information systems*, w skrócie *GIS*).

Wyniki analizy społeczności stanowią punkt odniesienia do identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka z nimi związanego. Więcej, plany masowej ewakuacji ludności powinny być opracowywane pod kątem właśnie konkretnych zagrożeń, odpowiadającym im konkretnym ryzykiem, na konkretnym obszarze. Zasadne jest więc uzupełnianie tychże dokumentów o opisy najbardziej prawdopodobnych scenariuszy masowej ewakuacji ludności. Pozwoli to na profilaktyczne ujęcie procedur postępowania, zoptymalizowane pod kątem lokalnych uwarunkowań bezpieczeństwa.

Na opisanych dotychczas elementach cyklu doskonalenia planistycznego działania zorganizowanego z zakresu masowej ewakuacji ludności wyrasta kolejny, niezwykle istotny w optyce zarządzania nią. To identyfikacja celów planistycznych, uwzględniających m. in. priorytety działań poszczególnych podmiotów kooperujących i ich dostępne zasoby, rodzaj, obszar i dynamizm oddziaływania zagrożeń, demografię, liczbę osób ewakuowanych, uwarunkowania geograficzne stref ewakuacji i miejsc przyjęcia, czynniki socjalne i ekonomiczne oraz grupy wysokiego ryzyka.

Odpowiednie określenie celów jest kluczowe z uwagi na następny etap planowania, mianowicie przypisanie ról i zadań poszczególnym podmiotom kooperującym. Ich przedstawiciele powinni mieć świadomość swoich obowiązków i odpowiedzialności. Ujęcie *stricte* instytucjonalne może wpłynąć pozytywnie na klarowność powyższych kwestii⁴²². Istotne, by podejść do tego zagadnienia elastycznie, tzn. bazować na właściwych unormowaniach prawnych, za-

⁴²² Podejście to rozumiane jest przez pryzmat przypisywania ról i zadań instytucjom będącym podmiotami kooperującymi, np. PSP, Policji, OSP, itp. Odchodzi się więc tu od charakterystycznego polskiej koncepcji masowej ewakuacji ludności przydziału zadań do zespołów (np. porządkowych), punktów (np. załadunku na środki transportu) i miejsca (np. przyjęcia ludności).

chowując jednocześnie możliwość rozbudowy katalogu zadań poszczególnych podmiotów kooperujących w zależności od potrzeb.

Opracowanie procesu zarządzania ewaluacją planu ewakuacji masowej ewakuacji ludności zawiera w sobie dwa istotne elementy – opracowanie przedmiotowego dokumentu oraz określenie procesu zarządzania jego ewaluacją. Są one ze sobą bardzo ściśle powiązane. Wspomniana ewaluacja powinna być ukierunkowana na podnoszenie sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności. Plan natomiast to swego rodzaju zbiór punktów odniesienia w procesie kontroli sprawności. Zawarte w nim cele organizacji, a także opisy sposobów ich realizacji, służą określaniu wartości wzorcowych w toku analizy walorów praktycznych sprawnego działania.

Kolejnym etapem jest dokumentacja porozumień związanych z planowaniem masowej ewakuacji ludności. To nic innego, jak stworzenie i wdrożenie przystępnej formy planu ewakuacji. Należy uwypuklić przy tym strony opracowujące plan, a także podmioty właściwe jego przestrzeganiu.

Nawet najlepszy dokument planistyczny bazuje na lokalnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa, te zaś mogą być zmienne w czasie. Etap ćwiczeń ma na celu identyfikację wszelkich barier sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności, wyzwań i zagrożeń. Mogą one wynikać zarówno z nieoptymalnego podejścia do sposobów realizacji koncepcji tej organizacji oraz zmiany jej otoczenia i/lub środowiska wewnętrznego. Ich eliminacja to zasadniczy sposób podnoszenia sprawności. Ćwiczenia i ewentualna walidacja pełnią w niniejszym kontekście bardzo istotną rolę.

Z wniosków ćwiczeniowych mogą wynikać obszary właściwe poprawie. Stanowiąc następny etap cyklu doskonalenia planistycznego działania zorganizowanego z zakresu masowej ewakuacji ludności, są pierwszym krokiem ku eliminacji zidentyfikowanych barier sprawności. Ważne, by ewentualne działania usprawniające przypisane były konkretnym podmiotom kooperującym.

Ponowny przegląd planu jest logicznym następstwem etapu poprzedniego. Opis działań usprawniających powinien bowiem znaleźć się w dokumencie, w którym stwierdzono nieprawidłowości. Konieczna jest przy tym jednoczesna analiza jego spójności. Przegląd planu to ostatni etap cyklu doskonalenia planistycznego działania zorganizowanego z zakresu masowej ewakuacji ludności. Nie kończy jednak całego procesu planowania – procesu składającego się z permanentnie następujących po sobie, opisywanych cykli.

Warto dodać, że za zasadnością takiego planowania masowej ewakuacji ludności przemawiają wnioski płynące z działań zarządzania kryzysowego w obliczu współczesnych, spektakularnych zagrożeń czasu pokoju, jak chociażby huraganów Rita i Katrina⁴²³.

Ostatnie rozwiązanie konceptualne zostało już wstępnie zasygnalizowane. Zwrócono uwagę na zasadność organizowania ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań dla

⁴²³ Szerzej, *Catastrophic Hurricane. Evacuation Plan Evaluation: A Report to Congress*, US. Department of Transportation, b.m.w., 2006, s. 155-157.

podmiotów kooperujących: decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp.⁴²⁴ Klóci się to z aktualną, polską koncepcją organizacji masowej ewakuacji ludności, opierającą przedmiotową strukturę na miejscach, punktach i zespołach.

Rozwiązanie zagraniczne zdaje się jednak wychodzić naprzeciw instytucjonalnemu pojmowaniu swoich praw i obowiązków przez poszczególne podmioty kooperujące. Znając je, powinno się jednak dążyć do poznawania ich odpowiedników przypisanych pozostałym decydom, służbom, itp. Może to zwiększyć prawdopodobieństwo takiej realizacji zadań własnych, by ta ułatwiła realizację zadań innym podmiotom kooperującym. Zwiększanie tym samym efektu synergii pozytywnej organizacji masowej ewakuacji ludności może przyczynić się do podnoszenia poziomu jej sprawności.

4.2.2. Rozwiązania szczegółowe

Rozwiązania szczegółowe są uzupełnieniem ich konceptualnych odpowiedników. Nie ingerują w aktualną koncepcję organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Więcej, mogą się w nią wpisywać, uzupełniając zidentyfikowane luki merytoryczne. Rozbudowują tym samym katalog środków prowadzących do sprawnego przeprowadzania omawianej formy ochrony ludności.

W grupie rozwiązań szczegółowych wymienia się:

1. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS, SIP – np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu ewakuacji.
2. Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (np. rozbudowane karty ewidencyjne, jako wstęp do rozwiązań informatycznych lub program komputerowy ewidencji ludności lub bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną).
3. Wdrożenie precyzyjnych wytycznych (np. w formie załączników do planów ewakuacji) dotyczących planowania ewakuacji grup wysokiego ryzyka, czyli m. in. osób niepełnosprawnych, więźniów, użytkowników szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych, osób starszych, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania.

⁴²⁴ Szerzej, *Hamilton County Mass Evacuation Plan...*, 15-16, *Mass Evacuation Process Guide. Los Angeles Operational Area*, b.w., Los Angeles 2011, s. 13-16, *Local Evacuation and Mass Care Planning Handbook*, Wydawnictwo Emergency Management and Homeland Security Division Michigan Department of State Police, Lansing 2013, s. 48-50, *National Response Framework. Mass Evacuation Incident Annex*, US. Department of Homeland Security, b.m.w., 2006, s. 12-15.

4. Wdrożenie metody oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację (m. in. sposobów wyznaczania liczby pojazdów, sieci dróg ewakuacji, skali samoewakuacji, rozmieszczenia grup wysokiego ryzyka).
5. Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp.
6. Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, przeprowadzanie akcji informacyjnych w mediach.

GIS to założony system, składający się ze sprzętu, oprogramowania, danych geograficznych oraz ludzi z nich korzystających. Umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie, uaktualnianie, modyfikację, analizowanie i prezentowanie danych geograficznych. Egzemplifikacją jego zastosowania jest tworzenie map, jako warstw obrazujących interesujące użytkownika dane, dostarczających pożądane informacje⁴²⁵.

Stale rosnąca powszechność GIS jest szansą, z której można skorzystać w procesie zarządzania organizacją masowej ewakuacji ludności. Wyrazem tego zjawiska jest uwzględnianie zastosowania omawianego systemu w przedmiotowym planowaniu, uwypuklone przez amerykańskie, australijskie i nowozelandzkie wytyczne⁴²⁶.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy literatury przedmiotu, można dojść do przekonania o niezwyklej użyteczności GIS w planowaniu masowej ewakuacji ludności – nawet w planowaniu dynamicznym, mającym miejsce już podczas tejże ewakuacji. System ten zdaje się wychodzić naprzeciw dynamizmowi jej uwarunkowań. Szczegółowe, wybrane jego zastosowania, to:

- oznaczanie stref zagrożenia i obszarów bezpiecznych, a także wszystkich elementów organizacyjnych masowej ewakuacji ludności,
- zobrazowanie danych topograficznych oraz danych demograficznych zagrożonych społeczności,
- wyznaczanie tras ewakuacji i objazdów o najkrótszych czasach przemieszczania się po nich pojazdów,
- szacowanie czasów ewakuacji,
- identyfikacja tzw. *wąskich gardeł* oraz innych potencjalnych problemów natury organizacyjnej w kontekście masowej ewakuacji ludności.

⁴²⁵ ArcGIS 9. *What is ArcGIS?*, Wydawnictwo ESRI, Redlands 2004, s. 115.

⁴²⁶ Szerzej, P. A. Bolton, *Managing Pedestrians During Evacuation of Metropolitan Areas*, Wydawnictwo Departamentu Transportu USA, Waszyngton 2007, s. 6, *Flood Warning. Manual 21*, Wydawnictwo Emergency Management Australia, b.m.w., 2009, s. 33, *Mass evacuation planning. Director's Guideline...*, s. 22.

Ewidencjonowanie ludności zdaje się być jednym z najtrudniejszych, jak również najważniejszych, aspektów problematyki masowej ewakuacji ludności. Aktualne, rzetelne, kompletne, szczegółowe i klarowne informacje na temat liczby ludności na poszczególnych etapach i w poszczególnych elementach organizacyjnych ewakuacji mogą ułatwić właściwe planowanie, organizowanie, przeprowadzenie i kontrolowanie. Nie zmienia to faktu, iż osoby odpowiedzialne za zarządzanie masową ewakuacją ludności zostaną postawione w jej obliczu przed wymagającym wyzwaniem prowadzenia ewidencji ewakuowanych. Pomocne mogą się okazać w powyższym kontekście rozwiązania amerykańskie. Opisują one trójstronne podejście do omawianego zagadnienia⁴²⁷.

Pierwszy przypadek traktuje o prowadzeniu ewidencji przy wykorzystaniu papierowych kart ewidencyjnych – treściowo bardziej rozbudowanych niż ich polskie odpowiedniki. Zbierane są w ten sposób takie informacje, jak m. in. imię i nazwisko osoby ewakuowanej, data jej urodzenia, płeć, adres zamieszkania sprzed ewakuacji, dedykowane miejsce zakwaterowania, środek transportu, indywidualne potrzeby medyczne, potrzeby posiadanych zwierząt, a także informacje na temat zwierząt pozostawionych w strefie ewakuacji, bagażu, środków medycznych, urządzeń podręcznych oraz pozostałych członków rodziny. Na papierową kartę ewidencyjną naklejany jest pasek z kodem kreskowym dedykowanym każdej osobie ewakuowanej oddzielnie. Osoba ta posiada drugi egzemplarz paska z kodem kreskowym, naniesionym na plastikową opaskę na dłoń. Podejście to jest najtańszym z proponowanych. Nie wymaga dedykowanych mu rozwiązań technicznych ani też dostępu do źródeł energii elektrycznej. Zapewnić należy jedynie odpowiednią liczbę papierowych kart ewidencyjnych. Z tych to powodów opisywany system ewidencjonowania powinien funkcjonować w całym kraju – jako główny system ewidencji osób ewakuowanych w jednostkach terytorialnych nieposiadających odpowiednich środków finansowych na rozwiązania bardziej zaawansowane techniczne (lub w obliczu innych przeszkód), bądź jako system uzupełniający (w pozostałych przypadkach).

Kolejne rozwiązanie to niejako rozwinięcie poprzednika. Informatyzuje opisany powyżej proces zdobywania informacji. Treści papierowych kart ewidencyjnych zamieszczane są w bazie danych Microsoft Access za pośrednictwem komputera klasy PC, laptopa bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu lub łącza satelitarne. Stwarza to możliwość niemalże bieżącego raportowania stanu ewidencyjnego ewakuowanych, zarówno holistycznie i fragmentarycznie (np. dla wybranych stref ewakuacji, miejsc przyjęcia), w centrum zarządzania kryzysowego, a nawet bezpośrednio w strefie zagrożenia.

Trzecie rozwiązanie jest najbardziej zaawansowanym sposobem ewidencjonowania ludności. Przepływ ewakuowanych monitorowany jest dzięki wykorzystaniu ręcznych skanerów kodów kreskowych z opasek na dłoń. Raportowania można dokonywać zdalnie za pośrednictwem strony internetowej systemu, w ramach jednego stanowiska komputerowego (stacjonarnego bądź mobilnego), bądź bezpośrednio ze skanera. To najdroższy sposób nadzorowania

⁴²⁷ Zob., D. Lebsack, J. Bischoff, *National Mass Evacuation Tracking Systems*, FEMA Individual Assistance Conference, 29.04.2010 r., prezentacja konferencyjna, s. 7-33.

ruchu osób ewakuowanych przez poszczególne elementy organizacyjne masowej ewakuacji ludności.

Należy dodać, że wszystkie trzy podejścia do ewidencjonowania są ze sobą spójne. Drugie i trzecie jest logicznym rozwinięciem swojego poprzednika. Na papierowych kartach ewidencyjnych znajdują się miejsca na kody kreskowe tożsame z kodami zamieszczonymi na opaskach na dłonie ewakuowanych. Te z kolei są podstawą do monitorowania stanu liczebnego przez bardziej zaawansowane systemy. Pierwszy z tych bardziej zaawansowanych systemów wymaga zastosowania jedynie podstawowego sprzętu komputerowego, dostępnego niemalże w każdej jednostce organizacyjnej publicznych podmiotów kooperujących. Kolejny opisuje wykorzystanie urządzeń dodatkowych. Zasada działania wszystkich trzech podejść jest jednakowa. Różnią się natomiast stopniem zastosowania rozwiązań technicznych. W każdym przypadku mogą jednak znacznie usprawnić czynności ewidencyjne i zarządcze.

Trzecie rozwiązanie szczegółowe wynika z problemów natury praktycznej. Otóż nie można zakładać, że osoby ewakuowane to wyłącznie „statystyczni obywatele”. Być może znajdują się wśród nich osoby z niepełnosprawnościami, więźniowie, użytkownicy szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych lub osoby starsze. Kompleksowe planowanie masowej ewakuacji ludności powinno odnosić się również do potrzeb przedstawicieli tych tzw. *grup wysokiego ryzyka*. Owe wysokie ryzyko związane jest przeważnie zwiększą (w porównaniu ze „statystycznymi obywatelami”) podatnością na zagrożenia pierwotne i wtórne w kontekście masowej ewakuacji ludności. Świadczą o tym już same wyniki analizy intuicyjnej.

Literatura zagraniczna dostarcza (bezpośrednio bądź pośrednio) wielu przykładów wyciecznych planowania ewakuacji przedstawicieli grup wysokiego ryzyka lub miejsc przez nich użytkowanych⁴²⁸. Wynika z nich m. in., że:

- bezzasadnym jest ściśle formułowanie przedmiotowych wymagań i zaleceń, z powodu konieczności zapewnienia elastyczności organizacji ewakuacji,
- w przypadku szpitali i więzień ciężar odpowiedzialności za ich ewakuację powinien spoczywać na właściwych kierownikach tychże placówek, współpracujących z innymi kierownikami placówek w miejscach przyjęcia ewakuowanych,

⁴²⁸ Szerzej, *Preparing for Disaster for People with Disabilities and other Special Needs*, Wydawnictwo FEMA, b.m.w., 2004, E. Davis, *Guide on the Special Needs of People with Disabilities for Emergency Managers, Planners and Responders*, Wydawnictwo National Organization on Disability, Waszyngton 2006, *Emergency Evacuation Planning Guide For People with Disabilities*, Wydawnictwo NFPA, b.m.w., 2007, *Communication with Vulnerable Populations...*, J. Ch. Schwartz, C. Barry, *A Guide to Preparing for and Responding to Jail Emergencies. Self-Audit Checklists, Resource Materials, Case Studies*, US. Department of Justice, Campbell 2009, *School Emergency Management Plan. Planning Guide*, Department of Education, Nowa Szkocja 2008, *School Crisis Guide. Help and Healing in a Time of Crisis*, National Education Association, Waszyngton 2007, G. Padmanabhan, *Guidelines for Hospital Emergency Preparedness Planning*, Ministry of Home Affairs, New Delhi 2008.

- istotną barierą sprawności ewakuacji placówek oświatowych będą najprawdopodobniej rodzice wychowanków, zakłócający omawiany proces chęcią indywidualnego odbierania podopiecznych,
- osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi mogą skrajnie różnie reagować na okoliczności masowej ewakuacji ludności, co wymaga od podmiotów kooperujących nie rzadko indywidualnego podejścia do ewakuowanych,
- osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi przykładają dużą wagę do samodzielności, co prowadzi do generowania właściwych szans, wyzwań i zagrożeń,

Nie sposób pominąć w tym miejscu problematyki zabezpieczania pozostawionego miejsca, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania. We wszystkich tych przypadkach właściwe funkcje i zadania są przypisywane poszczególnym podmiotom kooperującym. Więcej, wpisują się w ich regulowaną prawnie działalność.

Metoda oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację została opisana w amerykańskim raporcie na temat roli tranzytu w ewakuacji⁴²⁹. Mimo iż nie nazwano jej wprost, trafnie i spójnie ujmuje następujące zagadnienia i odpowiadające im elementy metody:

1. Rozmiar obszaru zurbanizowanego:

- liczba ludności,
- powierzchnia,
- największa powierzchnia obsługiwana przez dostawcę usług transportowych,
- największa liczba ludności obsługiwana przez dostawcę usług transportowych

2. Potencjalne wymagania w stosunku do służb transportowych:

- liczba i procentowy udział w populacji osób bez własnych środków transportu,
- liczba i procentowy udział w populacji osób w wieku powyżej 65 lat,
- liczba osób urodzonych poza krajem,
- liczba i procentowy udział w populacji osób nieporozumiewających się językiem urzędowym w stopniu komunikatywnym,
- liczba i procentowy udział w populacji osób żyjących w ubóstwie,
- rodzaje niepełnosprawności,
- liczba i procentowy udział w populacji osób, które żyją ponad 5 lat z niepełnosprawnością (niepełnosprawnościami),
- liczba osób w wieku powyżej 16 lat, używających komunikacji zbiorowej,

3. Źródła energomaterii:

- gęstość zaludnienia,
- liczba samochodów,
- liczba autobusów, w tym autobusów szkolnych,

⁴²⁹ Zob., *The Role of Transit in Emergency Evacuation. Special Report 294*, National Academy of Sciences, Waszyngton 2008, s. 74-117.

- liczba pociągów,
 - liczba wymaganych pojazdów,
4. Koordynację działań:
- liczba instytucji transportowych,
5. Obciążenie tras ewakuacji:
- współczynnik czasu ewakuacji,
6. Zagrożenia:
- dominujący rodzaj zagrożenia.

Sposób opisu powyższych zagadnień uzasadnia użycie terminu *metoda* w kontekście oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację. Może znacząco ułatwić proces planowania.

Jak podają źródła zagraniczne, planowanie to powinno być domeną nie tylko lokalnych decydentów, ewentualnie straży, służb czy inspekcji⁴³⁰. Podmioty za nie odpowiedzialne powinny angażować w prace planistyczne przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacje pozarządowe, przedstawiciele sił zbrojnych i instytucji zmilitaryzowanych, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali, więzień, itp. Ogólnie, powinni tu znaleźć się przedstawiciele wszystkich podmiotów kooperujących i reprezentanci grup wysokiego ryzyka. Pozwoli to na konfrontację założeń obowiązującej koncepcji masowej ewakuacji ludności z lokalnymi potrzebami i możliwościami.

Ostatnie prezentowane rozwiązanie szczegółowe jest związane z edukacją dla bezpieczeństwa – w tym przypadku dla masowej ewakuacji ludności. W państwach częściej dotykanych skutkami zagrożeń determinujących korzystanie z tej formy ochrony ludności niż Polska do najpopularniejszych sposobów rozpowszechniania przedmiotowej wiedzy zalicza się⁴³¹:

- wydawanie materiałów informacyjnych,
- prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach,
- przeprowadzanie akcji informacyjnych w mediach.

W nawiązaniu do powyższego, ciekawym rozwiązaniem zdaje się być wdrażanie ukrytych programów edukacyjnych. Mimo iż realizowane w ten sposób treści kształcenia nie traktują bezpośrednio o próbebezpiecznych wzorcach zachowań, pośrednio natomiast – z pewnością. Ciekawym ukrytym programem w ostatnich latach było opublikowanie w USA procedury na wypadek ataku zombie⁴³². Wzbudziła wiele kontrowersji, zwłaszcza z tytułu opracowania przez jednostkę rządową. Jej celem bezpośrednim było przekazanie informacji o sposobach zachowania na wypadek ataku zombie, celem pośrednim – o próbebezpiecznych zachowaniach na wypadek zagrożeń czasu pokoju (np. huraganu, powodzi, blackout'u).

⁴³⁰ Zob., *Managing Pedestrians...*, s. 31-32, 48.

⁴³¹ Zob., *Managing Pedestrians...*, s. 32, *Louisiana Citizen Awareness and Disaster Evacuation Guide*, U.S. Department of Homeland Security, b.m.w., 2008, *Mass evacuation planning. Director's Guideline...*, s. 34-35, 37-38.

⁴³² *Preparedness 101: Zombie Pandemic*, US. Department of Health and Human Services, b.m.w., 2012.

4.3. Potencjał wpływu implementacji wybranych rozwiązań na sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Potencjał wpływu wybranych rozwiązań zagranicznych, innymi słowy dobrych praktyk, należy rozumieć jako możliwości w zakresie podnoszenia sprawności analizowanej organizacji. Ich opis zostanie więc dokonany w oparciu o zidentyfikowane mechanizmy sprawności, z jednoczesnym odniesieniem się do wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności.

4.3.1. Rozwiązania konceptualne

Wsparcie koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności na pięciu jej etapach: I. Podjęciu decyzji o ewakuacji, II. Alarmowaniu ludności, III. Ewakuacji właściwej, IV. Zakwaterowaniu ludności w miejscach przyjęcia, V. Powrocie ludności do domów to pierwsza proponowana dobra praktyka zagraniczna nawiązująca do wszystkich zidentyfikowanych mechanizmów sprawności. Największy wpływ ma na mechanizm relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych oraz mechanizm relacji ze stopniem zorganizowania, gdzie odnosi się do wszystkich ich elementów.

Rozwiązanie to nie zostało ujęte w kwestionariuszu ankiety pocztowej ze względu na swoją istotność. Założono bowiem, że powinno się znaleźć w nowej bądź uzupełnionej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności bez względu na opinie eksperckie. Świadczą o tym następujące przesłanki:

1. W interesie ekspertów najprawdopodobniej nie będzie leżało rozbudowywanie swoich powinności, z czym wiąże się bezsprzecznie dopisanie piątego etapu ewakuacji. Owo przypuszczenie może negatywnie wpływać na podejście do pozostałych proponowanych rozwiązań, bez względu na to, w którym miejscu ich katalogu się pojawi.
2. We wszystkich przeanalizowanych koncepcjach zagranicznych można znaleźć wspomniany pięciofazowy przebieg masowej ewakuacji ludności, co świadczy o jego powszechności w procedurach bezpieczeństwa powszechnego państw częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska.
3. Istotność ostatniej fazy jest niepodważalna z punktu widzenia konstytucyjnego obowiązku państwa, na które delegowano powinność zapewnienia bezpieczeństwa jego obywatelom.

Pierwsze rozwiązanie konceptualne zakotwiczone jest również we wszystkich wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności. Pomimo braku bezpośrednich odniesień, nie sposób zaprzeczyć obecności ich pośrednich odpowiedników. Zdaje się również wychodzić naprzeciw takim barierom sprawności, jak skupianie się na celach pobocznych, nie zaś na celach podstawowych, a także brak dbałości o potrzeby interesariuszy, szczególnie osób ewakuowanych.

Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania to pierwsza dobra praktyka zagraniczna, do której odnieśli się respondenci. Podobnie jak poprzednio, charakteryzuje się potencjalnym wpływem na wszystkie mechanizmy sprawności, szczególnie zaś mechanizm relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych oraz mechanizm relacji ze stopniem zorganizowania. W porównaniu do poprzedniego, stwierdza się także rozbudowany obszar wpływu w mechanizmie odnoszącym się do walorów praktycznych sprawnego działania o energiczność, ekonomiczność i korzystność.

Respondenci opowiedzieli się specyficznie na temat zasadności wprowadzenia i prawdopodobieństwa przyjęcia się tego rozwiązania. W obu przypadkach stwierdzono jednakowe wartości procentowego wskaźnika punktowego, równe 61,90 punktu procentowego, co wiąże się z nadaniem mu 8 – przedostatniego priorytetu wdrożeniowego⁴³³.

Opisywana dobra praktyka zagraniczna jest niezwykle bliska wytycznej przydziału zadań z uwzględnieniem charakteru i dostępności zasobowej podmiotów kooperujących, wytycznej elastyczności wszystkich elementów organizacyjnych w kontekście adaptacji do zmiennych środowiska wewnętrznego i otoczenia, wytycznej optymalnego doboru zasobów organizacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania, a także wytycznej elastycznego planowania awaryjnego.

Ewakuacja fazowa koresponduje z tymi samymi mechanizmami sprawności, co wprowadzanie poziomów gotowości do ewakuacji, z wyłączeniem elementów wskaźnika odpowiedności doboru członków zespołu zadaniowego i sumy sprawności podmiotów kooperujących.

Jest kolejnym rozwiązaniem ocenionym z punktu widzenia zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się w polskich uwarunkowaniach. Wartości tych parametrów wyniosły odpowiednio 78,57% i 69,05%, ustanawiając wysoki, 3 priorytet wdrożeniowy.

Nawiązując natomiast do wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności, stwierdza się powiązanie z wytyczną formułowania planów masowej ewakuacji ludności, w tym funkcjonalnych programów działania, w oparciu o wiedzę naukową, wytyczną określania uniwersalnych procedur działania, wytyczną elastyczności wszystkich elementów organizacji w kontekście adaptacji do zmiennych środowiska wewnętrznego i otoczenia, wytyczną optymalnego doboru zasobów organizacyjnych i sposoby ich, wytyczną elastycznego planowania awaryjnego, wytyczną ograniczania działań we wszelkich płaszczyznach organizacji masowej ewakuacji ludności niezwiązanych z zapewnianiem bezpieczeństwa ewakuującym się osobom, a także związaną z nią wytyczną koncentracji wysiłków podmiotów kooperujących na działaniach traktujących bezpośrednio o bezpieczeństwie osób ewakuowanych.

Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego traktuje o wszystkich elementach wszystkich mechanizmów sprawności. Nie przekłada się to jednak na poparcie respondentów. Stwierdzili oni zasadność wprowadzenia

⁴³³ Wartość priorytetu wdrożeniowego odnosi się do zasadności wprowadzenia danego rozwiązania. Jest tożsama z miejscem w kolejności wdrażania ogółu przedstawionych propozycji dobrych praktyk zagranicznych.

tej dobrej praktyki zagranicznej na poziomie 71,43% przy prawdopodobieństwie przyjęcia się jej mierzonym procentowym wskaźnikiem punktowym w wysokości 59,52%. Skutkowało to dopiero 6 priorytetem wdrożeniowym.

Wynikać to może ze *stricte* naukowego nacechowania tej propozycji usprawnienia. Mowa tu bowiem o powiązaniu z wytyczną formułowania planów masowej ewakuacji ludności, w tym funkcjonalnych programów działania właśnie w oparciu o wiedzę naukową, w tym wytyczną organizowania poszczególnych działań (lub ich wiązek) na fundamencie cyklu działania zorganizowanego. Ponadto, można dostrzec bliską relację z wytyczną elastyczności wszystkich elementów organizacyjnych w kontekście adaptacji do zmiennych środowiska wewnętrznego i otoczenia, wytyczną opracowania i wdrożenia systemu szkoleń, wytyczną elastycznego planowania awaryjnego, a także wytyczną identyfikacji, ujawniania, pokonywania, ewentualnego omijania barier sprawności.

Organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań podmiotów kooperujących to ostatnia propozycja rozwiązania konceptualnego. Wpisuje się całkowicie w mechanizm relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych oraz mechanizm relacji ze stopniem zorganizowania. O pozostałych traktuje jedynie fragmentarycznie.

Propozycja ta jest związana z wartościami procentowych wskaźników punktowych zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się na poziomach odpowiednio 73,81% i 76,19%. Pomimo wysokiego poparcia respondentów, na tle pozostałych dobrych praktyk zagranicznych dało to 5 priorytet wdrożeniowy.

Najbliższe szczegółowemu przydziałowi zadań są wytyczna przydziału zadań z uwzględnieniem charakteru i dostępności zasobowej podmiotów kooperujących, wytyczna optymalnego doboru zasobów organizacyjnych i sposobów ich wykorzystania, wytyczna specjalizacji zawodowej zasobów ludzkich, wytyczna holistycznego angażowania zasobów organizacyjnych z wyłączeniem tych dedykowanych zasobom rezerwowym oraz przeznaczonym zapewnieniu funkcjonowania państwa, a także wytyczna koncentracji wysiłków podmiotów kooperujących na działaniach traktujących bezpośrednio o bezpieczeństwie osób ewakuowanych, stosownie do aktualnych priorytetów masowej ewakuacji ludności.

Powyższe rozważania dowodzą, że propozycje wdrożeniowe dobrych praktyk zagranicznych o charakterze konceptualnym nawiązują do wielu obszarów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności: mechanizmów tej sprawności i przedmiotowych wytycznych. Ich uzupełnieniem niech będzie zestawienie rozwiązań konceptualnych, elementów mechanizmów sprawności i istotności tych elementów. Pozwoli to zobrazować jeszcze pełniej ich potencjał.

Wspomniane zestawienie ma formę tabeli 11.

Tabela 11. Relatywizacja potencjalnego wpływu proponowanych rozwiązań konceptualnych na poszczególne elementy mechanizmów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności

Lp.	Opis rozwiązania konceptualnego	Elementy poszczególnych mechanizmów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności																				
		Mechanizm relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych		Mechanizm wspólnego bądź indywidualnego warunkowania przez walory praktyczne sprawnego działania										Mechanizm relacji ze stopniem zorganizowania					Mechanizm sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią			
		Rzeczywisty wynik działania	Wzorcowy wynik działania	Celowość	Skuteczność	Energiczność	Ekonomiczność	Korzystność	Racjonalność	Dokładność	Udatność	Etyczność	Rzeczywisty czas działań organizacyjnych i-tego członka zespołu ludzkiego	Wysitek członka zespołu ludzkiego wykonany w czasie jego działań organizacyjnych	Maksymalny postulowany czas działań organizacyjnych	Maksymalny postulowany wysitek członka zespołu ludzkiego wykonany w czasie jego działań	Wskaźnik odpowiedniości doboru członków zespołu zadaniowego	Suma sprawności podmiotów kooperujących	Sprawność kierowania działaniami zbiorowymi	Sprawność płynąca z prawidłowości rozczłonkowania instytucji	Techniczna sprawność aparatury	Umiejętność posługiwania się aparaturą
1	Wsparcie koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności na pięciu jej etapach: I. Podjęciu decyzji o ewakuacji, II. Alarmowaniu ludności, III. Ewakuacji właściwej, IV. Zakwaterowaniu ludności w miejscach przyjęcia, V. Powrocie ludności do domów	92,86	76,19	90,48	88,10				80,95				76,19	76,19	61,90	59,52	85,71	88,10	92,86	83,33		
2	Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania	92,86	76,19	90,48	88,10	64,29	59,52	69,05	80,95				76,19	76,19	61,90	59,52	85,71	88,10	92,86			
3	Ewakuacja fazowa, czyli ewakuowanie poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś całej strefy zagrożenia jednocześnie.	92,86	76,19	90,48	88,10	64,29	59,52	69,05	80,95				76,19	76,19	61,90	59,52			92,86			
4	Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego (planuj – wdrażaj – sprawdzaj – zmieniaj).	92,86	76,19	90,48	88,10	64,29	59,52	69,05	80,95	64,29	64,29	76,19	76,19	76,19	61,90	59,52	85,71	88,10	92,86	83,33	83,33	80,95
5	Organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań.	92,86	76,19	90,48			59,52	69,05	80,95				76,19	76,19	61,90	59,52	85,71	88,10	92,86	83,33		80,95

Źródło: opracowanie własne.

4.3.2. Rozwiązania szczegółowe

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu organizacją masowej ewakuacji ludności nawiązuje bezpośrednio do pierwszego mechanizmu sprawności – mechanizmu relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych. Wpływa na oba jego elementy. W przypadku pozostałych sposobów oddziaływania determinantów sprawności wpływ ten jest jedynie fragmentaryczny.

Omawiana dobra praktyka zagraniczna związana jest z wartościami procentowych wskaźników punktowych zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się na poziomach odpowiednio 59,52% i 52,38%. To najniższa wartość poparcia respondentów, skutkująca przypisaniem ostatniego, 9 priorytetu wdrożeniowego.

Jeśli chodzi o wytyczne sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności, można mówić w tym miejscu o nawiązywaniu do wytycznej formułowania planów masowej ewakuacji ludności, w tym funkcjonalnych programów działania, w oparciu o wiedzę naukową, a także wytycznej identyfikacji, ujawniania, pokonywania i ewentualnego omijania, barier sprawności.

Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych ma zbliżony zakres oddziaływania na mechanizmy sprawności jak poprzednia propozycja, z wyłączeniem jednak mechanizmu sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią.

Wartości procentowych wskaźników punktowych zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się tego rozwiązania są równe odpowiednio 64,29% i 45,24%. Uzyskany w ten sposób 7 priorytet wdrożeniowy koresponduje z najmniejszym, zidentyfikowanym w toku badań empirycznych, prawdopodobieństwem przyjęcia się go w Polsce.

Do właściwych mu wytycznych zaliczyć należy wytyczną formułowanie planów masowej ewakuacji ludności, w tym funkcjonalnych programów działania, na podstawie wiedzy naukowej z zakresu takich obszarów, jak m. in. organizacja i zarządzanie, wytyczną określania uniwersalnych procedur działania, wytyczną przydziału zadań w sposób zoptymalizowany z charakterem i dostępnością zasobową podmiotów kooperujących, a także wytyczną elastyczności wszystkich elementów organizacyjnych.

Określenie precyzyjnych wytycznych dotyczących planowania ewakuacji grup wysokiego ryzyka, a także zabezpieczania pozostawionego mienia, logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania to rozbudowana, aczkolwiek bardzo często pojawiająca się w literaturze zagranicznej sugestia.

Właściwe jej parametry zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się w Polsce określono na kolejno 73,81% i 66,67%. Skutkują 5 priorytetem wdrożeniowym.

Rozwiązanie to koresponduje z niemalże wszystkimi wytycznymi sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności.

Podobnie sytuacja przedstawia się dla dobrej praktyki polegającej na wdrożeniu metody oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację. Brakuje tu bezpośrednich odniesień do konkretnych wytycznych, obecność ich pośrednich odpowiedników zdaje się być bezsprzeczna.

Wartości omawianych parametrów to 76,19% dla procentowego wskaźnika punktowego zasadności wprowadzania dobrej praktyki zagranicznej i 69,05% dla wskaźnika odpowiadającego prawdopodobieństwu przedmiotowego wdrożenia. Wynika z tego wysoki, 4 priorytet wdrożeniowy.

Wracając natomiast do mechanizmów sprawności, właściwe tu będą wszystkie poza ostatnim, pierwszy w pełnym zakresie, pozostałe jedynie fragmentarycznie.

Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i Narodowych Sił Rezerwy (NSR), a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp. to drugie rozwiązanie pod względem szczelności wypełniania katalogu elementów mechanizmów sprawności.

Związane jest z bardzo wysokim procentowym wskaźnikiem punktowym zasadności wprowadzania na poziomie 83,33%. Pomimo uzyskanego w ten sposób 2 priorytetu wdrożeniowego, nie przekłada się to na deklaratywne prawdopodobieństwo przyjęcia w Polsce (odpowiedni parametr równy 52,38%).

Nawiązuje natomiast do wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności, właściwych organizowaniu ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań podmiotów kooperujących.

Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji to ostatnia omawiana dobra praktyka zagraniczna. Związana jest ze wszystkimi mechanizmami sprawności. Jako jedyna nie przejawia wyraźnego związku ze wzorcowym wynikiem działań ewakuacyjnych.

Wartości parametrów dotyczących zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się jej w Polsce to kolejno 92,86% i 76,19%, czyniąc ją przedsięwzięciem o najwyższym priorytecie wdrożeniowym.

Uwidacznia się tu również związek z wytyczną formułowania funkcjonalnych programów działania z wykorzystaniem dorobku naukowego, wytyczną spójności strategicznej, wytyczną szkoleniową, a także wytyczną organizowania poszczególnych działań (lub ich wiązek) na fundamencie cyklu działania zorganizowanego.

Zestawienie rozwiązań szczegółowych, elementów mechanizmów sprawności i istotności tych elementów zostało przedstawione w tabeli 12 na następnej stronie.

Tabela 12. Relatywizacja potencjalnego wpływu proponowanych rozwiązań konceptualnych na poszczególne elementy mechanizmów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności

Lp.	Opis rozwiązania szczegółowego	Elementy poszczególnych mechanizmów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności																				
		Mechanizm relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych		Mechanizm wspólnego bądź indywidualnego warunkowania przez walory praktyczne sprawnego działania										Mechanizm relacji ze stopniem zorganizowania					Mechanizm sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią			
		Rzeczywisty wynik działania	Wzorcowy wynik działania	Celowość	Skuteczność	Energiczność	Ekonomiczność	Korzystność	Racjonalność	Dokładność	Udatność	Etyczność	Rzeczywisty czas działań organizacyjnych i tego członka zespołu ludzkiego	Wysiłek członka zespołu ludzkiego wykonany w czasie jego działań organizacyjnych	Maksymalny postulowany czas działań organizacyjnych	Maksymalny postulowany wysiłek członka zespołu ludzkiego wykonany w czasie jego działań	Wskaźnik odpowiedności doboru członków zespołu zadaniowego	Suma sprawności podmiotów kooperujących	Sprawności kierowania działaniami zbiorowymi	Sprawność płynąca z prawidłowości rozczłonkowania instytucji	Techniczna sprawność aparatury	Umiejętność posługiwania się aparaturą
1	Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu ewakuacji.	92,86	76,19	90,48	88,10	64,29	59,52	69,05	80,95				76,19	76,19					92,86	83,33		
2	Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych.	92,86	76,19	90,48	88,10	64,29	59,52	69,05					76,19	76,19	61,90							
3	Wdrożenie precyzyjnych wytycznych dotyczących planowania ewakuacji grup wysokiego ryzyka, a także zabezpieczenia pozostawionego mienia, logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania.	92,86	76,19	90,48	88,10	64,29	59,52	69,05	80,95			76,19	76,19		61,90			88,10	92,86			
4	Wdrożenie metody oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację.	92,86	76,19	90,48	88,10	64,29	59,52	69,05	80,95			76,19	76,19	76,19	61,90	59,52						
5	Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp.	92,86	76,19	90,48	88,10	64,29	59,52	69,05	80,95		64,29	76,19	76,19	76,19	61,90	59,52	85,71	88,10	92,86	83,33		
6	Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji.	92,86		90,48	88,10	64,29	59,52	69,05	80,95	64,29	64,29	76,19	76,19	76,19				88,10	92,86			80,95

Źródło: opracowanie własne.

Rozdział 5. DOSKONALENIE ORGANIZACJI MASOWEJ EWAKUACJI LUDNOŚCI W POLSCE

5.1. Uzasadnienie konieczności modyfikacji bądź wdrożenia nowej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

W toku prowadzenia prac nad niniejszą rozprawą doktorską zidentyfikowano wiele przesłanek przemawiających za zasadnością modyfikacji istniejącej, a nawet wdrożenia nowej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Mnogość opracowanych wniosków z jednej strony uprawdopodobnia czwartą wstępną hipotezę badawczą, traktującą o tym, że organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce wymaga zmian, które wpłyną na zwiększenie jej sprawności w kontekście dostosowania do współczesnych wyzwań i zagrożeń, zaś zmiany te powinny obejmować wszystkie elementy tej organizacji, wpływać na jej środowisko wewnętrzne i otoczenie, w którym ona funkcjonuje, a także czerpać ze zbioru rozwiązań opracowanych w państwach częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska. Z drugiej strony stwarza trudności w klarownym ujęciu stwierdzonych ułomności koncepcyjnych.

W związku z powyższym, przyjęto strukturę przedstawienia treści uzasadniających konieczność wdrożenia nowej koncepcji spójnej ze strukturą poznania, odpowiadającą treściom niniejszej pracy, relatywizując je jednocześnie ze sformułowanymi wytycznymi sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności.

Nadmienia się, że owo doskonalenie nie ma na celu osiągnięcie wymyślanego stanu doskonałego organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Jest to wręcz skrajnie nieprawdopodobne z uwagi na niedoskonałość czynnika ludzkiego (omawiana forma ochrony ludności to zespół działań ludzkich). Doskonalenie znaczy w kontekście niniejszej rozprawy tyle, co zbliżanie się tego stanu do założeń modelowych, opisanych szczegółowo w rozdziale 2.

Środowisko wewnętrzne i otoczenie organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce jest integralnym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Nie sposób jednak określić jednoznacznie ich wzajemnej relacji. Wynika to z faktu, iż system bezpieczeństwa narodowego RP ulega dopiero kształtowaniu w kierunku zaleceń strategii preparacyjnej, zawartej w *Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP*. Ponadto, domena działań omawianej organizacji przenika (bezpośrednio lub jedynie pośrednio) praktycznie wszystkie jego podsystemy, tj. obronny, ochronne, społeczne i gospodarcze. Najbliższe omawianej organizacji są podsystemy ochronne, tj. system zarządzania kryzysowego oraz system ratownictwa i ochrony ludności.

Niestety, współczesna koncepcja nie nakreśla miejsca omawianej organizacji w krajowych strukturach systemów bezpieczeństwa. Ewentualne odniesienia traktują fragmentarycznie o ich wzajemnych relacjach, znajdują się także w różnych aktach prawnych. Znacznie utrudnia to analizowanie masowej ewakuacji ludności w sposób całościowy.

Podobne wnioski towarzyszą rozważaniom na temat zależności z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa. W tym przypadku pomocne okazują się dopiero zagraniczne regulacje normujące zasady funkcjonowania ONZ, NATO i Unii Europejskiej. Mimo iż kwestie masowej ewakuacji ludności leżą w obszarze kompetencji krajowych decydentów, znajomość międzynarodowych mechanizmów ewakuacji może być kluczowa w procesie przygotowywania się do realizacji ewentualnych zobowiązań sojuszniczych bądź korzystania z zagranicznej pomocy humanitarnej.

Współczesna koncepcja nie nawiązuje również bezpośrednio do systemów bądź organizacji współrzędnych względem tej stanowiącej przedmiot niniejszych rozważań. Mowa tu o organizacji ewakuacji zwierząt, organizacji ewakuacji mienia, systemie budowli ochronnych, krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym oraz systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wyniki analizy intuicyjnej sugerują ich silną wzajemną zależność. Brak bezpośrednich odniesień konceptualnych skutkuje jednak pojawianiem się płaszczyzn wolnej interpretacji. Owe płaszczyzny mogą nawiązywać do m. in. zasad współdziałania zasobów ratowniczych, zarządzania nimi, a także zabezpieczenia medycznego i logistycznego.

Funkcjonowanie podsystemów organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce opiera się na realizacji wiązek przedmiotowych działań. Zdaniem autora jest to poprawne podejście do analizowanego zagadnienia. Zwraca się jednak uwagę na zasadność przypisania podmiotów kooperujących do poszczególnych podsystemów, realizujących właściwe subdomeny. O ile w przypadku krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach kwestia ta jest satysfakcjonująco opisana, o tyle nie można tego powiedzieć o pozostałych podsystemach.

Powyższa propozycja zdaje się mieć swój wyraz w wynikach analizy podmiotów kooperujących. Współczesna koncepcja wymienia co prawda wprost ich rodzaje, nie przypisuje natomiast bezpośrednio wszystkich dedykowanych im zadań. O ile bowiem w przypadku decydentów można mówić o rozbudowanym katalogu owych powinności, o tyle w przypadku pozostałych podmiotów kooperujących należy posiłkować się wieloma aktami prawnymi traktującymi m. in. o zarządzaniu kryzysowym, poszczególnych służbach, inspekcjach i strażach, a także, w dość ograniczonym zakresie, Instrukcją.

Zasadnym wydaje się również przypisanie podmiotów kooperujących do obsługi poszczególnych elementów organizacyjnych masowej ewakuacji ludności (punktów, zespołów), a także uszczegółwić rolę organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mediów, organizacji wyznaniowych i wolontariuszy.

Nie sposób pominąć w tym miejscu uwag dotyczących założeń normatywnych. Głównym dokumentem regulującym przedmiotowe kwestie jest wielokrotnie cytowana Instrukcja. Za-

warte są w niej m. in. nieprecyzyjne definicje (np. masowe zagrożenie – charakteryzujące się *dużym* obszarem objętym zagrożeniem i/lub *dużą* liczbą zagrożonych osób), nieścisłości merytoryczne (np. równoznaczność w rozumieniu zarządzania i zarządzenia, rozumienie zarządzania głównie przez pryzmat planowania i organizowania) i liczne powtórzenia treści. Dokument ten charakteryzuje się ponadto nieatrakcyjną szatą graficzną, wzorowaną na polskich aktach prawnych⁴³⁴.

Uzupełnieniem Instrukcji są obowiązujące dokumenty prawne (ustawy i rozporządzenia) oraz wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Odnoszą się one do aspektów masowej ewakuacji ludności w głównej mierze pośrednio. Z jednej strony wynika to z ich przeznaczenia (nie są dedykowane omawianej organizacji), z drugiej natomiast doszukiwanie się w nich przedmiotowych informacji obarczone jest koniecznością czasochłonnego selekcjonowania treści wspomnianych dokumentów.

Uwidacznia się w tym miejscu konieczność ujęcia w jednym dokumencie (niekoniecznie w randze rozporządzenia, tym bardziej ustawy) ogółu informacji nt. organizacji masowej ewakuacji ludności. Współcześnie rolę takiego dokumentu pełni Instrukcja. Jak to zostało wskazane powyżej, nie w pełni wywiązuje się ona z owej roli.

Potwierdzają to kwestie zagrożeń związanych z masową ewakuacją ludności. Współczesna koncepcja wymienia jedynie te pierwotne, zupełnie nie poruszając ich wtórnych odpowiedników. Takie ujęcie zdaje się nie odzwierciedlać dynamizmu środowiska bezpieczeństwa, w jakim funkcjonuje omawiana organizacja, wpływając negatywnie na jej elastyczność.

Strategia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Współczesna koncepcja nie traktuje wprost o połączeniu teorii z praktyką działania, które wspólnie ukierunkowane są na osiągnięcie założonych celów, ujmowanych w skali ogólnej, w ich długofalowym charakterze, czyli o strategii. O jej elementach można mówić wyłącznie pośrednio.

Instrukcja formułuje cel ewakuacji ludności z terenów – *ochronę życia i zdrowia ludzi w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń*. Domniemywa się, że jest on traktowany jako przedmiotowa misja, czyli cel najwyższy. Brakuje natomiast sformułowania przyszłego stanu organizacji, jaki ma ona osiągnąć, przy uwzględnieniu czynników środowiska wewnętrznego i otoczenia, czyli wizji. Można go opisać w oparciu o misję. Nie uwzględnia się tu jednak problematyki ryzyka, od którego tak naprawdę uzależniona jest decyzja o rozpoczęciu ewakuacji. Świadczy to o niekompletności koncepcyjnej.

Domena organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce obejmuje działania od momentu podjęcia właściwej decyzji, do rozlokowania ewakuowanej ludności w miejscach przy-

⁴³⁴ Dla porównania warto zapoznać się z właściwymi dokumentami przykładowo australijskimi lub nowozelandzkimi. Przejrzysta szata graficzna, uwypuklanie najistotniejszych treści i ich podręcznikowy układ sprzyjają szybkiemu zapoznawaniu się i zapamiętywaniu zawartych w nich informacji.

jęcia. Już na samym początku uwidacznia się brak klarownych determinantów decyzyjnych. Stwierdzenie o wystąpieniu nagłego, bezpośredniego zagrożenia, bądź jedynie jego symptomów, zdaje się nie brać pod uwagę sytuacji, w której zagrożenia wtórne ewakuacji wiązać się będą z wyższym ryzykiem utraty zdrowia lub życia ludzkiego niż zagrożenia pierwotne.

Uznawanie ewakuacji za zakończoną już na etapie rozlokowania ludności w miejscach przyjęcia wiąże się z zarzutem niepełnego wywiązywania się państwa z jego ochronnej roli w stosunku do obywateli, tu: osób ewakuowanych. Jak już wspomniano, należy się im opieka, obejmująca czasookres, w którym doświadczają oni stanu innego niż normalny, nawiązując do pięcioelementowego, modelowego procesu masowej ewakuacji ludności, na który składają się podjęcie decyzji o ewakuacji, alarmowanie ludności, przemieszczanie (się) po drogach ewakuacji, zakwaterowanie w miejscach przyjęcia ludności i powrót do domów.

Warto dodać, że ujęcie koncepcyjne pokrywa się w pomijalnym stopniu z celami rozumianymi według podejścia modelowego. We współczesnej koncepcji nie ma bowiem wyszczególnienia celów strategicznych, taktycznych, operacyjnych i elementarnych. Najprawdopodobniej odpowiadają one działaniom składającym się właściwą domenę. Więcej, z opisów tychże działań wynika, iż ich realizacja może być postrzegana przez pryzmat właśnie celów ewakuacji ludności. Należy wziąć pod uwagę uwypuklenie celów strategicznych, taktycznych, operacyjnych i elementarnych, co może przyczynić się do usprawnienia kierowanej w ten sposób organizacji działań ludzkich.

Również tematyka funkcjonalnych programów działania nie została poruszona we współczesnym pojmowaniu organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Więcej, samą Instrukcję można traktować w świetle funkcjonalnego programu działania w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Złożoność przedmiotowej problematyki wskazuje jednak na konieczność precyzowania wiązek składających się na domenę działań. W Instrukcji znajduje się wiele treści, które można by było wykorzystać do tego celu, niekoniecznie nawet w toku tworzenia nowych, oddzielnych procedur, lecz uwypuklając treści już istniejące, właśnie w dokumencie Instrukcji.

Potencjał organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Analiza stanu licznosci zasobów organizacji masowej ewakuacji w Polsce utwierdziła w przekonaniu o bezzasadności tego przedsięwzięcia w kontekście określania wynikającego z nich potencjału. Po pierwsze, nie sposób jednoznacznie podać wszystkich elementów składających się na zasoby ludzkie, rzeczowe, informacyjne i finansowe (o ile jest to możliwe w przypadku m. in. decydentów, służb, inspekcji i straży, o tyle problemy pojawiają się w kontekście przedsiębiorców i wolontariuszy). Po drugie, ewentualna znajomość powyższych danych nie będzie w pełni korespondowała z całkowitym potencjałem organizacji, traktowanym jako wypadkową zasobów i umiejętności wnoszonych przez członków organizacji.

Z tych to powodów, zdaniem autora, warto skupić się na dążeniu do jakościowego opisu potencjału oraz sposobów jego podnoszenia, z jednoczesnym odejściem od prób określania jego całościowego, ilościowego stanu. Współczesna koncepcja, zarówno w optyce liczności zasobów i wnoszonych przez nie umiejętności, ustalania ich stanu i wytyczania kierunków podnoszenia potencjału, nie dostarcza żadnych wytycznych. Traktowane jest to jako zaniedbanie, godzące w sprawność analizowanej organizacji. Zasadnym wydaje się wyjść mu na przeciw.

Struktura organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Opis formalnych zasad podziału zadań, władzy, odpowiedzialności i informacji, wyznaczających wspólnie kształt powiązań organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce z otoczeniem, a zarazem określających współpracę między jej elementami, nie pokrywa się w pełni z ujęciem modelowym tej organizacji. W obu przypadkach zaobserwować można jednak strukturę hybrydową, łączącą cechy struktur liniowej i wielobranżowej.

Na poziomie krajowym można dostrzec jednopodmiotowy organ pomocniczy, który ulega rozbudowaniu na poziomach terenowych (wojewódzkim, powiatowym i gminnym). Sam poziom najwyższy charakteryzuje się dywersyfikacją pod kątem rodzajów realizowanych działań: te legislacyjne i *stricte* operacyjne należą do domeny Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, natomiast normatywne i kontrolne leżą w gestii Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Nie sposób również określić jednoznacznie struktury członu wykonawczego. Stanowią go podmioty kooperujące z wyłączeniem aparatu kierowniczego najniższego poziomu. Zapewniają funkcjonowanie elementów organizacyjnych masowej ewakuacji ludności (obsługę punktów zbiórki, zabezpieczenia medycznego, itp.). Wiąże się to z problemem określenia, co jest komórką elementarną omawianej organizacji.

Wszystkie opisane powyżej wątpliwości i nieścisłości wymagają uwzględnienia w procesie modyfikacji lub tworzenia nowej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Podyktowane jest to troską o jej strukturalną przejrzystość i organizacyjną klarowność (wyrażaną przykładowo przydziałem zadań dla poszczególnych podmiotów kooperujących i opisem ich wzajemnych więzi). Truizmem jest, iż należy dążyć do przedmiotowych uproszczeń.

Zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności w Polsce

Współczesna koncepcja masowej ewakuacji ludności w Polsce kładzie główny nacisk na pierwszą z funkcji zarządzania – planowanie. Zasady tworzenia planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, a także ich zawartość, zostały bardzo szczegółowo opisane. Przemawia z nich jednak statyczny charakter działań planistycznych. Brakuje odniesień do planowania w okolicznościach dynamicznych zmian uwarunkowań skutkujących koniecznością uruchamiania ewa-

kuacji, jako formy ochrony ludności przed zagrożeniami. Brakuje wytycznych planowania doraźnego, obecnego już podczas prowadzenia masowej ewakuacji ludności, niezwykle cennego i wręcz niezbędnego, gdy uwarunkowania sytuacyjne wykrócą poza granice ustalone pierwotnie w planach ewakuacji (przyjęcia) ludności. Dzięki planom doraźnym możliwą może stać się kontrola bieżąca omawianej organizacji.

W kontekście planów ewakuacji, warto również wspomnieć o ich dwóch zasadniczych rodzajach, determinowanych przez rodzaje ewakuacji – II i III stopnia. Ich zawartość jest w znacznym stopniu identyczna. Różnice wynikają jedynie z przydziału decydentów i okoliczności inicjowania. Wobec powyższego, należy wziąć pod uwagę możliwość uproszczenia planowania ewakuacji (przyjęcia) ludności i tworzenia jednego dokumentu planistycznego, uwzględniającego obie okoliczności ewakuacji, co zdaje się iść w parze z obecnymi przedsięwzięciami upraszczania planowania cywilnego w ogóle.

Kontrowersje budzi również planowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na poziomie centralnym. Mowa o nim tylko w jednym dokumencie prawnym⁴³⁵. Wobec powyższego, współczesna koncepcja wskazuje na podmioty właściwe jego opracowaniu i opiniowaniu. Brakuje natomiast informacji o podmiotach odpowiedzialnych za jego sporządzenie, zatwierdzenie, a także wydawanie wytycznych i zasad. Należy jednak zadać w tym miejscu pytanie, czy zasadnym jest w ogóle opracowywanie takiego dokumentu. Niezwykle mało prawdopodobna jest ewakuacja całego państwa. Ewentualne przyjmowanie ludności, nawet spoza granic kraju, może się odbywać w ramach obszarów województwa lub województw.

Organizowanie działań ewakuacyjnych jest tożsame ze strukturyzacją dynamiczną analizowanej organizacji. Wielokrotnie poruszany był aspekt przydziału podmiotów kooperujących do poszczególnych elementów organizacyjnych. W trakcie realizacji badań empirycznych na potrzeby niniejszej pracy pojawiły się sugestie o wsparciu tego procesu na zadaniach dedykowanych konkretnym podmiotom kooperujących, nie zaś, jak obecnie, na punktach, zespołach i rodzajach zabezpieczenia. Sugestie te znajdują potwierdzenie w zagranicznej literaturze przedmiotu.

Ponownie należy podkreślić, że w dokumentach normatywnych organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce brakuje odniesień do motywowania, jako jednej z funkcji zarządzania. O ile podczas działań prowadzonych w fazie reagowania kryzysowego motywatorami są po prostu chęć i konieczność niesienia pomocy, o tyle w pozostałych fazach nie jest to już takie oczywiste. Kierując się dbałością o sprawność ogółu działań ewakuacyjnych, należy zwrócić uwagę ową lukę i ją uzupełnić.

Również kwestie kontrolowania wymagają uzupełnienia, wręcz sformułowania. Można domniemywać o możliwości pośredniej realizacji tej funkcji zarządzania niejako przy okazji wypełniania elementów domeny działań organizacyjnych. Brak bezpośrednich odniesień

⁴³⁵ Zob., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850), §2 pkt 2.

skutkuje jednak brakiem podstawy do określania przedmiotowej sprawności. Bez tego parametru, przyjętego nawet jedynie szacunkowo, nie sposób planować, tym bardziej efektywnie realizować doskonalenia omawianej organizacji.

Warto nawiązać w tym miejscu do wyników badań, uzyskanych w toku realizacji metody sondażu diagnostycznego nr 2.

Ponad 80% odpowiedzi wyrażających najwyższą rangę intuicyjności rozumienia terminów ewakuacyjnych zostało przypisanych terminom *masowa ewakuacja ludności* i *ewakuacja interwencyjna*. Wynik ten postawił pod wątpliwość funkcjonującą obecnie terminologię, zwłaszcza, że respondentami były osoby mocno zakorzenione w polskie środowiska ratownicze, stanowiące potencjalne kadry podmiotów kooperujących. Na potwierdzenie tej tezy niech posłuży fakt opowiedzenia się za zasadnością uproszczenia terminologii ewakuacyjnej w blisko 92% przypadków ogółu deklaracji.

Respondenci wyrazili również swoją opinię w zakresie znajomości, zrozumienia i satysfakcji z opisu współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. W interpretacji wyników może pomóc przypisanie rang do następujących kategorii:

- Kategorie *Mało znana, Niezrozumiała, Zdecydowanie niesatysfakcjonująco opisana* (rangi 1 i 2).
- Kategorie *Znana, Zrozumiała, Satysfakcjonująco opisana* (rangi 3 i 4),
- Kategorie *Bardzo dobrze znana, W pełni zrozumiała, Zdecydowanie satysfakcjonująco opisana* (rangi 5 i 6).

Prowadzi to do następujących wniosków:

1. Około 33% respondentów stwierdziło, że współczesna koncepcja organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce jest im mało znana, prawie 52% wskazało na jej znajomość, natomiast ponad 15% na pełną znajomość.
2. Odnośnie zrozumienia koncepcyjnego ujęcia omawianej organizacji, wyniki badań przedstawiają się następująco: 33,5% nierozumienie, 50% rozumienie, 16,5% pełne rozumienie.
3. Satysfakcję z normatywnego opisu organizacji masowej ewakuacji ludności wyraziło w sumie 51% badanych (40,5% opowiedziało się za odpowiedziami z kategorii *Satysfakcjonująco opisana*, 10,5% z kategorii *Zdecydowanie satysfakcjonująco opisana*). Brak satysfakcji z opisu wynikał z 49% odpowiedzi.

Istotna konkluzja płynąca z powyższych wyników brzmi: Pomimo znacznej znajomości i zrozumienia współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, stwierdza się, że jest ona sformułowana w sposób niesatysfakcjonujący jej potencjalnych realizatorów. Owa satysfakcja, zgodnie z założeniami badawczymi, odnosi się do niskiej przydatności obowiązujących współcześnie dokumentów normatywnych omawianej koncepcji – przydatności *stricte* użytkowej dla podmiotów kooperujących, których realnymi bądź potencjalnymi przedstawicielami byli respondenci.

Z powyższych rozważań wynikają przesłanki świadczące o konieczności uzupełnienia bądź wdrożenia nowej koncepcji organizacyjnej. Istotne, by dokonać uzupełnienia bądź wdrożenia nowej koncepcji w świetle wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności, zoptymalizowanych pod kątem polskich uwarunkowań środowiska wewnętrznego i otoczenia zewnętrznego bezpieczeństwa narodowego RP, w tym organizacyjnych wyzwań i zagrożeń.

5.2. Nowa koncepcja organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

W zamyśle autora jest, by nowa koncepcja organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce w jak największym stopniu nawiązywała do jej współczesnego odpowiednika. Wynika to ze względów czysto praktycznych, w tym prawdopodobnej niechęci podmiotów kooperujących do zmian organizacyjnych w obszarze tej formy ochrony ludności.

Koncepcja ta nawiązuje do omówionych na kartach niniejszej pracy rozwiązań zagranicznych, zarówno tych konceptualnych i szczegółowych. Uwzględnia jednocześnie zasadność ich wprowadzenia i prawdopodobieństwa przyjęcia się w środowisku wewnętrznym i otoczeniu systemu bezpieczeństwa narodowego RP.

Zwrócono przy tym uwagę na obszary podnoszenia sprawności – obszary współczesnej koncepcji, z których wyrastają propozycje właściwych jej modyfikacji.

5.2.1. Obszary podnoszenia sprawności

Obszary podnoszenia sprawności są tożsame z elementami organizacji masowej ewakuacji ludności, odzwierciedlającymi strukturę niniejszej rozprawy. Mowa tu o właściwych jej środowisku wewnętrznym i otoczeniu (w tym systemach i organizacjach względem niej nadrzędnych, współrzędnych i podrzędnych, podmiotach kooperujących, wyzwaniach i zagrożeniach, założeniach normatywnych), strategii, potencjale, strukturze, zarządzaniu i sprawności.

Wyniki badań empirycznych prowadzą do stwierdzenia, że nie wszystkie wymienione powyżej elementy są jednakowo istotne z punktu widzenia poprawy bądź uzupełnienia współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce – aby była ona łatwiej poznawalna, zrozumiała i satysfakcjonująco opisana. Wyrażone to zostało poprzez wartość sumarycznego parametru przedmiotowej istotności (patrz tabela 46, s. 346). Założono dla niego granicę 150 punktów⁴³⁶, powyżej której elementy koncepcyjne traktuje się jako najistotniejsze w optyce działań usprawniających.

⁴³⁶ Granica ta została ustalona w oparciu o wyniki analizy treści współczesnych dokumentów normujących omawiane kwestie, w tym Instrukcji. Elementy poniżej niej zostały już opisane bądź takiego opisu nie wymagają z praktycznego punktu widzenia (np. niezwykle trudno bardziej szczegółowo odnieść się do zasobów osobowych i rzeczowych z uwagi na ich niezwykle zróżnicowanie i rozbudowanie, natomiast wyzwania i zagrożenia mają wpływ raczej na przydział rozwiązań usprawniających, a niżeli na obszary usprawnień).

W związku z powyższym, przyjmuje się następujące, najważniejsze obszary podnoszenia sprawności, w kolejności od tych najbardziej istotnych, do najmniej istotnych w optyce łatwiejszego poznania, lepszego zrozumienia i bardziej satysfakcjonującego opisu koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce:

1. Sposoby podnoszenia sprawności.
2. Struktura.
3. Funkcjonalne programy działań.
4. Zasoby finansowe.
5. Założenia normatywne.
6. Zasoby informacyjne.

Ograniczenie do jedynie tych wybranych nie oznacza odrzucenia dobrych praktyk zagranicznych, które nawiązują do pozostałych obszarów koncepcyjnych. Zamierzeniem autora jest jednak stworzenie podstaw pod weryfikację rozwiązań implementowanych z państw częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska – weryfikację ukierunkowaną właśnie na potencjalnie łatwiejsze poznawanie, lepsze zrozumienie i bardziej satysfakcjonujący opis koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na potencjalnych realizatorach tej koncepcji.

5.2.2. Propozycje zmian koncepcyjnych

Wszystkie propozycje rozwiązań zagranicznych, traktowane przez pryzmat zmian koncepcyjnych, są wartościowe z punktu widzenia podnoszenia sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Nie mniej jednak, nie sposób wdrożyć ich wszystkich, a przynajmniej dokonać tego jednocześnie. Bezzasadne, zdaniem autora, jest także zaproponowanie wyłącznie jednego sposobu koncepcyjnego usprawnienia organizacji masowej ewakuacji ludności. Mogłoby to przyczynić się ograniczenia elastyczności omawianej organizacji.

Zróżnicowanie lokalnych uwarunkowań bezpieczeństwa (w tym ludzkich, rzeczowych i finansowych), jak również tych charakteryzowanych przez wyzwania i zagrożenia – pierwotne i wtórne) w poszczególnych jednostkach terytorialnych kraju, na poszczególnych poziomach tychże jednostek (centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym), zdaje się jedynie potwierdzać przytoczone powyżej założenie.

Autor proponuje więc niezależną dywersyfikację zmian koncepcyjnych. Polegać ona będzie:

1. po pierwsze – na określeniu poziomów rozwiązań konceptualnych, dobieranych pod kątem wspomnianych uwarunkowań bezpieczeństwa właściwych całemu państwu, na całym jego terytorium,
2. po drugie – na określeniu poziomów rozwiązań szczegółowych, dobieranych pod kątem wspomnianych uwarunkowań bezpieczeństwa na poziomach terenowych (woje-

wódzkim, powiatowym i gminnym), indywidualnie dla kolejno województw, powiatów i gmin.

Nadmienia się, że weryfikacja z uwagi na uwarunkowania bezpieczeństwa ma swój wyraz w wynikach badań empirycznych, rezultatem których było określenie zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się poszczególnych rozwiązań. Na tej podstawie wyrastają dwa podejścia do określenia zmian koncepcyjnych w przedstawiony powyżej sposób: podejście teoretyczne (nawiązujące do procentowego wskaźnika punktowego zasadności wprowadzania dobrych praktyk zagranicznych) i podejście praktyczne (nawiązujące do procentowego wskaźnika punktowego prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych).

Podejście teoretyczne

Kolejność wdrażania dobrych praktyk zagranicznych w ramach rozwiązań konceptualnych przedstawia się następująco (w nawiasie podano wartość procentowego wskaźnika punktowego zasadności wprowadzania dobrych praktyk zagranicznych):

1. Wsparcie koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności na pięciu jej etapach: I. Podjęciu decyzji o ewakuacji, II. Alarmowaniu ludności, III. Ewakuacji właściwej, IV. Zakwaterowaniu ludności w miejscach przyjęcia, V. Powrocie ludności do domów (rozwiązanie nie poddane ocenie, przyjęte za pewnik).
2. Ewakuacja fazowa, czyli ewakuowanie poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś całej strefy zagrożenia jednocześnie (78,57).
3. Organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, Sił Zbrojnych RP, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp. (73,81).
4. Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego (planuj – wdrażaj – sprawdzaj – zmieniaj) (71,43).
5. Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania (61,90).

Kolejność wdrażania dobrych praktyk zagranicznych w ramach rozwiązań szczegółowych przedstawia się następująco (w nawiasie podano wartość procentowego wskaźnika punktowego zasadności wprowadzania dobrych praktyk zagranicznych):

1. Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, przeprowadzanie akcji informacyjnych w mediach (92,86).
2. Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacji pozarządowych, przedstawi-

cieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp. (83,33).

3. Wdrożenie metodyki oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację (m. in. sposobów wyznaczania liczby pojazdów, sieci dróg ewakuacji, skali samoewakuacji, rozmieszczenia grup wysokiego ryzyka) (76,19).
4. Wdrożenie precyzyjnych wytycznych (np. w formie załączników do planów ewakuacji) dotyczących planowania ewakuacji grup wysokiego ryzyka, czyli m. in. osób niepełnosprawnych, więźniów, użytkowników szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych, osób starszych, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania (73,81).
5. Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (np. rozbudowane karty ewidencyjne, jako wstęp do rozwiązań informatycznych lub program komputerowy ewidencji ludności lub bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną) (64,29).
6. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS, SIP – np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w planowaniu, organizowaniu, przeprowadzeniu i kontrolowaniu ewakuacji (59,52).

Podjęcie praktyczne

Kolejność wdrażania dobrych praktyk zagranicznych w ramach rozwiązań koncepcyjnych przedstawia się następująco (w nawiasie podano wartość procentowego wskaźnika punktowego prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych):

1. Wsparcie koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności na pięciu jej etapach: I. Podjęciu decyzji o ewakuacji, II. Alarmowaniu ludności, III. Ewakuacji właściwej, IV. Zakwaterowaniu ludności w miejscach przyjęcia, V. Powrocie ludności do domów (rozwiązanie nie poddane ocenie, przyjęte za pewnik).
2. Organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, Sił Zbrojnych RP, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp. (76,19).
3. Ewakuacja fazowa, czyli ewakuowanie poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś całej strefy zagrożenia jednocześnie (69,05).
4. Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania (61,90).
5. Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego (planuj – wdrażaj – sprawdzaj – zmieniaj) (59,52).

Kolejność wdrażania dobrych praktyk zagranicznych w ramach rozwiązań szczegółowych przedstawia się następująco (w nawiasie podano wartość procentowego wskaźnika punktowego prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych):

1. Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, przeprowadzanie akcji informacyjnych w mediach (76,19).
2. Wdrożenie metodyki oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację (m. in. sposobów wyznaczania liczby pojazdów, sieci dróg ewakuacji, skali samoewakuacji, rozmieszczenia grup wysokiego ryzyka) (69,05).
3. Wdrożenie precyzyjnych wytycznych (np. w formie załączników do planów ewakuacji) dotyczących planowania ewakuacji grup wysokiego ryzyka, czyli m. in. osób niepełnosprawnych, więźniów, użytkowników szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych, osób starszych, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania (66,67).
4. Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp. (52,38).
4. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS, SIP – np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu ewakuacji (52,38).
5. Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (np. rozbudowane karty ewidencyjne, jako wstęp do rozwiązań informatycznych lub program komputerowy ewidencji ludności lub bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną) (45,24).

Warto zaznaczyć, że wszystkie powyższe propozycje, w mniejszym bądź większym stopniu, nawiązują do wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności. Zależności te zostały opisane w podrozdziale 4.3.

Podsumowując, truizmem jest stwierdzenie, że sposób ujęcia propozycji zmian koncepcyjnych powinien wychodzić naprzeciw zapewnianiu elastyczności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Przejawem owej elastyczności jest zaproponowana dywersyfikacja zmian koncepcyjnych.

Wdrażane rozwiązania konceptualne powinny być możliwe do implementacji na terenie całego kraju, bez względu na ograniczenia zasobowe i inne uwarunkowania płynące ze środowiska wewnętrznego i otoczenia analizowanej organizacji.

Dodatkowo, nawiązując do rozwiązań szczegółowych, nie można oczekiwać, że wszystkie jednostki terytorialne są w stanie przeznaczyć w równym stopniu zasoby ludzkie, rzecz-

we, informacyjne, a w szczególności finansowe na wdrożenie wszystkich przedstawionych dobrych praktyk zagranicznych. Wyrastające na tej płaszczyźnie zróżnicowanie determinuje powstawanie potencjalnych niespójności w narzędziach i sposobach podnoszenia sprawności organizacji omawianej formy ochrony ludności. Wynika z nich potrzeba wspólnego określania przez wszystkich właściwych terenowo decydentów (przynajmniej na poziomie województw), ich organy doradcze i sztabowe, a także ekspertów, wymagań dotyczących praktycznego wyrazu wdrażania rozwiązań (np. założeń do funkcjonalnych programów działań, systemów wspomagania decyzji, narzędzi informatycznych). Pozwoli to na zachowanie ich spójności w odniesieniu do innych jednostek terytorialnych na obszarze całego kraju, praktycznie od samego początku wdrożenia.

Odpowiedź na pytanie o to, *które zmiany koncepcyjne należy niezwłocznie wdrożyć*, pozostaje w gestii najwyższych organów decyzyjnych, tu: Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Powinna opierać się na wynikach bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa narodowego RP, w tym szczególnie wyzwań i zagrożeń organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. To niezwykle trudne zadanie z uwagi na ich dynamizm.

Autorska propozycja zmian odnosi się do uwarunkowań właściwych początkowi roku 2014 – uwarunkowań opisanych w rozdziale 3 niniejszej rozprawy. Została wyrażona w wytycznych do nowej instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia. Nie należy ich utożsamiać z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. *w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia*, traktując bowiem bezpośrednio o dokumencie precyzującym zalecenia Wytycznych.

5.3. Wytyczne do nowej instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie masowej ewakuacji ludności

5.3.1. Założenia ogólne

Podstawą prawną wdrożenia nowej instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju *w sprawie ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia* jest art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, 1101, 1407, 1445, z późn. zm.), a także §2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. *w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin* (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850).

Masowa ewakuacja ludności to przemieszczanie (się lub jej) z miejsc, gdzie występują zagrożenia do miejsc bardziej bezpiecznych, wymagające uruchamiania ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludności.

Ewakuacyjny mechanizm ochrony ludności polega na realizacji łącznie i kolejno następujących elementów:

1. przejścia odpowiedzialności za ewakuację przez właściwe terenowo organy administracji państwowej i podjęcie decyzji o ewakuacji,
2. alarmowania ludności,
3. przemieszczania (się) ludności po zewnętrznych (w kontekście obiektów budowlanych) drogach ewakuacji,
4. rozlokowania ludności w punktach jej przyjęcia,
5. powrotu ludności do domów.

Masowa ewakuacja ludności może być prowadzona na jeden z dwóch sposobów:

1. z całego obszaru zagrożenia jednocześnie (jako ewakuacja całkowita),
2. z poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś całej strefy zagrożenia jednocześnie (jako ewakuacja fazowa).

W rejonach objętych ewakuacją (strefie zagrożenia), na trasach ewakuacji oraz w strefie bezpiecznej organizuje się:

- zespoły ewidencyjno – informacyjne,
- zespoły zbiórki ewakuowanych,
- zespoły załadownicze na środki transportu,
- zespoły pomocy medycznej,
- zespoły pomocy logistycznej,
- zespoły wyładownicze,
- zespoły rozdzielcze.

Zespoły zapewniają obsługę następujących elementów organizacyjnych masowej ewakuacji ludności:

1. w strefie zagrożenia:
 - punktów ewidencyjno - informacyjnych,
 - punktów zbiórki,
 - punktów załadowniczych na środki transportu,
 - punktów pomocy medycznej,
 - punktów pomocy logistycznej,
2. na trasach ewakuacji:
 - punktów pomocy medycznej,
 - punktów pomocy logistycznej,
3. w strefie bezpiecznej:
 - punktów wyładowniczych,

- punktów ewidencyjno – informacyjnych,
- punktów rozdzielczych,
- punktów pomocy medycznej,
- punktów pomocy logistycznej,
- miejsc zakwaterowania.

Należy podjąć starania, by **łączyć ze sobą funkcjonalnie** możliwie jak najwięcej wskazanych elementów organizacyjnych, celem optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich, rzeczowych, informacyjnych i finansowych.

Równocześnie należy zapewnić realizację zadań z zakresu następujących rodzajów zabezpieczenia masowej ewakuacji ludności:

- zabezpieczenia informacyjnego,
- zabezpieczenia transportowego,
- zabezpieczenia medyczno – sanitarnego,
- zabezpieczenia socjalno – bytowego,
- zabezpieczenia logistycznego,
- zabezpieczenia bezpieczeństwa, w tym porządku publicznego.

Realizacja wszystkich zadań ewakuacyjnych powinna się odbywać w oparciu o **szczegółowy przydział zadań** dla wszystkich podmiotów kooperujących, tzn. decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, Sił Zbrojnych RP, Narodowych Sił Rezerwy, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, wolontariuszy, itp. Podczas przydziału zadań ewakuacyjnych należy brać pod uwagę zapotrzebowanie zasobowe poszczególnych zespołów, punktów i miejsc, a także poszczególnych rodzajów zabezpieczenia masowej ewakuacji ludności.

Organizowanie masowej ewakuacji ludności powinno odbywać się podstawie **niekończącego się cyklu doskonalenia działania zorganizowanego**, realizowanego przez kolejno planowanie działań, wdrażanie planów w życie, sprawdzanie stopnia praktycznej realizacji planów i zmienianie założeń planistycznych w oparciu o stwierdzone niedociągnięcia, bariery, zmiany środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

5.3.2. Założenia szczegółowe

W każdej jednostce terytorialnej należy podjąć działania, celem:

1. rozpowszechniania wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawania materiałów informacyjnych, prowa-

- dzenia dodatkowych zajęć w szkołach, przeprowadzania akcji informacyjnych w mediach,
2. zaangażowania w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp.,
 3. wdrożenia metodyki oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację (m. in. sposobów wyznaczania liczby pojazdów, sieci dróg ewakuacji, skali samoewakuacji, rozmieszczenia grup wysokiego ryzyka),
 4. wdrożenia precyzyjnych wytycznych (np. w formie załączników do planów ewakuacji) dotyczących planowania ewakuacji grup wysokiego ryzyka, czyli m. in. osób niepełnosprawnych, więźniów, użytkowników szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych, osób starszych, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania,
 5. z informatyzowania (przynajmniej częściowego) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (np. poprzez rozbudowane karty ewidencyjne, jako wstęp do rozwiązań informatycznych lub program komputerowy ewidencji ludności lub bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną).
 6. wykorzystywania systemów informacji przestrzennej (GIS, SIP – np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w planowaniu, organizowaniu, przeprowadzeniu i kontrolowaniu ewakuacji.

W miarę możliwości należy przestrzegać wskazanej powyżej kolejności wdrożeniowej.

Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie masowej ewakuacji ludności powinna definiować i określać w sposób jednoznaczny:

1. Elementy środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, w tym systemy i organizacje nadrzędne, współrzędne i podrzędne, podmioty kooperujące, wyzwania i zagrożenia, założenia normatywne.
2. Strategię ogółu działań ewakuacyjnych, czyli wizję, misję, domenę, cele i funkcjonalne programy działania.
3. Źródła zasobów ludzkich, rzeczowych, informacyjnych i finansowych, a także sposoby podnoszenia ich potencjału.
4. Strukturę.
5. Zasady zarządzania: planowania, organizowania, motywowania (przewodzenia) i kontrolowania.
6. Wytyczne i sposoby podnoszenia sprawności organizacyjnej.
7. Sposoby zapewniania poszczególnych rodzajów zabezpieczenia.

Szata graficzna Instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie masowej ewakuacji ludności powinna znacząco odbiegać od szaty graficznej polskich aktów prawnych, przybierając formę podręcznika. Należy graficznie wyeksponować w nim poszczególne elementy koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, informacje najbardziej istotne, a także praktyczne wskazówki.

5.4. Nowa instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie masowej ewakuacji ludności a sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Opracowanie i wdrożenie treści dokumentu normatywnego konstytuującego nową koncepcję organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce może przyczynić się w znacznym stopniu do podniesienia sprawności tej organizacji.

Wskazane rozwiązania konceptualne i szczegółowe łącznie odnoszą się do wszystkich sformułowanych na kartach niniejszej rozprawy wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności. Sposób ich implementacji na grunt polskich uwarunkowań pozwala na zachowanie elastyczności organizacyjnej, a także spójności narzędzi i sposobów ich wykorzystania na obszarze całego kraju, pomimo, że nie zostaną one najprawdopodobniej wdrożone jednocześnie.

Wkomponowane w instrukcję dobre praktyki zagraniczne (konceptualne i szczegółowe) łącznie odnoszą się do wszystkich elementów wszystkich mechanizmów sprawności.

Jakościowe ujęcie treści instrukcji wychodzi naprzeciw wymaganiom osób reprezentujących w znacznym stopniu polskie organizacje ratownicze – potencjalnych wykonawców postanowień nowej koncepcji, a także podmiotów, od których zależy praktyczne wdrożenie jej postanowień – pracowników reprezentujących Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich oraz pracowników Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Zaletą nowego podejścia koncepcyjnego jest również ukierunkowanie na ciągłe doskonalenie opisanej organizacji, budowanie społecznego wzburzenia na wzroście poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez szeroko rozumianą edukację dla bezpieczeństwa, stosowanie nowych technologii, a także czytelność kompetencyjną wszystkich podmiotów kooperujących. Jej wdrożenie i prawidłowa realizacja najprawdopodobniej wiązać się będą z permanentnym doskonaleniem właściwej organizacji, poprzez wykorzystywanie pojawiających się szans, wychodzenie naprzeciw wyzwaniom i przeciwdziałanie zagrożeniom, zarówno pierwotnym i wtórnym.

PODSUMOWANIE

Niniejsza rozprawa doktorska to próba uchwycenia jednego z elementów ochrony ludności, wybranej jej formy – masowej ewakuacji ludności. Została ona ujęta w sposób nowatorski. Z jednej strony, skorzystano bowiem do jej opisu z dorobku nauk o organizacji i zarządzaniu. Nie ograniczono się jednak do wyłącznie czynnościowego opisu. Celem uzyskania nowej jakości, dokonano tego również w sposób atrybutowy i rzeczowy. Z drugiej strony, zaproponowane koncepcyjne ujęcia omawianej organizacji, zarówno modelowe i rzeczywiste, są wyrazem połączenia innowacji organizacyjnej, procesowej i produktowej. W pierwszym przypadku mowa o usprawnieniu istniejącej organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, w drugim o nowych, bardziej sprawnych sposobach osiągania celów tej formy ochrony ludności, w trzecim natomiast o jej doskonaleniu, jako usługi publicznej.

Zamierzeniem autora było uzyskanie opisu masowej ewakuacji ludności jako organizacji, a także zdiagnozowanie przesłanek świadczących o konieczności wprowadzenia przedsięwzięć zmierzających ku poprawie sprawności tej organizacji, z jednoczesnym wskazaniem potencjalnie wartych uwzględnienia rozwiązań funkcjonujących w państwach częściej dotykanych negatywnymi skutkami zagrożeń masowych. Z celu poznawczego wynikał bezpośrednio cel praktyczny, mianowicie zaproponowanie wspomnianych przedsięwzięć, za odzwierciedlenie czego przyjęto propozycję zmian we współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce, w tym w wytycznych oraz instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju właściwych ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia.

Ogólny problem badawczy przyjął formę pytania: *Jaka organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce zapewni jej sprawne funkcjonowanie w kontekście współczesnych uwarunkowań?* Na jego podstawie zostały sformułowane problemy szczegółowe, traktujące o:

1. istocie tej organizacji,
2. aktualnym stanie jej elementów kluczowych z punktu widzenia podnoszenia przedmiotowej sprawności,
3. aktualnym stanie elementów organizacji masowej ewakuacji ludności w państwach częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska i potencjale ich implementacji,
4. wymaganiach stawianych omawianej organizacji w optyce dostosowania do współczesnych uwarunkowań, z jednoczesnym uwzględnieniem wskazanych uprzednio dobrych praktyk zagranicznych,
5. kierunkach doskonalenia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Z problemami szczegółowymi korespondowały wstępne hipotezy badawcze, dotyczące:

1. możliwości rozpatrywania masowej ewakuacji ludności przez pryzmat organizacji, której istota polega na dostosowaniu do charakteru współczesnych uwarunkowań środowiskowych, wyrażającego się w strategii, potencjale, strukturze i zasadach zarządzania tą organizacją,

2. odzwierciedlaniu sformułowanego ujęcia modelowego przez polską koncepcję organizacji masowej ewakuacji ludności, w której znajdują się obszary właściwe działaniom usprawniającym,
3. obecności dobrych praktyk zagranicznych w zakresie masowej ewakuacji ludności, zasadnych z punktu widzenia implementacji do przedmiotowej polskiej koncepcji,
4. konieczności dokonania w organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce zmian, skutkujących zwiększeniem jej sprawności, celem dostosowania do współczesnych uwarunkowań – zmian obejmujących wszystkie elementy tej organizacji, wpływających na jej środowisko wewnętrzne i otoczenie, czerpiących ze zbioru rozwiązań opracowanych w państwach częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych,
5. przyjęciu proponowanych zmian za podstawę do opracowania nowej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, czego odzwierciedleniem powinna być instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia bądź jej odpowiednik.

Zastosowana metoda badań (w szerokim rozumieniu) uprawdopodobniła wszystkie wstępne hipotezy badawcze. Stanowiła połączenie dociekań teoretycznych i badań empirycznych. Te pierwsze towarzyszyły autorowi przez cały czas trwania pracy badawczej. Były to analiza, synteza, abstrahowanie, porównanie, uogólnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie indukcyjne i wnioskowanie dedukcyjne. Pomagały formułować treści wszystkich elementów niniejszej rozprawy. Badania empiryczne polegały na dwukrotnym zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego. W pierwszym przypadku przybrały formę ankiety audytoryjnej, skierowanej do studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jej celem była hierarchizacja grup terminów ewakuacyjnych w optyce intuicyjności ich rozumienia, zdiagnozowanie zasadności uproszczenia terminologii związanej z tematyką ewakuacji, określenie stopnia znajomości, zrozumienia i użyteczności (rozumianej przez pryzmat satysfakcjonującego opisu) współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce, a także wskazanie elementów tej koncepcji, wymagających poprawy, aby ona cała była łatwiej poznawalna, zrozumiała i satysfakcjonująco opisana. Druga metoda sondażu diagnostycznego polegała na przeprowadzeniu badań metodą ankiety pocztowej, dystrybuowanej do Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, a także Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Za cel przyjęto tu zebranie opinii na temat elementów mechanizmów sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce, właściwych jej wyzwań i zagrożeń, a także zasadności implementacji zagranicznych rozwiązań usprawniających na grunt polskiego środowiska bezpieczeństwa.

Rezultatem realizacji metody badań (w szerokim rozumieniu) jest syntetyczny opis masowej ewakuacji ludności, jako organizacji. Na najwyższym poziomie abstrakcji definiowana jest przez pryzmat określonej z uwagi na zdolność osiągnięcia efektu synergii, wyodrębnionej z płaszczyzny form ochrony ludności przed zagrożeniami, złożonej całości, stanowiącej fragment otaczającej rzeczywistości, składającej się natomiast ze zbioru elementów i relacji

między nimi, które wspólnie określają jej właściwości, a także wpływają na jej powodzenie, ona zaś wpływa na powodzenie elementów ją konstytuujących. Wyrasta na przedmiotowym systemie, czyli określonej, wyodrębnionej z płaszczyzny form ochrony ludności przed zagrożeniami, złożonej całości, stanowiącej fragment otaczającej rzeczywistości, składającej się natomiast ze zbioru elementów i relacji między nimi, które wspólnie określają właściwości tego systemu. Organizację masowej ewakuacji ludności w tym kontekście należy więc rozumieć jako względnie trwałe system zróżnicowanych i skoordynowanych działań w obszarze ochrony ludności, wykorzystujących, przekształcających i zespalających celowo ustrukturyzowany zbiór zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych i informacyjnych), pozostający w relacji z innymi systemami związanymi przedmiotowo z ochroną ludności, a także z zasobami otoczenia, w którym funkcjonuje.

Organizacja masowej ewakuacji ludności charakteryzuje się złożonym środowiskiem wewnętrznym, funkcjonuje również w dynamicznym otoczeniu. Wywodzi się od systemów bezpieczeństwa narodowego (nadsystemu I stopnia nadrzędności), a także jego elementów – systemu zarządzania kryzysowego i systemu ochrony ludności (nadsystemu II stopnia nadrzędności). Współrzednymi względem niej są systemy dopełniające katalog form ochrony ludności, a także te właściwe poszczególnym rodzajom ratownictwa. Są to więc systemy m. in. schronów i ukryć, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, ratownictwa ekologicznego i ratownictwa specjalnego. Do właściwych systemów podrzędnych zalicza się natomiast podsystem przygotowania masowej ewakuacji ludności, podsystem prowadzenia masowej ewakuacji ludności, podsystem gospodarowania zasobami ludzkimi, podsystem zaopatrzenia i gospodarowania materiałowego, podsystem gospodarowania transportowego, podsystem gospodarowania zasobami informacyjnymi, podsystem gospodarowania finansami, podsystem administracji i podsystem zarządzania.

Obsługę wszystkich działań ewakuacyjnych zapewniają podmioty kooperujące. Zasadnym jest wpisanie do tej grupy decydentów, oddziały i pododdziały sił zbrojnych, policję i pozostałe służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, straże pożarne, zespoły ratownictwa medycznego, specjalistyczne podmioty ratownicze, instytucje i przedsiębiorstwa transportowe, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia, stacje sanitarno-epidemiologiczne, instytucje ochrony środowiska, służby więzienne, instytucje i grupy wyznaniowe, przedsiębiorców, organizacje medialne, a także wolontariuszy i ich zorganizowane grupy. Analiza ich potencjału i możliwie jak najszersze zaangażowanie w działania ewakuacyjne powinny być realizowane w przypadku każdej komórki omawianej organizacji.

Jest to o tyle istotne, że zróżnicowanie ilościowe i jakościowe podmiotów kooperujących może wychodzić naprzeciw uwarunkowaniom organizacji masowej ewakuacji ludności – zarówno tym pierwotnym, prowadzącym do zainicjowania tej formy ochrony ludności, jak też wtórnym – przez tą ewakuację powodowanych. Nie sposób wymienić tu pełnego katalogu przedmiotowych wyzwań i zagrożeń. O ile te pierwotne określone są przeważnie w planach

zarządzania kryzysowego, to ich wtórne odpowiedniki wymagają nierzadko głębszej analizy ogółu członków organizacji, czyli podmiotów kooperujących, fizycznego środowiska pracy, kultury organizacyjnej, sieci współpracujących ze sobą organizacji, otoczenia ogólnego, a także otoczenia międzynarodowego i globalnego.

Wszelkie założenia normatywne organizacji masowej ewakuacji ludności powinny mieć charakter fakultatywny. Ramy jej funkcjonowania powinny być ramami ogólnymi, umożliwić natomiast opracowywanie i wdrażanie lokalnych mechanizmów oraz narzędzi potencjalnego zastosowania w obliczu konieczności skorzystania z omawianej formy ochrony ludności. Ogólnymi założeniami normatywnymi powinny być dyrektywy maksymalizacji elastyczności i sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności.

Na wynikach analizy środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności wyrasta jej misja i wizja. Misją jest zapewnienie sprawnej ochrony ludności poprzez masową jej ewakuację, przed zagrożeniami współczesności i przyszłości, we wszystkich stanach funkcjonowania państwa. Wizja natomiast to jest takie zorganizowanie działań wpisujących się w ewakuacyjny mechanizm ochrony ludności, które zapewnią sprawne i bezpieczne przemieszczanie (się) ludności, celem jej izolacji od zagrożeń – uniwersalne w stopniu umożliwiającym zastosowanie we wszystkich stanach funkcjonowania państwa, a także elastyczne, by móc dostosowywać się do dynamizmu wyzwań i zagrożeń współczesności oraz, a może przede wszystkim, przyszłości.

Na misji i wizji powinny być budowane kolejno cele strategiczne, taktyczne, operacyjne i elementarne, formułowane w oparciu o elementy domeny działań, grupowane w funkcjonalne programy działań. Tak rozumiana strategia powinna wytyczać kierunki działań ewakuacyjnych, czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń podmiotów kooperujących, uwzględniając przy tym trendy zmian i prognozy przyszłych stanów elementów środowiska wewnętrznego i otoczenia organizacji masowej ewakuacji ludności.

Wspominane podmioty kooperujące, a także konstytuowane przez ich działania organizacje, należy rozpatrywać z punktu widzenia ich potencjału, czyli zbioru zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych, traktowanych sumarycznie oraz w optyce osiągnięcia przez nie w toku funkcjonowania organizacyjnego efektu synergii.

Opisując strukturę statyczną omawianej organizacji należy mieć na względzie formę hybrydową, łączącą w sobie elementy struktury liniowo – sztabowej i struktury wielobranżowej. Za optymalne rozwiązanie uznaje się trójdzielność aparatu kierowniczego, składającego się z komórki liniowej (organu decyzyjnego), komórki sztabowej i komórki pomocniczej. Hierarchiczny układ aparatów kierowniczych wszystkich poziomów organizacyjnych konstytuuje pion liniowy, na najniższym poziomie połączony z grupą podmiotów kooperujących.

Zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności należy rozpatrywać przez pryzmat wszystkich funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania, motywowania (przewodzenia) i kontrolowania. Pierwsza z nich wiąże się z koniecznością opracowywania planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych, uzupełnianych w razie konieczności o plany awaryjne

i funkcjonalne programy działania. Organizowanie to działanie strukturyzacji dynamicznej zgodnie z zasadami podziału pracy, harmonizacji, specjalizacji, hierarchii i rozpiętości kierowania, najkrótszej drogi służbowej, delegowania uprawnień, równowagi uprawnień i odpowiedzialności, a także wyjątku. Zarządzanie organizacją masowej ewakuacji ludności powinno obejmować motywowanie zewnętrzne jej członków, stwarzać również warunki do ich samomotywacji. Wskazane również, by motywowanie przybierało formę przywództwa, czyli odbywało się w oparciu o autorytet posiadany przez przywódcę (decydenta, dowódcę, przełożonego, lidera, itp.), nie zaś jedynie na podstawie formalnej hierarchizacji struktury organizacji działań. Dopełnieniem powyższych jest funkcja kontrolowania, polegająca na określaniu stopnia wdrożenia poszczególnych planów w ramach organizacji masowej ewakuacji ludności. Zasadne, by osiągnąć to było poprzez trzy rodzaje kontroli: prospektywną (wstępną, *ex ante*), bieżącą i retrospektywną (kończącą, *ex post*).

Model organizacji masowej ewakuacji ludności bazuje na modelu organizacji zaproponowanym przez M. Bielskiego. Składa się z podsystemów zarządzania, strategii, psychospołecznego, struktury i technicznego. Podsystem zarządzania spina pozostałe elementy.

Sprawność tak rozumianej organizacji zdaje się być opisywana przez mechanizm relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych, mechanizm wspólnego bądź indywidualnego warunkowania przez walory praktyczne sprawnego działania, mechanizm relacji ze stopniem zorganizowania, a także mechanizm sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią. Na mechanizmie opartym o walory praktyczne sprawnego działania zbudowany został sposób określania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności. Na wszystkich natomiast wyrastają wytyczne sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności, odnoszące się także do zasad ogólnych kształtowania racjonalnych systemów działania, uniwersalnych dyrektyw sprawnego działania, jak również barier sprawności działań ludzkich.

Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce w znacznym stopniu odzwierciedla ukazane powyżej ujęcie syntetyczne. Jej współczesna koncepcja traktuje o ewakuacji I, II i III stopnia, w ramach których należy brać pod uwagę samoewakuację ludności. Nie sprecyzowano jednak, czy ta ostatnia jest formą ochrony ludności świadomie stosowaną w obliczu okoliczności zmuszających do jej wykorzystania, czy raczej wyrazem behawioralnej odpowiedzi osób charakteryzujących się krytycznie niskim poziomem poczucia bezpieczeństwa.

Systemem nadrzędnym względem niej na poziomie narodowym jest system bezpieczeństwa narodowego RP. Przenika ona, w mniejszym bądź większym stopniu, praktycznie wszystkie jego podsystemy: obronny, ochronne, społeczne i gospodarcze. Z uwagi na swoją istotę, uważa się, że organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce jest bytem podrzędnym również w stosunku do systemu zarządzania kryzysowego, a także systemu ratownictwa i ochrony ludności. Na tym samym poziomie istotności traktuje się natomiast m. in. organizację ewakuacji zwierząt, organizację ewakuacji mienia, system budowli ochronnych, krajowy

system ratowniczo – gaśniczy i system Państwowe Ratownictwo Medyczne. Sprowadzając rozważania na grunt systemów lub organizacji podrzędnych względem omawianej, należy w tej grupie wymienić krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach, a także systemy podrzędne obejmujące wiązki działań z zakresu masowej ewakuacji ludności: zabezpieczenia transportowego, zabezpieczenia technicznego, zabezpieczenia porządkowo – ochronnego, zabezpieczenia medyczno – sanitarnego, zabezpieczenia socjalno – bytowego, zabezpieczenia łączności, planowania ewakuacji i przewodzenia ewakuacją.

Podmioty kooperujące dzielą się na podgrupę podmiotów decyzyjnych i podgrupę podmiotów wykonawczych.

Na tą pierwszą składają się (w przypadku ewakuacji I i II stopnia) wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub osoba kierująca akcją ratunkową (jedynie w okolicznościach ewakuacji I stopnia). Dodatkowo mogą to być organy wojskowe w strefie bezpośrednich działań wojennych (w obliczu konieczności zainicjowania ewakuacji III stopnia).

Druga podgrupa tworzona jest przez zespoły zarządzania kryzysowego, referaty ds. ewidencji ludności właściwych miejscowo urzędów administracji publicznej, pozostałe komórki organizacyjne urzędu szefa władzy wykonawczej, Policję, jednostki ochrony przeciwpożarowej, służby pomocy społecznej, techniczne służby miejskie, terenowe jednostki służby zdrowia, osoby o kwalifikacjach psychologicznych, instytucje wyznaniowe, administrację szkolnictwa, graniczne, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne, organizacje pozarządowe i wolontariuszy, Koleje Państwowe, elementy sieci handlu detalicznego i hurtowego oraz punkty żywienia zbiorowego, rady społeczności lokalnej oraz przedstawiciele społeczności sąsiednich, służbę weterynaryjną i inne organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, lokalne media, a także inne według potrzeb.

Nie sposób przytoczyć w tym miejscu wszystkich dokumentów normujących koncepcję organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Właściwe im treści znajdują się w wielu ustawach, rozporządzeniach, wytycznych i instrukcjach. Dokument, który powinien zbierać te informacje – Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju z czerwca 2008 r. w *sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia* zawiera wiele nieścisłości i luk, generując w ten sposób przestrzenie wolnych interpretacji.

Zagrożenia związane z organizacją masowej ewakuacji ludności można podzielić na pierwotne i wtórne. Zagrożenia pierwotne skutkują koniecznością zainicjowania omawianej formy ochrony ludności. Ich katalog można znaleźć w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Zdecydowanie bardziej złożoną kwestią jest określenie zagrożeń wtórnych – wywoływanych przez masową ewakuację ludności. Należy tu wymienić rozbieżności w praktycznym podejściu podmiotów kooperujących do realizacji wspólnych celów, opóźnienia w procesie podejmowania decyzji przez lokalne władze, opóźnienia w indywidualnym powzięciu decyzji o samoewakuacji przez osoby zagrożone, powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji, utrudnienia w ruchu strumieni osób ewakuo-

wanych, wydłużanie (się) czasu ewakuacji, niepokoje społeczne, w tym przejawy agresji, panikę, zwiększenie podatności ludności na dodatkowe zagrożenia, bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych, spadek morale ewakuujących i ewakuowanych, zwiększone ryzyko wystąpienia efektu domina i/lub efektu kuli śnieżnej, chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów, utratę wpływu na ogół działań ewakuacyjnych, wzrost konkurencji o zasoby (ludzi, sprzęt, środki finansowe, informacje) realizujące wspólne bądź indywidualne zadania, rozrost liczby elementów kierowniczych w stosunku do wykonawczych, trudności w racjonalnym gospodarowaniu zasobami, rozbieżności w spójności decyzyjnej, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem włącznie, niechęć osób do pozostawiania mienia, tym samym do ewakuacji, i konieczność dbałości o bezpieczeństwo tychże osób, niechęć do podejmowania działań w ramach wolontariatu, podejmowanie przez osoby ewakuowane prób przedwczesnego powrotu do domów, ograniczanie się do realizacji jedynie celu prowadzenia ewakuacji zgodnie z jej koncepcją, rozwinięty nadmiernie biurokracyzm, braki proceduralne, utrudnienia w ruchu strumieni ewakuantów, a nawet chaos transportowy (w tym korki uliczne, wypadki drogowe, zablokowanie głównych dróg ewakuacji), niewydolność systemu transportowego, powstawanie bądź pogłębianie się deficytu środków finansowych za przedmiotowe usługi, konieczność zadłużenia organów administracji państwowej, konieczność zmiany przeznaczenia finansowych środków celowych z innych obszarów wydatkowania, powstawanie przepaści technologicznej między podmiotami kooperującymi i płynące z niej trudności w zarządzaniu ich współdziałaniem, brak spójności w sposobach i narzędziach realizacji tych samych celów, brak odniesienia do uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, samotnych, obniżanie elastyczności organizacji, brak lub niechęć osób ewakuowanych do współpracy z podmiotami kooperującymi, niemożność przeprowadzenia ewakuacji całkowitej, a także spadek efektywności funkcjonowania międzynarodowych mechanizmów zarządzania masową ewakuacją ludności.

Wśród wyzwań omawianej organizacji zidentyfikowano spójne zarządzanie na wszystkich szczeblach decyzyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa ewakuowanym i ewakuującym, zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi, zachowanie spójności ze wszystkimi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (obrony cywilnej), skuteczne zarządzanie interesami wszelkich grup nacisku, ukierunkowane na osiągnięcie celów masowej ewakuacji ludności, zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań, prawne umocowanie, zapewniające elastyczność i sprawność funkcjonowania, uwzględnienie w procesach planowania możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności, uwzględnienie w procesie planowania kwestii rozmieszczenia przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji, dostosowanie systemu transportowego do przedmiotowych, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych, optymalizację kosztów, wykorzystanie aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologii, uwzględnienie w zarządzaniu struktury społecznej potencjalnych osób ewakuowanych i jej dynamizmu (np. grup etnicz-

nych, imigrantów), dostosowanie procedur ewakuacji do uwarunkowań kulturowych ewakuantów, spójność celów masowej ewakuacji ludności z celami międzynarodowych porozumień i sojuszów, a także wkomponowanie w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną (np. wykorzystywanie ogólnoswiatowych źródeł informacji i środków komunikacji).

Misją organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce jest ochrona życia i zdrowia ludzi w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Zamierza się ją osiągnąć poprzez takie zorganizowanie działań ewakuacyjnych, aby ich ogół zapewnił opuszczenie strefy zagrożenia przez wszystkie osoby się w niej znajdujące, z uwzględnieniem pierwszeństwa kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych, itp., w różnych stadiach zdarzeń niebezpiecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej koordynacji działań wszystkich podmiotów kooperujących.

Domena działań ewakuacyjnych zgodnie z polską koncepcją opiera się na czterech fazach tego procesu, tj. podjęciu decyzji o ewakuacji, alarmowaniu, ewakuacji właściwej, a także rozlokowaniu w miejscach przyjęcia. Poszczególne wiązki działań uwzględniają również zapewnienie zabezpieczenia transportowego, technicznego, porządkowo – ochronnego, medyczo – sanitarnego, socjalno – bytowego i łączności.

Cele niższe niż misja nie zostały sformułowane w sposób klarowny. Można się ich domyślać na podstawie treści, z których można by było z kolei sformułować następujące funkcjonalne programy działań: Program analizy samoewakuacji ludności, Program podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania, Program planowania ewakuacji, Program strukturyzacji organizacji ewakuacji ludności, Program zabezpieczenia transportowego, Program zabezpieczenia medyczo – sanitarnego, Program zabezpieczenia socjalno – bytowego, Program zabezpieczenia łączności, a także Program przewodzenia ewakuacją ludności.

Zasoby ludzkie, rzeczowe i informacyjne, budujące potencjał organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, są niezwykle trudne do określenia. Wynika to z ich złożoności i zróżnicowania. Odwrotnie natomiast przedstawia się sytuacja dla zasobów finansowych. Głównie bowiem źródło finansowania działań ewakuacyjnych to budżet państwa – opiekuna wszystkich obywateli. Istotne, że w sytuacjach wykraczających poza możliwości finansowe państwa, Polska może liczyć na pomoc ONZ, NATO i UE. Rodzi to uzasadnione podejrzenia, że w obliczu masowej ewakuacji ludności podmioty kooperujące mogą nie liczyć się z kosztami prowadzonych przez siebie działań. Zdaje się to jednak wychodzić naprzeciw najwyższemu priorytetowi – ochronie ludzkiego zdrowia, a nawet życia za wszelką cenę, nawet tę wysoką.

Struktura organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce cechuje się nieznacznym rozbudowaniem względem jej syntetycznego odpowiednika. Po pierwsze, poziom najwyższy – krajowy stanowią Rada Ministrów z ministrem właściwym sprawom wewnętrznym, rządowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (realizują funkcje organizowania i motywowania – przewodzenia), a także Szef Obrony Cywilnej Kraju z Biurem ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Głównej PSP i Krajowym

Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (realizują funkcje planowania i w ograniczonym zakresie kontrolowania). Aparaty zarządzające niższych poziomów decyzyjnych wykazują już jednolitość, aczkolwiek komórki pomocnicze funkcjonują w oparciu o centra zarządzania kryzysowego i komórki we właściwych urzędach administracji publicznej. Ogólnie przyjmuje się, że struktura hybrydowa, łącząca strukturę liniowo – sztabową ze strukturą wielobranżową, charakteryzująca ujęcie syntetyczne, charakteryzuje również polską organizację masowej ewakuacji ludności.

Wiele kontrowersji budzą wyniki analizy kwestii zarządzania tą organizacją. Bezpośrednie nawiązania występują bowiem jedynie dla funkcji planowania. Aspekty organizowania poruszane są pośrednio w ramach właściwej koncepcji, natomiast motywowania (przewodzenia) i kontrolowania praktycznie w ogóle. Można się, co prawda, doszukiwać treści dotyczących tych dwóch ostatnich funkcji zarządzania w bieżącym stanie prawnym i dorobku naukowym. Zdaje się to być jednak czasochłonne i niepraktyczne, zwłaszcza w obliczu konieczności uruchomienia ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludności. Wracając natomiast do planowania, brakuje odniesień do planów awaryjnych.

Próba ustalenia priorytetów mechanizmów sprawności skutkowałą ustawieniem ich w następującej kolejności, od najistotniejszych, do najmniej istotnych: 1. Mechanizm sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią, 2. Mechanizm relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych, 3. Mechanizm wspólnego warunkowania przez walory praktyczne sprawnego działania, 4. Mechanizm relacji ze stopniem zorganizowania. Jednak z powodu zróżnicowania w sposobach traktowania o sprawności, zdaje się to nie mieć znaczenia dla projektowania działań usprawniających oraz metody określania sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności.

Wspomniana metoda bazuje na jej syntetycznym odpowiedniku. W toku przeprowadzonych badań uzyskano również wartości wag poszczególnych walorów praktycznych sprawnego działania ewakuacyjnego.

Zrelatywizowanie wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności z wybranymi elementami stanu tej organizacji w Polsce prowadziło do sformułowania wielu wniosków na temat obszarów właściwych potencjalnej poprawie współczesnej koncepcji. Istotne, że nawiązują one do praktycznie wszystkich zidentyfikowanych elementów koncepcyjnych. Ewentualna poprawa możliwa jest natomiast przy wykorzystaniu mechanizmów sprawności.

Na całym świecie funkcjonuje bardzo wiele organizacji masowej ewakuacji ludności. Nawet jeśli nie noszą przedmiotowej nazwy, ukierunkowane są na właściwe misję i wizję. Szczególną uwagę zwrócono na państwa częściej dotykane skutkami zagrożeń masowych niż Polska. Na tle rozwiązań m.in. niemieckich, brytyjskich, słowackich, chińskich i indyjskich, wyróżniły się amerykańskie, nowozelandzkie i australijskie. Charakteryzowały się największą liczebnością i szczegółowością. To one w znacznej mierze posłużyły sformułowaniu dobrych

praktyk zagranicznych, potencjalnie przydatnych w procesie usprawniania organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Dobór dokonany został na podstawie wspólnego zastosowania kryterium modelowego, kryterium optymalizacji środowiskowej i kryterium precyzji, czego skutkiem było sformułowanie 11 rozwiązań zagranicznych, pogrupowanych w te conceptualne (bezpośrednio uderzające we współczesną koncepcję organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce) i szczegółowe (możliwe do zastosowania bez konieczności zmian koncepcji). Łącznie nawiązywały do wszystkich elementów wszystkich mechanizmów sprawności. Odnosiły się również do wszystkich wytycznych sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności.

Wyniki dociekań teoretycznych i badań empirycznych skutkowały przyjęciem za zasadne, że należy zmienić współczesną koncepcję omawianej organizacji. Opowiedziała się za tym zdecydowana większość respondentów. Pomimo znacznej jej znajomości i zrozumienia, wskazali oni na konieczność modyfikacji bądź uzupełnienia elementów koncepcyjnych, by cała koncepcja była łatwiej poznawalna, lepiej zrozumiana i satysfakcjonująco opisana.

Zwieńczeniem przedmiotowych rozważań są wytyczne do nowej instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie masowej ewakuacji ludności. Uwzględniają luki koncepcyjne, potencjał rozwiązań zagranicznych, mechanizmy sprawności, wytyczne sprawnej organizacji masowej ewakuacji ludności, a także stan działań wychodzących naprzeciw zidentyfikowanym wyzwaniom i zagrożeniom organizacyjnym. Podzielono je na ogólne (wdrażane ogólnie dla obszaru całego kraju) i szczegółowe (możliwe do wdrażania w poszczególnych jednostkach terytorialnych, w zależności od posiadanych przez nie zasobów).

Opracowanie i wdrożenie treści dokumentu normatywnego konstytuującego nową koncepcję organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce na podstawie przytoczonych wytycznych może przyczynić się w znacznym stopniu do podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce w kontekście współczesnych uwarunkowań, w tym wyzwań i zagrożeń.

BIBLIOGRAFIA

Publikacje zwarte:

1. Ackoff R. L., *Zarządzanie w małych dawkach*, B. Pohoryles (przeł.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
2. Allaire Y., Firsirotu M. E., *Myślenie strategiczne*, J. Anusz (przeł.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3. Apanowicz J., *Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo WSAiB, Gdynia 2000.
4. ArcGIS 9. What is ArcGIS?, Wydawnictwo ESRI, Redlands 2004.
5. Białek T., *Terroryzm. Manipulacja strachem*, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005.
6. Bielski M., *Organizacje: istota, procesy, struktura*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
7. Bielski M., *Podstawy teorii organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004.
8. Bolton P. A., *Managing Pedestrians During Evacuation of Metropolitan Areas*, Wydawnictwo Departamentu Transportu USA, Waszyngton 2007.
9. Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń K., *Podstawy organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo WSAiB, Gdynia 1999.
10. Davenport T. H., *Zarządzanie pracownikami wiedzy*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
11. Davis E., *Guide on the Special Needs of People with Disabilities for Emergency Managers, Planners and Responders*, Wydawnictwo National Organization on Disability, Waszyngton 2006.
12. Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H., *Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
13. Dworczyk M., Szlasa R., *Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
14. Edvinsson L., Malone M.S., *Kapitał intelektualny*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
15. *Emergency Evacuation Planning Guide For People with Disabilities*, Wydawnictwo NFPA, b.m.w., 2007.
16. Ficoń K., *Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe*, Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2007.
17. Fleming M., Gołębiowski J., Olbryś S., *Ochrona ludności – wybrane zagadnienia*, Wydawnictwo Firex, Warszawa 1997.

18. Gołębiowski J., *Podręcznik menadżera programów kryzysowych*, Wydawnictwo SA PSP w Krakowie, Kraków 2003.
19. Griffin R.W., *Podstawy zarządzania organizacjami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
20. Habr J., Veprek J., *Systemowa analiza i synteza, Nowoczesne podejście do zarządzania i podejmowania decyzji*, A. Kusto (przeł.), PWE, Warszawa 1976.
21. Hadnagy Ch., *Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami*, M. Witkowska (przeł.), Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
22. Hatch M. J., *Organization Theory*, Wydawnictwo Oxford University Press, Nowy Jork 1997.
23. Jemielniak D., Latusek D., *Zarządzanie. Teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia*, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005.
24. Kieżun W., *Ewolucja sprawnego zarządzania*, PWE, Warszawa 1978.
25. Kieżun W., *Patologia transformacji*, Wydawnictwo Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2013.
26. Kieżun W., *Podstawy organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
27. Kieżun W., *Sprawne zarządzanie organizacją – zarys teorii i praktyki*, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
28. Kitler W., *Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2011.
29. Kitler W., Skrabacz A., *Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny*, Wydawnictwo TWO, Warszawa 2010.
30. Kosowski B., *Sprawne i elastyczne zarządzanie w kryzysie*, Wydawnictwo Difin S. A., Warszawa 2008.
31. Kotarbiński T., *Sprawność i błąd*, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.
32. Kotarbiński T., *Traktat o dobrej robocie*, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa, Kraków 1969.
33. Koziej S., *Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku*, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2008.
34. Koźmiński A. K., Jemielniak D., *Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
35. Krawiec Cz., Pokryszko J., *Ewakuacja aglomeracji miejskiej (na przykładzie Rzeszowa)*, „Zeszyt problemowy TWO” 2002, nr 3(29).
36. Krynojewski F. R., *Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzanie bezpieczeństwem*, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2012.
37. Krzyżanowski L., *Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

38. Krzyżanowski L., *Podstawy nauki zarządzania*, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985.
39. Kurnal J., *Zarys teorii organizacji i zarządzania*, PWE, Warszawa 1970.
40. *Leksykon wiedzy wojskowej*, M. Laprus (pod red.), Wydawnictwo MON, Warszawa 1979.
41. Leon J., Frąckiewicz J., *Systemy sprawnego działania. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Warszawa 2001.
42. Lisiecki M., *Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym*, Wydawnictwo Łośgraf, Warszawa 2011.
43. Marszałek M., *Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota. Uwarunkowania. Planowanie*, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2013.
44. Michalak A., *Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
45. Morawski M., *Zarządzanie profesjonalistami*, PWE, Warszawa 2009.
46. Nowak S., *Metodologia badań społecznych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
47. Obłój K., *Mikroszkółka zarządzania*, PWE, Warszawa 1994.
48. Obłój K., *Strategia organizacji*, PWE, Warszawa 1999.
49. Obłój K., *Strategia sukcesu firmy*, PWE, Warszawa 1998.
50. Padmanabhan G., *Guidlines for Hospital Emergency Preparedness Planning*, Ministry of Home Affairs, New Delhi 2008.
51. Pelc M., *Elementy metodologii badań naukowych*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2012.
52. Penc J., *Decyzje w zarządzaniu*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
53. Peszko A., *Podstawy zarządzania organizacjami*, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002.
54. Pilch T., *Zasady badań pedagogicznych*, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
55. *Podstawy nauki o przedsiębiorstwie*, J. Lichtarski (pod red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
56. Przeworski K., *Ewakuacja jako sposób ochrony ludności*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2002.
57. Pszczołowski T., *Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1978.
58. Pszczołowski T., *Organizacja od dołu i od góry*, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
59. Pszczołowski T., *Zasady sprawnego działania*, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
60. Puchalski J., *Podstawy nauki o organizacji*, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2008.

61. *Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju*, Fundacja Centrum Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego, Warszawa luty-maj 2013.
62. Schwartz J. Ch., Barry C., *A Guide to Preparing for and Responding to Jail Emergencies. Self-Audit Checklists, Resource Materials, Case Studies*, Wydawnictwo Departamentu Sprawiedliwości USA, Campbell 2009.
63. Siekiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., *Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem*, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010.
64. Simak L., Holla K., Ristvej J., *Crisis Management in Public Administration. Crisis Management I. Theory of Crisis Management*, Wydawnictwo Uniwersytetu w Żilinie, Żilina 2013.
65. *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego*, W. Łepkowski (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2002.
66. Stachowiak Z., *Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych)*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2000.
67. Stefanowicz B., *Informacja*, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
68. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert Jr. D. R., *Kierowanie*, A. Ehrlich (tłum.), PWE, Warszawa 2011.
69. Sudoł S., *Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem*, PWE, Warszawa 2006.
70. Sztumski J., *Wstęp do metod i technik badań społecznych*, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.
71. *Uniwersalny słownik języka polskiego*, S. Dubisz (pod red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 1, Warszawa 2003.
72. *Uniwersalny słownik języka polskiego*, S. Dubisz (pod red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 2, Warszawa 2003.
73. *Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie*, B. Kożuch, A. Kożuch (pod red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2011
74. Walters D., *Zarządzanie operacyjne*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
75. Wolanin J., *Zarys bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju*, Wydawnictwo Danmar, Warszawa 2005.
76. *Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych*, E. Nowak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2007.
77. *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (pod red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
78. Zieleniewski J., *O problemach organizacji*, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.
79. Zieleniewski J., *Organizacja i zarządzanie*, PWN, Warszawa 1975.

80. Zieleniewski J., *Organizacja zespołów ludzkich: wstęp do teorii organizacji i kierowania*, PWN, Warszawa 1982.

Rozdziały w publikacjach zwartych, artykuły:

1. Banaszyk P., *Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania*, [w:] *Podstawy organizacji i zarządzania*, K. Krzakiewicz (pod red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
2. Cieślarczyk M., *Stosowanie metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie*, [w:] *Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych*, B. Wiśniewski (pod red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011.
3. Cieślarczyk M., Chojnacki Z., *Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w pracach magisterskich i doktorskich*, [w:] *Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich*, M. Cieślarczyk (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2006.
4. Dec R., *Strategiczna karta wyników w planowaniu działania Państwowej Straży Pożarnej*, „Bezpieczeństwo i technika pożarnicza” 2010, nr 1.
5. Dima I. C., Man M., Kot S., *Use of Abraham Maslow's Motivation Theory for Setting Consumers' Satisfaction-Non-Satisfaction*, “Polish Journal of Management Studies” 2010, nr 2.
6. Escher I., *Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici: Zarządzanie XXXIX” 2012, nr 407.
7. Fang Zhi-Ming, Song Wei-Guo, Wu Hao, Zhang Jun, *A Multi-Grid Model for Evacuation Coupling with the Effects of Fire Products*, “Fire Technology” 2012, nr 48.
8. Gołębiowski G., *Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych*, „Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2008, nr 22.
9. Grabowski M., Zajac A., *Dane, informacja, wiedza – próba definicji*, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 2009, nr 798.
10. Gromek P., *Istota masowej ewakuacji ludności w Polsce*, „Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON” 2012, nr 3(4).
11. Gromek P., Jaskółowski W., *Wybrane metody szacowania ryzyka wystąpienia efektu domina będącego następstwem awarii przemysłowych*, [w:] W. Jaskółowski, M. Kwiatkowski (pod red.), *Bezpieczeństwo pożarowe w bazach paliw płynnych*, Bydgoszcz 2011.
12. Gromek P., Kulasza K., *Media podczas masowej ewakuacji ludności – rola i zagrożenia*, „Zeszyty Doktoranckie WBN AON” 2012, nr 4(5).
13. Gromek P., *Samoewakuacja ludności jako niewygodny aspekt optymalizacji czasu masowej ewakuacji ludności*, [w:] *Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego*, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2012.

14. Gryz J., *Instytucje i instrumenty reagowania kryzysowego Unii Europejskiej w ramach I filaru*, [w:] *System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary*, J. Gryz (pod red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
15. Gryz J., *Instytucje i instrumenty reagowania kryzysowego Unii Europejskiej w ramach II filaru*, [w:] *System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary*, J. Gryz (pod red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
16. Jokiel G., *Potencjał organizacyjny w obszarze logistyki*, „Przedsiębiorczość i zarządzanie” 2012, t. XIII, nr 17.
17. Kieżun W., *Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności*, [w:] *Barriere sprawności organizacji*, W. Kieżun (pod red.), PWE, Warszawa 1978.
18. Kisiel P. W., *Audyt wewnętrzny – korzyści i zagrożenia*, [w:] *Krytycznie i twórczo o zarządzaniu*, W. Kieżun (pod red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2011.
19. Korniejenko K., *Współczesne metafory organizacji w organizacjach służby zdrowia*, VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych: Nauki ekonomiczne – materiały konferencyjne, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.
20. Kostera M., Kownacki S., Szumski A., *Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna*, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
21. Koźmiński A. K., *Organizacja*, [w:] *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (pod red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
22. Koźmiński A. K., *Organizacja – zbiór problemów do rozwiązania*, [w:] *Decyzje. Analiza systemowa organizacji*, A. K. Koźmiński (pod red.), PWN, Warszawa 1979.
23. Koźmiński A. K., *Zarządzanie*, [w:] *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
24. Koźmiński A. K., Zawiślak A. M., *Analiza systemowa*, [w:] *Decyzje. Analiza systemowa organizacji*, A. K. Koźmiński (pod red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
25. Krzakiewicz K., *Zarządzanie i jego funkcje*, [w:] *Podstawy organizacji i zarządzania*, K. Krzakiewicz (pod red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
26. Kuc B. R., *Audyt wewnętrzny – perspektywy rozwoju*, [w:] *Krytycznie i twórczo o zarządzaniu*, W. Kieżun (pod red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2011.
27. Kuźniar R., *Po pierwsze, bezpieczeństwo*, [w:] “Rzeczpospolita” 09 stycznia 1996.
28. Lisiecka K., *Czy organizacje publiczne o wysokim stopniu zhierarchizowania mogą być bardziej sprawnie zarządzane?*, [w:] *Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych*, W. Kieżun, L. Ci-borowski, J. Wołęjszo (pod red.), tom 1, Wydawnictwo AON, Warszawa 2010.

29. Lunenburg F.C., *Expectancy Theory of Motivation: Motivating by Altering Expectations*, "International Journal of Management, business and administration" 2011, t. 15, nr 1.
30. Majchrzak D., *Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego*, [w:] *Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego*, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2011.
31. Makowska A., *Idea good governance w polskiej administracji*, [w:] *Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych*, W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołęjszo (pod red.), tom 2, Wydawnictwo AON, Warszawa 2010.
32. Marciniak E. M., *Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa*, [w:] *Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia*, S. Sulowski, M. Brzeziński (pod red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
33. Miah M., *Survey of Data Mining Methods in Emergency Evacuation Planning*, "CONISAR Proceedings" 2011, t. 4, nr 1815.
34. Morawski M., *Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy*, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 1.
35. Mozumder P., Raheem N., Talbert J., Berrens R. P., *Investigating intended evacuation from wildfires in the wildland–urban interface: Application of a bivariate probit model*, "Forest Policy and Economics" 2008, nr 10.
36. Obłój K., Trybuchowski M., *Zarządzanie strategiczne*, [w:] *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (pod red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
37. Ornarowicz U., *Menedżer XXI wieku – perspektywa organizacji*, [w:] *Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia*, W. Kieżun (pod red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
38. Orzechowski K., *Sprawność w zarządzaniu organizacjami publicznymi*, [w:] *Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych*, W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołęjszo (pod red.), tom 1, Wydawnictwo AON, Warszawa 2010.
39. Kitler W., *Powszechna ochrona ludności w świetle ustaleń międzynarodowych*, „Zeszyt Problemy TWO” 2001, nr 1.
40. Osbert-Pociecha G., *Proaktywne zarządzanie elastycznością organizacji*, „Organizacja i kierowanie” 2008, nr 3(133).
41. M. Paszynin, *System ratownictwa medycznego*, [w:] *Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego*, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2012.

42. Piątek Z., *Kierunki transformacji Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego*, [w:] *System reagowania kryzysowego*, J. Gryz, W. Kitler (pod red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
43. Pietrantonio L., Saccinto E., *Psychological Models and Evacuation Behavior* [w:] *Emergency evacuation of people from buildings*, P. Kęпка, W. Jaskółowski (pod red.), Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa 2011.
44. Pomykalski P., *Potencjał wzrostu organizacji – uwarunkowania finansowe*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici: Ekonomia XLII – Nauki Humanistyczno - Społeczne” 2011, nr 403.
45. QiuFasheng, Hu Xiaolin, *Modeling group structures in pedestrian crowd simulation*, “Simulation Modelling. Practice and Theory” 2010, nr 18.
46. Sępek M., *Zarządzanie zasobami ludzkimi*, [w:] *Przedsiębiorczość i zarządzanie. Debiuty doktorantów*, red. R. Seliga, Łódź 2010, t. XII, nr 11.
47. Simanova M., Polednak P., *Rescue and evacuation operations in the intervention*, [w:] *Emergency evacuation of people from buildings*, P. Kęпка, W. Jaskółowski (pod red.), Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2011.
48. Sobczak A., *Struktury organizacyjne*, [w:] *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
49. Sobolewski G., *Ujęcie systemowe zarządzania kryzysowego w Polsce*, [w:] *Zarządzanie kryzysowe*, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013.
50. Sobolewski G., *Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego*, [w:] *Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego*, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2012.
51. Stefaniuk B., *Czynniki wpływające na efektywność zarządzania kryzysowego*, „Zeszyty Doktoranckie WBN AON” 2012, nr 4(5).
52. Stepanov A., MacGregor Smith J., *Multi-objective evacuation routing in transportation networks*, “European Journal of Operational Research” 2009, nr 198.
53. Szpaderski A., *Zarys rozwoju myśli organizacyjnej XX wieku*, [w:] *Podstawy organizacji i zarządzania*, K. Krzakiewicz (pod red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
54. Ścibiorek Z., *Ludzie we współczesnej organizacji*, „Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu” 2006, nr 1(2).
55. Wang Feng, Li Chao, Zhou Xuesong, Nayak Mahesh, Chen Xiaomin, *Effectiveness of Traffic Management Strategies at Destination during Emergency Evacuation*, “Journal of Transportation Safety & Security” 2010, nr 2.
56. Wąsowska A., *Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego*, [w:] *Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu*, B. Glinka, M. Kostera (pod red.), Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

57. Wójcik A., *Zarządzanie bez lukru*, „Przegląd Pożarniczy” 2012, nr 7.
58. Wójtowicz A., *Istota i modele kultury organizacyjnej – przegląd koncepcji*, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2004, nr 5.
59. Wyrzykowska B., *Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji*, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 66.

Akty prawne, dokumenty normatywne, raporty, notatki informacyjne:

1. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE)*, Wydawnictwo PMI, Pennsylvania 2008.
2. *Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca 2013 r. oraz wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w okresie lipiec i sierpień 2013 r.* Notatka informacyjna GUS, Warszawa 2013.
3. *Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej*, BBN, Warszawa 2013.
4. *Catastrophic Hurricane. Evacuation Plan Evaluation: A Report to Congress*, US. Department of Transportation, b.m.w., 2006.
5. *Communication with Vulnerable Populations: A Transportation and Emergency Management Toolkit. Transit Cooperative Research Program. Report 150*, D. Matherly, J. Mobley (pod red.), National Academy of Sciences, Waszyngton 2011.
6. *Evacuation and Shelter Guidance. Non-statutory guidance to complement Emergency Preparedness and Emergency Response & Recovery*, Wydawnictwo Emergency Planning College, York 2006.
7. *Evacuation planning. Manual 11*, Wydawnictwo Emergency Management Australia, Dickson 2005.
8. *Flood Warning. Manual 21*, Wydawnictwo Emergency Management Australia, b.m.w., 2009.
9. *Hamilton County Mass Evacuation Plan*, Hamilton County Indiana 2006.
10. *Human Capital Investment. An International Comparison*, Wydawnictwo OECD, Paryż 1998.
11. Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju z czerwca 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
12. *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
13. *Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego*, RCB, b.m.w., 2012.
14. *Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011 i 2012*. Raport GUS, Warszawa-Rzeszów 2013.
15. *Lifelines and CDEM Planning. Civil Defence Emergency Management. Best Practice Guide*, Wellington 2003.

16. *Local Evacuation and Mass Care Planning Handbook*, Wydawnictwo Emergency Management and Homeland Security Division Michigan Department of State Police, Lansing 2013.
17. *Louisiana Citizen Awareness and Disaster Evacuation Guide*, U.S. Department of Homeland Security, b.m.w., 2008.
18. *Mass Evacuation Incident Annex to the National Response Framework (NRF)*, Wydawnictwo FEMA, Waszyngton 2008.
19. *Mass evacuation planning. Director's Guideline for Civil Defence Emergency Management Groups*, Wellington 2008.
20. *Mass Evacuation Process Guide. Los Angeles Operational Area*, b.w., Los Angeles 2011.
21. *National Response Framework. Mass Evacuation Incident Annex*, US. Department of Homeland Security, b.m.w., 2006.
22. *Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013*. Raport GUS, Warszawa 2013.
23. *Preparedness 101: Zombie Pandemic*, US. Department of Health and Human Services, b.m.w., 2012.
24. *Preparing for Disaster for People with Disabilities and other Special Needs*, Wydawnictwo FEMA, b.m.w., 2004.
25. Przewłocka J., Adamiak P., Zając A., *Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce*. Raport z badań, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013.
26. *Przygotowanie struktur obrony Cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju*. Informacja o wynikach kontroli NIK nr KPB-4101-02/2011.
27. Rezolucja nr A/RES/46/182 *Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations*.
28. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 309, z późn. zm.).
29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego (Dz. U. 2004 r. nr 200, poz. 2055, z późn. zm.).
30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. nr 46, poz. 239).
31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. z 2002 r. nr 169, poz. 1391, z późn. zm.).
32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów

- ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych* (Dz. U. z 2011 r. nr 279, poz. 1642).
33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie *baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu* (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1571).
 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie *ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).
 35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie *szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego* (Dz. U. z 2011 r. nr 46, poz. 239).
 36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie *państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju* (Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 199).
 37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie *szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu* (Dz. U. z 2003 r. nr 41, poz. 347).
 38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie *szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin* (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850).
 39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie *świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju* (Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872, z późn. zm.).
 40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie *zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym* (Dz. U. z 1992 r. nr 54, poz. 259).
 41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie *systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).
 42. *Rynek wewnętrzny w 2012 r.* Notatka informacyjna GUS, Warszawa 2013.
 43. Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014.
 44. *School Crisis Guide. Help and Healing in a Time of Crisis*, National Education Association, Waszyngton 2007.
 45. *School Emergency Management Plan. Planning Guide*, Department of Education, Nowa Szkocja 2008.
 46. Statut Najwyższej Izby Kontroli.
 47. *Sydney CBD Emergency Sub Plan. Addendum 1 – Moving People*, b.w., Sydney 2005.

48. *The Role of Transit in Emergency Evacuation. Special Report 294*, National Academy of Sciences, Waszyngton 2008.
49. *Transport. Wyniki działalności w 2011 r.* Raport GUS, Warszawa 2012.
50. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o *Straży Granicznej* (Dz. U. z 2011 r. nr 116, poz. 675, z późn. zm.).
51. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o *stanie klęski żywiołowej* (Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558).
52. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o *bezpieczeństwie imprez masowych* – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o *bezpieczeństwie imprez masowych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 611).
53. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o *stanie wyjątkowym* (Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 985, z późn. zm.).
54. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o *powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, 1101, 1407, 1445, z późn. zm.).
55. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o *województwie i administracji rządowej w województwie* (Dz. U. z 2009 r. nr 31 poz. 206, z późn. zm.).
56. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o *Państwowej Straży Pożarnej* (Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.).
57. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
58. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
59. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o *stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2002 r. nr 156, poz. 1301, z późn. zm.).
60. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o *działach administracji rządowej* (Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. poz. 743).
61. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645).
62. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks Karny* (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
63. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o *Policji* (Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687, z późn. zm.).
64. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318).
65. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o *Państwowym Ratownictwie Medycznym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 757).

66. Ustawa za dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).
67. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. z. 13. apríla 1995 *o zabezpečovaní evakuácie*.
68. *Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum*, Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8.
69. *Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego*. Informacja o wynikach kontroli NIK nr KAP-4101-04/2010.
70. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju *w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej*, Wydział ds. Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej, Warszawa 2009.
71. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. *w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt imienia na wypadek masowego zagrożenia*.
72. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. *w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin*.
73. *Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008*. Raport GUS, Warszawa 2010.
74. Załącznik do uchwały nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. *w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”* (M. P. poz. 377).
75. *Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym*, KG PSP, Warszawa, lipiec 2013 r.
76. *Zaufanie do mediów*, TNS OBOP, Warszawa 2002.
77. *Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r.* Raport GUS, Warszawa 2013.

Strony internetowe:

1. bn2011.phorum.pl.
2. cameochemicals.noaa.gov.
3. demografia.stat.gov.pl.
4. ec.europa.eu.
5. geoportal.gov.pl
6. isp.policja.pl.
7. lbr.covalentwords.com.
8. orka.sejm.gov.pl.
9. pracownik.kul.pl.
10. pyrosim.pl.
11. rcb.gov.pl.
12. sjp.pwn.pl.
13. tvnwarszawa.tvn24.pl.

14. wiki.osmfoundation.org
15. www.amarjanski.spoleczna.pl.
16. www.cieszyn.pl.
17. www.esri.pl/
18. www.gis.gov.pl.
19. www.info.policja.pl.
20. www.journalisminchange.com.
21. www.koziej.pl.
22. www.kwpsp.wroc.pl.
23. www.ock.gov.pl.
24. www.poland.gov.pl.
25. www.ptzp.org.pl.
26. www.straz.gov.pl.
27. www.targeo.pl
28. w-zid.aon.edu.pl.

Materiały niepublikowane:

1. *Badanie przestrzeni publicznej – skala i wpływ samoewakuacji ludności na ewakuację masową*. Raport okresowy z badań 2013, materiał niepublikowany, SGSP, Warszawa 2014 r.
2. Brzeźniak A., Chmielewska A., Firsiuk M. i in., *Satysfakcja z pracy policjantów i pracowników cywilnych Policji – opinie o sytuacji i warunkach pracy oraz kondycji materialnej* – raport z badań, WSPol, Szczytno 2010.
3. Carnegie J., Deka D., *Evacuation vs. shelter-in-place: How will residents respond?* – prezentacja, National Evacuation Conference, Nowy Orlean 2010.
4. Cieślarczyk M., *Kultura bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego*, materiały konferencyjne, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 26.11.2013 r.
5. Gromek P., *Mass evacuation of people*, prezentacja z wykładu, który odbył się 18 lutego 2013 r. w Mykolas Romeris University w Wilnie (Litwa).
6. Lebsack D., Bischoff J., *National Mass Evacuation Tracking Systems*, FEMA Individual Assistance Conference, 29.04.2010 r., prezentacja konferencyjna.
7. Mikulski A., *Zastosowanie wybranych narzędzi komputerowych do symulacji ewakuacji ludzi w analizie bezpieczeństwa tłumu w przestrzeni miejskiej*, praca inżynierska, SGSP, Warszawa 2011.
8. Milewska K., *Życie wewnętrzne policji*, praca magisterska, UW, Warszawa 2010.
9. *Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej – jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników* – materiały na szkolenie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, b.r.w.

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Harmonogram realizacji elementów metody badań naukowych	14
Rysunek 2. Propozycja podziału rodzajów ewakuacji w oparciu o kryteria zasięgu, sposobu prowadzenia, czasu trwania, charakteru zagrożeń i zarządzania	30
Rysunek 3. Podział ewakuacji na podstawowe rodzaje	33
Rysunek 4. Relacje pomiędzy organizacją masowej ewakuacji ludności i poszczególnymi rodzajami	44
Rysunek 5. Macierz niepewności otoczenia organizacyjnego, zrelatywizowanego pod kątem atrybutów jednorodności i zmienności	45
Rysunek 6. Relacje pomiędzy systemem i organizacją masowej ewakuacji ludności a systemami i organizacjami nadrzędnymi	50
Rysunek 7. Model strategii organizacji masowej ewakuacji ludności	64
Rysunek 8. Struktura celów organizacji masowej ewakuacji ludności	66
Rysunek 9. Struktura formalna (statyczna) organizacji masowej ewakuacji ludności	82
Rysunek 10. Kontrolowanie w procesie zarządzania organizacją	93
Rysunek 11. Systemowy model organizacji masowej ewakuacji ludności	98
Rysunek 12. Schemat sposobu określania sprawności organizacji	109
Rysunek 13. Elementy Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP	118
Rysunek 14. Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce a struktury NATO i Unii Europejskiej	123
Rysunek 15. Struktura formalna (statyczna) organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce	167
Rysunek 16. Struktura formalna (statyczna) ZEI z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami	180
Rysunek 17. Struktura formalna (statyczna) ZZb z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami	181
Rysunek 18. Struktura formalna (statyczna) ZZ z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami	181
Rysunek 19. Struktura formalna (statyczna) ZW z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami	182
Rysunek 20. Struktura formalna (statyczna) ZR z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami	183
Rysunek 21. Struktura formalna (statyczna) ZPM z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami	183
Rysunek 22. Struktura formalna (statyczna) ZPL z więziami służbowymi pomiędzy jej elementami	184
Rysunek 23. Zobrazowanie sposobu zastosowania przesiewowych kryteriów doboru zagranicznych rozwiązań potencjalnie usprawniających organizację masowej ewakuacji ludności w Polsce	202
Rysunek 24. Pięcioetapowy sposób zorganizowania masowej ewakuacji ludności	206
Rysunek 25. Cykl doskonalenia planistycznego działania zorganizowanego z zakresu masowej ewakuacji ludności	208

Rysunek 26. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 1 kwestionariusza ankiety pocztowej	285
Rysunek 27. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 2 kwestionariusza ankiety pocztowej	289
Rysunek 28. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 3 kwestionariusza ankiety pocztowej	292
Rysunek 29. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 4 kwestionariusza ankiety pocztowej	295
Rysunek 30. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 5 kwestionariusza ankiety pocztowej	298
Rysunek 31. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności wyzwań i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych wyzwań.....	301
Rysunek 32. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności zagrożeń i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych zagrożeń – cz. 1 ..	304
Rysunek 33. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności zagrożeń i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych zagrożeń – cz. 2 ..	305
Rysunek 34. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności zagrożeń i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych zagrożeń – cz. 3 ..	306
Rysunek 35. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 6 kwestionariusza ankiety pocztowej	309
Rysunek 36. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 7 kwestionariusza ankiety pocztowej	312
Rysunek 37. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych w Polsce	314
Rysunek 38. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 1	322
Rysunek 39. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 2	323
Rysunek 40. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla opcji odpowiedzi „Znana” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	324
Rysunek 41. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla opcji odpowiedzi „Zrozumiała” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	325
Rysunek 42. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla opcji odpowiedzi	325
Rysunek 43. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla wszystkich opcji odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	326
Rysunek 44. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Środowisko wewnętrzne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej....	327
Rysunek 45. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Otoczenie zewnętrzne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	328
Rysunek 46. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Podmioty kooperujące” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	329
Rysunek 47. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Wyzwania i zagrożenia” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	330

Rysunek 48. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Założenia normatywne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	331
Rysunek 49. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Wizja i misja” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	332
Rysunek 50. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Domena działania” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	333
Rysunek 51. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Cele” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	334
Rysunek 52. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Funkcjonalne programy działań” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	335
Rysunek 53. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby ludzkie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	336
Rysunek 54. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby rzeczowe” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	337
Rysunek 55. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby finansowe” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	338
Rysunek 56. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby informacyjne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	339
Rysunek 57. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Struktura” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	340
Rysunek 58. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Planowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	341
Rysunek 59. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Organizowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	342
Rysunek 60. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Przewodzenie (motywowanie)” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	343
Rysunek 61. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Kontrolowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	344
Rysunek 62. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Sposoby podnoszenia sprawności” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	345
Rysunek 63. Graficzne zestawienie wyników sumarycznego wskaźnika istotności dla wszystkich elementów koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce.....	347

SPIS TABEL

Tabela 1. Katalog głównych wyzwań i zagrożeń wtórnych.....	58
Tabela 2. Obszary występowania więzi organizacyjnych w statycznym ujęciu organizacji masowej ewakuacji ludności.....	85
Tabela 3. Propozycja sposobów wyznaczania wskaźników walorów praktycznych sprawnego działania	110
Tabela 4. Liczba boisk szkolnych jako potencjalnych punktów przyjęcia ewakuowanych w 2012 r. w Polsce	149
Tabela 5. Liczba hal sportowych i sal gimnastycznych jako potencjalnych punktów przyjęcia ewakuowanych w 2012 r. w Polsce	149
Tabela 6. Macierz obszarów występowania więzi organizacyjnych w statycznym ujęciu organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.....	170
Tabela 7. Zestawienie podmiotów odpowiedzialnych za planowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności w Polsce.....	178
Tabela 8. Kontrolowanie organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce: formy, zakres i relacje z fazami zarządzania kryzysowego	187
Tabela 9. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 1 kwestionariusza ankiety pocztowej	194
Tabela 10. Studium przypadku – wyniki oceny <i>ex ante</i> sprawności działań ewakuacyjnych.....	198
Tabela 11. Relatywizacja potencjalnego wpływu proponowanych rozwiązań konceptualnych na poszczególne elementy mechanizmów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności	220
Tabela 12. Relatywizacja potencjalnego wpływu proponowanych rozwiązań konceptualnych na poszczególne elementy mechanizmów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności	223
Tabela 13. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 1 kwestionariusza ankiety pocztowej	284
Tabela 14. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 2 kwestionariusza ankiety pocztowej	288
Tabela 15. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 3 kwestionariusza ankiety pocztowej	290
Tabela 16. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 4 kwestionariusza ankiety pocztowej	293
Tabela 17. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 5 kwestionariusza ankiety pocztowej	296
Tabela 18. Tabelaryczne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności wyzwań i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych wyzwań.....	299
Tabela 19. Tabelaryczne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności zagrożeń i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych zagrożeń.....	302
Tabela 20. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 6 kwestionariusza ankiety pocztowej	307
Tabela 21. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 7 kwestionariusza ankiety pocztowej	310

Tabela 22. Tabelaryczne zestawienie wartości procentowych wskaźników punktowych zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych w Polsce	313
Tabela 23. Struktura grupy respondentów w badaniu metodą sondażu diagnostycznego nr 2	316
Tabela 24. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 1 w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	322
Tabela 25. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 2 w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	323
Tabela 26. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla wszystkich opcji odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	324
Tabela 27. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Środowisko wewnętrzne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej....	327
Tabela 28. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Otoczenie zewnętrzne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	328
Tabela 29. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Podmioty kooperujące” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	329
Tabela 30. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Wyzwania i zagrożenia” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	330
Tabela 31. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Założenia normatywne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	331
Tabela 32. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Wizja i misja” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	332
Tabela 33. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Domena działania” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	333
Tabela 34. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Cele” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	334
Tabela 35. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Funkcjonalne programy działań” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	335
Tabela 36. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby ludzkie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	336
Tabela 37. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby rzeczowe” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	337
Tabela 38. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby finansowe” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	338
Tabela 39. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby informacyjne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	339
Tabela 40. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Struktura” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	340
Tabela 41. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Planowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	341
Tabela 42. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Organizowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	342

Tabela 43. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Przewodzenie (motywowanie)” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	343
Tabela 44. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Kontrolowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej	344
Tabela 45. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Sposoby podnoszenia sprawności” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej.....	345
Tabela 46. Tabelaryczne zestawienie wyników sumarycznego wskaźnika istotności dla wszystkich elementów koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce.....	346

ZAŁĄCZNIK 1

OPIS I WYNIKI ZASTOSOWANIA METODY SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO NR 1

Charakterystyka i uzasadnienie doboru respondentów

Kwestionariusze ankiety pocztowej zostały wysłane drogą poczty elektronicznej do wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce, a także do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Poprzedzono to osobistymi rozmowami telefonicznymi autora z dyrektorami bądź zastępcami dyrektorów wspomnianych jednostek organizacyjnych (wyjątek od tej reguły stanowił kontakt z dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem pracowników odpowiednio Wydziału i Biura).

Za doбором respondentów przemówiły następujące przesłanki:

1. Poziom wojewódzki jest najwyższym poziomem terenowym, na którym planuje się i przeprowadza masową ewakuację ludności w Polsce. Właściwa problematyka dotyczy nie tylko konieczności przemieszczania (się) ludności w obrębie podstawowej jednostki terytorialnej (gminy), lecz wykracza nawet poza obszar powiatu. Wiąże się to z istotnymi, zdaniem autora, wyzwaniem i zagrożeniami logistycznymi, nieobecnymi bądź obecnymi jedynie w ograniczonym zakresie na poziomach powiatowym i gminnym.
2. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy ma za zadanie nadzorować ogół działań ewakuacyjnych związanych ze stolicą kraju. Gęstość zaludnienia, zróżnicowanie infrastrukturalne Warszawy, a także obecność na jej terenie najważniejszych organów władzy państwowej, rozbudowują katalog wyzwań i zagrożeń mogących prowadzić do, a także związanych z masową ewakuacją ludności. Wymaga to od podmiotów kooperujących holistycznego podejścia do rozpatrywanych kwestii, co najprawdopodobniej przedkłada się na niezwykle cenną wiedzę i doświadczenie pracowników Biura.
3. Planowanie ewakuacji ludności w Polsce odbywa się na poziomach wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Wojewodowie wydają zalecenia do sporządzania planów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na poziomach niższych. Więcej, na szczeblu wojewódzkim dokonywana jest weryfikacja tych planów pod kątem zgodności ze wspomnianymi wytycznymi. Uwidacznia się na nim największy wpływ na praktyczną realizację współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, w porównaniu do pozostałych poziomów, tj. centralnego (wydającego jedynie ogólne

wytyczne i instrukcje), powiatowego (realizującego zalecenia wojewody i sporządzającego na ich podstawie własne zalecenia) i gminnego (realizującego przedmiotowe zalecenia starosty bądź bezpośrednio wojewody).

Zaangażowanie tak wysublimowanej grupy służyło uprawdopodobnieniu hipotez szczegółowych, czerpiących ze wstępnych hipotez badawczych. Hipotezy szczegółowe przedstawiają się następująco:

1. *Przypuszczam, że nie wszystkie elementy zidentyfikowanych w ujęciu modelowym mechanizmów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce będą jednakowo istotne z punktu widzenia projektowania działań usprawniających tą ewakuację w optyce współczesnych wyzwań i zagrożeń.*
2. *Najprawdopodobniej wyzwania organizacyjne masowej ewakuacji ludności nie są jednakowo istotne z punktu widzenia sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce.*
3. *Zakładam, że zagrożenia organizacyjne masowej ewakuacji ludności nie są jednakowo istotne z punktu widzenia sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce.*
4. *Przypuszczam obecność podejmowanych współcześnie działań, wychodzących naprzeciw zidentyfikowanym wyzwaniom.*
5. *Najprawdopodobniej podejmowane są współcześnie działania ukierunkowane na zmniejszanie ryzyka związanego z zidentyfikowanymi zagrożeniami.*
6. *Zakładam, że dobre praktyki zagraniczne z zakresu masowej ewakuacji ludności nie charakteryzują się w jednakowym stopniu zasadnością implementacji w optyce poprawy jej polskiej koncepcji.*
7. *Przypuszczam obecność zróżnicowania prawdopodobieństwa przyjęcia się w Polsce zaproponowanych dobrych praktyk zagranicznych z zakresu masowej ewakuacji ludności.*

Niestety, jedynie 6 wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich (Dolnośląskiego, Małopolskiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego i Mazowieckiego) oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy odesłało w wyznaczonym terminie uzupełnione kwestionariusze ankiety pocztowej.

Autorowi nie są znane powody tak niskiego odzewu respondentów, pomimo uzyskania osobistych deklaracji właściwych dyrektorów o chęci udzielenia pomocy w toku realizacji niniejszej rozprawy.

Nie mniej jednak, uznaje się reprezentatywność tematyczną otrzymanych wyników badań. Przemawiają za tym następujące przesłanki:

1. Zagadnienie tematyczne (elementy mechanizmów sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce, właściwe jej wyzwania i zagrożenia, zasadność implementacji zagranicznych rozwiązań usprawniających na grunt polskiego środowiska bezpieczeństwa) zostało wyczerpane, tzn. odniesiono się do wszystkich jego elementów.

2. Respondenci charakteryzują się zróżnicowaniem doświadczeń związanych z zagrożeniami masowymi.
3. Respondenci biorą udział w ogólnokrajowych przedsięwzięciach szkoleniowych z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, co umożliwia im wymianę doświadczeń z osobami pełniącymi tożsame obowiązki w pozostałych urzędach wojewódzkich w Polsce.

Kwestionariusz ankiety pocztowej

Szanowni Państwo,

Niniejsze badanie służy zebraniu Państwa opinii na temat elementów mechanizmów sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce, właściwych jej wyzwań i zagrożeń, a także zasadności implementacji zagranicznych rozwiązań usprawniających na grunt polskiego środowiska bezpieczeństwa. Mowa tu o ewakuacji z terenów (np. osiedli, dzielnic, wsi i miast). Jest ona organizowana przez decydentów (wojewodów, starostów, burmistrzów lub prezydentów miast, wójtów). Może mieć natomiast miejsce w obliczu zagrożenia masowego (np. powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi, zamachu terrorystycznego, zagrożenia chemicznego, wielkoobszarnego pożaru lasu).

Pozyskane informacje służyć będą określeniu kierunków doskonalenia współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Badanie zostanie przeprowadzone na potrzeby realizowanej przeze mnie pracy doktorskiej pt. *Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce*. Zakłada się, że wynikiem tej pracy będzie publikacja naukowa opisująca praktyczne sposoby podnoszenia sprawności omawianej organizacji.

Kwestionariusz składa się z siedmiu pytań. Pierwsze z nich dotyczy istotności elementów mechanizmów sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce. Cztery następne skupiają się na przedmiotowych wyzwaniach i zagrożeniach. Dwa ostatnie traktują o dobrych praktykach zagranicznych – zasadności ich implementacji do polskiej koncepcji masowej ewakuacji ludności i prawdopodobieństwie przyjęcia się w polskich uwarunkowaniach bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszam i z góry dziękuję za wypełnienie kwestionariusza ankiety eksperckiej.

mł. kpt. mgr inż. Paweł Gromek
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie

1. Proszę wyrazić swoją opinię na temat tego, w jakim stopniu wymienione poniżej elementy mechanizmów sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce są istotne z punktu widzenia projektowania działań usprawniających tą ewakuację. Proszę zaznaczyć rangę odpowiadającą owej istotności. Ranga 1 odpowiada twierdzeniu „Zdecydowanie **nieistotne**”, Ranga 6 odpowiada twierdzeniu „Zdecydowanie **istotne**”. Pozostałe rangi odpowiadają wartościom pośrednim.

Elementy mechanizmów sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce:	Wartość rangi:					
	1	2	3	4	5	6
Zaplanowane rezultaty działań ewakuacyjnych						
Rzeczywiste rezultaty działań ewakuacyjnych						
Celowość działań ewakuacyjnych						
Skuteczność działań ewakuacyjnych						
Energiczność działań ewakuacyjnych						
Ekonomiczność działań ewakuacyjnych						
Korzystność działań ewakuacyjnych						
Racjonalność działań ewakuacyjnych						
Dokładność działań ewakuacyjnych						
Udatność działań ewakuacyjnych						
Etyczność działań ewakuacyjnych						
Maksymalny zaplanowany czas działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne						
Rzeczywisty zaplanowany czas działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne						
Maksymalny zaplanowany wysiłek działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne						
Rzeczywisty zaplanowany wysiłek działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne						
Odpowiedni dobór osób do wykonywania zadań ewakuacyjnych						
Ogólna sprawność wszystkich podmiotów kooperujących						
Sprawność kierowania działaniami ewakuacyjnymi						
Sprawność płynąca z prawidłowości przydziału zadań i osiągnięcia celów						
Techniczna sprawność wykorzystywanych sprzętu, urządzeń, itp.						
Umiejętność posługiwania się wykorzystywanymi sprzętem, urządzeniami, itp.						

Objaśnienia zwrotów użytych w zestawieniu:

Celowość – cecha działania prowadzącego do zamierzonego celu dzięki racjonalnej, dostosowanej do tego celu strukturze działania (m. in. przydziale zadań i celów do osiągnięcia).

Skuteczność – pozytywnie oceniana zgodność wyniku z celem, uwzględniająca jednak możliwość zaistnienia nieprzewidzianych, aczkolwiek pożądaných zbiegów okoliczności.

Energiczność – cecha działania przejawiająca się w zużytkowaniu jedynie zasobów (ludzi, sprzętu, energii, itp.) niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu.

Ekonomiczność – inaczej gospodarność, polegająca na z jednej strony minimalizacji wkładu zasobów w stosunku do nabytków (oszczędności), z drugiej natomiast maksymalizacji rezultatów wykorzystania danych zasobów (wydajności), inaczej stosunek efektu do kosztów jego uzyskania.

Korzystność – różnica wartości zużytych zasobów oraz zamierzonych i niezamierzonych skutków działań.

Racjonalność – przystosowanie działań do aktualnej wiedzy na temat masowej ewakuacji ludności, pośrednio również do uwarunkowań tej ewakuacji.

Dokładność – odpowiadanie efektów działania ich ustalonym wcześniej wzorcom (np. zakładanym w planach zarządzania kryzysowego rezultatom ewakuacji).

Udatność – uzyskiwanie, obok efektu głównego, pożądaných efektów dodatkowych (np. pomoc uzyskało więcej osób niż przewidywano).

Etyczność – zgodności prowadzonych działań ze społecznie uzasadnionym systemem wartości (np. działania uwzględniały respektowanie praw człowieka i obywatela).

Podmioty kooperujące – wszystkie organy administracji publicznej, służby, straże, inspekcje, media, organizacje pozarządowe, wolontariusze, itp., które biorą udział w planowaniu i/lub przeprowadzaniu masowej ewakuacji ludności.

2. Proszę wyrazić swoją opinię na temat tego, w jakim stopniu wymienione poniżej **wyzwania** są istotne z punktu widzenia sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce. Proszę zaznaczyć rangę odpowiadającą owej istotności. Ranga 1 odpowiada twierdzeniu „Zdecydowanie **nieistotne**”, Ranga 6 odpowiada twierdzeniu „Zdecydowanie **istotne**”. Pozostałe rangi odpowiadają wartościom pośrednim.

Wyzwania dla sprawnej masowej ewakuacji ludności:	Wartość rangi:					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Spójne zarządzanie masową ewakuacją ludności na wszystkich szczeblach decyzyjnych						
Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuowanym i ewakuującym						
Zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi						
Zachowanie spójności masowej ewakuacji ludności ze wszystkimi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (obrony cywilnej)						
Skuteczne zarządzanie interesami wszelkich grup nacisku, ukierunkowane na osiągnięcie celów masowej ewakuacji ludności						
Zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań w zakresie masowej ewakuacji ludności						

1	2	3	4	5	6	7
Prawne umocowanie masowej ewakuacji ludności, zapewniające jej elastyczność i sprawność funkcjonowania						
Uwzględnienie w procesach planowania masowej ewakuacji ludności możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności						
Uwzględnienie w procesie planowania masowej ewakuacji ludności kwestii rozmieszczenia przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji						
Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych						
Optymalizacja kosztów związanych z organizacją masowej ewakuacji ludności						
Wykorzystanie aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologii						
Uwzględnienie w zarządzaniu masową ewakuacją ludności struktury społecznej potencjalnych osób ewakuowanych i jej dynamizmu (np. grup etnicznych, imigrantów)						
Dostosowanie procedur ewakuacji do uwarunkowań kulturowych ewakuantów						
Spójność celów masowej ewakuacji ludności z celami międzynarodowych porozumień i sojuszków						
Wkomponowanie w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną (np. wykorzystywanie ogólnosięciowych źródeł informacji i środków komunikacji)						

3. Proszę wyrazić swoją opinię na temat tego, w jakim stopniu wymienione poniżej **zagrożenia** są istotne z punktu widzenia sprawności masowej ewakuacji ludności w Polsce. Proszę zaznaczyć rangę odpowiadającą owej istotności. Ranga 1 odpowiada twierdzeniu „Zdecydowanie **nieistotne**”, Ranga 6 odpowiada twierdzeniu „Zdecydowanie **istotne**”. Pozostałe rangi odpowiadają wartościom pośrednim.

Zagrożenia sprawnej masowej ewakuacji ludności:	Wartość rangi:					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Rozbieżności w praktycznym podejściu podmiotów kooperujących do realizacji wspólnych celów						
Opóźnienia w procesie podejmowania decyzji przez lokalne władze						
Opóźnienia w indywidualnym powzięciu decyzji o samoewakuacji przez osoby zagrożone						
Powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji						
Utrudnienia w ruchu strumieni osób ewakuowanych						
Wydłużanie (się) czasu ewakuacji						

1	2	3	4	5	6	7
Niepokoje społeczne, w tym przejawy agresji						
Panika						
Zwiększenie podatności ludności na dodatkowe zagrożenia						
Bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych						
Spadek morale ewakuujących i ewakuowanych						
Zwiększone ryzyko wystąpienia <i>efektu domina</i> i/lub <i>efektu kuli śnieżnej</i>						
Chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów						
Utrata wpływu na ogół działań ewakuacyjnych						
Wzrost konkurencji o zasoby (ludzi, sprzęt, środki finansowe, informacje) realizujące wspólne bądź indywidualne zadania						
Rozrost liczby elementów kierowniczych w stosunku do wykonawczych						
Trudności w racjonalnym gospodarowaniu zasobami						
Rozbieżności w spójności decyzyjnej, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem włącznie						
Niechęć osób do pozostawiania mienia, tym samym do ewakuacji, i konieczność dbałości o bezpieczeństwo tychże osób						
Niechęć do podejmowania działań w ramach wolontariatu						
Podejmowanie przez osoby ewakuowane prób przedwczesnego powrotu do domów						
Ograniczanie się do realizacji jedynie celu prowadzenia ewakuacji zgodnie z jej koncepcją						
Rozwinięty nadmiernie biurokracizm						
Braki proceduralne						
Utrudnienia w ruchu strumieni ewakuantów, a nawet chaos transportowy (w tym korki uliczne, wypadki drogowe, zablokowanie głównych dróg ewakuacji)						
Niewydolność systemu transportowego						
Powstawanie bądź pogłębianie się deficytu środków finansowych za przedmiotowe usługi						
Konieczność zadłużenia organów administracji państwowej						
Konieczność zmiany przeznaczenia finansowych środków celowych z innych obszarów wydatkowania						
Powstawanie przepaści technologicznej między podmiotami kooperującymi i płynące z niej trudności w zarządzaniu ich współdziałaniem						
Brak spójności w sposobach i narzędziach realizacji tych samych celów						
Brak odniesienia do uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, samotnych.						
Obniżanie elastyczności organizacji						
Brak lub niechęć osób ewakuowanych do współpracy z podmiotami kooperującymi						
Niemożliwość przeprowadzenia ewakuacji całkowitej						

1	2	3	4	5	6	7
Spadek efektywności funkcjonowania międzynarodowych mechanizmów zarządzania masową ewakuacji ludności						

Objaśnienia zwrotów użytych w zestawieniu:

Efekt kuli śnieżnej – zjawisko polegające na powstaniu ciągu przyczynowo – skutkowego zdarzeń w ramach jednego rodzaju zagrożenia – ciągu, który zaczynając się od zdarzenia pierwotnego, lawinowo generuje zdarzenia kolejne, prowadząc do coraz to większych strat. Podkreśla się tu potęgowe narastanie wartości owych strat.

Efekt domina – zjawisko polegające na powstaniu ciągu przyczynowo – skutkowego zdarzeń w ramach jednego lub wielu rodzajów zagrożeń – ciągu, który zaczynając się od zdarzenia pierwotnego, lawinowo generuje coraz to większe straty. Podkreśla się tu charakter przyczynowo – skutkowy zdarzeń.

4. Proszę określić, w jakim stopniu podejmowane są obecnie działania, które mogą przyczynić się do wychodzenia naprzeciw zidentyfikowanym wyzwaniom. Proszę zaznaczyć rangę odpowiadającą owemu stopniowi. Ranga 1 odpowiada twierdzeniu „Podejmowane obecnie działania zdecydowanie **nie wychodzą** naprzeciw zidentyfikowanym wyzwaniom”, Ranga 6 odpowiada twierdzeniu „Podejmowane obecnie działania zdecydowanie **wychodzą** naprzeciw zidentyfikowanym wyzwaniom”. Pozostałe rangi odpowiadają określeniom pośrednim.

Wyzwania dla sprawnej masowej ewakuacji ludności:	Wartość rangi:					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Spójne zarządzanie masową ewakuacją ludności na wszystkich szczeblach decyzyjnych						
Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuowanym i ewakuującym						
Zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi						
Zachowanie spójności masowej ewakuacji ludności ze wszystkimi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (obrony cywilnej)						
Skuteczne zarządzanie interesami wszelkich grup nacisku, ukierunkowane na osiągnięcie celów masowej ewakuacji ludności						
Zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań w zakresie masowej ewakuacji ludności						
Prawne umocowanie masowej ewakuacji ludności, zapewniające jej elastyczność i sprawność funkcjonowania						
Uwzględnienie w procesach planowania masowej ewakuacji ludności możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności						

1	2	3	4	5	6	7
Uwzględnienie w procesie planowania masowej ewakuacji ludności kwestii rozmieszczenia przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji						
Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych						
Optymalizacja kosztów związanych z organizacją masowej ewakuacji ludności						
Wykorzystanie aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologii						
Uwzględnienie w zarządzaniu masową ewakuacją ludności struktury społecznej potencjalnych osób ewakuowanych i jej dynamizmu (np. grup etnicznych, imigrantów)						
Dostosowanie procedur ewakuacji do uwarunkowań kulturowych ewakuantów						
Spójność celów masowej ewakuacji ludności z celami międzynarodowych porozumień i sojuszków						
Wkomponowanie w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną (np. wykorzystywanie ogólnosięciowych źródeł informacji i środków komunikacji)						

5. Proszę określić, w jakim stopniu podejmowane są obecnie działania, które mogą przyczynić się do wychodzenia naprzeciw zidentyfikowanym zagrożeniom. Proszę zaznaczyć rangę odpowiadającą owemu stopniowi. Ranga 1 odpowiada twierdzeniu „Podejmowane obecnie działania zdecydowanie **nie wychodzą** naprzeciw zidentyfikowanym zagrożeniom”, Ranga 6 odpowiada twierdzeniu „Podejmowane obecnie działania zdecydowanie **wychodzą** naprzeciw zidentyfikowanym zagrożeniom”. Pozostałe rangi odpowiadają określeniom pośrednim.

Zagrożenia sprawnej masowej ewakuacji ludności:	Wartość rangi:					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Rozbieżności w praktycznym podejściu podmiotów kooperujących do realizacji wspólnych celów						
Opóźnienia w procesie podejmowania decyzji przez lokalne władze						
Opóźnienia w indywidualnym powzięciu decyzji o samoewakuacji przez osoby zagrożone						
Powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji						
Utrudnienia w ruchu strumieni osób ewakuowanych						
Wydłużanie (się) czasu ewakuacji						
Niepokoje społeczne, w tym przejawy agresji						
Panika						
Zwiększenie podatności ludności na dodatkowe zagrożenia						

1	2	3	4	5	6	7
Bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych						
Spadek morale ewakuujących i ewakuowanych						
Zwiększone ryzyko wystąpienia <i>efektu domina</i> i/lub <i>efektu kuli śnieżnej</i>						
Chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów						
Utrata wpływu na ogół działań ewakuacyjnych						
Wzrost konkurencji o zasoby (ludzi, sprzęt, środki finansowe, informacje) realizujące wspólne bądź indywidualne zadania						
Rozrost liczby elementów kierowniczych w stosunku do wykonawczych						
Trudności w racjonalnym gospodarowaniu zasobami						
Rozbieżności w spójności decyzyjnej, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem włącznie						
Niechęć osób do pozostawiania mienia, tym samym do ewakuacji, i konieczność dbałości o bezpieczeństwo tychże osób						
Niechęć do podejmowania działań w ramach wolontariatu						
Podejmowanie przez osoby ewakuowane prób przedwczesnego powrotu do domów						
Ograniczanie się do realizacji jedynie celu prowadzenia ewakuacji zgodnie z jej koncepcją						
Rozwinięty nadmiernie biurokratyzm						
Braki proceduralne						
Utrudnienia w ruchu strumieni ewakuantów, a nawet chaos transportowy (w tym korki uliczne, wypadki drogowe, zablokowanie głównych dróg ewakuacji)						
Niewydolność systemu transportowego						
Powstawanie bądź pogłębianie się deficytu środków finansowych za przedmiotowe usługi						
Konieczność zadłużenia organów administracji państwowej						
Konieczność zmiany przeznaczenia finansowych środków celowych z innych obszarów wydatkowania						
Powstawanie przepaści technologicznej między podmiotami kooperującymi i płynące z niej trudności w zarządzaniu ich współdziałaniem						
Brak spójności w sposobach i narzędziach realizacji tych samych celów						
Brak odniesienia do uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, samotnych.						
Obniżanie elastyczności organizacji						
Brak lub niechęć osób ewakuowanych do współpracy z podmiotami kooperującymi						
Nieemożność przeprowadzenia ewakuacji całkowitej						
Spadek efektywności funkcjonowania międzynarodowych mechanizmów zarządzania masową ewakuacją ludności						

6. Proszę wyrazić swoją opinię na temat **zasadności** wprowadzania **dobrych praktyk zagranicznych** z zakresu masowej ewakuacji ludności, celem poprawy polskiej koncepcji tej ewakuacji. Zakreślenie rubryki pod cyfrą „1” oznacza odpowiedź „**Bezzasadne**”, zakreślenie rubryki pod cyfrą „6” jest równoznaczne z przekonaniem „**Zdecydowanie zasadne**”. Pozostałe wartości oznaczają odpowiedzi pośrednie.

Opis rozwiązania zagranicznego:	Prawdopodobieństwo ewentualnego przyjęcia się tego rozwiązania w Polsce jest:					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania						
Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, przeprowadzanie akcji informacyjnych w mediach						
Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego (planuj – wdrażaj – sprawdzaj – zmieniaj)						
Ewakuacja fazowa, czyli ewakuowanie poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś z całej strefy zagrożenia jednocześnie						
Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS, SIP – np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w planowaniu, organizowaniu, przeprowadzeniu i kontrolowaniu ewakuacji						
Wdrożenie precyzyjnych wytycznych (np. w formie załączników do planów ewakuacji) dotyczących planowania ewakuacji tzw. <i>grup wysokiego ryzyka</i> , czyli m. in. osób niepełnosprawnych, więźniów, użytkowników szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych, osób starszych, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania						
Wdrożenie metodyki oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację (m. in. sposobów wyznaczania liczby pojazdów, sieci dróg ewakuacji, skali samoewakuacji, rozmieszczenia grup wysokiego ryzyka)						
Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (np. rozbudowane karty ewidencyjne, jako wstęp do rozwiązań informatycznych lub program komputerowy ewidencji ludności lub bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną)						
Organizowanie ewakuacji w oparciu o <u>szczególony</u> przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, Sił Zbrojnych RP, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych,						

itp.						
1	2	3	4	5	6	7
Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp.						

7. Proszę wyrazić swoją opinię na temat **prawdopodobieństwa** przyjęcia się, Państwa zdaniem, dobrych praktyk zagranicznych z zakresu masowej ewakuacji ludności, w Polsce. Zakreślenie rubryki pod cyfrą „1” oznacza prawdopodobieństwo **bliskie zeru**, zakreślenie rubryki pod cyfrą „6” jest równoznaczne z przekonaniem o **zdecydowanej pewności** przyjęcia się danego rozwiązania zagranicznego. Pozostałe wartości oznaczają odpowiedzi pośrednie.

Opis rozwiązania zagranicznego:	Prawdopodobieństwo <u>ewentualnego</u> przyjęcia się tego rozwiązania w Polsce jest:					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania						
Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, przeprowadzanie akcji informacyjnych w mediach						
Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego (planuj – wdrażaj – sprawdzaj – zmieniaj)						
Ewakuacja fazowa, czyli ewakuowanie poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś z całej strefy zagrożenia jednocześnie						
Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS, SIP – np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w planowaniu, organizowaniu, przeprowadzeniu i kontrolowaniu ewakuacji						
Wdrożenie precyzyjnych wytycznych (np. w formie załączników do planów ewakuacji) dotyczących planowania ewakuacji tzw. <i>grup wysokiego ryzyka</i> , czyli m. in. osób niepełnosprawnych, więźniów, użytkowników szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych, osób starszych, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania						
Wdrożenie metodyki oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację (m. in. sposobów wyznaczania liczby pojazdów, sieci dróg ewakuacji, skali samoewakuacji, rozmiesz-						

czenia grup wysokiego ryzyka)						
1	2	3	4	5	6	7
Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (np. rozbudowane karty ewidencyjne, jako wstęp do rozwiązań informatycznych lub program komputerowy ewidencji ludności lub bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną)						
Organizowanie ewakuacji w oparciu o <u>szczegółowy</u> przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, Sił Zbrojnych RP, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp.						
Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp.						

Wyniki badań

Pierwszym celem wykorzystania metody sondażu diagnostycznego nr 1 było wskazanie elementów mechanizmów sprawności masowej ewakuacji ludności pod względem ich istotności dla projektowania działań usprawniających właściwą organizację w Polsce.

W związku z powyższym, należało przypisać poszczególnym elementom mechanizmów rangi wyrażające ową istotność (ranga 6 odpowiadała twierdzeniu *Zdecydowanie istotne*, ranga 1 *Zdecydowanie nieistotne*, pozostałe rangi były tożsame z opiniami pośrednimi).

Rubryki *Suma punktów* i *Procentowy wskaźnik punktowy [%]* pełniły funkcję pomocniczą w toku hierarchizacji poszczególnych elementów mechanizmów pod kątem ich istotności. Wartość sumy punktów została obliczona poprzez zsumowanie iloczynów wartości poszczególnych rang i odpowiadających im liczb odpowiedzi. Natomiast procentowy wskaźnik punktowy to iloraz uzyskanej liczby punktów z liczbą wszystkich możliwych do uzyskania punktów (liczba ta wynosiła 42, z uwagi na potencjalną możliwość wyboru przez wszystkich respondentów rangi 6). Zastosowano tym samym, pomocniczo, porządkowanie preferencyjne poprzez obliczenie rang sumarycznych i procentowe ustalenie pozycji poszczególnych elementów mechanizmów sprawności.

W tabeli 13 znajduje się zestawienie odpowiedzi na pytanie 1 kwestionariusza ankiety pocztowej. Rysunek 26 ilustruje je w formie graficznej.

Tabela 13. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 1 kwestionariusza ankiety pocztowej

ELEMENTY MECHANIZMÓW SPRAWNOŚCI		Liczba odpowiedzi dla poszczególnych rang						Suma punktów	Procentowy wskaźnik punktowy [%]
		Ranga							
		1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 1	Zaplanowane rezultaty działań ewakuacyjnych	0	0	0	4	2	1	32	76,19
	Rzeczywiste rezultaty działań ewakuacyjnych	0	0	1	1	4	2	39	92,86
	Celowość działań ewakuacyjnych	0	0	1	0	1	5	38	90,48
	Skuteczność działań ewakuacyjnych	0	0	0	2	1	4	37	88,10
	Energiczność działań ewakuacyjnych	0	1	2	1	3	0	27	64,29
	Ekonomiczność działań ewakuacyjnych	0	0	5	0	2	0	25	59,52
	Korzystność działań ewakuacyjnych	1	0	1	1	3	1	29	69,05
	Racjonalność działań ewakuacyjnych	0	0	0	2	4	1	34	80,95
	Dokładność działań ewakuacyjnych	0	1	1	3	2	0	27	64,29
	Udatność działań ewakuacyjnych	0	0	2	4	1	0	27	64,29
	Etyczność działań ewakuacyjnych	0	0	1	3	1	2	32	76,19
	Maksymalny zaplanowany czas działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne	0	0	2	5	0	0	26	61,90
	Rzeczywisty zaplanowany czas działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne	0	0	0	3	4	0	32	76,19
	Maksymalny zaplanowany wysiłek działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne	0	0	3	4	0	0	25	59,52
	Rzeczywisty zaplanowany wysiłek działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne	0	0	0	4	2	1	32	76,19
	Odpowiedni dobór osób do wykonywania zadań ewakuacyjnych	0	0	1	1	1	4	36	85,71
	Ogólna sprawność wszystkich podmiotów kooperujących	0	0	0	1	3	3	37	88,10
	Sprawność kierowania działaniami ewakuacyjnymi	0	0	0	1	1	5	39	92,86
	Sprawność płynąca z prawidłowości przydziału zadań i osiągnięcia celów	0	0	0	1	5	1	35	83,33
Techniczna sprawność wykorzystywanych sprzętu, urządzeń, itp.	0	0	0	0	7	0	35	83,33	
Umiejętność posługiwania się wykorzystywanymi sprzętem, urządzeniami, itp.	0	0	0	1	6	0	34	80,95	

Źródło: opracowanie własne.

Wartość procentowego wskaźnika punktowego istotności poszczególnych elementów mechanizmów sprawności

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 26. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 1 kwestionariusza ankiety pocztowej

W ramach pierwszego rozpatrywanego mechanizmu – relacji rzeczywistego wyniku działań i przyjętych wzorców optymalnych (słupki wykresu w kolorze czerwonym), respondenci wskazali na wyższość wartości rzeczywistych rezultatów działań ewakuacyjnych nad rezultatami zaplanowanymi. Może to wynikać z faktu, że bardzo trudno ująć planistycznie wszystkie okoliczności związane z masową ewakuacją ludności, same plany mogą natomiast pełnić rolę jedynie wytycznych działań rzeczywistych – działań, których założenia są przeważnie weryfikowane przez unikalne uwarunkowania sytuacyjne. Nie mniej jednak oba elementy zostały ocenione wysoko.

W przypadku drugiego mechanizmu – wspólnego bądź indywidualnego warunkowania przez walory praktyczne sprawnego działania (słupki wykresu w kolorze jasnozielonym) podkreślono istotność celowości i skuteczności działań ewakuacyjnych. Na tle pozostałych

elementów wyróżniły się również racjonalność i etyczność przedmiotowych przedsięwzięć. Respondenci zwrócili się więc w kierunku stopnia osiągnięcia założonych celów (w sposób bezpośredni – dla celowości, a także bezpośredni i pośredni – dla skuteczności). O ile wysokie rangowanie cechy racjonalności nie zaskakuje w konfrontacji z wynikami analizy intuicyjnej mechanizmów sprawności, o tyle dla atrybutu etyczności budzi co najmniej ciekawość. Jego wysoka istotność zdaje się wychodzić naprzeciw problematyce społecznego wzburzenia, czyli elementu ryzyka całościowego (składają się na nie ryzyko obliczeniowe i właśnie społeczne wzburzenie), związanego tu z masową ewakuacją ludności.

Trzeci mechanizm – relacji ze stopniem zorganizowania, charakteryzował się, zgodnie z opinią respondentów, znacznym zróżnicowaniem istotności poszczególnych elementów. Trzy z nich zostały ocenione bardzo wysoko. Były to odpowiedni dobór osób do wykonywania działań ewakuacyjnych, rzeczywisty zaplanowany wysiłek działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne oraz jej rzeczywisty zaplanowany czas działań. Dwie pozostałe składowe cechowały się natomiast najniższą wartością z punktu widzenia projektowania działań usprawniających organizację masowej ewakuacji ludności w Polsce (maksymalny zaplanowany czas działań osoby wykonującej działania ewakuacyjne, a także jej maksymalny zaplanowany wysiłek). Również w tym przypadku można postawić hipotezę o przedkładaniu wyników rzeczywistych działań ewakuacyjnych nad te planowane.

Zdecydowanie najbardziej wartościowym w optyce usprawniania omawianej organizacji okazał się mechanizm ostatni – sumy sprawności poszczególnych działań podmiotów kooperujących, sprawności kierowania działaniami zbiorowymi, prawidłowości rozczłonkowania instytucji, technicznej sprawności aparatury oraz umiejętności posługiwania się nią. Każdy jego element został oceniony na ponad 80%, zaś sprawności kierowania działaniami zbiorowymi przypisano najwyższy procentowy wskaźnik punktowy, równy 92,86%. Wynika z tego istotność sfery decyzyjnej, a także bezpośrednie przełożenie sprawności zarządzania w sytuacjach kryzysowych na sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Kolejnym celem wykorzystania metody sondażu diagnostycznego nr 1 było określenie wpływu współczesnych wyzwań organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce na jej sprawność. Zasady przypisywania i przeliczania rang były identyczne, jak w poprzednim przypadku.

W oparciu o wyniki tego badania (patrz tabela 14 i rysunek 27) przyjmuje się, że pomocniczo w procesie hierarchizacji pod kątem wpływu na sprawność organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce, można wyróżnić trzy grupy wyzwań:

1. bardzo istotne (o wartości procentowego wskaźnika istotności powyżej 80%):
 - spójne zarządzanie masową ewakuacją ludności na wszystkich szczeblach decyzyjnych,
 - zapewnienie bezpieczeństwa ewakuowanym i ewakuującym,
 - zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi,

- zachowanie spójności masowej ewakuacji ludności ze wszystkimi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (obrony cywilnej),
 - zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań w zakresie masowej ewakuacji ludności,
 - prawne umocowanie masowej ewakuacji ludności, zapewniające jej elastyczność i sprawność funkcjonowania,
2. istotne (o wartości procentowego wskaźnika istotności z przedziału 60% – 80%):
- uwzględnienie w procesach planowania masowej ewakuacji ludności możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności,
 - uwzględnienie w procesie planowania masowej ewakuacji ludności kwestii rozmieszczenia przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji,
 - dostosowanie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych,
 - optymalizacja kosztów związanych z organizacją masowej ewakuacji ludności,
 - wykorzystanie aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologii,
 - uwzględnienie w zarządzaniu masową ewakuacją ludności struktury społecznej potencjalnych osób ewakuowanych i jej dynamizmu (np. grup etnicznych, imigrantów),
 - wkomponowanie w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną (np. wykorzystywanie ogólnosięciowych źródeł informacji i środków komunikacji),
3. umiarkowanie istotne (o wartości procentowego wskaźnika istotności poniżej 60%):
- skuteczne zarządzanie interesami wszelkich grup nacisku, ukierunkowane na osiąganie celów masowej ewakuacji ludności,
 - dostosowanie procedur ewakuacji do uwarunkowań kulturowych ewakuantów,
 - spójność celów masowej ewakuacji ludności z celami międzynarodowych porozumień i sojuszków.

Zdaniem respondentów, największy wpływ na sprawność omawianej organizacji mają kwestie spójności z pozostałymi działaniami podejmowanymi w sytuacji zagrożenia, ich zabezpieczenie logistyczne, a także prawne umocowanie. Na dalszy plan schodzą aspekty planistyczne, transportowe, finansowe i informacyjne, nie ujmując im jednak znacznego wpływu na ową sprawność. Za umiarkowanie istotne uznano natomiast odniesienia do kultury organizacyjnej, zarządzania interesariuszami i międzynarodowymi zobowiązaniami.

Na taką dywersyfikację wyzwań może mieć wpływ obecny stan prawny. Współczesna koncepcja organizacji masowej ewakuacji ludności wynika z wielu polskich dokumentów normatywnych. Podobne spostrzeżenia towarzyszą analizom powinności poszczególnych decydentów, służb, straży, inspekcji, itp. Uwidacznia się tu więc potrzeba traktowania

o wiązkach ich działań, egzemplifikacją których może być właśnie masowa ewakuacja ludności.

Tabela 14. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 2 kwestionariusza ankiety pocztowej

WYZWANIA		Liczba odpowiedzi dla poszczególnych rang						Suma punktów	Procentowy wskaźnik punktowy [%]
		Ranga							
		1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 2	Spójne zarządzanie masową ewakuacją ludności na wszystkich szczeblach decyzyjnych	0	0	1	0	1	5	38	90,48
	Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuowanym i ewakuującym	0	0	0	1	5	1	35	83,33
	Zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi	0	0	1	0	3	3	36	85,71
	Zachowanie spójności masowej ewakuacji ludności ze wszystkimi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (obrony cywilnej)	0	0	1	2	2	2	33	78,57
	Skuteczne zarządzanie interesami wszelkich grup nacisku, ukierunkowane na osiąganie celów masowej ewakuacji ludności	1	2	1	2	1	0	21	50,00
	Zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań w zakresie masowej ewakuacji ludności	0	0	1	0	5	1	34	80,95
	Prawne umocowanie masowej ewakuacji ludności, zapewniające jej elastyczność i sprawność funkcjonowania	0	0	0	2	4	1	34	80,95
	Uwzględnienie w procesach planowania masowej ewakuacji ludności możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności	0	0	2	2	3	0	29	69,05
	Uwzględnienie w procesie planowania masowej ewakuacji ludności kwestii rozmieszczenia przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji	0	0	2	1	3	1	31	73,81
	Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych	0	0	1	2	2	2	33	78,57
	Optymalizacja kosztów związanych z organizacją masowej ewakuacji ludności	0	2	2	2	0	1	24	57,14
	Wykorzystanie aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologii	0	0	4	2	1	0	25	59,52
	Uwzględnienie w zarządzaniu masową ewakuacją ludności struktury społecznej potencjalnych osób ewakuowanych i jej dynamizmu (np. grup etnicznych, imigrantów)	0	0	2	4	1	0	27	64,29

	Dostosowanie procedur ewakuacji do uwarunkowań kulturowych ewakuantów	0	1	2	4	0	0	24	57,14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 2	Spójność celów masowej ewakuacji ludności z celami międzynarodowych porozumień i sojuszków	1	0	2	3	1	0	24	57,14
	Wkomponowanie w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną (np. wykorzystywanie ogólnosięciowych źródeł informacji i środków komunikacji)	0	0	3	1	3	0	28	66,67

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 27. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 2 kwestionariusza ankiety pocztowej

Kolejnym istotnym uwarunkowaniem są zagrożenia. W kontekście sprawności warto zwrócić szczególną uwagę na ich wtórne odpowiedniki, szczególnie te uderzające bezpośrednio w stopień zorganizowania omawianych działań. Zasady przypisywania i przeliczania rang były identyczne, jak w poprzednim przypadku.

Wyniki niniejszego etapu badania zostały zebrane w tabeli 15 i na rysunku 28.

Tabela 15. Tabela zestawienia odpowiedzi na pytanie 3 kwestionariusza ankiety pocztowej

ZAGROŻENIA		Liczba odpowiedzi dla poszczególnych rang						Suma punktów	Procentowy wskaźnik punktowy [%]
		Ranga							
		1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 3	Rozbieżności w praktycznym podejściu podmiotów kooperujących do realizacji wspólnych celów	0	0	1	3	1	2	32	76,19
	Opóźnienia w procesie podejmowania decyzji przez lokalne władze	0	0	1	0	2	4	37	88,10
	Opóźnienia w indywidualnym powzięciu decyzji o samoewakuacji przez osoby zagrożone	0	0	1	1	4	1	33	78,57
	Powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji	0	0	0	0	5	2	37	88,10
	Utrudnienia w ruchu strumieni osób ewakuowanych	0	0	0	4	3	0	31	73,81
	Wydłużanie (się) czasu ewakuacji	0	0	0	5	2	0	30	71,43
	Niepokoje społeczne, w tym przejawy agresji	0	0	0	4	2	0	26	61,90
	Panika	0	0	0	0	3	3	33	78,57
	Zwiększenie podatności ludności na dodatkowe zagrożenia	0	0	2	4	1	0	27	64,29
	Bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych	0	0	0	0	4	3	38	90,48
	Spadek morale ewakuujących i ewakuowanych	0	0	0	1	6	0	34	80,95
	Zwiększone ryzyko wystąpienia efektu domina i/lub efektu kuli śnieżnej	0	0	0	2	4	0	28	66,67
	Chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów	0	0	0	1	2	4	38	90,48
	Utrata wpływu na ogół działań ewakuacyjnych	0	0	0	1	1	5	39	92,86
	Wzrost konkurencji o zasoby (ludzi, sprzęt, środki finansowe, informacje) realizujące wspólne bądź indywidualne zadania	0	1	2	2	2	0	26	61,90
Rozrost liczby elementów kierowniczych w stosunku do wykonawczych	0	0	0	3	4	0	32	76,19	

	Trudności w racjonalnym gospodarowaniu zasobami	0	0	1	5	1	0	28	66,67
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 3	Rozbieżności w spójności decyzyjnej, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem włącznie	0	0	0	1	4	2	36	85,71
	Niechęć osób do pozostawiania mienia, tym samym do ewakuacji, i konieczność dbałości o bezpieczeństwo tychże osób	0	0	0	4	2	1	32	76,19
	Niechęć do podejmowania działań w ramach wolontariatu	0	2	3	0	2	0	23	54,76
	Podejmowanie przez osoby ewakuowane prób przedwczesnego powrotu do domów	0	1	3	2	0	1	25	59,52
	Ograniczanie się do realizacji jedynie celu prowadzenia ewakuacji zgodnie z jej koncepcją	0	0	5	1	1	0	24	57,14
	Rozwinięty nadmiernie biurokratyzm	0	1	2	3	1	0	25	59,52
	Braki proceduralne	0	0	2	5	0	0	26	61,90
	Utrudnienia w ruchu strumieni ewakuantów, a nawet chaos transportowy (w tym korki uliczne, wypadki drogowe, zablokowanie głównych dróg ewakuacji)	0	0	1	0	6	0	33	78,57
	Niewydolność systemu transportowego	0	0	0	0	6	1	36	85,71
	Powstawanie bądź pogłębianie się deficytu środków finansowych za przedmiotowe usługi	0	0	1	5	0	1	29	69,05
	Konieczność zadłużenia organów administracji państwowej	1	0	3	2	1	0	23	54,76
	Konieczność zmiany przeznaczenia finansowych środków celowych z innych obszarów wydatkowania	1	3	0	2	1	0	20	47,62
	Powstawanie przepaści technologicznej między podmiotami kooperującymi i płynące z niej trudności w zarządzaniu ich współdziałaniem	0	0	3	2	2	0	27	64,29
	Brak spójności w sposobach i narzędziach realizacji tych samych celów	0	0	1	2	4	0	31	73,81
	Brak odniesienia do uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, samotnych.	0	0	1	2	4	0	31	73,81
	Obniżanie elastyczności organizacji	0	1	2	3	1	0	25	59,52
	Brak lub niechęć osób ewakuowanych do współpracy z podmiotami kooperującymi	0	0	1	3	3	0	30	71,43
	Niemożliwość przeprowadzenia ewakuacji całkowitej	0	1	0	3	3	0	29	69,05
Spadek efektywności funkcjonowania międzynarodowych mechanizmów zarządzania masową ewakuacją ludności	0	2	3	2	0	0	21	50,00	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 28. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 3 kwestionariusza ankiety pocztowej

Dominująca liczba zidentyfikowanych zagrożeń charakteryzowała się wartością procentowego wskaźnika istotności powyżej 50%. Wyjątkiem były tu spadek efektywności funkcjonowania międzynarodowych mechanizmów zarządzania masową ewakuacją ludności, a także konieczność zmiany przeznaczenia finansowych środków celowych z innych obszarów wydatkowania. W obu przypadkach wspólnym mianownikiem zdawały się być kwestie finansowe. Za otrzymanymi wynikami może natomiast przemawiać przekonanie, iż pieniądze na bezpieczeństwo muszą się niejako znaleźć, bez względu na okoliczności. Funkcjonujące w państwie mechanizmy finansowe muszą być na to przygotowane.

Na tle pozostałych zagrożeń górują bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych, chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów oraz utrata wpływu na ogół działań ewakuacyjnych. Wszystkie wskazane elementy nawiązują do kluczowych aspektów sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności – jej bezpieczeństwa, systemu nerwowego i ogólnej kontroli nad prowadzonymi działaniami. Na nich zdają się wyrastać kolejne poważne zagrożenia: opóźnienia w procesie podejmowania decyzji przez lokalne władze, powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji, spadek morale ewakuujących i ewakuowanych, rozbieżności w spójności decyzyjnej, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem włącznie, niewydolność systemu transportowego, a także inne mniej, aczkolwiek również istotne zagrożenia. Na podstawie powyższych rozważań można dojść do przekonania, że kluczem do sprawnej masowej ewakuacji ludności jest odpowiednie zarządzanie informacją, utożsamianą z systemem nerwowym przedmiotowej organizacji.

Uzupełnieniem istotności wyzwań i zagrożeń są dane dotyczące realizowanych wspólnie działań, które mogą się przyczyniać do wychodzenia im naprzeciw. Zostały one zestawione w tabeli 16 oraz zobrazowane na rysunku 29. Zasady przypisywania i przeliczania rang były identyczne, jak w przypadku poprzednich pytań. Nadmienia się, że respondenci odnosili się do stopnia podejmowanych obecnie działań – stopnia rozumianego przez pryzmat miary ich intensywności i oceny postępów⁴³⁷.

Tabela 16. Tabelaiczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 4 kwestionariusza ankiety pocztowej

WYZWANIA		Liczba odpowiedzi dla poszczególnych rang						Suma punktów	Procentowy wskaźnik punktowy [%]
		Ranga							
		1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 4	Spójne zarządzanie masową ewakuacją ludności na wszystkich szczeblach decyzyjnych	0	1	4	1	0	1	24	57,14
	Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuowanym i ewakuującym	0	0	4	1	1	1	27	64,29

⁴³⁷ <http://sjp.pwn.pl/szukaj/stopie%C5%84>, 06.02.2014 r., 16:58.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 4	Zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi	0	2	2	2	1	0	23	54,76
	Zachowanie spójności masowej ewakuacji ludności ze wszystkimi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (obrony cywilnej)	0	3	1	1	2	0	23	54,76
	Skuteczne zarządzanie interesami wszelkich grup nacisku, ukierunkowane na osiągnięcie celów masowej ewakuacji ludności	1	1	3	1	1	0	21	50,00
	Zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań w zakresie masowej ewakuacji ludności	1	1	3	0	2	0	22	52,38
	Prawne umocowanie masowej ewakuacji ludności, zapewniające jej elastyczność i sprawność funkcjonowania	1	2	2	2	0	0	19	45,24
	Uwzględnienie w procesach planowania masowej ewakuacji ludności możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności	0	2	1	1	3	0	26	61,90
	Uwzględnienie w procesie planowania masowej ewakuacji ludności kwestii rozmieszczenia przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji	0	1	1	1	4	0	29	69,05
	Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych	0	3	1	3	0	0	21	50,00
	Optymalizacja kosztów związanych z organizacją masowej ewakuacji ludności	1	0	2	4	0	0	23	54,76
	Wykorzystanie aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologii	0	2	2	3	0	0	22	52,38
	Uwzględnienie w zarządzaniu masową ewakuacją ludności struktury społecznej potencjalnych osób ewakuowanych i jej dynamizmu (np. grup etnicznych, imigrantów)	1	2	1	1	2	0	22	52,38
	Dostosowanie procedur ewakuacji do uwarunkowań kulturowych ewakuantów	0	3	2	0	2	0	22	52,38
	Spójność celów masowej ewakuacji ludności z celami międzynarodowych porozumień i sojuszków	1	2	0	2	2	0	23	54,76
	Wkomponowanie w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną (np. wykorzystywanie ogólnosięciowych źródeł informacji i środków komunikacji)	0	3	0	2	2	0	24	57,14

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 29. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 4 kwestionariusza ankiety pocztowej

Najbardziej dostrzegalne przez respondentów są działania zmierzające do uwzględnienia w procesie planowania masowej ewakuacji ludności kwestii rozmieszczenia przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji, zapewnienia bezpieczeństwa ewakuowanym i ewakuującym oraz uwzględnienia w procesach planowania masowej ewakuacji ludności możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności. Wszystkie te działania mają swój wyraz w planowa-

niu cywilnym, gdzie odpowiadające im treści są zawarte przykładowo w planach zarządzania kryzysowego i planach obrony cywilnej.

Analizując bieżący aspekt z drugiej strony, najwięcej obaw budzi adekwatność działań związanych ze skutecznym zarządzaniem interesami wszelkich grup nacisku i dostosowywaniem systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności. Najniżej zostały ocenione przedsięwzięcia prawnego umocowania masowej ewakuacji ludności, zapewniającego jej elastyczność i sprawność funkcjonowania. Rodzi się tu obawa przed potencjalną nielegalnością, a przynajmniej prawnymi rozbieżnościami interpretacyjnymi działań, pomimo ich dedykowaniu usprawnianiu omawianej organizacji.

Analogicznie potraktowano aspekty wychodzenia naprzeciw zagrożeniom. Traktując o tym wyniki badań zebrane w tabeli 17 i na rysunku 30.

Tabela 17. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 5 kwestionariusza ankiety pocztowej

ZAGROŻENIA		Liczba odpowiedzi dla poszczególnych rang						Suma punktów	Procentowy wskaźnik punktowy [%]
		Ranga							
		1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 5	Rozbieżności w praktycznym podejściu podmiotów kooperujących do realizacji wspólnych celów	0	0	4	3	0	0	24	66,67
	Opóźnienia w procesie podejmowania decyzji przez lokalne władze	0	1	1	4	1	0	26	72,22
	Opóźnienia w indywidualnym powzięciu decyzji o samoewakuacji przez osoby zagrożone	2	1	1	3	0	0	19	52,78
	Powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji	0	0	3	2	1	1	28	77,78
	Utrudnienia w ruchu strumieni osób ewakuowanych	0	1	1	4	1	0	26	72,22
	Wydłużanie (się) czasu ewakuacji	1	1	1	3	1	0	23	63,89
	Niepokoje społeczne, w tym przejawy agresji	1	1	1	3	1	0	23	63,89
	Panika	1	1	1	2	1	1	25	69,44
	Zwiększenie podatności ludności na dodatkowe zagrożenia	1	1	0	4	1	0	24	66,67
	Bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych	0	0	2	4	1	0	27	75,00
	Spadek morale ewakuujących i ewakuowanych	0	2	1	3	1	0	24	66,67
	Zwiększone ryzyko wystąpienia efektu domina i/lub efektu kuli śnieżnej	0	2	1	3	1	0	24	66,67
	Chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów	0	2	1	2	2	0	25	69,44
Utrata wpływu na ogół działań ewakuacyjnych	0	0	1	5	0	1	29	80,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 5	Wzrost konkurencji o zasoby (ludzi, sprzęt, środki finansowe, informacje) realizujące wspólne bądź indywidualne zadania	1	2	1	1	2	0	22	61,11
	Rozrost liczby elementów kierowniczych w stosunku do wykonawczych	1	1	3	0	2	0	22	61,11
	Trudności w racjonalnym gospodarowaniu zasobami	1	1	2	1	2	0	23	63,89
	Rozbieżności w spójności decyzyjnej, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem włącznie	1	0	2	1	3	0	26	72,22
	Niechęć osób do pozostawiania mienia, tym samym do ewakuacji, i konieczność dbałości o bezpieczeństwo tychże osób	0	2	1	4	0	0	23	63,89
	Niechęć do podejmowania działań w ramach wolontariatu	0	2	2	2	1	0	23	63,89
	Podejmowanie przez osoby ewakuowane prób przedwczesnego powrotu do domów	2	0	2	3	0	0	20	55,56
	Ograniczanie się do realizacji jedynie celu prowadzenia ewakuacji zgodnie z jej koncepcją	0	1	1	3	1	0	22	61,11
	Rozwinięty nadmiernie biurokratyzm	0	2	1	3	1	0	24	66,67
	Braki proceduralne	0	3	2	2	0	0	20	55,56
	Utrudnienia w ruchu strumieni ewakuantów, a nawet chaos transportowy (w tym korki uliczne, wypadki drogowe, zablokowanie głównych dróg ewakuacji)	0	1	3	2	1	0	24	66,67
	Niewydolność systemu transportowego	0	1	2	3	1	0	25	69,44
	Powstawanie bądź pogłębianie się deficytu środków finansowych za przedmiotowe usługi	1	1	2	2	1	0	22	61,11
	Konieczność zadłużenia organów administracji państwowej	2	1	0	1	3	0	23	63,89
	Konieczność zmiany przeznaczenia finansowych środków celowych z innych obszarów wydatkowania	2	0	1	1	3	0	24	66,67
	Powstawanie przepaści technologicznej między podmiotami kooperującymi i płynące z niej trudności w zarządzaniu ich współdziałaniem	2	2	0	2	1	0	19	52,78
	Brak spójności w sposobach i narzędziach realizacji tych samych celów	0	3	3	1	0	0	19	52,78
	Brak odniesienia do uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, samotnych.	0	1	2	4	0	0	24	66,67
	Obniżanie elastyczności organizacji	0	2	2	3	0	0	22	61,11
	Brak lub niechęć osób ewakuowanych do współpracy z podmiotami kooperującymi	1	1	3	2	0	0	20	55,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Niemожność przeprowadzenia ewakuacji całkowitej	0	1	3	1	2	0	25	69,44
	Spadek efektywności funkcjonowania międzynarodowych mechanizmów zarządzania masową ewakuacją ludności	2	1	2	0	2	0	20	55,56

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 30. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 5 kwestionariusza ankiety pocztowej

Z tabeli 27 i rysunku 30 wynika, że najwyżej zostały ocenione działania zmierzające ku spadkowi możliwości utraty wpływu na ogół działań ewakuacyjnych. Minimalnie niższe oceny towarzyszyły kwestiom powstawania barier komunikacyjnych, pojawiania się bezpośredniego zagrożenia utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych. Dotyczyły więc większości najważniejszych zidentyfikowanych zagrożeń.

Najniższe oceny przypisano przedsięwzięciom związanym ze zmniejszaniem ewentualnych opóźnień w indywidualnym powzięciu decyzji o samoewakuacji przez osoby zagrożone, powstawania przepaści technologicznej między podmiotami kooperującymi i płynącymi z niej trudnościami w zarządzaniu ich współdziałaniem, a także zwiększaniem spójności w sposobach i narzędziach realizacji tych samych celów ewakuacyjnych. Aspekty te wydają się być niezwykle trudno mierzalne, co nie zmienia podejścia respondentów odnośnie ich istotności (wyrażanej procentowym wskaźnikiem punktowym istotności zagrożeń, równym kolejno 78,57%, 64,29% i 73,81%).

Zestawienie procentowego wskaźnika punktowego istotności wyzwań z jego odpowiednikiem właściwym stopniowi wychodzenia im naprzeciw prowadzi do wniosków związanych z adekwatnością podejmowanych współcześnie działań w stosunku do wagi wyzwań organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Nie można obu parametrów traktować tożsamo, mają bowiem inny obszar odniesienia. Na uwagę zasługują jednak takie ich zestawienia, dla których wysokiej wartości pierwszego z nich odpowiadać będzie niska wartość drugiego i odwrotnie. Konstytuować będą potencjalne, warte szczególnej uwagi obszary usprawnień organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.

Poniższe tabela 18 i rysunek 31 przedstawiają owe zestawienie.

Tabela 18. Tabelaryczne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności wyzwań i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych wyzwań

WYZWANIA	Procentowy wskaźnik punktowy [%] istotności wyzwań	Procentowy wskaźnik punktowy [%] stopnia prowadzenia działań wychodzących naprzeciwowym wyzwaniom
1	2	3
Spójne zarządzanie masową ewakuacją ludności na wszystkich szczeblach decyzyjnych	90,48	57,14
Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuowanym i ewakuującym	83,33	64,29
Zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi	85,71	54,76

1	2	3
Zachowanie spójności masowej ewakuacji ludności ze wszystkimi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (obrony cywilnej)	78,57	54,76
Skuteczne zarządzanie interesami wszelkich grup nacisku, ukierunkowane na osiągnięcie celów masowej ewakuacji ludności	50,00	50,00
Zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań w zakresie masowej ewakuacji ludności	80,95	52,38
Prawne umocowanie masowej ewakuacji ludności, zapewniające jej elastyczność i sprawność funkcjonowania	80,95	45,24
Uwzględnienie w procesach planowania masowej ewakuacji ludności możliwie pełnego katalogu zagrożeń współczesności	69,05	61,90
Uwzględnienie w procesie planowania masowej ewakuacji ludności kwestii rozmieszczenia przestrzennego potencjalnych obszarów ewakuacji	73,81	69,05
Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych	78,57	50,00
Optymalizacja kosztów związanych z organizacją masowej ewakuacji ludności	57,14	54,76
Wykorzystanie aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologii	59,52	52,38
Uwzględnienie w zarządzaniu masową ewakuacją ludności struktury społecznej potencjalnych osób ewakuowanych i jej dynamizmu (np. grup etnicznych, imigrantów)	64,29	52,38
Dostosowanie procedur ewakuacji do uwarunkowań kulturowych ewakuantów	57,14	52,38
Spójność celów masowej ewakuacji ludności z celami międzynarodowych porozumień i sojuszków	57,14	54,76
Wkomponowanie w globalną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną (np. wykorzystywanie ogólnosięciowych źródeł informacji i środków komunikacji)	66,67	57,14

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 31. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności wyzwań i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych wyzwań

Szczególnie warte uwagi⁴³⁸ obszary potencjalnych usprawnień omawianej organizacji w optyce wychodzenia naprzeciw jej wyzwaniom to spójne zarządzanie na wszystkich szczeblach decyzyjnych, zapewnienie sprawnego współdziałania pomiędzy podmiotami kooperującymi, zachowanie spójności ze wszystkimi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (obrony cywilnej), zapewnienie logistycznego zaplecza dla działań, prawne umocowanie, zapewniające elastyczność i sprawność funkcjonowania, a także dostosowa-

⁴³⁸ Dla przyjętej umownie wartości różnicy obu parametrów równej 20 punktów procentowych. Została ona dobrana w oparciu o wyniki analizy intuicyjnej omawianego zagadnienia. Różnica ta może przyjąć wartość inną, podyktowaną aktualnymi uwarunkowania środowiska wewnętrznego i/lub otoczenia omawianej organizacji w Polsce.

nie systemu transportowego do potrzeb skutecznej masowej ewakuacji ludności, w tym zwiększenie pojemności i przepustowości dróg ewakuacyjnych.

Analogiczne podejście zastosowano dla zagrożeń, jak zostało to przedstawione w tabeli 19 i na rysunkach 32, 33 i 34.

Tabela 19. Tabela zestawienia wartości procentowych wskaźników istotności zagrożeń i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych zagrożeń

ZAGROŻENIA	Procentowy wskaźnik punktowy [%] istotności zagrożeń	Procentowy wskaźnik punktowy [%] stopnia prowadzenia działań wychodzących naprzeciw owym zagrożeniom
1	2	3
Rozbieżności w praktycznym podejściu podmiotów kooperujących do realizacji wspólnych celów	76,19	66,67
Opóźnienia w procesie podejmowania decyzji przez lokalne władze	88,10	72,22
Opóźnienia w indywidualnym powzięciu decyzji o samoewakuacji przez osoby zagrożone	78,57	52,78
Powstawanie barier komunikacyjnych, wręcz załamanie procesów komunikacji	88,10	77,78
Utrudnienia w ruchu strumieni osób ewakuowanych	73,81	72,22
Wydłużanie (się) czasu ewakuacji	71,43	63,89
Niepokoje społeczne, w tym przejawy agresji	61,90	63,89
Panika	78,57	69,44
Zwiększenie podatności ludności na dodatkowe zagrożenia	64,29	66,67
Bezpośrednie zagrożenie utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych	90,48	75,00
Spadek morale ewakuujących i ewakuowanych	80,95	66,67
Zwiększone ryzyko wystąpienia efektu domina i/lub efektu kuli śnieżnej	66,67	66,67
Chaos informacyjny płynący z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów	90,48	69,44
Utrata wpływu na ogół działań ewakuacyjnych	92,86	80,56

1	2	3
Wzrost konkurencji o zasoby (ludzi, sprzęt, środki finansowe, informacje) realizujące wspólne bądź indywidualne zadania	61,90	61,11
Rozrost liczby elementów kierowniczych w stosunku do wykonawczych	76,19	61,11
Trudności w racjonalnym gospodarowaniu zasobami	66,67	63,89
Rozbieżności w spójności decyzyjnej, ze spadkiem efektywności kierowania bezpieczeństwem włącznie	85,71	72,22
Niechęć osób do pozostawiania mienia, tym samym do ewakuacji, i konieczność dbałości o bezpieczeństwo tychże osób	76,19	63,89
Niechęć do podejmowania działań w ramach wolontariatu	54,76	63,89
Podejmowanie przez osoby ewakuowane prób przedwczesnego powrotu do domów	59,52	55,56
Ograniczanie się do realizacji jedynie celu prowadzenia ewakuacji zgodnie z jej koncepcją	57,14	61,11
Rozwinięty nadmiernie biurokratyzm	59,52	66,67
Braki proceduralne	61,90	55,56
Utrudnienia w ruchu strumieni ewakuantów, a nawet chaos transportowy (w tym korki uliczne, wypadki drogowe, zablokowanie głównych dróg ewakuacji)	78,57	66,67
Niewydolność systemu transportowego	85,71	69,44
Powstawanie bądź pogłębianie się deficytu środków finansowych za przedmiotowe usługi	69,05	61,11
Konieczność zadłużenia organów administracji państwowej	54,76	63,89
Konieczność zmiany przeznaczenia finansowych środków celowych z innych obszarów wydatkowania	47,62	66,67
Powstawanie przepaści technologicznej między podmiotami kooperującymi i płynące z niej trudności w zarządzaniu ich współdziałaniem	64,29	52,78
Brak spójności w sposobach i narzędziach realizacji tych samych celów	73,81	52,78
Brak odniesienia do uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, samotnych.	73,81	66,67

1	2	3
Obniżanie elastyczności organizacji	59,52	61,11
Brak lub niechęć osób ewakuowanych do współpracy z podmiotami kooperującymi	71,43	55,56
Niemożliwość przeprowadzenia ewakuacji całkowitej	69,05	69,44
Spadek efektywności funkcjonowania międzynarodowych mechanizmów zarządzania masową ewakuacją ludności	50,00	55,56

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 32. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności zagrożeń i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych zagrożeń – cz. 1

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 33. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności zagrożeń i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych zagrożeń – cz. 2

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 34. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników istotności zagrożeń i stopnia prowadzenia działań ukierunkowanych na podejmowanie tych zagrożeń – cz. 3

Wątpliwości co do adekwatności podejmowanych współcześnie działań pojawiają się w przypadku tych ukierunkowanych na przeciwdziałanie powstawaniu opóźnień w indywidualnym powzięciu decyzji o samoewakuacji przez osoby zagrożone, pojawianiu się bezpośredniego zagrożenia utratą zdrowia, a nawet życia ewakuujących i ewakuowanych, chaosowi informacyjnemu płynącemu z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów, a także brak spójności w sposobach i narzędziach realizacji tych samych celów⁴³⁹.

⁴³⁹ Dla przyjętej umownie wartości różnicy obu parametrów równej 20 punktów procentowych. Została ona dobrana w oparciu o wyniki analizy intuicyjnej omawianego zagadnienia. Różnica ta może przyjąć wartość inną,

Ich powodów można doszukiwać się w nieefektywności edukacji dla bezpieczeństwa – edukacji rozumianej zdecydowanie szerzej, niż jedynie w świetle przedmiotu realizowanego na III i IV etapie edukacyjnym w Polsce. Nieefektywność ta może również nawiązywać do edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, kształcenia osób dorosłych, w tym edukacji medialnej.

Mechanizm wpływu nieefektywności edukacji dla bezpieczeństwa na stwierdzone wątpliwości można tłumaczyć istotą społecznego wzburzenia, czyli integralnego (obok ryzyka obliczeniowego) elementu ryzyka całkowitego, określającego bezpieczeństwo przez pryzmat stanu otoczenia cywilizacyjnego i naturalnego⁴⁴⁰.

Ostatnim celem przeprowadzenia badań empirycznych metodą sondażu diagnostycznego nr 2 była hierarchizacja wybranych dobrych praktyk zagranicznych pod kątem zasadności wprowadzania ich do polskiej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności oraz szacunkowe, pośrednie określenie prawdopodobieństwa ich przyjęcia się w Polsce. Podobnie jak w poprzednich pytaniach, pośrednie określenie prawdopodobieństwa zostało dokonane w oparciu o rangowanie. Podyktowane to było potencjalnym wpływem subiektywności opinii respondentów na owe prawdopodobieństwo. Porządkowanie preferencyjne poprzez obliczenie rang sumarycznych i procentowe pozycjonowanie służyło redukcji tego wpływu.

Tabela 20 i rysunek 35 przedstawiają właściwe wyniki badań.

Tabela 20. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 6 kwestionariusza ankiety pocztowej

DOBRE PRAKTYKI ZAGRANICZNE		Liczba odpowiedzi dla poszczególnych rang						Suma punktów	Procentowy wskaźnik punktowy [%]
		Ranga							
		1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 6	Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania	0	3	0	1	2	1	26	61,90
	Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, przeprowadzanie akcji informacyjnych w mediach	0	0	0	0	3	4	39	92,86
	Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego (planuj - wdrażaj - sprawdzaj - zmieniaj)	0	0	2	1	4	0	30	71,43

podyktowaną aktualnymi uwarunkowania środowiska wewnętrznego i/lub otoczenia zewnętrznego omawianej organizacji w Polsce.

⁴⁴⁰ Szerzej, J. Wolanin, *Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju*, Wydawnictwo Danmar, Warszawa 2005, s. 29, 35.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 6	Ewakuacja fazowa, czyli ewakuowanie poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś z całej strefy zagrożenia jednocześnie	0	0	0	3	3	1	33	78,57
	Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS, SIP - np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w planowaniu, organizowaniu, przeprowadzeniu i kontrolowaniu ewakuacji	0	1	3	1	2	0	25	59,52
	Wdrożenie precyzyjnych wytycznych (np. w formie załączników do planów ewakuacji) dotyczących planowania ewakuacji tzw. grup wysokiego ryzyka, czyli m. in. osób niepełnosprawnych, więźniów, użytkowników szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych, osób starszych, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania	0	0	1	3	2	1	31	73,81
	Wdrożenie metodyki oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację (m. in. sposobów wyznaczania liczby pojazdów, sieci dróg ewakuacji, skali samoewakuacji, rozmieszczenia grup wysokiego ryzyka)	0	0	0	3	4	0	32	76,19
	Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (np. rozbudowane karty ewidencyjne, jako wstęp do rozwiązań informatycznych lub program komputerowy ewidencji ludności lub bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną)	0	0	4	1	1	1	27	64,29
	Organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, Sił Zbrojnych RP, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp.	0	1	1	1	2	2	31	73,81
	Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp.	0	0	0	1	5	1	35	83,33

Źródło: opracowanie własne.

Wartość procentowego wskaźnika punktowego zasadności wprowadzania dobrych praktyk zagranicznych z zakresu masowej ewakuacji ludności, celem poprawy polskiej koncepcji tej ewakuacji

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 35. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 6 kwestionariusza ankiety pocztowej

Z rezultatów przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, że respondenci największą wagę przykładają do edukacji dla bezpieczeństwa, służącej rozpowszechnianiu wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawaniu materiałów informacyjnych, prowadzeniu dodatkowych zajęć w szkołach oraz przeprowadzaniu akcji informacyjnych w mediach. Ponownie zauważalne jest odwoływanie się do społecznego wzburzenia, realnie wpływającego na bezpieczeństwo.

Również wysoką zasadnością charakteryzuje się rozwiązanie zaangażowania w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewoźowych), organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp.

Wszystkie pozostałe dobre praktyki zagraniczne oceniono na ponad 50%. Autora zaskoczył jednak wynik najniższy, tj. 59,52% odpowiadający wykorzystaniu systemów informacji

przestrzennej (GIS, SIP - np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w zarządzaniu organizacją masowej ewakuacji ludności. W powszechnym rozumieniu, zastosowanie narzędzi mapowych zdaje się ułatwiać wszelkie prace z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w obliczu zagrożeń masowych. Zdaniem respondentów, rozwiązanie to nie jest tak istotne, jak pozostałe

Odpowiedzi na pytanie dotyczące prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych z zakresu masowej ewakuacji ludności w Polsce, jak również wyniki właściwego im rangowania, zebrano poniżej w formie tabelarycznej i graficznej.

Tabela 21. Tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na pytanie 7 kwestionariusza ankiety pocztowej

DOBRE PRAKTYKI ZAGRANICZNE		Liczba odpowiedzi dla poszczególnych rang						Suma punktów	Procentowy wskaźnik punktowy [%]
		Ranga							
		1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PYTANIE 7	Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania	0	2	1	1	3	0	26	61,90
	Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji, w co najmniej jednej z następujących form: wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, przeprowadzanie akcji informacyjnych w mediach	0	0	2	2	0	3	32	76,19
	Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego (planuj - wdrażaj - sprawdzaj - zmieniaj)	1	1	1	1	3	0	25	59,52
	Ewakuacja fazowa, czyli ewakuowanie poszczególnych podobszarów strefy zagrożenia w kolejności według malejącego ryzyka utraty życia, nie zaś z całej strefy zagrożenia jednocześnie	0	0	3	1	2	1	29	69,05
	Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS, SIP - np. Targeo®, Google Maps®, Google Earth®, ArcGIS®, OpenStreetMap, systemu kamer miejskich) w planowaniu, organizowaniu, przeprowadzeniu i kontrolowaniu ewakuacji	0	2	4	0	0	1	22	52,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wdrożenie precyzyjnych wytycznych (np. w formie załączników do planów ewakuacji) dotyczących planowania ewakuacji tzw. grup wysokiego ryzyka, czyli m. in. osób niepełnosprawnych, więźniów, użytkowników szpitali, placówek oświatowych, placówek wychowawczych, osób starszych, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania	0	0	1	5	1	0	28	66,67
	Wdrożenie metodyki oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację (m. in. sposobów wyznaczania liczby pojazdów, sieci dróg ewakuacji, skali samoeвакуacji, rozmieszczenia grup wysokiego ryzyka)	0	0	2	3	1	1	29	69,05
	Zinformatyzowanie (przynajmniej częściowe) procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (np. rozbudowane karty ewidencyjne, jako wstęp do rozwiązań informatycznych lub program komputerowy ewidencji ludności lub bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną)	1	1	4	1	0	0	19	45,24
	Organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, Sił Zbrojnych RP, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp.	0	0	1	3	1	2	32	76,19
	Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców (szczególnie właścicieli centrów handlowych i firm przewozowych), organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp.	1	2	1	1	2	0	22	52,38

Zródło: opracowanie własne.

Wartość procentowego wskaźnika punktowego prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych z zakresu masowej ewakuacji ludności, celem poprawy polskiej koncepcji tej ewakuacji

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 36. Graficzne zestawienie odpowiedzi na pytanie 7 kwestionariusza ankiety pocztowej

Najwyższe prawdopodobieństwo przyjęcia się poszczególnych rozwiązań zostało przypisane rozpowszechnianiu wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji i organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, Sił Zbrojnych RP, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp. Pierwsza propozycja dotyczy wspomianej edukacji dla bezpieczeństwa, druga natomiast konieczności uzupełnienia współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności.

Zgodnie z wynikami analizy intuicyjnej przedmiotowego rangowania, według respondentów najmniejsze prawdopodobieństwo charakteryzuje informatyzowanie procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych. Sugerowane sposoby osiągnięcia tego zamierzenia (np. rozbudowane karty ewidencyjne, rozwiązania informatyczne, program komputerowy ewidencji ludności, bieżące raportowanie i komunikacja drogą satelitarną) wiążą się bezsprzecznie z koniecznością dedykowania im zasobów finansowych. Obecność tej bariery zdaje się warunkować spodziewaną, niską wartość szacowanego prawdopodobieństwa.

Pozostałe dobre praktyki zagraniczne cechują się zróżnicowanym prawdopodobieństwem wdrożeniowym. Uzyskane wyniki pozwalają na ich hierarchizację, jako daną wejściową do ewentualnych procesów decyzyjnych w toku zarządzania publicznymi zasobami finansowymi, przeznaczonymi na kwestie bezpieczeństwa.

Ostatnie zestawienia są wstępem do rozważań na temat pośrednich relacji między zasadnością wprowadzania i prawdopodobieństwem przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych z zakresu organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Ponownie, nie można zestawiać ze sobą w sposób bezpośredni wartości obu parametrów z uwagi na inne płaszczyzny ich odniesienia. Nie mniej jednak, zidentyfikowanie obszarów znacznych (przynajmniej na tle pozostałych), wzajemnych rozbieżności w ich wartościach może wiązać się z poznaniem potencjalnie najistotniejszych kierunków działań usprawniających.

Rozwinięcie powyższych założeń znajduje swój wyraz w tabeli 22 i na rysunku 37.

Tabela 22. Tabelaiczne zestawienie wartości procentowych wskaźników punktowych zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych w Polsce

DOBRE PRAKTYKI ZAGRANICZNE	Procentowy wskaźnik punktowy [%] zasadności wprowadzania dobrych praktyk zagranicznych	Procentowy wskaźnik punktowy [%] prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych
1	2	3
Wprowadzenie poziomów gotowości do ewakuacji i szczegółowego opisu kryteriów ich wprowadzania	61,90	61,90
Rozpowszechnianie wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji	92,86	76,19
Organizowanie ewakuacji w oparciu o niekończący się cykl doskonalenia działania zorganizowanego	71,43	59,52
Ewakuacja fazowa	78,57	69,05
Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu ewakuacji	59,52	52,38

1	2	3
Wdrożenie precyzyjnych wytycznych dotyczących planowania ewakuacji tzw. grup wysokiego ryzyka, a także wytycznych zabezpieczenia pozostawionego mienia, zabezpieczenia logistycznego miejsc przyjęcia i wyznaczania tras ewakuacji, podejmowania decyzji o ewakuacji i alarmowania	73,81	66,67
Wdrożenie metodyki oceny podatności jednostki terytorialnej na ewakuację	76,19	69,05
Zinformatyzowanie procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych	64,29	45,24
Organizowanie ewakuacji w oparciu o szczegółowy przydział zadań dla decydentów, zespołów i centrów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, Sił Zbrojnych RP, organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych, itp.	73,81	76,19
Zaangażowanie w planowanie ewakuacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, a także dyrektorów placówek oświatowych, szpitali i (ewentualnie) więzień, itp.	83,33	52,38

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 37. Graficzne zestawienie wartości procentowych wskaźników zasadności wprowadzania i prawdopodobieństwa przyjęcia się dobrych praktyk zagranicznych w Polsce

Znaczne rozbieżności stwierdzono w przypadku zaangażowania planistycznego przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i NSR, dyrektorów placówek oświatowych, szpitali, więzień, itp. (różnica 30,95 punktu procentowego), informatywowania procesu ewidencjonowania osób ewakuowanych (różnica 19,05 punktu procentowego), a także rozpowszechniania wiedzy o sposobach postępowania podczas ewakuacji (różnica 16,67 punktu procentowego). Dla pozostałych rozwiązań wartość ta znalazła się w przedziale od -2,38 do 11,90.

Podsumowując, metoda sondażu diagnostycznego nr 2 została zastosowana, aby nakierować proces doskonalenia organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce na obszary, wyzwania, zagrożenia i dobre praktyki zagraniczne, najistotniejsze zdaniem respondentów z punktu widzenia usprawniania tej organizacji. Założenie to zdaje się wychodzić naprzeciw potencjalnej niemożności odniesienia się w procesie uzupełniania i/lub modyfikacji jej koncepcji do wszystkich zidentyfikowanych elementów. Celem autora było więc przypisanie im priorytetów, które mogą znaleźć zastosowanie właśnie w takich sytuacjach – okolicznościach zmuszających do dokonania wyboru pomiędzy, nierzadko, dwoma lub większą liczbą dostępnych, zasadnych rozwiązań.

ZALĄCZNIK 2

OPIS I WYNIKI ZASTOSOWANIA METODY SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO NR 2

Charakterystyka i uzasadnienie doboru respondentów

Grupę respondentów stanowili studenci stacjonarni i niestacjonarni Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W liczbie 158 osób reprezentowali oni kolejny III, IV, V i VI rok studiów na kierunkach inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego (studia I stopnia: 37 osób), inżynieria bezpieczeństwa pracy (studia I stopnia: 18 osób) oraz inżynieria bezpieczeństwa pożarowego (studia I i II stopnia: 103 osoby). Nadmienia się, że studenci studiów II stopnia stanowili grupę mieszaną absolwentów studiów I stopnia w specjalnościach inżynieria bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego (23 osoby).

Strukturę grupy respondentów przedstawia tabela 23.

Tabela 23. Struktura grupy respondentów w badaniu metodą sondażu diagnostycznego nr 2

Lp.	Numer grupy	Rodzaj studiów	Rok studiów	Specjalność	Rodzaj grupy	Liczność grupy
1	SP-C12-IBPr	Stacjonarne I stopień	III	Inżynieria bezpieczeństwa pracy	Cywilna	10
2	SP-C12-IBC	Stacjonarne I stopień	III	Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego	Cywilna	26
3	SD-PP8	Stacjonarne II stopień	I	Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego	Mieszana	10
4	SD-PP7	Stacjonarne II stopień	II	Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego	Mieszana	13
5	SP-PC10	Stacjonarne I stopień	IV	Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego	Cywilna	39
6	SP-PK	Stacjonarne I stopień	IV	Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego	Mundurowa	35
7	NP-PC12	Niestacjonarne I stopień	IV	Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego	Cywilna	6
8	NP-C12-IBC	Niestacjonarne I stopień	III	Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego	Cywilna	11
9	NP-C12-IBPr	Niestacjonarne I stopień	III	Inżynieria bezpieczeństwa pracy	Cywilna	8

Źródło: opracowanie własne.

Za doбором respondentów przemówiły następujące przesłanki⁴⁴¹:

1. Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP), w porównaniu do studentów innych uczelni w Polsce, reprezentują w dominującej mierze, w sposób bezpośredni bądź pośredni⁴⁴², polskie środowiska ratownicze, zawodowe i/lub ochotnicze.
2. Znaczny odsetek studentów SGSP (praktycznie wszyscy studenci mundurowi, a także studenci cywilni zaangażowani w funkcjonowanie ochotniczych formacji ratowniczych) brali udział w działaniach z zakresu eliminacji skutków klęsk żywiołowych w Polsce. Wyniki prowadzonych przez nich analiz intuicyjnych bazowały więc w znacznym stopniu na doświadczeniach własnych lub osób z najbliższego otoczenia studenckiego.
3. Znajomość zasad i okoliczności funkcjonowania podsystemów operacyjnych systemu bezpieczeństwa narodowego RP wynika nie tylko z treści kształcenia przekazywanych respondentom w toku studiów, lecz również z ich własnego doświadczenia ratowniczego. Istnieje równocześnie w ich przypadku możliwość konfrontacji tych dwóch źródeł wiedzy, celem poprawy obiektywizmu wyciąganych wniosków.
4. Kształcenie w ciągu dwóch pierwszych lat studiów w SGSP opiera się na treściach ogólnoakademickich, przekazywanych w toku realizacji przedmiotów podstawowych (np. matematyki, fizyki, chemii). Od trzeciego roku studiów wprowadzane są przedmioty kierunkowe i fakultatywne specjalistyczne, w tym te traktujące (bezpośrednio lub pośrednio) o aspektach masowej ewakuacji ludności (np. prawo krajowe i międzynarodowe, organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, organizacja systemów ratownictwa, logistyka w bezpieczeństwie, modelowanie zagrożeń, procesy informacyjne, organizacja i zarządzanie, elementy teorii decyzji, zarządzanie bezpieczeństwem cywilnym, systemy komunikowania w kryzysie, integracja działań bezpieczeństwa cywilnego).
5. Wszyscy studenci SGSP, z punktu widzenia przygotowania merytorycznego i praktycznego branżowego, charakteryzują się zbliżonym prawdopodobieństwem podjęcia pracy zawodowej w ramach podmiotów kooperujących, realizujących działania z domeny masowej ewakuacji ludności (w ministerstwach, centrach zarządzania kryzyso-

⁴⁴¹ Przesłanki zostały sformułowane w oparciu o doświadczenia własne autora z działań powodziowych w 2010 r. i działań ratowniczo-gaśniczych w latach 2005-2014, a także jego rozmów ze studentami SGSP, pracownikami Dziekanatu Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP, pracownikami Dziekanatu Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP, pracownikami Działu Spraw Studenckich SGSP, pracownikami Rektoratu SGSP, a także nauczycielami akademickimi SGSP.

⁴⁴² Sposób bezpośredni reprezentacji oznacza włączenie w szeregi funkcjonariuszy PSP bądź ratowników OSP, TOPR, GOPR, WOPR, podmiotów systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz innych podmiotów ratowniczych. Sposób pośredni reprezentacji jest tożsamy z wpisaniem do grupy rodzin i/lub sympatyków tychże formacji, co również wiąże się ze znajomością (nawet w ograniczonym stopniu) zasad i okoliczności ich funkcjonowania.

Ze zgromadzonych przez autora danych wynika, że statystycznie co trzeci student SGSP przynależy do organizacji ratowniczej. Dane te zostały zebrane, na prośbę autora, przez starostów poszczególnych grup studentów SGSP w styczniu 2014 r.

wego, komórkach organizacyjnych urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, starostw i urzędów gminnych, właściwych sprawom bezpieczeństwa, służbach, inspekcjach, strażach, przedsiębiorstwach realizujących zobowiązania obrony cywilnej, zakładach dużego bądź zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej i/lub przedsiębiorstwach sprawujących pieczę nad infrastrukturą krytyczną).

Hipotezy szczegółowe brzmiały następująco:

1. *Najprawdopodobniej funkcjonujące wspólnie terminy związane z ewakuacją charakteryzują się mniejszym intuicyjnym zrozumieniem niż grupa terminów: ewakuacja interwencyjna i masowa ewakuacja ludności.*
2. *Przypuszczam, że zasadne jest uproszczenie terminologii związanej z tematyką ewakuacji w Polsce.*
3. *Prawdopodobnie współczesna koncepcja masowej ewakuacji ludności w Polsce jest powszechnie znana i zrozumiała, natomiast nie jest opisana w sposób satysfakcjonujący dla potencjalnego użytkownika.*
4. *Zakładam, że niektóre elementy współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce wymagają poprawy bądź uzupełnienia tak, aby w konsekwencji cała koncepcja była łatwiej poznawalna, zrozumiała i satysfakcjonująco opisane⁴⁴³.*

Kwestionariusz ankiety audytoryjnej

Szanowni Państwo,

Niniejsze badanie służy zebraniu Państwa opinii na temat współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Mowa tu o ewakuacji z terenów (np. osiedli, dzielnic, wsi i miast). Jest ona organizowana przez decydentów (wojewodów, starostów, burmistrzów lub prezydentów miast, wójtów). Może mieć natomiast miejsce w obliczu zagrożenia masowego (np. powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi, zamachu terrorystycznego, zagrożenia chemicznego).

Pozyskane informacje służyć będą zdiagnozowaniu elementów współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Badanie zostanie przeprowadzone na potrzeby realizowanej przeze mnie pracy doktorskiej pt. *Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce*. Zakłada się, że wynikiem tej pracy będzie publikacja naukowa opisująca praktyczne sposoby podnoszenia sprawności omawianej organizacji.

Kwestionariusz składa się z czterech pytań. Pierwsze dwa dotyczą zasadności wprowadzania uproszczeń w terminologii ewakuacyjnej. Dwa następne skupiają się na współczesnej kon-

⁴⁴³ Atrybut satysfakcjonującego opisu oznacza takie konceptualne ujęcie przedmiotowych kwestii, aby podmioty kooperujące miały jednoznacznie określone zadania i sposoby ich realizacji.

cepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce – jej rozumieniu i obszarach właściwych poprawie bądź uzupełnieniu.

Serdecznie zapraszam i z góry dziękuję za wypełnienie kwestionariusza ankiety.

mł. kpt. mgr inż. Paweł Gromek
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie

1. Proszę uszeregować przedstawione poniżej grupy terminów w kolejności od tych najbardziej intuicyjnie zrozumiałych do tych najmniej intuicyjnie zrozumiałych, zaznaczając odpowiadające im rangi. *

"Ranga 1" oznacza grupę terminów najbardziej intuicyjnie zrozumiałych, "Ranga 3" oznacza grupę terminów najmniej intuicyjnie zrozumiałych. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać.

	Ranga 1	Ranga 2	Ranga 3
rozproszenie, rozśrodkowanie, wycofanie, tranzyt ewakuacyjny, ewakuacja anarchiczna, ewakuacja z budynków i innych obiektów budowlanych.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
masowa ewakuacja ludności, ewakuacja interwencyjna.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ewakuacja I stopnia, ewakuacja II stopnia, ewakuacja III stopnia, ewakuacja z budynków i innych obiektów budowlanych.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Czy Państwa zdaniem zasadne jest uproszczenie terminologii związanej z tematyką ewakuacji? *

Proszę wybrać jedną z odpowiedzi.

- TAK
 NIE

3. Proszę określić zasadność twierdzenia, iż „Współczesna koncepcja masowej ewakuacji ludności w Polsce jest mi...” *

Proszę zakreślić rangę odpowiadającą Państwa opinii. „Ranga 1” oznacza odpowiedź „Zdecydowanie NIE”, natomiast „Ranga 6” oznacza odpowiedź „Zdecydowanie TAK”. Pozostałe odpowiedzi oznaczają wartości pośrednie.

	Ranga 1	Ranga 2	Ranga 3	Ranga 4	Ranga 5	Ranga 6
Znana	<input type="radio"/>					
Zrozumiała	<input type="radio"/>					
Satysfakcjonująco opisana	<input type="radio"/>					

4. Które elementy współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce i w jakim stopniu wymagają poprawy bądź uzupełnienia, aby były łatwiej poznawalne, zrozumiałe i satysfakcjonująco opisane? *

Proszę zaznaczyć rangę odpowiadającą Państwa opinii. Ranga "-3" oznacza odpowiedź „Zdecydowanie NIE”, Ranga „0” oznacza odpowiedź „Nie mam zdania”, natomiast Ranga „3” oznacza odpowiedź „Zdecydowanie TAK”. Pozostałe odpowiedzi oznaczają wartości pośrednie.

	Ranga "-3"	Ranga "-2"	Ranga "-1"	Ranga "0"	Ranga "1"	Ranga "2"	Ranga "3"
Środowisko wewnętrzne	<input type="radio"/>						
Otoczenie zewnętrzne	<input type="radio"/>						
Podmioty kooperujące	<input type="radio"/>						
Wyzwania i zagrożenia	<input type="radio"/>						
Założenia normatywne	<input type="radio"/>						
Wizja i misja	<input type="radio"/>						
Domena działań	<input type="radio"/>						
Cele	<input type="radio"/>						
Funkcjonalne programy działań	<input type="radio"/>						

Zasoby ludzkie	<input type="radio"/>						
Zasoby rzeczowe	<input type="radio"/>						
Zasoby finansowe	<input type="radio"/>						
Zasoby informacyjne	<input type="radio"/>						
Struktura	<input type="radio"/>						
Planowanie	<input type="radio"/>						
Organizowanie	<input type="radio"/>						
Przewodzenie	<input type="radio"/>						
Kontrolowanie	<input type="radio"/>						
Sposoby podnoszenia sprawności	<input type="radio"/>						

Prześlij

Nigdy nie podawaj w Formularzach Google swoich haseł.

Technologia
Google Drive

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.
[Zgłoś nadużycie](#) - [Warunki korzystania z usługi](#) - [Dodatkowe zasady](#)

Wyniki badań

Pierwszym celem wykorzystania metody sondażu diagnostycznego nr 2 było zidentyfikowanie zasadności wprowadzania pojęcia masowej ewakuacji ludności, a także terminu względem niego uzupełniającego – ewakuacji interwencyjnej.

Poniżej zostały przedstawione tabele i wykresy licznosci odpowiedzi dedykowanych pytaniom korespondującym z owym celem. Były to pytania 1 i 2.

W pierwszym z nich należało przydzielić rangi grupom terminów związanych z ewakuacją, od tych najbardziej intuicyjnie zrozumiałych (Ranga 1), do tych najmniej intuicyjnie zrozumiałych (Ranga 3).

Grupy terminów odpowiadały następującym opcjom:

1. opcja odpowiedzi: rozproszenie, rozśrodkowanie, wycofanie, tranzyt ewakuacyjny, ewakuacja anarchiczna, ewakuacja z budynków i innych obiektów budowlanych.
2. opcja odpowiedzi: masowa ewakuacja ludności, ewakuacja interwencyjna.
3. opcja odpowiedzi: ewakuacja I stopnia, ewakuacja II stopnia, ewakuacja III stopnia, ewakuacja z budynków i innych obiektów budowlanych.

Tabela 24. Tabela zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 1 w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Numer pytania w kwestionariuszu	Opcja odpowiedzi	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)
1	1	1	22
		2	66
		3	70
	2	1	127
		2	27
		3	4
	3	1	20
		2	70
		3	68

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 38. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 1 w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Na uwagę zasługuje wartość 127 deklaracji najwyższego stopnia intuicyjnego zrozumienia, przypadająca grupie terminów *masowa ewakuacja ludności* i *ewakuacja interwencyjna*. Konkludując, ponad 80% respondentów uznało, że terminy te są najbardziej intuicyjne na tle pozostałych.

Inne opcje charakteryzowały się zbliżoną strukturą odpowiedzi, w obu przypadkach zdecydowanie niższym stopniem intuicyjnego rozumienia niż opcja druga.

Pytanie 2 traktowało wprost o wyrażaniu opinii na temat konieczności upraszczania terminologii związanej z tematyką ewakuacji. Były jedynie dwie możliwe odpowiedzi do zaznaczenia, mianowicie TAK bądź NIE.

Tabela 25 i rysunek 39 na kolejnej stronie obrazują właściwe wyniki.

Tabela 25. Tabela zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 2 w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Numer pytania	Opcja odpowiedzi	Wartość odpowiedzi	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)
2	TAK	TAK	145
	NIE	NIE	13

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 39. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 2 w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Blisko 92% wszystkich respondentów opowiedziało się za zasadnością uproszczenia omawianej terminologii. W połączeniu z wynikami odpowiedzi na pytanie poprzednie, stanowi to istotną przesłankę za wprowadzeniem do niej terminów *masowa ewakuacja ludności* i *ewakuacja interwencyjna*, zamiast obowiązujących współcześnie ich odpowiedników (rozproszenie, rozśrodkowanie, wycofanie, tranzyt ewakuacyjny, ewakuacja anarchiczna, ewakuacja z budynków i innych obiektów budowlanych, a także ewakuacja I stopnia, ewakuacja II stopnia, ewakuacja III stopnia, ewakuacja z budynków i innych obiektów budowlanych).

W przypadku kolejnego pytania badanie było ukierunkowane na określenie stopnia znajomości, zrozumienia i satysfakcjonującego opisu współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Ranga 1 odpowiadała stwierdzeniu *Zdecydowanie NIE*, wieńczącemu zdanie *Współczesna koncepcja masowej ewakuacji ludności w Polsce jest mi (...) odpowiednio znana, zrozumiała, satysfakcjonująco opisana*. Ranga 6 odpowiadała stwierdzeniu *Zdecydowanie TAK*. Wyniki przeprowadzonych w niniejszym zakresie badań zostały zebrane w tabeli 26, a także na rysunkach 40, 41, 42 i 43.

Tabela 26. Tabelaaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla wszystkich opcji odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Numer pytania	Opcja odpowiedzi	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)
3	Znana	1	16
		2	37
		3	42
		4	39
		5	17
		6	7
	Zrozumiała	1	12
		2	41
		3	45
		4	34
		5	21
		6	5
	Satysfakcjonująco opisana	1	20
		2	57
		3	47
		4	17
		5	13
		6	4

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 40. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla opcji odpowiedzi „Znana” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 41. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla opcji odpowiedzi „Zrozumiała” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 42. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla opcji odpowiedzi „Satysfakcjonująco opisana” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 43. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 3 dla wszystkich opcji odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Zestawione powyżej wyniki wskazują na znaczną znajomość i zrozumienie współczesnej koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Istotnemu uwypukleniu uległ jednak aspekt niskiej satysfakcji z opisu przedmiotowych treści. Oznacza on, zgodnie z założeniami badania, niską przydatność obowiązujących współcześnie dokumentów normatywnych omawianej koncepcji – przydatność *stricte* użytkową dla podmiotów kooperujących, których realnymi bądź potencjalnymi przedstawicielami byli respondenci. Fakt ten również świadczy o zasadności, a nawet konieczności co najmniej modyfikacji współczesnych dokumentów normatywnych.

Celem ostatniego, najbardziej rozbudowanego pytania było określenie obszarów koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce – obszarów wymagających ewentualnej poprawy. Za cel poprawy przyjęto sytuację, w której będzie można mówić o takim ujęciu przedmiotowych treści, by były one łatwiej poznawalne, zrozumiałe i satysfakcjonująco opisane. Wyróżnionymi 19 elementami koncepcji były: środowisko wewnętrzne, otoczenie, podmioty kooperujące, wyzwania i zagrożenia, założenia normatywne, wizja i misja, domena działań, cele, funkcjonalne programy działań, zasoby ludzkie, zasoby rzeczowe, zasoby finansowe, zasoby informacyjne, struktura, planowanie, organizowanie, przewodzenie (motywowanie), kontrolowanie i sposoby podnoszenia sprawności.

Badanie polegało na określeniu opinii o tym, które elementy współczesnej koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce i w jakim stopniu wymagają poprawy bądź uzupełnienia, aby były łatwiej poznawalne, zrozumiałe i satysfakcjonująco opisane. Ranga -3 odpowiadała odpowiedzi *Zdecydowanie NIE*, Ranga 0 odpowiedzi *Nie mam zdania*, natomiast Ranga 3 odpowiedzi *Zdecydowanie TAK*. Do określenia wartości stopnia poprawy bądź uzupełnienia wykorzystano dwa parametry pomocnicze: elementarne wskaźniki istotności i su-

maryczne wskaźniki istotności. Wartość pierwszego parametru uzyskano dzięki działaniu mnożenia wartości rangi przez liczbę przypadających jej odpowiedzi. Drugi parametr był sumą wartości poszczególnych elementarnych wskaźników istotności, przypisanych danemu elementowi koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Kolejne tabele i rysunki ukazują przedmiotowe wyniki.

Tabela 27. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Środowisko wewnętrzne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Środowisko wewnętrzne	-3	7	-21	77
	-2	13	-26	
	-1	28	-28	
	0	20	0	
	1	42	42	
	2	34	68	
	3	14	42	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 44. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Środowisko wewnętrzne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 28. Tabełaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Otoczenie zewnętrzne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Otoczenie zewnętrzne	-3	5	-15	115
	-2	13	-26	
	-1	20	-20	
	0	16	0	
	1	44	44	
	2	48	96	
	3	12	36	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 45. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Otoczenie zewnętrzne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 29. Tabela zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Podmioty kooperujące” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Podmioty kooperujące	-3	6	-18	115
	-2	13	-26	
	-1	24	-24	
	0	19	0	
	1	35	35	
	2	35	70	
	3	26	78	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 46. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Podmioty kooperujące” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 30. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Wyzwania i zagrożenia” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Wyzwania i zagrożenia	-3	6	-18	113
	-2	10	-20	
	-1	22	-22	
	0	25	0	
	1	41	41	
	2	30	60	
	3	24	72	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 47. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Wyzwania i zagrożenia” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 31. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Założenia normatywne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Założenia normatywne	-3	3	-9	152
	-2	7	-14	
	-1	14	-14	
	0	37	0	
	1	33	33	
	2	36	72	
	3	28	84	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 48. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Założenia normatywne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 32. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Wizja i misja” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Wizja i misja	-3	6	-18	62
	-2	27	-54	
	-1	18	-18	
	0	21	0	
	1	37	37	
	2	32	64	
	3	17	51	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 49. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Wizja i misja” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 33. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Domena działania” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Domena działań	-3	5	-15	103
	-2	15	-30	
	-1	18	-18	
	0	32	0	
	1	33	33	
	2	32	64	
	3	23	69	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 50. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Domena działania” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 34. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Cele” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Cele	-3	8	-24	48
	-2	22	-44	
	-1	24	-24	
	0	18	0	
	1	50	50	
	2	18	36	
	3	18	54	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 51. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Cele” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 35. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Funkcjonalne programy działań” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Funkcjonalne programy działań	-3	3	-9	168
	-2	14	-28	
	-1	11	-11	
	0	17	0	
	1	38	38	
	2	47	94	
	3	28	84	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 52. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Funkcjonalne programy działań” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 36. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby ludzkie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Zasoby ludzkie	-3	11	-33	67
	-2	19	-38	
	-1	23	-23	
	0	14	0	
	1	38	38	
	2	36	72	
	3	17	51	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 53. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby ludzkie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 37. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby rzeczowe” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Zasoby rzeczowe	-3	9	-27	75
	-2	19	-38	
	-1	21	-21	
	0	15	0	
	1	43	43	
	2	35	70	
	3	16	48	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 54. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby rzeczowe” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 38. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby finansowe” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Zasoby finansowe	-3	4	-12	157
	-2	15	-30	
	-1	16	-16	
	0	19	0	
	1	27	27	
	2	43	86	
	3	34	102	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 55. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby finansowe” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 39. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby informacyjne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Zasoby informacyjne	-3	5	-15	151
	-2	10	-20	
	-1	17	-17	
	0	13	0	
	1	46	46	
	2	44	88	
	3	23	69	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 56. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Zasoby informacyjne” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 40. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Struktura” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Struktura	-3	5	-15	177
	-2	8	-16	
	-1	10	-10	
	0	24	0	
	1	37	37	
	2	41	82	
	3	33	99	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 57. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Struktura” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 41. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Planowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Planowanie	-3	2	-6	133
	-2	13	-26	
	-1	21	-21	
	0	19	0	
	1	41	41	
	2	41	82	
	3	21	63	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 58. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Planowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 42. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Organizowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Organizowanie	-3	2	-6	165
	-2	8	-16	
	-1	19	-19	
	0	19	0	
	1	37	37	
	2	50	100	
	3	23	69	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 59. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Organizowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 43. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Przewodzenie (motywowanie)” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Przewodzenie (motywowanie)	-3	4	-12	125
	-2	10	-20	
	-1	14	-14	
	0	35	0	
	1	39	39	
	2	36	72	
	3	20	60	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 60. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Przewodzenie (motywowanie)” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 44. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Kontrolowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Kontrolowanie	-3	2	-6	151
	-2	11	-22	
	-1	17	-17	
	0	23	0	
	1	37	37	
	2	45	90	
	3	23	69	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 61. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Kontrolowanie” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Tabela 45. Tabelaryczne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Sposoby podnoszenia sprawności” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Element koncepcji	Wartość odpowiedzi (Ranga)	Wynik badania (liczba udzielonych odpowiedzi)	Wartość elementarnych wskaźników istotności	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Sposoby podnoszenia sprawności	-3	5	-15	209
	-2	5	-10	
	-1	9	-9	
	0	19	0	
	1	37	37	
	2	43	86	
	3	40	120	

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 62. Graficzne zestawienie wyników ilościowych odpowiedzi na pytanie 4 dla elementu koncepcji „Sposoby podnoszenia sprawności” w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej

Podsumowaniem powyższych tabel i rysunków jest zestawienie wartości sumarycznych wskaźników istotności dla wszystkich zidentyfikowanych elementów koncepcyjnych organi-

zacji masowej ewakuacji ludności. Przedstawiają je tabela 46 na niniejszej i rysunek 63 na kolejnej stronie.

Tabela 46. Tabelaryczne zestawienie wyników sumarycznego wskaźnika istotności dla wszystkich elementów koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce

Element koncepcji	Wartość sumarycznego wskaźnika istotności
Środowisko wewnętrzne	77
Otoczenie zewnętrzne	115
Podmioty kooperujące	115
Wyzwania i zagrożenia	113
Założenia normatywne	152
Wizja i misja	62
Domena działań	103
Cele	48
Funkcjonalne programy działań	168
Zasoby ludzkie	67
Zasoby rzeczowe	75
Zasoby finansowe	157
Zasoby informacyjne	151
Struktura	177
Planowanie	133
Organizowanie	165
Przewodzenie (motywowanie)	125
Kontrolowanie	151
Sposoby podnoszenia sprawności	209

Źródło: opracowanie własne.

Spośród wniosków płynących z przytoczonych wyników badań (otrzymanych dzięki odpowiedziom na pytanie 4), do najistotniejszych, zdaniem autora, zalicza się poniższe stwierdzenia:

1. Kluczowe dla lepszego poznania, zrozumienia i satysfakcjonującego opisu koncepcji organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce jest skupienie się na takich jej elementach, jak założenia normatywne, funkcjonalne programy działań, zasoby finansowe, zasoby informacyjne, struktura, organizowanie, sposoby podnoszenia sprawności.
2. Najbardziej istotnym z punktu widzenia modyfikacji bądź uzupełnienia elementem koncepcyjnym jest opis sposobów podnoszenia sprawności organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.
3. W dominującej liczbie przypadków, rozkład odpowiedzi odpowiadający poszczególnym elementom koncepcyjnym przypomina rozkład Gaussa, z ewentualnymi odchyleniami w kierunku rangi najwyższej (ranga 3). Świadczy to o znacznym zróżnicowaniu opinii respondentów. Można jednak mówić o ukierunkowaniu (mniejszym bądź większym, w zależności od konkretnego elementu koncepcyjnego) na konieczność mody-

fikowania bądź uzupełniania treści koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce, tak, aby była ona lepiej poznawalna, zrozumiała i satysfakcjonująco opisana.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 63. Graficzne zestawienie wyników sumarycznego wskaźnika istotności dla wszystkich elementów koncepcji masowej ewakuacji ludności w Polsce

4. Tylko w jednym przypadku wyznaczona linia trendu przybiera postać krzywej zbliżonej do krzywej logarytmicznej. Odpowiada ona elementowi koncepcyjnemu: *Zasoby finansowe*. Wynika z tego potrzeba poinformowania o źródłach finansowania przedmiotowych działań, mimo iż w głównej mierze jest to budżet państwa.
5. Najmniej wątpliwości budzi koncepcyjne ujęcie środowiska wewnętrznego, w tym misji, wizji i celów organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce. Podobne wyni-

ki charakteryzują zasoby ludzkie i rzeczowe. Swego rodzaju wspólnym mianownikiem wszystkich tych elementów jest dynamiczna strukturyzacja działań ewakuacyjnych. Mowa tu o przydziale podmiotów kooperujących do obsługi poszczególnych punktów i miejsc, w ramach poszczególnych zespołów (np. zespołu pomocy medycznej, zespołu pomocy logistycznej, w tym technicznej). Respondenci zwrócili jednocześnie uwagę na zasadność podejścia instytucjonalnego do przydziału zadań (w oparciu o zadania policji, straży pożarnych, zespołów ratownictwa medycznego, itp.). Aspekt ten nie został uchwycony w treści kwestionariusza ankiety audytoryjnej, pojawił się natomiast w zagranicznej literaturze przedmiotu.

Reasumując, wyniki z przeprowadzonych badań metodą sondażu diagnostycznego nr 2 uprawdopodobniają przypuszczenia, że

1. funkcjonujące współcześnie terminy związane z ewakuacją charakteryzują się mniejszym intuicyjnym zrozumieniem niż grupa terminów: ewakuacja interwencyjna i masowa ewakuacja ludności,
2. zasadne jest uproszczenie terminologii związanej z tematyką ewakuacji w Polsce,
3. współczesna koncepcja organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce jest stosunkowo szeroko znana i rozumiana, nie jest jednak satysfakcjonująco opisana,
4. wiele elementów tej koncepcji wymaga poprawy bądź uzupełnienia tak, aby w konsekwencji była ona łatwiej poznawalna, rozumiana i satysfakcjonująco opisana.